

XVII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ

СБОРНИК

ДОКЛАДИ ОТ
XVII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО
ХИРУРГИЯ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА
БЪЛГАРСКО ХИРУРГИЧЕСКО
ДРУЖЕСТВО

БРОЙ

2/2021

ISSN 2603-4034

Съдържание:

1. ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПЕРФОРИРАЛА СТОМАШНА И ДУОДЕНАЛНА ЯЗВА	4 стр.
2. ЛАПАРОСКОПСКА КАРДИОМИОТОМИЯ ПО HELLER ПРИ АХАЛАЗИЯ - ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ	8 стр.
3. ЛАПАРОСКОПСКИ/ТОРАКОСКОПСКИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ КАРЦИНОМ НА ХРАНОПРОВОДА И КАРДИЯТА	12 стр.
4. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ РОБОТИЗИРАНА И ЛАПАРОСКОПСКА ГАСТРЕКТОМИЯ: ПЪРВОНАЧАЛНИ ОСЕМ СЛУЧАЯ	17 стр.
5. РОБОТ-АСИСТИРАНА ЕЗОФАГЕКТОМИЯ И ГАСТРОПЛАСТИКА В СЛУЧАИ НА РАК НА ХРАНОПРОВОДА И ГАСТРО-ЕЗОФАГЕАЛНАТА ВЪЗКА	24 стр.
6. ADAPTATION OF ERAS-PROTOCOL FOR ENHANCED RECOVERY AFTER ONCOLOGIC GASTRIC SURGERY	27 стр.
7. ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕТО НА ОСТРИЯ НЕКРОТИЧЕН ПАНКРЕАТИТ	36 стр.
8. СЪДОВИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ КАРЦИНОМ НА ГЛАВАТА НА ПАНКРЕАСА	51 стр.
9. ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИШЕН ОПИТ В ОПЕРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИТЕ НА ПАНКРЕАСА	78 стр.
10. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ В ПОСТИГАНЕТО НА R0 РЕЗЕКЦИЯ ПРИ РАК НА ПАНКРЕАСА	94 стр.
11. ИНТРАДУКТАЛНА ПАПИЛАРНА МУЦИНОЗНА НЕОПЛАЗМА НА ПАНКРЕАСА (IPMN)	106 стр.
12. ТОТАЛНА ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ	110 стр.
13. МУЛТИВИСЦЕРАЛНИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ КАРЦИНОМ НА СТОМАХА	122 стр.
14. ПОВЕДЕНИЕ ПРИ РАК НА ГЪРДАТА - АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА COVID-19 ПАНДЕМИЯ	145 стр.
15. ХЕПАТОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ – ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЛАПАРОСКОПСКА ЛЯВА СЕКЦИОНЕКТОМИЯ	154 стр.
16. ХИАТАЛНА ХЕРНИЯ: СТАНДАРТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО	158 стр.
17. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕНДОСКОПСКА ЕХОГРАФИЯ ЗА ПРЕДОПЕРАТИВНА ДИАГНОСТИКА НА СУБЕПИТЕЛНИ ТУМОРИ НА СТОМАХА	167 стр.

18. ERAS ПРОТОКОЛИТЕ В СПЕШНАТА ДЕБЕЛОЧРЕВНА ХИРУРГИЯ – ПОЖЕЛАНИЕ ИЛИ РЕАЛНОСТ	172 стр.
19. ЛАПАРОСКОПСКА ТОТАЛНА МЕЗОКОЛИЧНА ЕКСЦИЗИЯ ПРИ КАРЦИНОМИ НА ДЕСНИЯ КОЛОН	180 стр.
20. МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА СУБТОТАЛНА РЕЗЕКЦИЯ НА СТОМАХА ПРИ УПОРИТА НА ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРОПАРЕЗА	185 стр.
21. РАЗШИРЕНА ТОТАЛНА ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛНА ПЛАСТИКА (ЕТЕР) ПРИ ВЕНТРАЛНИ ХЕРНИИ: НАЧАЛЕН ОПИТ И КРАТКОСРОЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕДНО ЗВЕНО	199 стр.
22. РОБОТ-АСИСТИРАНИ (RATS) БЕЛОДРОБНИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ ОНКОЛОГИЧНИ И НЕОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ	202 стр.
23. ЕКСЦИЗИОННА ПИЛОРОПЛАСТИКА ПО JUDD С ТРУНКУСНА ВАГОТОМИЯ КАТО МЕТОД ЗА ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПЕРФОРИРАЛА ДУОДЕНАЛНА ЯЗВА	206 стр.
24. МОДИФИЦИРАНА СТАПЛЕРОВА ХЕМОРОИДЕКТОМИЯ - СОБСТВЕН ОПИТ	212 стр.
25. ИМУНОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ НА ПОСТОПЕРАТИВНИЯ ПАНКРЕАТИТ	215 стр.
26. ОЦЕНКА НА ПЕРИОПЕРАТИВНИЯ РИСК ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА ПОДЛОЖЕНИ НА НЕЧЕРНОДРОБНА КОРЕМНА ХИРУРГИЯ – РЕТРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ	221 стр.
27. ЧЕРНОДРОБЕН ХЕМАНГИОМ	226 стр.
28. СЪВРЕМЕННИ НАСОКИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ДЕСТРУКТИВНИТЕ ФОРМИ НА ОСТРИЯ ХОЛЕЦИСТИТ. КОГА И КАКВО ДА СЕ ПРЕДПРИЕМЕ ОТНОСНО ОПЕРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ?	231 стр.
29. КЛАСИФИКАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ СЛЕД НАРАНЯВАНЕ НА ЕХЖП	240 стр.
30. СТРАТЕГИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕЖЪК ОСТЪР ХОЛАНГИТ, ВОДЕЩ ДО ХИРИУРГИЧЕН СЕПСИС	251 стр.
31. ИНОВАТИВНИ БИОМАТЕРИАЛИ ЗА КОНТРОЛ НА ХЕМОСТАЗАТА В КОРЕМНАТА ХИРУРГИЯ	259 стр.
32. ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ НА ЛОКАЛНИ РЕЦИВИДИ ПРИ РАК НА ГЪРДАТА И ВРЪЗКАТА ИМ СЪС СПАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СТАНДАРТИ	266 стр.
33. ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА НА КАЧЕСТВОТО НА МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ В СПО, ХО НА УМБАЛ БУРГАС	270 стр.
34. LAPAROSCOPIC TREATMENT OF PANCREATIC TUMORS	283 стр.

ОЦЕНКА НА ПЕРИОПЕРАТИВНИЯТ РИСК ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПЕРФОРАЦИЯ НА СТОМАШНА И ДУОДЕНАЛНА ЯЗВА

*И. Иванов, Д. Сотиров, Д. Митев, Д. Ламбовски, Д. Цветкова, Р. Димова М. Джуджев
Клиника по Хирургия, УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" – София*

Въведение: Пациентите с перфорация на стомашна и дуоденална язва продължават да имат висока степен на следоперативна смъртност и за подобряването на резултатите е от значение разделянето на болелите в различни категории в зависимост от наличието на някои клинични фактори. [1,5]

За категоризирането на тези пациенти прилагаме скоровата система на Воеу. Тя включва три независими клинични фактора: давност на перфорацията, наличие на коморбидитет и предоперативен шок, които са практически лесно приложими при оценяването на периперативния риск от смъртност и усложнения.[2,4] Наличието на всяко едно от трите посочени състояния се оценява с 1 точка (Табл.1). При нарастване на сбора от точки е установено паралелно нарастване и на риска.[1,2,4,5] Селектирането на високорисковите пациенти е от значение за провеждането на по-подходяща хирургична тактика и интензивно лечение с непрекъснат мониторинг. [6,7,8]

Табл.1

Рискови фактори	Точки
Давност на перфорацията >24ч	1
Предоперативен шок (систолично АН <100mmHg)	1
Едно или повече придружаващи системни заболявания	1

Цел: Целта на изследването е да установи връзката между смъртността и съпътстващите фактори, използвайки системата за оценка на Воеу.

Материали и методи: В Клиниката по хирургия към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" е проведено ретроспективно проучване за периода от януари 2018 г. до юни 2021 г. при което са изследвани 197 пациенти с перфорирала пептична язва. 119 от болелите пациенти са мъже и 78 са жени (1,6:1). Средната възраст на засегнатите пациенти е 59 години (18-95). 112 от язвите са препилорични, 81 са дуоденални, 2 са

пептични язви на ѝеюнума след VII резекция и 2 язви са атипични в зоната на задна стомашна стена.

Извършени са 64 ексзии със сатура, 60 пилороластики по Judd, 42 прости сатури, 14 сатури с оментум на краче; 6 стомашни резекции (Billroth II) и 11 лапароскопски сатури. Изследваните фактори са трите състояния от Voeu score системата: давност на перфорацията, предоперативен шок и коморбидност.

В графата давност на заболяването, пациентите са разграничени в период под или над 24 часа от началото на острата симптоматика:

- перфорация под 24ч – 0 точки
- перфорация над 24ч – 1 точка

За предоперативен шок се приема систолично налягане под 100mmHg.

- Систолично артериално налягане >100mmHg – 0 т
- Систолично артериално налягане <100mmHg – 1т

Коморбидните състояния включени в изследването са посочени в Табл.2:

Табл.2

Застойна сърдечна недостатъчност
Ишемична болест на сърцето
Сърдечни ритъмни нарушения
Хипертензия
ХОББ
Хронична бъбречна недостатъчност
Захарен диабет
Продължителна имunosупресивна терапия
Хронично чернодробно заболяване
Мозъчно-съдова болест
Периферна съдова болест

Наличието на заболяване от горепосочените се оценява с 1т.

Според скорвата система на Voeu пациентите са разделени в 4 групи:

- Група 1 – без рискови фактори (0 точки)
- Група 2 – с наличен един рисков фактор (1 точка)
- Група 3 – с налични два рискови фактора (2 точки)
- Група 4 – с налични и трите изследвани рискови фактора (3 точки)

Резултати: Пациентите в Група 1 са 35(18%), Група 2 - 82(41%), Група 3 - 57(29%) и Група 4 - 23 (12%). Общата смъртност е 23% (46), като се установява значително нарастване на риска, паралелно с увеличаване на сбора от точки на Voeu score в отделните групи: 0%(Група1), 8,1%(Група2), 35,5%(Група3) и 86,2%(Група4).

Най-висок е леталитета при пациенти с извършени стомашни резекции – 66%(4). 87%(40) от починалите са над 60 годишна възраст. Спрямо пола не се отчита разлика в леталитета между мъже и жени (21% смъртност при жените и 23% при мъжете).

Дискусия: Перфорацията на пептична язва се развива в около 2-10% от пациентите с язвена болест и допринася за повече от 70% от леталитета при болни с язва на стомаха и дуоденума. Често перфорацията е първата изява на това заболяване [3]. През годините са въведени множество прогностични системи за определяне на риска, като Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) score; Simplified Acute Physiology Score (SAPS); The Multi Organ Failure (MOF) score; Mannheim Peritonitis Index (MPI)[7]. Много от тях не са се доказали, като полезни в голям мащаб, тъй като някои от тях са приложими само при определени условия, или при други се вземат предвид толкова много фактори, че изчисляването на оценката става твърде сложно. [3] В проведеното проучване, чрез прилагането на Voeu score системата се преформулира стойността на три независими клинични фактора за откриването на високорисковите групи пациенти и изчисляването става бързо и практически лесно приложимо.[1]

Първоначалното проучване на Voeu et al (1986) показва, че пациентите с рискови фактори 0, 1, 2 и всичките 3 имат леталитет съответно 0%, 10%, 45,5% и 100%. [1]

Прогреса и развитието на интензивното лечение през годините допринася значително за намаляване на смъртността. [3]

Заклучение: Boey score системата се основава само на три фактора, което я прави лесно за изчисляване.[1,3,6] Получените резултати подчертават възможността на системата за оценка на риска от смъртност. Предоперативното прогнозиране може да даде възможност за намаляването на смъртността чрез навременна намеса, тактически индивидуализиран хирургичен подход, агресивно реанимационно лечение с продължителен и непрекъснат мониторинг при високорискови пациенти. [3,8]

Библиография:

1. Boey J, Choi SK, Poon A, Alagaratnam TT. Risk stratification in perforated duodenal ulcers. A prospective validation of predictive factors. *Ann Surg.* 1987 Jan;205(1):22-6.
2. Lee FY, Leung KL, Lai BS, Ng SS, Dexter S, Lau WY. Predicting mortality and morbidity of patients operated on for perforated peptic ulcers. *Arch Surg.* 2001 Jan;136(1):90-4.
3. Agarwal A, Jain S, Meena LN, Jain SA, Agarwal L. Validation of Boey's score in predicting morbidity and mortality in peptic perforation peritonitis in Northwestern India. *Trop Gastroenterol.* 2015 Oct-Dec;36(4):256-60.
4. Taş İ, Ülger BV, Önder A, Kapan M, Bozdağ Z. Risk factors influencing morbidity and mortality in perforated peptic ulcer disease. *Ulus Cerrahi Derg.* 2014;31(1):20-25.
5. Gulzar, Jasneet Singh; PARUTHY, Shivani B.; ARYA, Satya Vrat. Improving outcome in perforated peptic ulcer emergency surgery by Boey scoring. *International Surgery Journal*, [S.l.], v. 3, n. 4, p. 2120-2128, dec. 2016. ISSN 2349-2902.
6. Menekse E, Kocer B, Topcu R, Olmez A, Tez M, Kayaalp C. A practical scoring system to predict mortality in patients with perforated peptic ulcer. *World J Emerg Surg.* 2015;10:7. Published 2015 Feb 21.
7. Thorsen K, Søreide JA, Søreide K. Scoring systems for outcome prediction in patients with perforated peptic ulcer. *Scand J Trauma Resusc Emerg Med.* 2013;21:25. Published 2013 Apr 10.
8. Søreide K, Thorsen K, Søreide JA. Strategies to improve the outcome of emergency surgery for perforated peptic ulcer. *Br J Surg.* 2014 Jan;101(1):e51-64.

PERIOPERATIVE RISK ASSESMENT IN PATIENTS WITH PERFORATED GASTRIC AND DUODENAL ULCERS

I. Ivanov, D. Sotirov, D. Mitev, D. Lambovski, D. Tsvetkova, R. Dimova, M. Djudjev

Department of Surgery, University Multiprofile Hospital for Active Treatment and Emergency Medicine „N. I. Pirogov“ – Sofia

Background: Patients with perforated peptic ulcer still have a high rate of postoperative mortality and for the improvement of the results it is important to divide the patients into different categories, depending on the presence of certain factors. The aim of the study is to establish the correlation between mortality rate and concomitant factors using the Boey scoring system.

Materials and methods: A retrospective study has been conducted for the period from January 2018 to June 2021 which involved 197 patients who underwent surgery for perforated peptic ulcer. To categorize these patients we use the Boey scoring system which includes three independent factors: duration of perforation, co-morbidity, and preoperative shock. According to the Boey scoring system, patients are divided into 4 groups of 0, 1, 2 and 3 points, respectively.

Results: The risk of mortality significantly increases with increase in Boey score.: 0%, 8,1%, 35,5% and 86,2% for 0, 1, 2, and 3 scores, respectively.

Conclusion: The Boey score system is based on only three factors and is easy to calculate. It gives a good possibility to stratify the risk of mortality. Preoperative prognosis can give the chance of reducing mortality through timely intervention, aggressively resuscitation treatment and monitoring at high-risk patients.

ЛАПАРОСКОПСКА КАРДИОМИОТОМИЯ ПО HELLER ПРИ АХАЛАЗИЯ - ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ

А. Филипов, М. Табаков

Клиника по обща и ендоскопска хирургия, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София

Адрес за кореспонденция: mtabakov@yahoo.com

Въведение: Ахалазията е първично мотилитетно нарушение на хранопровода, което се характеризира с липса на перисталтика и невъзможност за релаксиране на долния езофагеален сфинктер (ДЕС) по време на акта на гълтането. Заболяването е относително рядко с честота около 1 /100000 и засяга по равно двата пола. Честотата му се увеличава с напредването на възрастта, като според повечето проучвания, се диагностицира при пациенти над 50 г.1 Патогенетичните механизми на ахалазията включват загуба на инхибиращи неврони в миентеричния плексус в дисталния хранопровод, които играят ключова роля в нормалния мотилитет на хранопровода и релаксацията на тоничния ДЕС.2 Най-честите симптоми на ахалазията включват дисфагия, регургитация на хранителни материи, парене зад гръдната кост и болка в

гърдите. До момента не е намерен метод за куративно лечение на ахалазията. Повечето терапевтични подходи са насочени към намаляването на тонуса на ДЕС за улесняване на изпразването на хранопровода. По настоящем лапароскопската езофаго-миотомия по Heller (ЛЕМХ) в съчетание с предна хемифундопликация по Дор се счита за златен стандарт в хирургичното лечение на кардиоспазъма. Правилното техническо изпълнение на операцията е ключът към добрите следоперативни резултати.

ЛЕМХ – технически аспекти. Операцията се извършва под обща интубационна анестезия, като пациентът е в положение по гръб на операционната маса с разтворени крака. От изключителна важност е сигурното фиксиране на пациента за операционната маса с цел да се избегне изпадането му при по-стръмно накланяне на масата в положение обратен Trendelenburg. Операторът стои между краката, а асистента – от лявата страна на пациента.

Разположение на портовете. Използваме 11мм оптичен порт, разположен по бялата линия над пъпа, на границата каудална - средна $\frac{1}{3}$ на разстоянието между пъпа и мечовидния израстък. Непосредствено под ксифоидния израстък през 5мм инцизия на коремната стена въвеждаме екартьор тип Nathanson за ретракция на левия чернодороден лоб. Наличието на такъв екартьор премахва необходимостта от втори асистент. Използваме 3 работни порта: 10мм. в лявото подребрие на нивото на лявата медиоклавикуларна линия, 5мм непосредствено под ребрената дъга на нивото на лявата предна аксиларна линия и 5мм в дясното подребрие на ниво - дясна медиоклавикуларна линия (фиг. 1)

Прерязване на pars flaccida на малкия оментум и идентификация на дясното краче на диафрагмата. След огледа на коремната кухина за друга патология, се прерязва pars flaccida на малкия оментум. Дисекцията започва непосредствено над 1ви сегмент на черния дроб и продължава към френо-езофагеалната мембрана. Прониква се в bursa omentalis на това място и се идентифицира дясното краче на диафрагмата. Дясното краче на диафрагмата се отпрепарира от хранопровода и постепенно се прониква в медиастинума, като се верифицира задния блуждаещ нерв. Понякога в хепато-гастралния лигамент преминава аксесорна лява чернодробна артерия, която започва от лявата стомашна артерия. Този съд може да бъде прекъснат, ако пречи на дисекцията.

Прекъсване на перитонеума и френо-езофагеланата мембрана върху хранопровода, идентификация на лявото краче на диафрагмата и на предния блуждаещ нерв. Перитонеумът и френо-езофагеалната мембрана се прерязват върху хранопровода и се идентифицира предния вагус. Хранопроводът се отпрепарира от лявото краче на диафрагмата. Ако се планира предна

хемифундопликация, е достатъчно да се отпрепарира само предната $\frac{1}{2}$ от обиколката на хранопровода и дисекцията зад хранопровода е ненужна.

Трябва да се внимава да не се прекъсне предния вагус и да не се увреди стената на хранопровода. За тази цел, нервът трябва да остане прикрепен към предната стена на хранопровода, а перитонеумът и френоезофагеланата мембрана се отпрепарират с тъпа дисекция, преди да се прережат.

Прекъсване на късите стомашни съдове. Голямата кривина на стомаха се мобилизира от средата и до гастро-езофагеалния преход. Ексцесивната тракция в тази фаза на операцията може да доведе до разкъсване на стомашната стена или до кървене от късите стомашни съдове или от далака. Термичната травма на стомаха също е възможно усложнение.

Езофагокардиомиотомия. Гастроезофагеланата връзка (ГЕВ) се залавя с клампа и хранопроводът се изтегля надолу и на ляво. Миотомията се извършва на 12ч. , като започва на около 3см. над ГЕВ, като първоначално се достига до правилния субмукозен план. След това миотомията се разширява орално на протежение 6см. в областта на хранопровода и аборално на 2,5см. в областта на кардията, като се постига обща дължина от 8см. Разширяването на миотомията върху стомашната стена е ключов момент за постигане на пълна релаксация на ДЕС.3, 4

Миотомията не трябва да се започва близо до ГЕВ, защото на това ниво, слоевете на стената са по-трудно отличими, особено в случаите на предшестващо лечение с ботокс или балонни дилатации. На 3см. над ГЕВ, субмукозния план се намира лесно и служи за изходен пункт за разширяване на миотомията до желаната дължина. Самата миотомия се извършва най-лесно с кука, която позволява повдигане на мускулните влакна от лигавицата, преди да бъдат прерязани. При настъпване на кървене в хода на миотомията се осъществява хемостаза чрез временно притискане, вместо да се опитва коагулиране на кървящата точка. Случайните лезии на лигавицата на хранопровода трябва да бъдат сутурирани веднага с резорбируем конец 4/0 или 5/0.

Предна хемифундопликация по Дор. Предната хемифундопликация по Дор, се осъществява с два реда шевове - ляв и десен. Левия ред е представен от три единични шев. Най-краниалния обхваща фундуса на стомаха, стената на хранопровода и лявото краче на диафрагмата, а останалите два - фундуса на стомаха и хранопроводната стена. На следващ етап фундусът на стомаха се обръща върху лигавицата на хранопровода в областта на миотомията, така че голямата кривина на стомаха се алинира с дясното диафрагмално краче. десните шевове апроксимират фундуса на стомаха с дясното краче на диафрагмата. В края операцията се поставят още два шева между фундопликацията и ръба на езофагеалния хиатус. Тези

последни два шев намаляват напрежението върху предходните шевове. Изборът между предната хемифундопликация (180 гр) по Dor и задната фундопликация по Toupet (270 гр.) зависи само от индивидуалните предпочитания на хирурга. До момента две рандомизирани проучвания не намират разлика в двете фундопликации по отношение на честотата на следоперативните усложнения или на овладяване на симптомите на ахалазията 5,6. Предимството на предната хемифундопликация е липсата на необходимост от дисекция на задната стена на кардията и хранопровода и покриването на пролабиралата езофагеална мукоза. При всички положения, фундопликацията трябва да бъде конструирана без всякакво напрежение.

Заклучение. Лапароскопската Миотомия по Хелер е ефективно лечение на пациентите с ахалазия с дълготраен резултат. Успехът му зависи от правилното техническо изпълнение на всички елементи на операцията.

Библиография:

1. Boeckxstaens GE, Zaninotto G, Richter JE. Achalasia. Lancet 2014;383:83–93.
2. Goyal RK, Chaudhury A. Pathogenesis of achalasia: lessons from mutant mice. Gastroenterology 2010;139:1086–90.
3. Mattioli S, Pilotti V, Felice V, et al. Intraoperative study on the relationship between the lower esophageal sphincter pressure and the muscular components of the gastro-esophageal junction in achalasic patients. Ann Surg 1993;218:635–9.
4. Oelschlagel BK, Chang L, Pellegrini CA. Improved outcome after extended gastric myotomy for achalasia. Arch Surg 2003;138:490–5.
5. Rawlings A, Soper NJ, Oelschlagel B, et al. Laparoscopic Dor versus Toupet fundoplication following Heller myotomy for achalasia: results of a multicenter, prospective, randomized-controlled trial. Surg Endosc 2012;26:18–26.
6. Kumagai K, Kjellin A, Tsai JA, et al. Toupet versus Dor as a procedure to prevent reflux after cardiomyotomy for achalasia: results of a randomised clinical trial. Int J Surg 2014;12: 673–80.

ЛАПАРОСКОПСКИ/ТОРАКОСКОПСКИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ КАРЦИНОМ НА ХРАНОПРОВОДА И КАРДИЯТА

Маринов В., Минчев Ц., Ангелов А., Кътев Н., Бизьоков С., Драганов К., Каменова Б.

Направление Миниинвазивна и Лапароскопска Хирургия, Клиника по Чернодробно-Жлъчна, Панкреатична и Обща Хирургия, Клиника по Гръдна Хирургия. Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ "Токуда" Болница София ЕАД

Ключови думи: езофагеален рак, лапароскопска, торакоскопска.

Адрес: София, Бул. "Н. Вапцаров" 51Б. Ет 4. Клиника по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия. Доц. д-р Веселин Маринов д.м.

Мейл: doc.vesselinmarinov@gmail.com

Въведение: В глобален мащаб честотата на езофагеалния рак е нараснала с около 50% за последните две десетилетия. Всяка година са регистрирани приблизително половин милион случаи на пациенти с езофагеален рак, като приблизително 85% загиват от заболяването.

В настоящето основният надежден метод за лечението на това тежко заболяване е хирургията. Основните онкологични принципи са постигане на негативна резекционна линия и адекватна лимфаденектомия. Отворените хирургични техники са свързани с нанасяне на сериозна хирургична травма. В зависимост от локализацията и хирургичната стратегия се извършва лапаротомия, в комбинация с торакотомия и цервикотомия. Основните хирургични техники са трансхиатална, трансторакална – Ivor-Lewis и в комбинация с цервикотомия – Mc Keown. С широкото навлизане на минимално инвазивните техники в гръдната и коремна хирургия се търсят начини за редукция на периоперативната травма свързана с достъпа и дисекционните техники при запазване, дори подобряване на онкологичните резултати.

За постигане на по-добри резултати, често комбинирането експертизата на специалисти по гръдна и коремна хирургия с опит в лапароскопските/торакоскопски техники може да бъде от полза поради необходимостта от провеждане хирургична дисекция в гръдната и коремна кухини.

Цел: Да бъдат анализирани периоперативните резултати в група от 20 пациенти с кардио-езофагеален рак, оперирани с конвенционална лапароскопия/торакоскопия от интердисциплинарен екип на специалисти по обща/торакална хирургия в нашата институция.

Материал и метод: За период три години и половина в нашата институция сме оперирали 20 пациенти с кардио-езофагеален рак с конвенционална лапароскопия/торакоскопия. Операциите са извършени от интердисциплинарен екип на специалисти по коремна и гръдна хирургия. Основните оперативни техники са трансабдоминална и траторакална резекция Ivor-Lewis и съчетана с цервикотомия субтотална езофагектомия Mc Keown. Не са извършвани изцяло трансхиатални резекции.

В зависимост от локализацията на първичния процес е дефинирана хирургичната стратегия: При локализация на тумора в областта на гатро-езофагеалната връзка и дистален езофаг предпочитаме извършване на Ivor-Lewis гастро-езофагеална резекция с формиране на графт от голямата стомашна кривина и интраторакална езофаго-гастроанастомоза. В този случай пациентът е позициониран на операционната маса с разтворени крака в позиция Фаулер и умерена дясна ротация. Първият достъп е трансабдоминален. Обикновено се използва 5 троакарна техника.

В опит за стандартизиране на абдоминалната дисекция използваме стъпков подход:

- Прекъсване на малкия оментум в близост с черния дроб при наличие на аберантни съдове към левия лоб на черния дроб същите се лигираат.
- Идентификация дясното краче на диафрагмата, паракрурална дисекция, проникване в медиастинума, идентификация на дясната плевра
- Дисекция на хиаталния отвор
- Идентификация на вазоразделаната линия по голямата стомашна кривина, проксимална дисекция с прекъсване на късите стомашни съдове, лимфаденектомия в колектор 4sd
- Паракрурална дисекция вляво
- Дисекция в близост с хепато-дуоденалния лигамент с идентификация на общата чернодробна артерия
- Краниална дисекция по хода на артерията с идентификация на целиачния ствол, лигиране на левите гастрични съдове
- Лимфаденектомия D2 в региони 1,2,3а7,8,9,4sd
- Дисекция по голямата стомашна кривина със съхраняване на гастро-оменталните съдове, частична мобилизация на дуоденума.

- Извършване на проксимална гастректомия с формиране на графт от голямата стомашна кривина
- При необходимост осигуряване на достатъчен отвор на хиатуса за изтегляне на резектата в медиастинума.

От изключителна значение е адекватната медиастинална дисекция на хранопровода трансхиатално за улесняване торакалната част на операцията.

Последва дясна торакоскопия, работна миниторакотомия с мобилизация на хранопровода, медиастинална имфаденектомия, резекция на хранопровода, медиастинална езофаго-гастростомия с линеен ендоушивател.

При наличие на локално авансирал нерезектабилен радикалноТ4 карцином и/или перитонеална дисеминация операцията приключва с диагностична лапароскопия, материал за хистологична верификация и на следващ етап на пациента се поставя езофагеален стент.

При локализация на тумора проксимално предпочитаме извършване на операцията на Mc Keown.

Същата започва с извършване на дясностранна торакоскопия и медиастинална дисекция.

При липса на локално авансиране или дисеминация се извършва мобилизация на хранопровода с медиастинална лимаденектомия, прекъсване на v. azygos, съхраняване на n. laryngeus recurrens, ductus thoracicus.

Следва препозициониране на пациента. Лапароскопия. Проксимална стомашна резекция с лимфаденектомия, като се обръща особено внимание дължината и съхраненото кръвоснабдяване на стомашния графт, който трябва да бъде анастомозиран на шията.

Следва лява латерална цервикотомия с дисекция на шийната част на хранопровода, екстракция на гастро-езофагеалния спесимен и шийно анастомозаиране.

Резултати: За посочения срок сме извършили 20 гастро-езофагеални резекции по повод кардио-езофагеален рак.

В групата превалят мъжете – 14 (70%) в сравнение с жените – 6 (30%).

Локализация на тумора е в областта на гастро-езофагеалната връзка при 13 (65%) и при 7 (35%) болни в други части на хранопровода.

Извършени са 13 Ivor-Lewis и 7 Mc Keown гастро-езофагеални резекции.

Средното оперативно – време в групата е

Средният болничен престой възлиза на

Двама (10%) пациенти са починали в следоперативния период от усложнения свързани с операцията.

При 6 болни (30%) са регистрирани периперативни усложнения, от които при 4(20%) е диагностицирана инсуфициенция на анастомозата. При 2 болни следствие на това се наложи извършване на гастростомия и шийна езофагостома. Останалите случаи на инсуфициенция бяха успешно третирани с ендоскопско ендоскопско сатура и плеврален дренаж.

Обсъждане: Кардио-езофагеалният рак е една от честите причини за тумор-асоциирана смърт в глобален мащаб (1). Множество проучвания сочат, че 5-годишната преживяемост при това заболяване е под 20% (2). Основният метод за лечение на това заболяване е гастро-езофагеалната резекция(3).

Минимално инвазивният подход добива все-повече популярност поради намаляване на хирургичната травма и подобряване на периперативните показатели като скъсяване на болничния престой, подобряване качеството на живот, намаляване на пулмоналните усложнения в сравнение с отворената операция (4-7).

Различни студии в световната литература докладват резултати по отношение периперативната смъртност между 1.2%, 8.8% до 29% (8-12).

Нивото на периперативни усложнения варира в някои публикации между 20% и 63.5%(13). Най-честото специфично усложнение инсуфициенция на анастомозата, което и асоциирано с периперативна смъртност. По данни от някои проучвания, честотата на инсуфициенция варира между 11% - 17%.

В докладваната група периперативната смъртност възлиза на 10%, като причина при един пациент е развитие на усложнения свързани с частична некроза на стомашния графт и развитие на усложнения. При един болен причината е развитие на прогресираща чернодробна недостатъчност на базата на чернодробна цироза.

Литература:

1. Fitzmaurice C, Akinyemiju TF, Al Lami FH, et al. Global, regional, and national cancer incidence, mortality, years of life lost, years lived with disability, and disability-adjusted life-years for 29 cancer groups, 1990 to 2016. JAMA Oncol. 2018;4:1553

2. Anderson LA, Tavilla A, Brenner H, et al. Survival for oesophageal, stomach and small intestine cancers in Europe 1999e2007: results from EURO CARE-5. *Eur J Cancer*. 2015;51:2144e2157.
3. Lagergren J, Smyth E, Cunningham D, Lagergren P. Oesophageal cancer. *Lancet*. 2017;390:2383e2396
4. Smyth EC, Lagergren J, Fitzgerald RC, et al. Oesophageal cancer. *Nat Rev Dis Primers*. 2017;3:17048
5. Biere SS, van Berge Henegouwen MI, Maas KW, et al. Minimally invasive versus open oesophagectomy for patients with oesophageal cancer: a multicentre, open-label, randomised controlled trial. *Lancet*. 2012;379:1887e1892.
6. Maas KW, Cuesta MA, van Berge Henegouwen MI, et al. Quality of life and late complications after minimally invasive compared to open esophagectomy: results of a randomized trial. *World J Surg*. 2015;39:1986e1993.
7. Kauppila JH, Xie S, Johar A, Markar SR, Lagergren P. Metaanalysis of health-related quality of life after minimally invasive versus open oesophagectomy for oesophageal cancer. *Br J Surg*. 2017;104:1131e1140.
8. Morita M, Nakanoko T, Fujinaka Y, Kubo N, Yamashita N, Yoshinaga K, Saeki H, Emi Y, Kakeji Y, Shirabe K, Maehara Y. In-hospital mortality after a surgical resection for esophageal cancer: analyses of the associated factors and historical changes. *Ann Surg Oncol*. 2011;18:1757–65.
9. Hulscher JB, van Sandick JW, de Boer AG, Wijnhoven BP, Tijssen JG, Fockens P, Stalmeier PF, Ten KF, van Dekken H, Obertop H, et al. Extended transthoracic resection compared with limited transhiatal resection for adenocarcinoma of the esophagus. *N Engl J Med*. 2002;347:1662–9
10. Luketich JD, Alvelo-Rivera M, Buenaventura PO, Christie NA, McCaughan JS, Litle VR, Schauer PR, Close JM, Fernando HC. Minimally invasive esophagectomy: outcomes in 222 patients. *Ann Surg*. 2003;238:486–94. 494–495
11. Dimick JB, Staiger DO, Birkmeyer JD. Are mortality rates for different operations related?: implications for measuring the quality of noncardiac surgery. *Med Care*. 2006;44:774–8.
12. Earlam R, Cunha-Melo JR. Oesophageal squamous cell carcinoma: I. A critical review of surgery. *Br J Surg*. 1980;67:381–90

13. Warestijank Y, Sikandaer A, Abulizi H et al. Minimally Invasive oesophagectomy versus open esophagectomy for resectible esophageal cancer: a meta-analysis. World J of Surg Oncol (2016) 14:304
14. Boshier PR, Anderson O, Hanna GB. Transthoracic versus transhiatal esophagectomy for the treatment of esophagogastric cancer: a meta-analysis. Ann Surg. 2011;254(6):894–906.
15. Rentz J, Bull D, Harpole D, et al. Transthoracic versus transhiatal esophagectomy: a prospective study of 945 patients. J Thorac Cardiovasc Surg. 2003;125(5):1114–20.
16. Atkins BZ, Shah AS, Hutcheson KA, et al. Reducing hospital morbidity and mortality following esophagectomy. Ann Thorac Surg. 2004;78:1170–6.
17. Lagarde SM, Vrouenraets BC, Stassen LP, van Lanschot JJ. Evidence-based surgical treatment of esophageal cancer: overview of high-quality studies. Ann Thorac Surg. 2010;89(4): 1319–26.

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ РОБОТИЗИРАНА И ЛАПАРОСКОПСКА ГАСТРЕКТОМИЯ: ПЪРВОНАЧАЛНИ ОСЕМ СЛУЧАЯ

Г. Костов, Р. Димов

*Катедра „Специална хирургия“, Медицински факултет, Медицински университет –
Пловдив; Клиника по хирургия, УМБАЛ „Каспела“*

Ключови думи: Роботизирана хирургия, Гастректомия, D2 лимфна дисекция.

Въведение: Минимално инвазивните подходи при лечението на рака на стомаха се използват с цел подобряване на постоперативните резултати. Те се характеризират с по-нисък риск от усложнения особено от страна на оперативната рана, по-малка кръвозагуба, намалени болеви раздрази, свързани с понижена нужда от обезболяване водещи до ранна вертикализация и раздвижване на пациента в резултат на което се скъсява болничният престой и времето до възвръщане към нормалното ежедневие.¹

Тъй като роботизираната хирургия е въведена за първи път в края на 90-те години, натрупването на опит и усъвършенстването на системите продължава. В съвременен аспект роботизираните системи преодоляват някои от ограниченията и недостатъците на лапароскопската хирургия: повишават точността и прецизността

на движенията, редуцират тремора, подобряват детайлизирането на образа, а двете мобилни китки на инструментите позволяват манипулиране в тесни пространства недостъпни за лапароскопския инструментариум. Не на последно място стой и ергономията на оператора управляващ действията на работа от своята конзола, далеч и в същото време близо до оперативното поле с възможност за непрекъсната комуникация и бързо конвертиране при необходимост.²

Много хирурзи натрупали опит в областта на лапароскопската хирургия и в частност в хирургията на гастроинтестиналния тракт след въвеждането на роботизираните системи и кумулирането на достатъчно данни и проучвания посочващи безопасността на метода и онкологични резултати съпоставими с лапароскопската хирургия при лечението на ранния стомашен карцином започват да осъществяват този вид интервенции по роботизиран начин. Въпреки това редица важни въпроси свързани със значително по-високата себестойност на оперативната намеса, както и онкологичните резултати при авансирания стомашен карцином оставата за момента нерешени.^{3,4}

Цел: Това проучване има за цел да оцени преимуществата на роботизираната система при осъществяването на гастректомия и D2 лимфна дисекция при лечението на стомашния карцином на база нашият начален опит.

Материали и Методи: Осем пациенти с рак на стомаха, претърпели роботизирана гастректомия (DaVinci) от март 2021 г. до юни 2021 г., са сравнени с последните осем пациенти, подложени на лапароскопска гастректомия и D2 дисекция от един и същи хирургичен екип. Оперативните методи в роботизираната група включваха позициониране на пациента на оперативната маса и докинг на роботизираната система DaVinci X, с използването на четирите рамена и един асистентски порт, през който след осъществяване на скелетирането на стомаха се извършваше прекъсването на дуоденума и границата хранопровод стомах с помоща на Ретикулаторни Endo GIA, (tri stapler technology) спесимена се поставяше в ендобег в зоната над десния лоб на черния дроб. Последваше D2 лимфна дисекция в пълен обем с помоща на моно и биполярна коагулация, в последствие след повдигането на ийнална бримка по метода Roux and Y и налагането на Орвил трансорално с позициониране на наковалнята в дисталния край на хранопрова през разреза на асистентския порт след неговото разширяване се въвеждаше циркулярен ушивател №21 и се конструираше механична езофаго-юйеюно анастомозата. (Фиг.1)

Фиг.1 Осъществяване на езофаго ѝеюно анастомоза с помощта на Орвил при роботизирана гастректомия и D2 лимфна дисекция.

През отвора за въвеждане на съшивателя екстрахирахме спесимена след частичното му мурсилиране. В последствие сутурирахме мускуло фасциалния слой на предна коремна стена с помощта на игла на Кейт за редуциране на отвора и поставяхме отново асистентската канюла. Последваше конструиране на интракорпорална Y анастомоза с двуетажен непрекъснат шев. Хемостаза и дрениране зоната на анастомозата и дуоденалния чукан.

В лапароскопската група оперативният метод бе същият. Скелетиране на стомаха и прекъсването му в дистално и проксимално направление с последващото поставяне на препарата в ендобег. Осъществяване на D2 дисекция, с последващ разрез за въвеждане на циркулярен ушивател и осъществяване на езофаго ѝеюнална анастомоза на повдигната по Roux ѝеюнална бримка с помощта на Орвил. (Фиг.2)

Фиг.2 Осъществяване на езофаго ѝеюно анастомоза посредством Орвил при лапароскопска гастректомия с D2 лимфна дисекция.

В последствие преминавахме към лапаротомия минима медиана (6-7см) и под протекцията на полиетиленов ръкав екстрахирахме спесимена и осъществявахме екстракорпорална Y анастомоза на два етажа.

В посоченото проучване сравнихме оперативното време в двете групи, болничният престой, интраоперативната кръвозагуба, броят отстранени лимфни възли, както и усложненията в следоперативния период.

Статистически методи: Променливите фактори бяха разгледани с помощта на теста на Фишер и хи-квадрат. Непрекъснатите променливи бяха оценени с помощта на Т-тест или U-тест на Ман-Уитни. Стойността на p по-малка от 0,05 приехме за статистически значими. Всички статистически анализи бяха извършени с помощта на IBM SPSS Statistics v. 22.

Резултати: При сравняване на посочените фактори установихме следните резултати (табл.1). Общото оперативно време при роботизираната група бе средно 270 мин. (210-320), като конзолното 190мин. (160-240). Продължителността на намесите в лапароскопски асистираната група бе 195минути (диапазон 161-285минути). Броят на отстранените лимфни възли съответно 35,3 +/- 10,5 в роботизираната и 31,5 +/- 17,1 в лапароскопската. Болничен престой 5,7 в първата и 7,7 дни във втората група. Обемът на кръвозагубата в първата група бе 130мл (210-90), а във втората 150мл (230-110). Усложнения изразяващи се в инсуфициенция на езофаго йеюналната анастомоза наблюдавахме при един пациент в двете групи.

Таблица 1. Резултати при лапароскопски асистираната и роботизираната група.

Outcomes	Patients	RGA	LG	P value
Operative time (min)	8	270 min (210-320),	195min (161-285)	0.02
Blood loss (ml)	8	130ml (210-90)	150 (230-110)	0.4
Harvested lymph nodes	8	35,3 +/- 10,5	31,5 +/- 17,1	0.06

Outcomes	Patients	RGA	LG	P value
Overall postoperative complication	8	1/8	1/8	0.72
Postoperative hospital stay	8	5,7	7,7	0.05

Дискусия: Оперативното време е един от основните сравняващи се фактори при всяка оперативна метода предвид рисковите, които то крие за възникване на компликации в следоперативния период особено при пациенти с изразен коморбидитет. И тук при нашите времена виждаме сигнификантно по-голяма продължителност на оперативната намеса в роботизираната група, идентични са резултатите и на множество автори, като техните усреднени данни са в диапазона 202-439мин в РГ и съответно 171-361мин ЛГ.⁵ Ако разгледаме само конзолното време то времетраенето на намесите ни са почти идентични в двете групи. Множество проучвания в световен мащаб са се опитвали да обяснят сигнификантно по-голямата продължителност на операциите при роботизираните гастректомии с докинга и подготовката за него.⁶ В резултат на редица анализи е установено, че сигнификантно редуциране продължителността на интервенцията се наблюдава при акумулиране на достатъчно опит в роботизираната хирургия, опит който намалява основно конзолното време и разбира се несигнификантно докинга.⁷

Множество изследвания и метаанализи показват значително редуцирана кръвозагуба при осъществяването на гастректомия в роботизираните групи със стойности вариращи между 50–180мл. и 34–220 мл. в лапароскопските. Според повечето анализатори тези разлики може да се дължат на Боди мас индекса на пациентите, който корелира с повишен риск от кървене при извършване на лимфната дисекция. А според други тази разлика е реална и е породена от предимствата на роботизираните системи включващи по-добра 3D визуализация на структурите, липсата на тремор, подобрен достъп при дисекция в резултат на

маневреността на инструментите.^{8,9} В нашето изследване не наблюдавахме сигнификантна разлика по този показател.($p=0.10$).

По критерия болничен престой повечето учени също не намират разлика в двете групи.^{10,11} В нашето изследване съществува разлика между сравняваните групи съответно 5.7 в Роботизираната и 7.7 в лапароскопски асистираната група. Тази разлика обясняваме с наличието на по-голям разрез на предна коремна стена свързан с по-изразени болевни раздрази, по-бавната вертикализация на пациента и възвръщането към ежедневните му дейности. Като разбира се съобразяваме с факта, че удължаването на болничния престой в двете групи поради възникнала инсуфициенция е почти идентичен 15/13 дни.

Относно компликациите проспективно мултицентрично проучване на Kim et al.,⁷ установява честота на усложненията 11.9% в роботизираната и 10.3% в лапароскопската група. При нашите болни също не открихме разлика в усложненията-по едно във всяка група. Съществуват и доклади, които изнасят сигнификантно по-рядко компликации при роботизираните намеси обяснявани с по-малкото травмиране на панкреаса в хода на оперативната намеса и особено в хода на лимфната дисекция с произтичаща от това намалена честота на следоперативните панкреатити и панкреатични фистули.¹⁰

По отношение на броя отстранени лимфни възли повечето автори същи не откриват сигнификантна разлика между двете методи.⁶ Такива са и нашите резултати. Разбира се съществуват и хирурзи, които считат, че роботизираната хирургия притежава предимство и по този показател, дължащо се отново на по-добрата и триизмерна визуализация, както и достъпността до всички групи възли.¹²

Сравняването на двете методики не би било пълно, ако не добавим и критерия цена ефективност. Безспорно по-скъпият метод, чиято себестойност многократно надвишава конкурента си е роботизираната хирургия. Тук освен големият начален разход за закупуване на роботизираната система, ежемесечната такса за поддръжка и актуализация на софтуерът ѝ, влизат и сигнификантно по-скъпите инструменти и консумативи в сравнение с лапароскопската група.¹³ При нашите болни установяваме оскъпяване на цената на оперативната намеса почти двойно в сравнение с лапароскопската група, като тук не са взимани под внимание цените за стаплери и ушиватели, които са идентични.

Заключение: В контекста на изнесените резултати би могло да се предположи, че опитните лапароскопски хирурзи могат извършват прецизни роботизирани операции и в частност гастректомии и свързаните с тях лимфни дисекции благодарение на мининвазивните си умения дори в първоначалните си случаи. С кумулирането на данни се установява, че роботизираната хирургия използвана при

злокачествените новообразувания на стомаха е безопасна и с идентични онкологични резултати с лапароскопската, и конвенционалната, като притежава и редица предимства пред тях. Едни от често коментираните ѝ недостатъци са продължителността на оперативните намеси и тяхната себестойност.

Библиография:

1. Son T, Hyung WJ. Laparoscopic gastric cancer surgery: current evidence and future perspectives. *World J Gastroenterol*. 2016; 22:727–35.
2. Marano A, Choi YY, Hyung WJ, Kim YM, Kim J, Noh SH. Robotic versus laparoscopic versus open gastrectomy: a meta-analysis. *J Gastric Cancer*. 2013;13:136–48.
3. Song J, Kang WH, Oh SJ, Hyung WJ, Choi SH, Noh SH. Role of robotic gastrectomy using da Vinci system compared with laparoscopic gastrectomy: initial experience of 20 consecutive cases. *Surg Endosc* 2009;23:1204-11.
4. Son T, Hyung WJ. Robotic gastrectomy for gastric cancer. *J Surg Oncol*. 2015;112:271–8.
5. Pugliese R, Maggioni D, Sansonna F, et al. Subtotal gastrectomy with D2 dissection by minimally invasive surgery for distal adenocarcinoma of the stomach: results and 5-year survival. *Surg Endosc*. 2010;24:2594–602.
6. Huang KH, Lan YT, Fang WL, Chen JH, Lo SS, Li AF, Chiou SH, Wu CW, Shyr YM. Comparison of the operative outcomes and learning curves between laparoscopic and robotic gastrectomy for gastric cancer. *PLoS One* 2014;9:e111499.
7. Kim HI, Han SU, Yang HK, Kim YW, Lee HJ, Ryu KW, Park JM, An JY, Kim MC, Park S, Song KY, Oh SJ, Kong SH, Suh BJ, Yang DH, Ha TK, Kim YN, Hyung WJ. Multicenter prospective comparative study of robotic versus laparoscopic gastrectomy for gastric adenocarcinoma. *Ann Surg* 2016;263:103-9.
8. Eom BW, Yoon HM, Ryu KW, Lee JH, Cho SJ, Lee JY, Kim CG, Choi IJ, Lee JS, Kook MC, Rhee JY, Park SR, Kim YW. Comparison of surgical performance and short-term clinical outcomes between laparoscopic and robotic surgery in distal gastric cancer. *Eur J Surg Oncol* 2012;38:57-63.
9. Shen W, Xi H, Wei B, et al. Robotic versus laparoscopic gastrectomy for gastric cancer: comparison of short-term surgical outcomes. *Surg Endosc*. 2016;30:574–80.
10. Suda K, Man-I M, Ishida Y, Kawamura Y, Satoh S, Uyama I. Potential advantages of robotic radical gastrectomy for gastric adenocarcinoma in comparison with conventional laparoscopic approach: a single institutional retrospective comparative cohort study. *Surg Endosc*. 2015;29:673–85.

11. Greenleaf EK, Sun SX, Hollenbeak CS, Wong J. Minimally invasive surgery for gastric cancer: the American experience. Gastric Cancer 2017;20:368-78.

12. Nakauchi M, Suda K, Susumu S, Kadoya S, Inaba K, Ishida Y, Uyama I. Comparison of the long-term outcomes of robotic radical gastrectomy for gastric cancer and conventional laparoscopic approach: a single institutional retrospective cohort study. Surg Endosc 2016;30:5444-52

13. Yang SY, Roh KH, Kim YN, Cho M, Lim SH, Son T, Hyung WJ, Kim HI. Surgical outcomes after open, laparoscopic, and robotic gastrectomy for gastric cancer. Ann Surg Oncol 2017;24:1770-7.

РОБОТ-АСИСТИРАНА ЕЗОФАГЕКТОМИЯ И ГАСТРОПЛАСТИКА В СЛУЧАИ НА РАК НА ХРАНОПРОВОДА И ГАСТРО-ЕЗОФАГЕАЛНАТА ВЪЗКА

Ц. Минчев, В. Маринов, К. Драганов, А. Ангелов, С. Бизьоков, Е. Манолов,

Н. Кътев, А. Петреска

Клиника по Гръдна Хирургия, Клиника по Чернодробно-Жлъчна, Панкреатична и Обща Хирургия, Аджисбадем Сити Клиник, Токуда Болница, София

Въведение:

Стандартното лечение на рак на хранопровода е операция, независимо дали е свързана или не с неoadювантна химиотерапия или химиорадиотерапия. Езофагектомията продължава да има висока смъртност в рамките на елективната стомашно -чревна хирургия, като честотите варират от 5% до 18%, в зависимост от оперативния обем и нивото на компетентност на центъра. /1/

Използването на минимално инвазивна хирургия (MIS) с цел намаляване на хирургичната травма, а с това и свързаната с нея заболеваемост и смъртност, би трябвало да бъде особено полезно при такава сложна и агресивна хирургична техника като езофагектомия, /2,3/ особено при интраторакална езофагогастрална анастомоза.

Роботизираната система „Da Vinci“, с триизмерно и усилено изображение и по - голяма свобода на движенията, разрешава някои ограничения на конвенционалната MIS за по -прецизна хирургична дисекция и извършване на ръчна анастомоза./4/

Представяме нашия скромен опит с робот-асистирана езофагектомия и гастропластика в случаи на рак на хранопровода и гастро-езофагеалната възка.

Пациенти и методи:

Проведено е кохортно проучване на първите 18 пациенти, претърпели минимално

Фиг.1 Ръчна анастомоза с ДаВинчи

Фиг.2 Дисекция на лимфни възли

инвазивна роботизирана езофагектомия за рак на хранопровода и кардията от септември 2019 г. до май 2021 г. /до 09.21 24 болни/. Коремната и гръдната част на операциите са извършени изцяло роботизирано. Правени са анастомози интраторакално и шийно с ръчен шев и с линейни ушитатели или изцяло с ръчен шев./Фиг1,3,4 /Covidien Endo-Gia, Signia™ powered Stapling System/. Оценени са характеристиките на пациента и тумора, хирургичната техника, краткосрочните резултати (заболеваемост и смъртност) и онкологичните резултати (радикалност и брой отстранени възли фиг. 2.).

Фиг.3 Механичен шев на задна стена

Фиг.4 КТ контрол на анастомозата

Резултати:

Осемнадесет болни , на средна възраст 58 години (25–76 г.), бяха лекувани чрез роботизирана лапароскопия и торакоскопия (5 McKeown и 13 Ivor-Lewis). 13 мъже и 5 жени от тях 3ма болни с карцином на дистален хранопровод, 10 болни – кардиален карцином с инфилтрация на дистален хранопровод и 5 болни с инфилтрация на средна трета на хранопровода. Аденокарцином бе диагностициран при 12 болни, плоскоклетъчен при 6 пациента.

Трима пациента са получили предоперативна лъчетерапия. Нямаше конверсия в отворена хирургия и периоперативна смъртност. Времето на конзолата беше средно 200 минути (180–240). Загубата на кръв е 170 ml (40–255). Двама пациенти са имали голямо усложнение (Dindo-Clavien степен II или по-висока). Няма случай на респираторно усложнение или парализа на рекурентен нерв. При двама пациенти сме имали интраторакална фистула и един с некроза на стомашната тръба. Приложи се при един пациент – ресутура на анастомозата и при двама – гастростома с езофагостома.

Средната продължителност на болничния престой е 11 дни.(7-15). Всички резекции бяха R0, а броя на отстранените лимфни възли беше 13 (4–18). Забавено изпразване на стомаха имаха 2ма болни и се третираха ендоскопски с инжектиране на Ботокс в пилора. Преживели до момента са 17 пациенти.

Изводи:

Роботизираната система Да Винчи предоставя предимствата на минимално инвазивните подходи без компромиси в ловкостта, прецизността и способността на интуитивното маневриране при открити хирургични процедури.

Ограниченията на конвенционалната торакоскопия се преодолява, което позволява хирургът да изпълнява по -сложни задачи от с много висока прецизност.

Комбинацията от превъзходен визуален контрол и маневреността на EndoWrist инструментите позволява почти безкръвна торакоскопска дисекция на хранопровода и извличане от медиастинални лимфни възли в нашата серия.

Заклучение:

Нашите резултати показват, че минимално инвазивната хирургия на хранопровода с помощта на роботизирана торакоскопия е безопасна и постига високи онкологични стандарти. След осъществяването на достатъчен брой оперативни интервенции предстои анализ на предимствата и недостатъците на методиката.

За контакт: доц. Цветан Минчев

тел: 0888831221; email: tsvetanm@hotmail.com

1. Metzger R, Bollshweiler E, Valbohmer D, Maish M, DeMeester TR, Hoßlscher AH, et al. High volume centers for esophagectomy: what is the number needed to achieve low postoperative mortality. *Dis Esophagus*. 2004;17:310–4.
2. Gemmill EH, McCulloch P. Systematic review of minimally invasive resection for gastro-esophageal cancer. *Br J Surg*. 2007;94:1461–7.
3. Decker G, Coosemans W, de Leyn P, Decaluw H, Naftoux P, Van Raemdonck D, et al. Minimally invasive esophagectomy for cancer. *Eur J Cardiothorac Surg*. 2009;35:13–20.
4. В. Маринов , Ц. Минчев , Н. Кътев **Тотално миниинвазивен подход при лечението на рака на хранопровода. Клиника по Чернодробно-Жлъчна, Панкреатична и Обща Хирургия 1, Отделение по Гръдна Хирургия 2, Аджибадем Сити Клиник, МБАЛ Токуда ЕАД, София– Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия 1/2017 с. 18**

АДАПТАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ERAS- ПРОТОКОЛ ЗА БЪРЗО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД РАДИКАЛНА СТОМАШНА ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ

*П. Иванов, Ц. Пайчева, Д. Пенчев, Г. Коташев, Г. Попиванов, В. Къосев, М. Лазаров, В.
Мутафчийски*

ВМА-София, Клиника по Ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология

E-mail: dr.ts.paycheva@gmail.com, тел. 0895783604

Ключови думи: ERAS, gastric cancer

Въведение: Препоръките за бързо възстановяване, след елективна стомашна хирургия са публикувани през 2014г в *British Journal of Surgery* [1], чийто цели са: създаване периоперативен модел на поведение, подобряване на реконвалесцентния период на пациентите, намаляване на усложненията и болничния престой, респективно болничните разходи след хирургия с голям обем и сложност. Системата за подобро възстановяване след стомашна хирургия, сама по себе си, не трябва да бъде приемана като мерки за по-бързо изписване на пациентите. Тя е изградена от

препоръки, базирани на доказателствата, чието приложение цели намаляване на периперативния стрес и цитокиновият отговор на организма към причинената травма. В резултат се постига добър контрол върху болката, ранно раздвижване, максимално бързо връщане към нормален ритъм на живот и ускорена реконвалесценция. Хипотетично в дългосрочен план се цели постигане на по-добър онкологичен контрол, посредством по-добро и ранно кондициониране на пациента за адювантна терапия, възстановяване на имунитета. В световната литература възникват дебати, във връзка с приложението на протоколите за бързо възстановяване и възможностите за тяхната адаптация, свързани с безопасността на пациентите и рисковете от увеличена честота на рехоспитализации и забавено лечение на отложено възникналите ранни следоперативни усложнения. Метаанализ на Pędziwiatr et al. върху имплементацията на ERAS- системата в различни сфери на хирургията, показва че за да се получат желаните резултати, трябва да се постигне минимум 70% придържане към препоръките, но дори под 70% може да се наблюдават известни ползи: редуциране на болничния престой и честота на ранните усложнения. Те описват интересни тенденции, по отношение на готовността на хирурзите да се приспособят към новите практики: от пълна резистентност, през съгласие за промяна по отношение на нетехническите аспекти от операцията, до около 90% следване на препоръките [2,3].

Цел: Целта на проучването е да се изготви оценка на адаптацията на ERAS-протокола към клиничната практика на локално ниво и да се осъществи анализ на следоперативните усложнения и честотата на ре-хоспитализациите, при пациенти подложени на радикална стомашна хирургия.

Материали и методи: Разгледаха се ретроспективно 31 пациенти, подложени на елективна субтотална или тотална гастректомия, в клиника по ендоскопска хирургия на ВМА-София, за периода 2018-2021г., отговарящи на критериите за включване в анализа. Като критерии за включване в проучването бяха определени: елективна стомашна хирургия на хистологично доказана неоплазма. От проучването бяха изключени случаите с постоперативни усложнения степен по Clavien - Dindo над III, палиативните и нерадикални оперативни интервенции. Разгледаха се последователно всички точки от ERAS – консенсуса и се направи анализ на приложението им в клиничната практика, като за тези цели се използва статистически пакет на IBM SPSS v19.

Резултати: Средната възраст на пациентите в проучването е 68 години. От тях 19 са мъже и 12 жени. Въз основа на ERAS протокола и ретроспективния анализ на пациентите, бяха открити отклонения от протокола по отношение на 6 компонента. При три от тях се наблюдава частична адаптация на протокола.

Всички пациенти в извадката предоперативно са били на ентерално хранене, като при 13 от тях то не е било достатъчно за постигане на желаните нутритивни таргети и са получили парентерална суплементация, до седмица преди планираната интервенция. Съгласно анализа на данните няма статистически значими разлики в перформанса на получилите парентерално хранене, но това вероятно е свързано с големината на извадката. По отношение на следоперативното хранене, повечето пациенти са получили бистри течности и фрезубин, в първия ден от сваляне на назогастралната сонда. При двама от пациентите с тотална гастректомия е извършвано сондово хранене до 3-ти СОД, а при 52% от всички пациенти е приложено парентерално хранене, поради влошен нутритивен статус. Захранването с течнокашава диета е започнато средно на 3-ти СОД и при толеранс на болните е започната солидна храна.

Средният болничен престой е 10.8 дни. От 31 радикални стомашни резекции 25% са в обем на субтотална гастректомия и 75% тотална гастректомия. От общия брой оперативни интервенции, 13 са извършени чрез отворен метод и 18 чрез минимално инвазивен, без сигнификантна разлика в следоперативните усложнения, с изключение на един пациент след отворена гастректомия, получил супурация на оперативната рана. При всички пациенти са използвани рутинно контактни дренажи, свалени средно на 3СОД, при обем на секрецията под 50мл.

При 50% от пациентите в извадката, НГС е свалена на 1-ви следоперативен ден, при 40% на 2СОД, а при останалите 10% е оставена за по-дълъг период от време. Всички пациенти, при които сондата е свалена на 1СОД са били подложени на лапароскопска дистална гастректомия. Основна причина за по-късно сваляне на назогастралната сонда е гадене рефрактерно на антиеметици.

От неспецифичните препоръки в ERAS-протокола, сигнификантна адхеренция се наблюдава към спирането на тютюнопушенето и алкохола- 63%, както и наблягане към персонализиран подход в осигуряване на информация и взимането на решения с участието на пациента- 100%. При всички пациенти е проведена периперативна тромбoproфилактика с фракциониран хепарин, съгласно индивидуалните нужди и не са наблюдавани тромбоемболитични усложнения в следващите 30 дни. При всички е проведена периперативна парентерална антибиотична профилактика, като само при една от отворените гастректомии е установена супурация на оперативната рана, удължаваща болничния престой. При всички пациенти е използвана BearHug система за поддържане на нормотермия по време на оперативната интервенция. В ранния следоперативен период е включен метоклопрамид като антиеметичен агент. При 28% от пациентите с наличен диабет е провеждан кръвно-захарен профил, респективно гликемичен контрол под 7mmol/l, посредством употребата на субкутанен инсулин, до захранване и стартиране на собствената терапия.

При 30% от пациентите е постигнат нулев воден баланс за сметка на кристалоидни разтвори, като във всички случаи са използвани Ringer и/или Serum Glucosae 5%. При останалите 70% водният баланс е бил положителен до започване на перорален прием на течности. Това е една от точките с частична адхеренция към протокола, в повечето случаи свързано с епидуралната аналгезия, необходимост от корекция на бъбречната функция и парентералното хранене. Следене на 24 часова диуреза е основен метод за корекция на водния баланс в клиниката. Уринаторният катетър е свален средно на 2СОД, след раздвижване и преминаване към венозно обезболяване. Следоперативни усложнения възникнаха при двама пациенти, а при един се наложи рехоспитализация, поради Covid-19 инфекция.

Дискусия: Съгласно National Surgical Quality Improvement Program (NSQIP) в САЩ, малнутрицията при хирургичните пациенти е един от големите модифицируеми рискови фактори влошаващи прогнозата. Загубата на телесно тегло често е от първите симптоми на 31-87% от пациентите със стомашен карцином. Съчетано с нарушения в резорбцията на вит. В12, желязо и фолиева киселина, както и катаболизма на белтъците, се оформя анемично-кахектичен синдром, водещ до влошена прогноза и повишена честота на усложненията [4]. Оптимизацията на нутритивния статус е многокомпонентен процес, стартиращ от момента на диагнозата. Съгласно German S3 Guidelines, с необходимост от предоперативна нутритивна суплементация са пациенти, които имат дневна орална доза нутриенти <500kCal/ дневно или под 75% дневен прием, за период от две седмици. Консултацията с нутриционист и изготвяне на специфична програма, съгласно установените дефицити е от стъпките в диагностично-терапевтичния алгоритъм, които често се пропускат. Препоръчва се ентéralното хранене, като парентералното се прилага само при невъзможност за постигане на желаните таргет [5]. Хипоалбуминемията се асоциира с влошена прогноза, високи морбидитет и намалена преживяемост при онкологични пациенти. По отношение на белтъчния статус, препоръките са за привеждане на организма с анаболен режим с минимална дневна доза 1.2–2.0 g о протеин/кг/ден, 2-6 седмици преди планова хирургия, в най-добрия случай по 25-30 g на всяко хранене. Това е съобразено с повишения катаболизъм в периперативния период, на фона на вече високите метаболитни нужди на организма [4,6]. Съгласно проучване на Kabata et al., приложението на предоперативното нутритивно подпомагане, при пациенти с гастроинтестинални неоплазми, които нямат малнутриция, е редуцирало честотата на следоперативните хирургични усложнения- от 35.4% при контролната група до 14.8 % [7]. Тези данни допълнително затвърждават необходимостта от оптимизиране на нутритивния статус преди големи хирургични интервенции, особено в случаите на извършване на повече от една анастомоза. Няма достатъчно данни доказващи полза от ФН, при пациентите подложени на онкологична гастректомия, въпреки обещаващите

резултати при колоректална хирургия. Проучване на Shinohara et al. показва безопасен профил на ранното хранене, включително и след тотална гастректомия, при сходен дизайн на пручването, и само 4,3% на клинично значимите следоперативни усложнения, от които нито едно инсуфициенция на анастомозата [8]. Ранното орално хранене скъсява времето до първия флатус и дефекация, подобрява комфорта на пациентите и намалява следоперативния стрес, без да води до повишена честота на следоперативните хирургични усложнения, при пациенти под 75г възраст [9,10,11]. Ретроспективно пручване на Jang et al. показва намален толеранс на възрастните пациенти (над 70г) към ранно орално хранене след стомашна хирургия, основно под типа на удължен следоперативен илеус, но това може да се асоциира и с по-напредналия стадий при тези пациенти, с наличните коморбидитети, с физиологични особености на изследваната популация [12].

Според препоръките, достъпът за радикалната гастректомия при онкологични пациенти строго зависи от стадия на заболяването и планираната интервенция. По отношение на онкологичните резултати, не се наблюдават статистически значими различия при лапароскопския и отворения подход. Същевременно, събраните данни върху приложението им в лапароскопската стомашна хирургия, от 2014г към момента, предоминантно показват скъсен реконвалесцентен период и ниска честота на усложненията, налагащи рехоспитализация, подобро съотношение цена-ефективност и комфорт на пациентите [13,14,15]. Проучване на Wang et al. съпоставя данните от 1443 радикално оперирани пациенти с рак на стомаха, от които 634- с конвенционален подход и 800- с лапароскопски, като за цялата извадка е приложен ERAS- протокол за възстановяване след стомашна хирургия. И при двата подхода приложението на протокола е показало добър профил на безопасност и намален процент на краткосрочните следоперативни усложнения до II стадий на заболяването, също без да бъдат компроментирани онкологичните резултати [16]. По отношение на дългосрочните резултати, при пациенти с авансирал рак на стомаха, все още няма достатъчно информация от големи рандомизирани проучвания. Rubinkiewicz et al., докладват липса на сигнификантна промяна в 3 годишната преживяемост, при пациенти с III стадий, въпреки добър кмплайнс към протокола [17]. Въпреки схващането, че пациентите след неoadювантна терапия не могат да бенефицират от приложението на ERAS, проспективно рандомизирано проучване на Zhao et al., показва липса на статистическа значимост в краткосрочните усложнения, при извадката с приложение на протокола и стандартната контролна група [18]. Необходими са старателна селекция и индивидуализиран подход, обучение на персонала и пациентите, както и предоставяне на информиран избор, при определяне на таргетните групи за включване в ERAS-програма.

Следоперативната болка при гастректомия, може да се асоциира с усложнения, като пролонгиран илеус, пневмония, повишен риск от тромботични усложнения,

олигоурия и нарушения в зарастването на раните. Същевременно прекомерната употреба на опиоидни аналгетици в хирургията е наречена образно „опиоидна пандемия“, с не по-малко и не по-леки странични ефекти, водещи до значително забавяне в осдравителния процес- гадене, повръщане, следоперативен илеус, депресия на дишането, дисфория, ретенция на урина, билиарна колика, привикване и зависимост. Трябва да се отбележи, че пациентите обезболявани с опиоидни аналгетици, се раздвижват на по-късен етап в следоперативния период. В духа на antibiotic stewardship програмата, Hyland et al. предлагат opioid stewardship, като систематизиран наръчник за намаляване прекомерната употреба опиоидни аналгетици. Епидуралната аналгезия позволява добър контрол на следоперативната болка, ранно раздвижване и комфорт на пациентите[19,20]. Към протокола за подобро възстановяване след стомашна хирургия е предложена употребата на раневи катетри и селективна TAP- блокада, но към момента няма данни предоставящи преимущество на тези методики в онкологичната стомашна хирургия [1].

Съгласно 10 RCTs и един метанализ, разгледани при изготвяне на ERAS-протокола през 2014г, рутинната употреба на сондова декомпресия на ГИТ не само, че не намалява хирургичните усложнения след гастректомия, а дори води до повишена честота на белодробните усложнения, пролонгиран следоперативен илеус и забавяне на оралното хранене [1].Това е една от точките при които наблюдаваме частична адаптация на протокола. Основна причина за по-късно сваляне на назогастралната сонда е гадене рефрактерно на антиеметици. Употребата на контактни дренажи е от практиките, при които регистрираме 100% разминаване с препоръките на протокола, въпреки данните от различни проучвания, показват сходни резултати по отношение на детекцията и превенцията на следоперативни усложнения, посредством перианстомотични дренажи и без тях. Считаме, че за отклонението в протокола по тези две точки има основно немедицински причини- дългогодишната традиция за декомпресия на ГИТ и поставяне на контактни дренажи, при стомашна хирургия в българската хирургична школа и притеснение от ранни хирургични усложнения, водеща до рефрактерност от страна на хирурзите. На второ място като причина за оставяне на сондата, след 1СОД е необходимостта от максимално бързо ентэрално захранване, в периода на все още непреодолян следоперативен илеус.

Съгласно препоръките на ERAS-протокола, нулевият воден баланс за сметка на интравенозни балансиран кристалоиди се отразява най-добре на пациентите при планова коремна хирургия, по отношение на превенцията на следоперативни усложнени- отоци, инфекции на оперативната рана, следоперативен илеус, белодробен оток, остра бъбречна увреда, кардиологични усложнения, инсуфициенция на анастомозата и други. Това становище е подкрепено от редица

проучвания към момента на издаване на препоръките, както и в следващите години [21,22]. Това е една от точките с частична адхеренция към протокола, в повечето случаи свързано с епидуралната аналгезия, необходимост от корекция на бъбречната функция и паренетералното хранене. Пред 2018г Myles et al. публикуват мултицентрично рандомизирано проучване, което подлага на съмнения рестриктивния подход във флуидната терапия и изказват становището, че са необходими още данни за определяне на най-добрата стратегия. Самият авторски колектив на това проучване, посочват че повечето пациенти са били възрастни, с коморбидитети (в това число и предшестващи хронични бъбречни заболявания), както и че по-малко от 1/3 са били включени в ERAS-протокол [23]. В резюме поддържане на нулев воден баланс в периоперативния период води до по-ниска честота на усложненията, но към всеки пациент трябва да се прилага индивидуализиран подход в планирането и провеждането на кристалоидната терапия. Крайната цел за постигане на оптимална тъканна перфузия в периоперативния период трябва да е събразена с поддържане на ударния обем на сърцето, включително за сметка на инотропни медикаменти, когато трябва да се избегне преналяване. Кристалоидните инфузии, трябва да стават за сметка на балансиран разтвор, не на физиологичен р-р, за да се избегнат електролитните усложнения от оперативната травма и секвестрацията на течности в трето пространство [24,25].

Дискутабилен е въпроса, с приложението на ERAS-протокол по време на Covid-19 пандемия. Doussot et al. докладват до 5 пъти намаляване на плановите онкологични операции, сигнификантни промени в структурата на обучения мултидисциплинарен екип, поради дефицит на кадри в Covid-клиниките, както и пренасочване на средства към интензивните и инфекциозни отделения [26]. Едно от най-големите проучвания за хирургичните резултати при Covid-19 пациенти- на COVIDSurg Collaborative, докладва 51.2% честота на беодробните усложнения и 23.7% смъртност, като наличието на инфекцията е независим рисков фактор [27]. В началото на пандемията, имаше въпросителни относно безопасността на лапароскопската методика и рисковете от аерозолно предаване на инфекцията. Със създаването на препоръки за ограничаване на разпространението на Covid-19 в операционната зала и в хирургичните клиници, има условия за безопасно провеждане на операции с лапароскопски достъп, тъй като той е крайъгълен камък в протокола за бързо възстановяване [28].

Заключение: Приложението на ERAS протокола при стомашна хирургия има препоръчителен характер и съответства в различна степен, в зависимост от локалните практики на съответното лечебно заведение. Тоталната адаптацията и приложението на протоколите за периоперативно поведение, при пациенти

подлежащи на радикална онкологична стомашна хирургия, в национален план срещат също така затруднения от организационен и административен характер.

Литературна справка:

1. Mortensen, K., Nilsson, M., Slim, K., Schäfer, M., Mariette, C., ... Braga, M. (2014). Consensus guidelines for enhanced recovery after gastrectomy. *British Journal of Surgery*, 101(10), 1209–1229. doi:10.1002/bjs.9582
2. Pędziwiatr M, Mavrikis J, Witowski J, et al. Current status of enhanced recovery after surgery (ERAS) protocol in gastrointestinal surgery. *Med Oncol*. 2018;35(6):95. Published 2018 May 9. doi:10.1007/s12032-018-1153-0
3. Jeong O, Kim HG. Implementation of Enhanced Recovery after Surgery (ERAS) Program in Perioperative Management of Gastric Cancer Surgery: a Nationwide Survey in Korea. *J Gastric Cancer*. 2019;19(1):72-82. doi:10.5230/jgc.2019.19.e3
4. Williams DGA, Molinger J, Wischmeyer PE. The malnourished surgery patient: a silent epidemic in perioperative outcomes?. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2019;32(3):405-411. doi:10.1097/ACO.0000000000000722
5. Rosania R, Chiapponi C, Malfertheiner P, Venerito M. Nutrition in Patients with Gastric Cancer: An Update. *Gastrointest Tumors*. 2016;2(4):178-187. doi:10.1159/000445188
6. Moramarco S, Morciano L, Morucci L, et al. Epidemiology of Hypoalbuminemia in Hospitalized Patients: A Clinical Matter or an Emerging Public Health Problem?. *Nutrients*. 2020;12(12):3656. Published 2020 Nov 27. doi:10.3390/nu12123656
7. Kabata P, Jastrzębski T, Kąkol M, et al. Preoperative nutritional support in cancer patients with no clinical signs of malnutrition--prospective randomized controlled trial. *Support Care Cancer*. 2015;23(2):365-370. doi:10.1007/s00520-014-2363-4
8. Shinohara T, Maeda Y, Koyama R, Minagawa N, Hamaguchi J, Hamada T. Feasibility and Safety of Early Oral Feeding in Patients with Gastric Cancer After Radical Gastrectomy. *Indian J Surg Oncol*. 2020;11(1):47-55. doi:10.1007/s13193-019-00999-2
9. Lu YX, Wang YJ, Xie TY, et al. Effects of early oral feeding after radical total gastrectomy in gastric cancer patients. *World J Gastroenterol*. 2020;26(36):5508-5519. doi:10.3748/wjg.v26.i36.5508
10. Gao L, Zhao Z, Zhang L, Shao G. Effect of early oral feeding on gastrointestinal function recovery in postoperative gastric cancer patients: a prospective study. *J BUON*. 2019 Jan-Feb;24(1):194-200. PMID: 30941970.

11. Watanabe J, Watanabe J, Kotani K. Early vs. Delayed Feeding after Endoscopic Submucosal Dissection for Gastric Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Medicina* (Kaunas). 2020;56(12):653. Published 2020 Nov 27. doi:10.3390/medicina56120653
12. Jang A, Jeong O. Intolerability to postoperative early oral nutrition in older patients (≥ 70 years) undergoing gastrectomy for gastric cancer: A case-control study. *PLoS One*. 2021;16(5):e0251844. Published 2021 May 19. doi:10.1371/journal.pone.0251844
13. Liang Y, Liu H, Nurse LZ, et al. Enhanced recovery after surgery for laparoscopic gastrectomy in gastric cancer: A prospective study. *Medicine* (Baltimore). 2021;100(7):e24267. doi:10.1097/MD.00000000000024267
14. Cao S, Zheng T, Wang H, Niu Z, Chen D, Zhang J, Lv L, Zhou Y. Enhanced Recovery after Surgery in Elderly Gastric Cancer Patients Undergoing Laparoscopic Total Gastrectomy. *J Surg Res*. 2021 Jan;257:579-586. doi: 10.1016/j.jss.2020.07.037. Epub 2020 Sep 11. PMID: 32927324.
15. Tian, Yu-Long et al. "Short- and long-term outcomes associated with enhanced recovery after surgery protocol vs conventional management in patients undergoing laparoscopic gastrectomy." *World journal of gastroenterology* vol. 26,37 (2020): 5646-5660. doi:10.3748/wjg.v26.i37.5646
16. Wang J, Luo Y, Wang Q, et al. Evaluation of the application of laparoscopy in enhanced recovery after surgery (ERAS) for gastric cancer: a Chinese multicenter analysis. *Ann Transl Med*. 2020;8(8):543. doi:10.21037/atm-20-2556
17. Rubinkiewicz M, Pisarska M, Zarzycki P, et al. High compliance to ERAS protocol does not improve overall survival in patients treated for resectable advanced gastric cancer. *Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne*. 2020;15(4):553-559. doi:10.5114/wiitm.2020.92833
18. Zhao J, Wang G, Jiang ZW, et al. Patients Administered Neoadjuvant Chemotherapy Could be Enrolled into an Enhanced Recovery after Surgery Program for Locally Advanced Gastric Cancer. *Chin Med J (Engl)*. 2018;131(4):413-419. doi:10.4103/0366-6999.225047
19. Kaye AD, Granier AL, Garcia AJ, et al. Non-Opioid Perioperative Pain Strategies for the Clinician: A Narrative Review. *Pain Ther*. 2020;9(1):25-39. doi:10.1007/s40122-019-00146-3
20. Hyland SJ, Brockhaus KK, Vincent WR, et al. Perioperative Pain Management and Opioid Stewardship: A Practical Guide. *Healthcare* (Basel). 2021;9(3):333. Published 2021 Mar 16. doi:10.3390/healthcare9030333

21. Simpson RG, Quayle J, Stylianides N, Carlson G, Soop M. Intravenous fluid and electrolyte administration in elective gastrointestinal surgery: mechanisms of excessive therapy. *Ann R Coll Surg Engl.* 2017;99(6):497-503. doi:10.1308/rcsann.2017.0077
22. Boland MR, Reynolds I, McCawley N, et al. Liberal perioperative fluid administration is an independent risk factor for morbidity and is associated with longer hospital stay after rectal cancer surgery. *Ann R Coll Surg Engl.* 2017;99(2):113-116. doi:10.1308/rcsann.2016.0280
23. Gao R, Qin H. Fluid balance in major abdominal surgery deserves more exploration. *Hepatobiliary Surg Nutr.* 2018;7(3):189-191. doi:10.21037/hbsn.2018.06.04
24. Joshi GP. Intraoperative fluid restriction improves outcome after major elective gastrointestinal surgery. *Anesth Analg.* 2005 Aug;101(2):601-605. doi: 10.1213/01.ANE.0000159171.26521.31. PMID: 16037184.
25. Doherty M, Buggy DJ. Intraoperative fluids: how much is too much? *Br J Anaesth.* 2012 Jul;109(1):69-79. doi: 10.1093/bja/aes171. Epub 2012 Jun 1. PMID: 22661747.
26. Doussot A, Heyd B, Lakkis Z. We Asked the Experts: How Do We Maintain Surgical Quality Standards for Enhanced Recovery Programs After Cancer Surgery During the COVID-19 Outbreak?. *World J Surg.* 2020;44(7):2051-2052. doi:10.1007/s00268-020-05546-7
27. COVIDSurg Collaborative Mortality and pulmonary complications in patients undergoing surgery with perioperative SARS-CoV-2 infection: an international cohort study. *Lancet.* 2020;396:27-38. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32275-3.
28. Gupta R, Gupta J, Ammar H. Impact of COVID-19 on the outcomes of gastrointestinal surgery. *Clin J Gastroenterol.* 2021;14(4):932-946. doi:10.1007/s12328-021-01424-4

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕТО НА ОСТРИЯ НЕКРОТИЧЕН ПАНКРЕАТИТ

Н. Владов¹, Цв. Тричков¹, В. Михайлов¹, М. Якова¹, Р. Костадинов¹, В. Иванов¹, В. Сираков¹, А. Хъртова², Е. Груда², Е. Одисеева², А. Кацаров³, И. Попадийн³, К. Кацаров³

*1. Клиника по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология,
Военномедицинска Академия*

2. Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение, Военномедицинска Академия

ВЪВЕДЕНИЕ

За първи път през 1889 година, американският лекар Reginald H. Fitz описва острия некротичен панкреатит (ОНП) и част от усложненията, свързани с него.¹ През годините концепцията за лечението на тази социално значима болест се изменя многократно. Съвременната тенденция е терапията на острия панкреатит (ОП) да добива по-консервативен и миниинвазивен характер.² При него около 20% от пациентите развиват тежката форма на заболяването, която се характеризира с интра- и перипанкреатични некрози.³ В Европа острият панкреатит е с честота между 4.6 и 100 на 10⁵ население, като се наблюдава завишаване на заболеваемостта в източната и северната част на континента.⁴ Жлъчно-каменната болест и алкохолната консумация (повече от 80% от случаите) остават най-честите етиологични фактори.^{2,3,5,6} Диагнозата се поставя при наличието на два от следните три критерия: (1) Типична опасваща силна болка в горен коремен етаж; (2) Завишени стойности на серумната амилаза и/или липаза; (3) Характерен скенеграфски образ. Оптималното време за първо оценяване на тежестта на панкреатита чрез контраст-усилен КТ е между 72 и 96 час от появата на първите симптоми.⁷ Ранните КТ-образи няма да покажат евентуални исхемични/некротични зони, което от своя страна да доведе до правилно третиране. Съгласно ревизираната класификация от Атланта, заболяването се манифестира като интерстициален едематозен панкреатит или некротичен панкреатит, а спрямо тежестта и клиничното протичане бива лека, умерено тежка или тежка форма.⁸ В около 80-90% от случаите заболяването е в леката форма на интерстициален панкреатит, докато при останалите случаи то се проявява като остър некротичен панкреатит (ОНП) – възникват панкреатични или перипанкреатични некрози.^{8,9} Локалните усложнения при едематозната форма зависят от различни фактори. Течните колекции се развиват в рамките на първите 4 седмици от дебюта, като при тях липсва стена, докато псевдокистите се развиват след 4-тата седмица и са добре отграничени. От друга страна, некротичните форми протичат като интра- или перипанкреатична колекция (солидно-течна, хетерогенна колекция без обособена стена), която възниква в първите 4 седмици от развитието на болестта, или като т.нар. „walled-off” некрози – със същата характеристика, но с добре обособена стена, възникващи след първия месец от дебюта на ОНП (Фигура 1). Тази дефиниция обобщава всички предишни наименования в едно – некротичен панкреатичен секвестър, подостра панкреатична некроза или панкреатична псевдокиста с некроза. Други локални компликации на ОНП включват – тромбоза на порто-мезентериалната венозна ос, некроза на колона, ретроперитонеална хеморагия или стомашна дилатация.^{8,9} Патофизиологично, тежестта на клиничното протичане се определят основно от два

фактора. Първият е синдромът на системен инфламаторен отговор (SIRS), който води до моно- или мултиорганна дисфункция (MODS). Респираторната, реналната или кардиоваскуларната недостатъчност са най-често асоциираните при ОНП. Пациентите с персистираща (повече от 48 часа) органна дисфункция развиват тежката форма на болестта.⁷ Вторият фактор е бактериалната транслокация, която от своя страна води до инфектиране на интра- или перипанкреатичните некрози. Освен че тези два фактора определят клиничното протичане на ОНП, те се явяват и индикация за оперативно лечение.¹⁰ В скорошно проучване се демонстрират осем фундаментални стъпки при лечението на острия панкреатит, които са обединени под акронима PANCREAS (Perfusion, Analgesia, Nutrition, Clinical and Radiological assessment, Endoscopy, Antibiotics, Surgery).¹¹ Те могат да напътстват клиницистите в хода на третирането на болестта.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

В доклада са включени пациентите, диагностицирани с остър панкреатит, лекувани в клиниката за периода 2004-2021 г, както и литературен обзор по темата. Изключващ критерий са усложненията след ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография (ЕРХПГ) и малигнената патология.

РЕЗУЛТАТИ

За 17-годишен период през клиниката са преминали 310 пациента с ОП. (Фигура 2) От тях до некротична трансформация с последваща оперативна некректомия на панкреаса са достигнали 100 пациента (32.3%) при периоперативната смъртност от 22% (n=22). Преобладава мъжкият пол (n=74, 74%) спрямо женския (n=26, 26%), при средна възраст от 52 години. Главни етиологични фактори остават алкохолът (53%) и жлъчно-каменната болест (46%). Водещият симптом е силната болка (97%), последван от повръщането (58%), фебрилитетите > 38.5° (55%) и астено-адинамията (30%). Видовете оперативни интервенции за периода са отворената (93%, n=93) и лапароскопската (7%, n=7) некректомия на панкреаса. Основно усложнение при оперираните болни се явява панкреатичната фистула (37%, n=37), последвана от перфорацията на кух коремен орган (17%, n=17), интестиналната или колична фистула (15%, n=15), постоперативно кървене – (13%, n=13), абдоминалният компартмънт синдром (5%, n=5) и реактивният илеус (3%, n=3). Средният болничен престой при некректомираните пациенти е 32 дни (интервал 6-91), а средният постоперативен престой – 28 дни (интервал 6-83). Спрямо лаважните системи и коремния статус, пациентите са били третирани както следва: 1. При 45% (n=45) – продължителен затворен лаваж; 2. При 30% (n=30) – лапаростомата, комбинирана с продължителен лаваж; 3. 15% (n=15) – контактни дренажи, без лаваж, с фракционирана промивка при необходимост и 4. При 10% (n=10) – лапаростомата с

програмирани ревизии през 48 часа. Извършени са 7 успешни лапароскопски интервенции (7%), при които не се е наложило извършването на конверсия или лапаротомия на по-късен етап (Фигура 3).

ЛЕЧЕНИЕ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ СЕДМИЦИ НА ПРОЯВА

През първата седмица от дебюта на ОП подходът трябва да бъде консервативен. Резистентността към прилаганата терапия се дължи на наличието и прогреса на SIRS, както и на потенциалните некрози или тяхното инфектиране. В началото на своето развитие некрозите по правило са асептични. Въпреки това, оперативна намеса през тази фаза не е показана, освен при суспекция за хеморагия, исхемия или перфорация, възникнали вторично. Хирургичната интервенция през този ранен стадий може да предизвика мултиорганна недостатъчност и да доведе до по-висока честота на компликациите като хеморагия и високо-дебитни фистули.¹² През ранната фаза (12-24 час) водно-солевата ресусцитация е есенциална. Чрез т.нар. „goal-target therapy“ се цели оптимален внос на течности, като по този начин се избягва повишаването на интраабдоминално налягане, а оттам и компартмънт синдромът, който може да съпровожда ОП. Освен това се подобрява и микроциркулацията на панкреаса. През първите 24 часа, инфузията трябва да бъде в доза 2 ml/kg/h, с инициален болус от 20 ml/kg/h през първите 30-40 минути.⁵ Не са доказани предимства спрямо избора на интравенозни разтвори (колоидни или кристалоидни).¹³ Поради съпътстващата хипоалбуминемия при по-голямата част от пациентите (82.1% от нашите случаи) е важно да се проведе субституираща терапия с хуман серум албумин. По този начин се цели запазването на онкотичното налягане в съдовото русло и се предотвратява екстравазалното преразпределение на течностите.

Препоръчително е ранното хранене на пациентите – през първите 24 часа от началото на заболяването, когато е възможно.^{3,5,6} Това протектира стомашно-чревната лигавична бариера, което от своя страна намалява риска от бактериална транслокация, а оттам и до инфектиране на панкреатичните некрози. При силни болки, неовладяно повръщане и илеусни прояви, храненето може да бъде отложено. Ако е необходимо се поставя назо-гастрална сонда (НГС), чрез която да се извършва ентералното хранене. Редица проучвания доказаха предимствата на ентералното хранене спрямо парентералното.^{3,5,7}

Профилактичното използване на антибиотици при асептичните остри панкреатити не е индицирано.^{3,5,6,12} Микотичната инфекция може да възникне вторично след бактериалната и се характеризира с по-висока смъртност при инфектирани некрози. Това може да наложи по-агресивна системна противогъбична терапия в някои

случаи.¹⁴ Ранната ЕРХПГ (през първите 72 часа) не е показана, освен при наличието на холангит или билиарна обструкция.^{5,6,15}

Пациенти с ОП и повишено интраадоминално налягане се установяват в 61% от случаите.¹⁰ Това може да доведе до абдоминален компартмънт синдром (АКС) и до мултиорганна дисфункция. АКС е свързан с прекомерна водна ресусцитация, асцит или ретроперитонеални колекции. Въпреки общоприетото правило за декомпресивна лапаротомия, не се постигат релевантни ползи от гледна точка на морбидността и морталитета. Днешните стратегии за овладяването на този животозастрашаващ синдром включват негативен воден баланс, ентерална декомпресия, курализация с цел подобряване комплайънса на коремната стена, както и перкутанен дренаж на наличните колекции (DECOMPRESS Study; ClinicalTrials.gov NCT00793715). Ако се достигне до хирургична декомпресия в ранната фаза на ОП, при липса на инфектирани некрози, ретроперитонеумът не трябва да бъде отварян.¹²

ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ОНП

Индикации

До оперативна интервенция трябва да се прибегва при:

А. Инфектиране на панкреатичните некрози – рядко срещано през първите седмици на клинична изява. Диагнозата се поставя на базата на:

- (1) Образните данни за инфекция (екстралуменни газови включвания в интра- и перипанкреатичните некротични тъкани при компютър-томографското (КТ) изследване;
- (2) При перкутанна тънкоиглена пункция и позитивната микробиологична култура;
- (3) Поддържането на високи фебрилитети > 38.5° C;
- (4) Органна дисфункция;
- (5) Хемодинамична, дихателна или ренална поддръжка;
- (6) Висока левкоцитоза и повишаващи се нива на острофазовите протеини, в частност С-реактивния протеин (CRP).

В. Персистираща моно- или мултиорганна дисфункция в хода на SIRS.

Някои лабораторни резултати могат да се използват като маркери за хода и тежестта на протичане на заболяването. Така например стойности на CRP > 150 mg/l на 3-тия ден от появата на първите симптоми се явява прогностичен фактор за тежко протичане на панкреатита; хематокрит > 44% повишава риска от развитието на панкреатични некрози; урея > 20 mg/dl се явява лош прогностичен фактор относно

морталитета, а повишената концентрация на прокалцитонин ($> 3.8 \text{ ng/ml}$) до 96 час от началото на симптомите е показател за развитието на панкреатични некрози.⁷

Подходяща скала за оценка на органната недостатъчност е Marshall score¹⁶, която лесно може да бъде преоценявана в хода на ОП. Тя взема под внимание трите най-често засегнати системи в хода на SIRS (респираторна, кардиоваскуларна и отделителна) и дефинира органна дисфункция при резултат > 2 . Персистиращата моно- или полиорганна недостатъчност се счита като показание за оперативна намеса, ако състоянието на пациента не се подобри след четвъртата седмица от дебюта на болестта.

Съгласно критериите за оперативна интервенция, всяка некротична или инфектирана тъкан трябва да бъде отстранена и наличния ексудат да бъде дрениран. Вискозитетът, локализацията и броят на некротичните зони са определящ фактор за избора на оптимален терапевтичен подход. Усложненията, свързани с некректомията на панкреаса, включват развитието на панкреатична фистула (50%), ендо- и екзокринна дисфункция на жлезата (20%), интестинална фистула (10%), продължителен болничен престой и забавено връщане към нормалния ритъм на живот.^{10,12} Нашият опит показва следните резултати: панкреатична фистула (37%, $n=37$), перфорация (17%, $n=17$), интестинална или колична фистула (15%, $n=15$), постоперативна хеморагия – (13%, $n=13$), абдоминален компартмънт синдром (5%, $n=5$) и реактивен илеус (3%, $n=3$).

Важно е да се отбележат няколко различни хирургични особености при оперативното лечение на ОНП:

(1) Некректомията се предпочита пред резекцията поради две причини. Първо – по този начин се съхранява по-голямо количество функционална панкреатична тъкан и второ – техническата невъзможност за анатомична резекция на фона на некротичен панкреатит, което от своя страна довежда до много по-висок процент на постоперативните усложнения.

(2) Хирургичната намеса се отлага максимално във времето (поне 1 месец след дебюта), освен ако не възникне абсолютна индикация за оперативно лечение. След четвъртата седмица се обособява по-добра демаркация на некротичните участъци (конверсия към „walled-off” некрози), което е предпоставка за по-малко кървене и загуба на витална тъкан.^{10,12} Това подобрява значително прогнозата и разволя на заболяването.

(3) Два различни подхода определят времето за извършване на оперативната интервенция при пациенти с ОНП. Подходът “step-down” се основава на класическата незабавна хирургична интервенция, когато има налична индикация, последвана от

консервативно лечение на резидуалната болест. При “step-up” подхода в началото се прибегва до миниинвазивни техники (перкутанни, лапароскопски или ендоскопски процедури), последващи инициалното лечение на ОНП, а при липса на подобрение от приложената терапия се прибегва до по-агресивни интервенции.¹⁷

ХИРУРГИЧНИ ПОДХОДИ

Отворена некректомия (ОН)

Тази процедура играеше ролята на „златен стандарт“ десетилетия наред, като се асоциираше със „step-down“ подхода. Класическата ОН представлява дебридман на некротичните, панкреатични тъкани чрез тотална срединна или бисубкостална лапаротомия, като до жлезата се достига през бурса оменталис или мезоколон трансверзум, в зависимост от локализацията и разпространението на процеса. След извършването на некректомията и евакуацията на наличните колекции следва една от следните опции:

(1) Поставяне на контактни дренажи и затваряне на коремната кухина, като извършването на последващи релапаротомии зависи от клиничното протичане и развитието на заболяването.

(2) Програмирани релапаротомии – обикновено на всеки 48 часа, докато се постигне пълно отстраняване на некротичните тъкани и зони. Тук се препоръчва оставянето на лапаростома, но има данни и за многократни релапаротомии със затваряне на коремната кухина.

(3) Затваряне на коремната кухина и поставянето на система от лаважни дренажи към ложето на задстомашната жлеза. Тази техника е една от най-препоръчваните с докладвана смъртност от под 10%. Ние също я предпочитаме, като сме я използвали в 45% (n=45) от случаите. Въпреки това, сравняването между гореизброените методики е много трудно поради хетерогенността на пациентите и хирургичните екипи.^{10,12,18}

Перкутанен дренаж (ПД)

Няколко серийни проучвания демонстрираха, че използването на ПД при лечението на ОНП е с добри резултати, а леталитетът е сходен с този при хирургичното лечение чрез отворена некректомия.¹⁹ Най-честите усложнения на този вид процедура са панкреатико-кутанеалните и панкреатико-ентералните фистули. Успехът на метода се крие в използването на големи по калибър катетри, като често се налага повтаряне на процедурата. Въпреки това, ПД не е приемлив и надежден способ, когато се налага екстензивна некректомия.^{10,12,18}

Ендоскопски подход (ЕП)

Трансгастралният или трансдуоденалният ендоскопски метод, при който се използва директна визуализация на некротичните участъци под ехографски контрол, набира все по-голяма популярност. Използва се голям арсенал от различни ендоскопски инструменти за постигането на адекватна комуникация между дигестивния лумен и некротичните участъци, като по този начин се цели постигането на оптимална некректомия. Недостатък е нуждата от многократно извършване на процедурата. Няколко проучвания докладваха обещаващи резултати свързани с ЕП²⁰, като те бяха обобщени в системен обзор, отчитащ успех при 75% от случаите.²¹ Трябва да се има предвид обаче, че тези пациенти са стриктно селектирани от гледна точка на клиничното протичане, развоя на SIRS и мултиорганната недостатъчност.

Лапароскопски подход (ЛП)

Тази оперативна методика е много атрактивна поради всички потенциални предимства на миниинвазивните операции, като при нея се постига ревизия на цялата коремна кухина (периренално, ретродуоденално, мезентериалния корен, както и латералните канали). Въпреки това, разпространението на ЛП е все още дискутабилно поради наличните недостатъци – дисеминация на инфекцията, пневмоперитонеум при нестабилни пациенти, възможността от ятрогенна лезия на интестинални или съдови структури. Публикуваните до момента серии на лапароскопски подход са недостатъчни, поради малкия брой на случаите, за да бъде той безусловно препоръчан като надежден и сигурен.^{10,12}

Ретроперитонеален подход (РП)

Извършва се чрез малка инцизия, като операторът се направлява от предварително заложен перкутанен дрен в некротичната зона. По този начин се избягва навлизането в абдоминалната кухина. Най-често използваните оперативни техники при него са ретроперитонеалната панкреатична некректомия с минимален достъп (MARPN) и видео-асистираният ретроперитонеален дебридман (VARD). Последният се извършва чрез лапароскопска камера, която се въвежда през 5-сантиметрова кожна инцизия. След първоначалната евакуация на гной и детритни материали последва инструментална некректомия на кухината, като е възможно да се използва пневморетроперитонеум под ниско налягане. Нуждата от повторни ретроперитонеални некректомии зависи от хода на заболяването, като при VARD са сигнификантно по-ниски, отколкото при MARPN.

При системно проучване, честотата на мултиорганната недостатъчност, постоперативните хернии, ендо- и екзокринната недостатъчност са сигнификантно

по-ниски при РП, отколкото при ОН. Въпреки това, няма статистически значима разлика от гледна точка на смъртността, като не се наблюдава и разлика при локалните усложнения (интраабдоминално кървене, панкреатични фистули).²²

Комбиниран „step-up” подход

Вероятно в близкото бъдеще, лечението на панкреатичните некрози няма да бъде базирано само на един от изброените методи. Комбинацията от тях, базирана на характеристиките на пациента, степента на некрозите, тяхното разпространение и локализация, ще бъде ключът към определянето на оптималната терапевтична опция при лечението на ОНП. Най-демонстративното проучване по тази тема е холандското PANTER Study.²³ Подходът включва поставянето на ПД като първа стъпка. Ако не се установи подобрене в рамките на 72 часа (базирано на клиничните, параклиничните и образните данни), следва поставянето на втори ПД или извършването на ретроперитонеална миниинвазивна некректомия. При повече от 30% от пациентите не се е наложило извършването на некректомия след поставянето на перкутанен дрен.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХИРУРГИЧНИ ИНДИКАЦИИ ЗА ОПЕРАЦИЯ

Увредата на панкреатичния канал води до образуването на вътрешни или външни панкреатични фистули, панкреатичен асцит или плеврални изливи. Лечението на тези усложнения продължава да бъде предизвикателство за всеки хирург и зависи най-вече от локализацията и клиничната манифестация. Може да се наложи поставянето на ПД, извършването на панкреатична резекция или деривация на панкреатичния секрет посредством тънкочревна анастомоза по Roux. По тази причина се нарича „синдром на прекъснатия панкреатичен канал“ (DPDS). Извършването на ЕРХПГ с поставянето на транспапиларен дренаж е един от начините за справяне с усложнението.¹⁰

Лезията на различни кръвоносни съдове (2.4-10%)¹⁰ при пациенти с ОНП се проявяват с хеморагия в оменталната бурса, към коремната кухина или в гастроинтестиналния тракт. Тези лезии се дължат на псевдоаневризми, разположени в близост до инфектираните некротични участъци. В наши дни метод на избор е селективната васкуларна емболизация.^{10,12}

Усложненията, свързани с дебелото черво, в хода на ОНП са редки (~1%).¹⁰ Те варират от реактивен илеус до много тежки форми на обструкция, некрози или перфорация и са свързани с лоша прогноза и повишен леталитет. В повечето случаи метод на избор при лечението на тези компликации са различни по обем резекции с извеждането на стома или артефициалното създаване на мукозни фистули.

Важно е да се отбележи, че при първата проява на остър билиопанкреатит, трябва да се предприеме холецистектомия с оглед превенцията на рекурентни епизоди на болестта. Съобщава се за 18% релапс на заболяването при пациенти, прекарали лека форма на остър панкреатит, но при които не е извършено отстраняване на жлъчния мехур.²⁴ При тежките, неоперирани форми на ОП, холецистектомията трябва да бъде отложена до преминаването от острия, възпалителен момент.^{2,7,25}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тежките случаи на остър некротичен панкреатит са предизвикателство за всеки един хирургичен екип, като поставят на изпитание неговия опит и технически умения. Не се налага оперативен подход в ранната фаза на заболяването при стабилни пациенти, дори и при органна дисфункция. До хирургична интервенция се прибегва единствено при данни за инфектиране на панкреатичните некрози, персистираща полиорганна недостатъчност или при данни за остро настъпило усложнение (хеморагия, перфорация). Концепцията за лечението на острите некротични панкреатити е вече все по-консервативна и миниинвазивна, като се основава на принципа на максималното отлагане на оперативната интервенция. За лечението на тежките случаи е есенциално, то да бъде извършвано във високо-специализирани центрове от опитен мултидисциплинарен екип, като по този начин значително се подобряват постоперативните резултати.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. FITZ RH. Acute pancreatitis: a consideration of pancreatic hemorrhage, hemorrhagic, suppurative and gangrenous pancreatitis and of disseminated fat necrosis. *Bost Med Surg J.* 1889;70:181-235. doi:10.1056/NEJM188902211200801
2. Heckler M, Hackert T, Hu K, Halloran CM, Büchler MW, Neoptolemos JP. Severe acute pancreatitis: surgical indications and treatment. *Langenbeck's Arch Surg.* 2021;406(3):521-535. doi:10.1007/S00423-020-01944-6
3. Таков Д., Владов Н., Младенов Н., Кацаров К. et al. "Остър панкреатит: диагностика и лечение.
4. Roberts S, Morrison-Rees S, John A, Williams. JG, Brown T, Samuel D. The incidence and aetiology of acute pancreatitis across Europe. *Pancreatology.* 2017;17(2):155-165. doi:10.1016/J.PAN.2017.01.005
5. Pezzilli R, Zerbi A, Campra D, et al. Consensus guidelines on severe acute pancreatitis. *Dig Liver Dis.* 2015;47(7):532-543. doi:10.1016/J.DLD.2015.03.022
6. Crockett S, Wani S, Gardner T, Falck-Ytter Y, Barkun A. American Gastroenterological

Association Institute Guideline on Initial Management of Acute Pancreatitis. *Gastroenterology*. 2018;154(4):1096-1101. doi:10.1053/J.GASTRO.2018.01.032

7. Leppäniemi A, Tolonen M, Tarasconi A, et al. 2019 WSES guidelines for the management of severe acute pancreatitis. *World J Emerg Surg* 2019 141. 2019;14(1):1-20. doi:10.1186/S13017-019-0247-0
8. Banks P, Bollen T, Dervenis C, et al. Classification of acute pancreatitis--2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. *Gut*. 2013;62(1):102-111. doi:10.1136/GUTJNL-2012-302779
9. Sarr M, Banks P, Bollen T, et al. The new revised classification of acute pancreatitis 2012. *Surg Clin North Am*. 2013;93(3):549-562. doi:10.1016/J.SUC.2013.02.012
10. Martin R, Hein A. Operative management of acute pancreatitis. *Surg Clin North Am*. 2013;93(3):595-610. doi:10.1016/J.SUC.2013.02.007
11. Gomes C, Di Saverio S, Sartelli M, et al. Severe acute pancreatitis: eight fundamental steps revised according to the "PANCREAS" acronym. *Ann R Coll Surg Engl*. 2020;102(8):555-559. doi:10.1308/RCSANN.2020.0029
12. Da Costa DW, Boerma D, Van Santvoort HC, et al. Staged multidisciplinary step-up management for necrotizing pancreatitis. *Br J Surg*. Published online 2014. doi:10.1002/bjs.9346
13. Haydock M, Mittal A, Wilms H, Phillips A, Petrov M, Windsor J. Fluid therapy in acute pancreatitis: anybody's guess. *Ann Surg*. 2013;257(2):182-188. doi:10.1097/SLA.0B013E31827773FF
14. Connor S, Alexakis N, Neal T, et al. Fungal infection but not type of bacterial infection is associated with a high mortality in primary and secondary infected pancreatic necrosis. *Dig Surg*. 2004;21(4):297-304. doi:10.1159/000080884
15. Tse F, Yuan Y. Early routine endoscopic retrograde cholangiopancreatography strategy versus early conservative management strategy in acute gallstone pancreatitis. *Cochrane database Syst Rev*. 2012;(5). doi:10.1002/14651858.CD009779.PUB2
16. Marshall J, Cook D, Christou N, Bernard G, Sprung C, Sibbald W. Multiple organ dysfunction score: a reliable descriptor of a complex clinical outcome. *Crit Care Med*. 1995;23(10):1638-1652. doi:10.1097/00003246-199510000-00007
17. Windsor J. Minimally invasive pancreatic necrosectomy. *Br J Surg*. 2007;94(2):132-133. doi:10.1002/BJS.5723

18. Schneider L, Büchler M, Werner J. Acute pancreatitis with an emphasis on infection. *Infect Dis Clin North Am*. 2010;24(4):921-941. doi:10.1016/J.IDC.2010.07.011
19. van Baal M, van Santvoort H, Bollen T, Bakker O, Besselink M, Gooszen H. Systematic review of percutaneous catheter drainage as primary treatment for necrotizing pancreatitis. *Br J Surg*. 2011;98(1):18-27. doi:10.1002/BJS.7304
20. Seifert H, Biermer M, Schmitt W, et al. Transluminal endoscopic necrosectomy after acute pancreatitis: a multicentre study with long-term follow-up (the GEPARD Study). *Gut*. 2009;58(9):1260-1266. doi:10.1136/GUT.2008.163733
21. Haghshenasskashani A, Laurence J, Kwan V, et al. Endoscopic necrosectomy of pancreatic necrosis: a systematic review. *Surg Endosc*. 2011;25(12):3724-3730. doi:10.1007/S00464-011-1795-X
22. Cirocchi R, Trastulli S, Desiderio J, et al. Minimally invasive necrosectomy versus conventional surgery in the treatment of infected pancreatic necrosis: a systematic review and a meta-analysis of comparative studies. *Surg Laparosc Endosc Percutan Tech*. 2013;23(1):8-20. doi:10.1097/SLE.0B013E3182754BCA
23. van Santvoort H, Besselink M, Bakker O, et al. A step-up approach or open necrosectomy for necrotizing pancreatitis. *N Engl J Med*. 2010;362(16):1491-1502. doi:10.1056/NEJM0A0908821
24. van Baal M, Besselink M, Bakker O, et al. Timing of cholecystectomy after mild biliary pancreatitis: a systematic review. *Ann Surg*. 2012;255(5):860-866. doi:10.1097/SLA.0B013E3182507646
25. Besselink M, van Santvoort H, Freeman M, Gardner T, Mayerle J. IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. *Pancreatology*. 2013;13(4 Suppl 2). doi:10.1016/J.PAN.2013.07.063

Фиг 1 Локални усложнения при ОП

Фиг 2 Разпределение на ОП по години

Фиг 3 Клинико-хирургични характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ		ПРОЦЕНТ/БРОЙ
ПОЛ	Мъже	74%, n=74
	Жени	26%, n=26
ЕТИОЛОГИЧЕН ФАКТОР	Алкохол	53%
	ЖКБ	46%
СИМПТОМАТИКА	Болка	97%
	Повръщане	58%
	Фебрилитет > 38.5 С	55%
	Астено-адинамия	30%
УСЛОЖНЕНИЯ	Панкреатична фистула	37%, n=37
	Перфорация	17%, n=17
	Чревна фистула	15%, n=15
	Хеморагия (ранна и късна)	13%, n=13
	Компартмънт синдром	5%, n=5
БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ	Среден общ	32
	Среден следоперативен	28
ЛАВАЖ/ КОРЕМЕН СТАТУС	Продължителен затворен лаваж	45%, n=45
	Лапаростома (+лаваж)	30%, n=30
	Контактни дренажи (без лаваж)	15%, n=15
	Лапаростома (релапаротомии)	10%, n=10
ЛАП ИНТЕРВЕНЦИИ		7%, n=7
СМЪРТНОСТ		7%, n=7

Снимка: Евакуация на гной от бурса оменталис.

Снимка: Некректомия в хода на лапароскопска интервенция.

Снимка: Некректомия на панкреаса посредством Inter-Pulse.

Снимка: Панкреатично ложе след некректомия.

Снимка: Отливъчен некротичен панкреас след дебридман

СЪДОВИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ КАРЦИНОМ НА ГЛАВАТА НА ПАНКРЕАСА

Н. Владов¹, Цв. Тричков¹, В. Михайлов¹, Ст. Мърваков¹, Р. Костадинов¹, М. Якова¹, В. Иванов¹, В. Сираков¹, А. Хъртова², Е. Груда²

*1. Клиника по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология,
Военномедицинска Академия*

2. Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение, Военномедицинска Академия

Абревиатури

ПДР	панкреато-дуоденална резекция
ПДВР	панкреато-дуоденална венозна резекция
ПП	палиативна процедура
ПДАК	панкреатичен дуктален аденокарцином
ХТ	химиотерапия
ISGPS	International Study Group of Pancreatic Surgery
NCCN	National Comprehensive Cancer Network
ГМВ	горна мезентериална вена
ГМА	горна мезентериална артерия
ПМВО	порто-мезентериална венозна ос
ГРТ	гранично-резектабилен тумор
ПОПФ	постоперативна панкреатична фистула
ПОБФ	постоперативна билиарна фистула
AJCC	American Joint Committee of Cancer

Въведение

Панкреатичният дуктален аденокарцином (ПДАК) в последните десетилетия се утвърди като най-злокачественият тумор на гастро-интестиналния тракт. Той съставлява 90% от малигнените заболявания на задстомашната жлеза, с 5-годишна преживяемост от едва 7-8%.¹ ПДАК е четвърти по смъртност сред онкологичните заболявания в развитите страни, като се прогнозира, че до края на 2030 година ще се нареди на второ място.² В днешно време единственият начин за лечение на това заболяване е радикалната хирургична резекция на панкреаса и заобикалящите го тъкани.³ Въпреки това, само между 15 и 20% от пациентите инициално са подходящи за радикална оперативна интервенция.^{4,5} Това се дължи на факта, че при над 50% от заболелите в момента на диагностицирането са налични далечни метастази, а при 35% туморът е локално авансирал.^{6,7}

Предоперативното стадиране е изключително важно с цел да се избегнат ненужни хирургични процедури при авансирала болест, а от друга страна да не се пропуснат операбилните случаи.⁸ Традиционно, стандартният подход при резектабилна болест е извършването на оперативна интервенция, последвано от адювантна химиотерапия (ХТ). В последните години все по-голяма популярност набира и неoadювантният подход при лечението на ПДАК. При различен процент от случаите на венозна инвазия се касае за възпалителни адхезии, които се установяват след патологичното изследване на резектата. Поради този факт е трудно да се отграничи истинската венозна инвазия от перитуморната възпалителна реакция. Тъй като съвременните образни средства не могат да определят разликата между тумор-асоциираната дезмоплазия и ХТ-индуцираната фиброза⁹, хирургичната интервенция трябва да се извършва както при пациентите с регресия на карцинома, така и при тези със стабилна болест след предоперативна терапия.¹⁰ Пациентите с прогрес на заболяването на фона на неoadювантно лечение не подлежат на хирургична експлорация. Съвременни проучвания предложиха т.нар. „sandwich approach“, а именно неoadювантна ХТ/ операция/ адювантна ХТ (ACOSOG trial – ASCO annual meeting). Въпросът с неoadювантната ХТ е широко и противоречиво дискутиран.^{11,12} Препоръките на International Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS) на този етап не препоръчват тоталната неoadювантната концепция поради факта, че все още няма достатъчно количество надеждни серии, които да представят предимствата ѝ спрямо радикалното хирургично лечение.⁵ Съгласно National Comprehensive Cancer Network (NCCN), неoadювантната терапия притежава качеството да доведе до потенциална резектабилност с последваща R0-резекция.¹³ От друга страна, френско мултицентрично проучване, включващо 1399 пациента, описва извършването на инициална резекция като лош прогностичен фактор относно дългосрочната преживяемост.¹⁴

В исторически план, първите опити за съдова резекция при рак на панкреаса са извършени от Moore¹⁵ през 1951 и Asada¹⁶ през 1963 година, които извършват панкреато-дуоденална резекция с резекция и реконструкция на горната мезентериална вена (ГМВ). По-късно Fortner¹⁷ през 1973 година използва термина „регионална панкреатектомия“ за да опише извършената от него процедура, включваща тотална панкреатектомия, радикална лимфна дисекция както и венозна резекция, и реконструкция на порто-мезентериалната венозна ос (ПМВО). Тези, изпреварили времето си радикални оперативни интервенции, са изоставени десетилетия напред поради лошата преживяемост и високия процент на постоперативни усложнения и смъртност. Въпреки това, през новия век развитието на хирургичните техники и на периоперативните грижи за пациентите, направи възможно да се редуцира постоперативната смъртност до под 5%. Този процент е докладван от редица автори като напълно сравним на стандартните панкреато-дуоденални резекции (ПДР).¹⁸⁻²¹ Това позволи много по-радикален хирургичен подход при локално авансирани ПДАК, които ангажират порталната или ГМВ.²¹⁻²⁵ С течение на времето венозната резекция се превърна в рутинна процедура, в случаите когато панкреатичния тумор не може да бъде отделен от прилежащата мезентериална или портална вена.^{26,27}

ПДАК се класифицира като резектабилен, гранично-резектабилен и нерезектабилен.⁵ При резектабилните тумори няма съдово засягане и е налице чист съединително-тъканен марж покрай горната мезентериална артерия (ГМА). Гранично-резектабилни са тези неоплазми, при които е налична компресия или оклузия на ПМВО като въпреки това е технически възможна резекция над и под ангажирания сегмент. Към тях спадат и тези тумори, които ангажират < 180 градуса от ГМА или са стенодопирни до хепаталната артерия, без да обхващат трункус целиакус. Като нерезектабилни (т.е. локално авансирани) се определят тези тумори, които обхващат повече от половината циркумференция или оклузират ГМА, както и тези, при които е технически невъзможна венозна резекция и реконструкция.

Гранично резектабилните тумори (ГРТ) се характеризират с анатомични и онкологични фактори. Към първите спадат ангажирането на ПМВО, както и на ГМА^{11,13,28,29}, а към онкологичните спадат наличието на позитивни лимфни възли или завишените стойности на СА 19-9. Ангажирането на магистралните перипанкреатични съдове се явява при около половината от пациентите с ПДАК.³⁰ С развитието на образните методики и хирургичните техники все повече пациенти попадат в категорията на ГРТ.^{5,31} Тези, при които туморът е стенодопирен (<180°) на ГМА, обхваща гастро-дуоденалната артерия или ангажира порто-мезентериалната ос, са подходящи за резекция и реконструкция.

Концепцията за ГРТ е недобре дефинирана, като съществуват редица международни различия по начина, по който се прилага. Трябва внимателно да се вземе решението

дали да се опита „downstaging“^{32,33} чрез неoadювантна ХТ или да се извърши елективна оперативна интервенция с цел радикална резекция.^{5,34} При първият подход са докладвани серии, при които се повиши броя на радикалните резекции, като същевременно се отчете намален брой на позитивните лимфни възли, перинеуралната инвазия и честотата на постоперативните компликации.³⁵⁻³⁷

ПДВР достигат до 20-25% във високо специализираните центрове.^{3,38-40} Основната цел при извършването им е възможността за постигането на свободна резекционна линия. Този агресивен хирургичен подход чрез извършването на съдова резекция и реконструкция е единствената надежда за по-продължителна преживяемост при пациентите с гранично резектабилни тумори на панкреаса.^{3,41} Когато е налице венозна гранична резектабилност, не може да се препоръча априори неoadювантна ХТ, а в повечето случаи се прибегва до инициална хирургична намеса. Ако се установи интраоперативно венозно ангажиране се извършва панкреато-дуоденална, комбинирана със съдова резекция.^{5,31,42} При операбилност, радикална резекция се извършва поради факта, че останалите нехирургични терапевтични подходи не предлагат комплексно излекуване от болестта, както и дългосрочна преживяемост.⁴³ Те се приемат за палиативни процедури.⁴⁴

Описани са четири варианта на венозна реконструкция, а именно: тангенциална резекция с директна сатура (Снимка 1); тангенциална резекция и пластика посредством пач (Снимка 2); сегментна резекция с термино-терминална анастомоза (Снимка 3) и сегментна резекция с използване на графт (Снимка 4).⁴⁵⁻⁴⁷ Порталната венозна инфилтрация с последваща резекция е технически по-лесно изпълнима, поради по-широкия съдов лумен. От друга страна дисталната инфилтрация в областта на ГМВ, далеч от сплено-мезентериалния конfluенс, е трудна за изпълнение поради намаления съдов диаметър.⁵ Тангенциалната портална резекция е възможна, когато туморът инфилтрира венозната циркумференция десностранно и може да бъде резецирана директно, без да се образуват хемодинамично значими стенози.⁴⁸⁻⁵⁰ Може да се извърши венозна резекция и реконструкция посредством автоложен графт, като например перитонеален пач^{51,52} или вена илиака екстерна.⁵³ Вариант е клампирането на ГМА преди да се извърши венозната резекция, с цел да се избегне тънкочревна конгестия и едем.^{50,54} При невъзможност за тангенциална резекция може да се извърши мобилизация на мезентериума чрез освобождаване на десния колон или Cattell-Braasch маньовър за по-добър съдов контрол.^{18,55} Това дава добра експозиция и намалява опъна на мезентериалната вена, като по този начин се намалява и напрежението върху бъдещата венозна анастомоза. В случай, че не може да се извърши директна реконструкция, тогава се прибегва до използването на венозен графт. За тази цел той може да бъде автоложен (вена реналис или вена сафена), но това налага приготвянето му преди клампирането и резекцията.¹⁸ Като алтернатива може да се използва рингова синтетична протеза за „бриджинг“ на венозния сегмент. Прилагането на подобен изкуствен графт винаги може да доведе

до усложнения като инфектиране или „ликидж“.42 Комбинацията между синтетична протеза и постоперативна панкреатична фистула (ПОПФ) трябва да се разглежда като високо-рискова констелация за постоперативно кървене или протрахирана инфекция на графта. Директната венозна реконструкция без използването на пач или графт има по-ниска честота на тромботичните усложнения⁵⁶, докато синтетичните протези се асоциират с 4-кратно повишен риск от ранна тромбоза, като при тях се наблюдава и по-лоша преживяемост.⁵⁷ Внимание трябва да се обърне и на затрудненото венозно оттичане на стомаха в случаите, при които се прекъсва коронарната вена. В тази ситуация са възможни два сценария. При първия може да се наложи стомашна резекция за да се избегнат исхемични усложнения като стомашна дилатация или некроза. От друга страна, ако прекъснатата коронарна вена се запази, то тя може да се реимплантира в ПМВО, като по този начин да се запази стомашния венозен отток.⁵⁸

Рядко се среща ангажиране на ГМА без да е налична и венозна инфилтрация. От друга страна сегментната инфилтрация на ПМВО без ангажиране на ГМА също не се среща често.¹¹ При образни съмнения за артериално ангажиране се съветва да се извърши експлоративна лапаротомия, като при установяването на гранична артериална резектабилност се препоръчва палиативна процедура.^{5,31} За повечето хирурзи артериалната инвазия е абсолютно противопоказание за резекция⁵⁹⁻⁶², докато други посочват, че тя трябва да се извършва само при стриктно селектирани случаи, на фона на внимателна оценка на съотношението полза/риск.^{42,63-67} ISGPS също не препоръчва артериалната резекция като рутинна процедура. До „artery-first“ подходът трябва да се прибегва с оглед установяването на ретроперитонеалното ангажиране на ГМА при суспектни случаи.⁶⁸ За целта може да се прибегне до маньовър на Кохер, мобилизиране на дуодено-йеюналната флексура или чрез инфраколичен достъп.⁶⁸ Освен това при този подход е налице най-добро представяне на резектата, като венозната резекция е последната стъпка преди спесимена да бъде премахнат, като се осигурява и извършването на адекватен съдов контрол.⁶⁹

Материали и Методи

Касае се за моноцентрично, ретроспективно проучване, при което са анализирани клиничните, хирургичните и патоанатомичните показатели при 467 пациента, при които е извършена панкреато-дуоденална резекция за периода от Септември 2004 до Октомври 2019 година. Серията включва единствено случаи оперирани поради ПДАК на главата на панкреаса. При 88 пациента (18.8%) е извършена венозна резекция заради гранично-резектабилен панкреатичен карцином. Извършихме детайлно статистически анализ на различни фактори и показатели като постоперативни усложнения, периперативна смъртност, кратко- и дългосрочна преживяемост, както и различни хистологични характеристики. За статистическа

достоверност приемаме $p\text{-value} < 0.05$. За анализът на показателите използвахме SPSS® Statistics версия 26.0 на IBM®.

Резултати

На таблица 1, 2 и 3 са представени клиничните, хирургичните и патоанатомичните показатели, както и усложненията сравнени между двете таргетни групи. При някои от показателите е очевидна значима статистическа разлика, докато при други от тях, тя е едва доловима. Средната преживяемост в месеци е гранично сигнификантна, като измежду 88-те случая на ПДВР е 19.3, докато при ПДР – 26.9 ($p=0.047$). От друга страна, 1-, 3- и 5-годишната преживяемост при венозните резекции е 46.6%, 17.6% и 8.3%, а при ПДР съответно 53.6%, 20.8% и 14.9% ($p=0.13, 0.50$ и 0.11), следователно не са статистически значими. При сравняване на преживяемостта между ПДР, ПДВР и ПП по метода на Kaplan-Maier се установи сигнификантна разлика и между трите групи ($p<0.05$) в горепосочения ред. Налична е абсолютна сигнификантна значимост относно периоперативната 30-дневна смъртност. При ПДВР тя е 12.5%, докато при стандартните процедури е 3.2% ($p=0.0003$). Данните сочат, че значимите постоперативни усложнения по Clavien-Dindo (IIIa/IIIb/IV) не са статистически значими. При венозните резекции са 13.6%, докато същите при ПДР са 14.8% ($p=0.77$). От друга страна се наблюдава сигнификантност при отделни компликации. Освен, че са статистически значими показатели за двете групи пациенти, постоперативното кървене ($p<0.05$) и реоперацията ($p<0.05$) се явяват и независими прогностични фактори за по-лоша преживяемост. При 44.3% от съдовите резекции се е наложила интра- или постоперативна хемотрансфузия, докато едва при 19.8% от стандартните процедури е извършено кръвопреливане ($p<0.0001$). За ПДВР е характерен сигнификантно по-висок процент на G3-карциномите ($p=0.045$), както и по-честото постигане на R0-резекция ($p=0.039$), сравнено с ПДР. Установи се, че няма сигнификантна разлика относно преживяемостта спрямо наличието или отсъствието на съдова инвазия при ПДВР ($p=0.581$).

Дискусия

Инвазията на ПМВО само по себе си не е противопоказание за извършването на оперативно лечение.^{18,19,40,70,71} Главната цел при него е постигането на чисти резекционни линии.^{27,46,72} В опитни ръце ПДВР се превръща в стандартна процедура, която е необходима с цел радикалното отстраняване на тумора.⁷³⁻⁷⁵ Решението дали да се прибегне до съдова резекция е важно като зависи най-вече от предоперативната мултидисциплинарна оценка. Все още няма единно становище, което да препоръчва инициална резекция и реконструкция от една страна, или неoadювантния терапевтичен подход от друга. При болшинството от нашите случаи сме прибегнали директно към хирургична резекция при ГРТ, като само при единични пациенти е извършена неoadювантна ХТ с последваща резекция, но

поради малкият им брой все още не можем да направим изводи относно ефективността на тяхното лечение.

Редица проучвания не показват разлика относно преживяемостта при пациентите с ПДР спрямо тези с ПДВР.^{3,18,19,22,46,60,70,71,76-82} Други автори посочват по-лоша преживяемост при венозните резекции, като го отдават на по-агресивната патологоанатомична характеристика на тумора.⁸³⁻⁸⁶ При нашето проучване установихме сигнификантна разлика при преживяемостта проследена в месеци в полза на ПДР – 26.9, спрямо 19.3 месеца при ПДВР ($p=0.047$, Таблица 1). Въпреки това, при 1-, 3- и 5-годишната преживяемост не се установи статистическа значимост ($p=0.128$, 0.501 и 0.105). За подобна корелация относно 5-годишната преживяемост съобщава и Siriwardana още през 2006 година.²⁰ От друга страна 30-дневната смъртност е значително по-висока при групата на съдовите резекции, отколкото при ПДР ($p=0.0003$). Това се докладва и от Peng в скорошен мета-анализ.⁸⁷ При сравняването на преживяемостта между ПДР, ПДВР и ПП се вижда, че палиативните процедури са със сигнификантно по-лоша преживяемост спрямо съдовите резекции ($p<0.05$, Фигура 1). Това ни дава основанието да заключим, че извършването на ПДВР при гранично-резектабилни тумори е оправдано в опитни ръце с цел постигането на по-добра преживяемост при пациенти, които при други обстоятелства биха били констатирани като неоперабилни. Тази зависимост, с течение на годините, е установено и от други автори.^{22,46,80,88}

Значимите постоперативни усложнения, систематизирани по класификацията на Clavien-Dindo⁸⁹ и ISGPS⁹⁰, са представени в Таблица 2. От там се вижда, че няма сигнификантна разлика при значимите компликациите в стадий IIIa, IIIb и IV ($p=0.0774$). Подобна корелация относно постоперативните усложнения е установена и при редица други проучвания.^{18,19,78,79,91,21,22,38-40,64,70,71} От друга страна установихме, че е наличен по-висок сигнификантен процент на постоперативното кървене и реоперациите при групата на ПДВР ($p=0.026$ и съответно $p=0.017$). Тези два показателя се явяват и независими прогностични фактори за по-лоша преживяемост ($p<0.05$, Фигура 2 и 3). Наличен е и повишен процент на септичните усложнения при съдовите резекции ($p=0.004$), което най-вероятно се дължи на голямата ранева повърхност и хирургичната травма поради обема на процедурата. Не е налична сигнификантност при сравняването на ПОПФ ($p=0.168$) и постоперативните билиарни фистули (ПОБФ, $p=1$) при двете групи. Мета-анализът на Peng установи повишена честота на ПОБФ при ПДВР, което е възможно да се дължи на нарушеното кръвоснабдяване в хепато-дуоденалния лигамент в хода на съдовите резекции.⁸⁷ Въпреки, че много серии докладваха съпоставими постоперативни компликации при ПДР спрямо ПДВР, редица други автори посочиха, че усложненията са сигнификантно завишени в полза на съдовите резекции.^{24,84-86}

Относно хемотрансфузиите се наблюдава много по-голяма честота при ПДВР (44.3%) спрямо стандартните процедури (19.8%) с изразена сигнификантност ($p<0.0001$).

Това се обяснява и с по-голямата честота на реоперациите и постоперативното кървене при съдовите резекции. В серията на Ravikumar от 2014 година, едно от най-честите усложнения е нуждата от хемотрансфузия в ранния следоперативен период.²²

От гледна точка на вида на хирургичните процедури сравнени между двете групи, при ПДР са по-чести пилоро-съхраняващите процедури ($p=0.001$), докато при ПДВР са извършени повече тотални панкреатектомии ($p<0.0001$). Това се дължи на извършването на по-екстензивна резекция в групата на ПДВР.

Средният болничен престой е с половин ден по-продължителен при ПДВР, отколкото при ПДР (16.6 спрямо 17.1), като съответно не се установява статистическа значимост ($p=0.576$). Тази корелация е докладвана и от други автори.²² В мета-анализа на Peng⁸⁷, при съдовите резекции се наблюдава по-продължителен болничен престой.

При ПДВР се отчита по-голям среден размер на туморите с 16 мм, но това е далеч от сигнификантната значимост ($p=0.193$, Таблица 3). Ravikumar също установява, че средната големина на туморите при съдовите резекции е незначително по-голяма от тази при стандартните ПДР.²² От друга страна, опонентите на ПДВР изказват мнение, че ГРТ са по-големи и с по-лоша прогноза, поради съдовата инвазия.^{64,92-94} Peng докладва, че средният размер на туморите в групата на съдовите резекции е по-голям, отколкото при стандартните панкреато-дуоденални процедури.⁸⁷ Освен това, редица серии посочват, че липсата на сигнификантни патологоанатомични различия между двете групи доказва, че венозната инвазия се дължи по-скоро на топографски фактори, а не на хистологичната агресивност на тумора.^{85,95,96}

Относно лимфния и перинеуралния статус не установихме сигнификантно значими различия ($p>0.05$). При степента на диференциация се наблюдава известна корелация. G1-карциномите се срещат по-често при ПДР ($p=0.045$), докато при ПДВР се наблюдава по-голям процент на G3-туморите ($p=0.045$). При умерено диференцираните бластоми не се наблюдава статистическа значимост между двете групи. Michalski посочва, че пациентите претърпели съдова резекция с G1- и G2-тумори преживяват по-дълго от тези с G3-диференцирани неоплазии.⁹⁷ Същата сигнификантна корелация беше установена и от нашето проучване ($p=0.006$, Фигура 4).

При съдовите процедури се наблюдава по-голям процент на R0-резекциите (83%) отколкото при ПДР (72.3%), което е сигнификантно значимо ($p=0.039$). Относно R1-резекциите между двете групи не се установи статистическа значимост ($p=0.398$). В статиите на Peng⁸⁷ и Ravikumar²², R1-резекциите са по-повече в групата на ПДВР. Освен това свързваме R0-резекциите със сигнификантно по-висока преживяемост в сравнение с R1 ($p=0.011$, Фигура 5). Carrere потвърждава, че основен прогностичен фактор е постигането на R0-резекция, поради което засягането на ПМВО не е контраиндикация за панкреато-дуоденална резекция.⁹⁸ Други серии също

представиха R0-резекцията като благоприятен прогностичен показател за дългосрочна преживяемост.⁹⁹⁻¹⁰² От друга страна обаче, няколко проучвания от последната декада показаха, че R1-статусът не е от значение относно дългосрочната преживяемост.^{18,64,77,103}

При ПДР се наблюдава по-висока честота на манифестирането на заболяването с иктер отколкото при ПДВР ($p=0.02$), докато от друга страна при съдовите резекции се наблюдава по-висок процент на дебюта с болезненост ($p=0.005$). Това се обяснява с локализацията на тумора и това дали той инфилтрира към холедоха от една страна, а от друга дали ангажира ретроперитонеалните нервни сплетения и ПМВО.

На Таблица 4 са представени извършените съдови резекции. Освен 88 резекции на ПМВО са извършени и 5 резекции на ГМА, както и 6 на вена кава инфериор. Най-честата локализация на венозните резекции е порталната вена ($n=50$, 56.8%), последвана от ГМВ ($n=26$, 29.5%). Извършени са 41 тангенциални резекции (46.6%) и 47 сегментни (53.4%), като от тях 36 са завършили с т-т съдова анастомоза (40.9%), а при 11 реконструкцията е извършена посредством синтетичен графт (12.5%). Не се установи статистическа зависимост спрямо вида на резекцията и наличните постоперативни усложнения дори и в случаите на реконструкция с протеза ($p>0.05$). В серията си Hackert, Schneider и BÜchler съветват, че прилагането на подобни синтетични протези могат по-често да доведат до усложнения като инфектиране или „ликидж“. ⁴² Особено комбинацията между изкуствен графт и ПОПФ трябва да се разглежда като високо рискова констелация за постоперативно кървене и протрахирана инфекция на протезата.

Според различните автори, наличието на хистологично потвърдена съдова инвазия се установява в между 21% и 70% от пациентите.^{98,104-106} В нашата серия, при 43.2% от пациентите, претърпели съдова резекция, е установена хистологична инфилтрация на венозната стена (V+), докато при 26.1% такава не е била налична (V-). Останалите 30.7% са класифицирани като Vx, т.е. при тях не е било възможно да се определи съдовия статус поради патологоанатомични лимитиращи причини. При сравняване на преживяемостта между V+ и V- не се установи сигнификантна разлика ($p=0.581$) Фигура 6. До същия извод достигнаха и редица други автори.^{18,38,46,64} Nakagohri от друга страна посочва, че негативното хистологично ангажиране на венозната стена (V-) се асоциира с по-добра преживяемост.¹⁰⁷ Като важна закономерност Mierke установява, че пациентите с хистологично потвърдена венозна инфилтрация (V+) имат по-голяма честота на развитие на метакронни чернодробни метастази.¹⁰⁸ При тях средната преживяемост е 11.9 месеца спрямо 16.1 при пациентите без реално венозно ангажиране. В нашето проучване средната преживяемост е 18 месеца при V- и 16 месеца при V+ групата ($p>0.05$).

Поради малкия брой случаи на резекция на вена кава инфериор ($n=6$) и ГМА ($n=5$) не може да направим заключения относно евентуалните ползи и недостатъците на този тип процедури. Mollberg посочва сигнификантно по-висок процент на усложненията

(53.6%) и периоперативната смъртност (11.8%) при пациенти претърпели артериална резекция сравнени със стандартните ПДР.⁶³ Също така те се асоциират с по-лоша 1-годишна и средна преживяемост.⁵⁷ Въпреки това се изказва и мнението, че артериалната резекция в опитни ръце е технически постижима, но на този етап не може да се препоръча като стандартна процедура.⁴⁰ Del Chiaro дори посочва по-добра преживяемост при артериалните резекции сравнена с тази при палиативните процедури.¹⁰⁹

Обобщено може да заключим, че при ПДВР установихме по-ниска месечна преживяемост, отколкото при ПДР. Въпреки това 1-, 3- и 5-годишната преживяемост е статистически напълно сравнима. Наблюдава се и значима периоперативна смъртност в групата на съдовите резекции. При сравняване на дългосрочните резултати при ПДР, ПДВР и ПП се установи, че съдовите резекции имат по-лоша преживяемост сравнени с стандартните процедури, но сигнификатно по-висока от палиативните. Общият процент на значимите усложнения при двете групи е напълно сравним, но при ПДВР се наблюдава по-висока честота на постоперативното кървене и реоперациите, като те се явяват и независими прогностични фактори на преживяемостта. Като следствие на това се наблюдава и много по-висок процент на хемотрансфузиите при венозните резекции. Средната големина на туморите при ПДВР е малко по-голяма от тази при стандартите процедури, но без статистически значима разлика. За сметка на това при съдовите резекции се наблюдават сигнификатно по-голям процент на ниско диференцираните тумори. R0-резекциите се постигат по-често в групата на ПДВР, като те се асоциират и с по-добри дългосрочни резултати спрямо R1. При ПДР се наблюдава по-често дебютиране на болестта с иктер, докато при съдовите резекции по-често манифестирането е с болка. Спрямо наличието или отсъствието на съдова инфилтрация в групата на венозните резекции се установи, че тя няма сигнификантна значимост за преживяемостта.

Недостатъците на нашето проучване се състоят в това, че то е ретроспективно. Освен това не беше възможно дългосрочното проследяването на пациентите във връзка с качеството им на живот. Друг недостатък е невъзможността за определяне на резекционния, съдовия и периневралния статус в определен процент от случаите при патологоанатомичното изследване на спесимените. Това се дължи на причини от гледна точка на способността и обучителната крива при патоанатомите. Също така не са използвани еднакви критерии при определянето на резекционните линии. При едните случаи са използвани критериите на AJCC (0 mm) за R1-резекция¹¹⁰, а в друг тези на Verbeke (≤ 1 mm).¹¹¹

Заключение

Съдовите резекции при карцином на панкреаса все още представляват голямо предизвикателство за всеки един хирург. До тях не бива да се прибегва прибързано, а трябва да бъдат стриктно селектирани, като се сравнят ползите и рисковете за

всеки един пациент. Те водят до по-добра преживяемост спрямо палиативните процедури и до почти сравнима с тази при стандартните. Освен това постигането на R0-резекция е фактор допринасящ за по-добрите дългосрочни резултати. Усложненията при двете групи са статистически сравними с малки изключения. От всичко това можем да заключим, че панкреато-дуоденалните процедури комбинирани със съдова резекция са надеждни и безопасни, но само тогава, когато се извършват от хирурзи с дългогодишен опит в специализирани центрове.

Библиография

1. Neuzillet C, Gaujoux S, Williet N, et al. Pancreatic cancer: French clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Dig Liver Dis*. Published online 2018. doi:10.1016/j.dld.2018.08.008
2. Rahib L, Smith BD, Aizenberg R, Rosenzweig AB, Fleshman JM, Matrisian LM. Projecting cancer incidence and deaths to 2030: The unexpected burden of thyroid, liver, and pancreas cancers in the united states. *Cancer Res*. Published online 2014. doi:10.1158/0008-5472.CAN-14-0155
3. Al-Haddad M, Martin JK, Nguyen J, et al. Vascular resection and reconstruction for pancreatic malignancy: A single center survival study. *J Gastrointest Surg*. Published online 2007. doi:10.1007/s11605-007-0216-x
4. Butturini G, Stocken DD, Wente MN, et al. Influence of resection margins and treatment on survival in patients with pancreatic cancer: Meta-analysis of randomized controlled trials. *Arch Surg*. Published online 2008. doi:10.1001/archsurg.2007.17
5. Bockhorn M, Uzunoglu FG, Adham M, et al. Borderline resectable pancreatic cancer: A consensus statement by the International Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS). *Surg (United States)*. Published online 2014. doi:10.1016/j.surg.2014.02.001
6. Illuminati G, Carboni F, Lorusso R, et al. Results of a pancreatectomy with a limited venous resection for pancreatic cancer. *Surg Today*. Published online 2008. doi:10.1007/s00595-007-3661-y
7. Neoptolemos JP, Russell RCG, Bramhall S, Theis B. Low mortality following resection for pancreatic and periampullary tumours in 1026 patients: UK survey of specialist pancreatic units. *Br J Surg*. Published online 1997. doi:10.1002/bjs.1800841010
8. Soriano A, Castells A, Ayuso C, et al. Preoperative Staging and Tumor Resectability Assessment of Pancreatic Cancer: Prospective Study Comparing Endoscopic Ultrasonography, Helical Computed Tomography, Magnetic Resonance Imaging, and Angiography. *Am J Gastroenterol*. Published online 2004. doi:10.1111/j.1572-0241.2004.04087.x
9. Bang S, Chung HW, Park SW, et al. The clinical usefulness of 18-fluorodeoxyglucose

- positron emission tomography in the differential diagnosis, staging, and response evaluation after concurrent chemoradiotherapy for pancreatic cancer. *J Clin Gastroenterol*. Published online 2006. doi:10.1097/01.mcg.0000225672.68852.05
10. Habermehl D, Kessel K, Welzel T, et al. Neoadjuvant chemoradiation with Gemcitabine for locally advanced pancreatic cancer. *Radiat Oncol*. Published online 2012. doi:10.1186/1748-717X-7-28
 11. Varadhachary GR, Tamm EP, Abbruzzese JL, et al. Borderline resectable pancreatic cancer: Definitions, management, and role of preoperative therapy. *Ann Surg Oncol*. Published online 2006. doi:10.1245/ASO.2006.08.011
 12. Callery MP, Chang KJ, Fishman EK, Talamonti MS, William Traverso L, Linehan DC. Pretreatment assessment of resectable and borderline resectable pancreatic cancer: Expert consensus statement. In: *Annals of Surgical Oncology*. ; 2009. doi:10.1245/s10434-009-0408-6
 13. Tempero MA, Malafa MP, Al-Hawary M, et al. Pancreatic adenocarcinoma, version 2.2017: Clinical practice guidelines in Oncology. *JNCCN J Natl Compr Cancer Netw*. Published online 2017. doi:10.6004/jnccn.2017.0131
 14. Delpero JR, Boher JM, Sauvanet A, et al. Pancreatic Adenocarcinoma with Venous Involvement: Is Up-Front Synchronous Portal-Superior Mesenteric Vein Resection Still Justified? A Survey of the Association Française de Chirurgie. *Ann Surg Oncol*. Published online 2015. doi:10.1245/s10434-014-4304-3
 15. Moore GE, Sako Y, Thomas LB. Radical pancreatoduodenectomy with resection and reanastomosis of the superior mesenteric vein. *Surgery*. Published online 1951. doi:10.5555/uri:pii:0039606051902012
 16. Asada S, Itava H, Nakamura K, Isohashi T, Masuoka S. Radical Pancreatoduodenectomy and Portal Vein Resection: Report of Two Successful Cases With Transplantation of Portal Vein. *Arch Surg*. Published online 1963. doi:10.1001/archsurg.1963.01310160071012
 17. Fortner JG. Regional resection of cancer of the pancreas: A new surgical approach. *Surgery*. Published online 1973. doi:10.5555/uri:pii:0039606073902717
 18. Müller SA, Hartel M, Mehrabi A, et al. Vascular resection in pancreatic cancer surgery: Survival determinants. *J Gastrointest Surg*. Published online 2009. doi:10.1007/s11605-008-0791-5
 19. Kim PTW, Wei AC, Atenafu EG, et al. Planned versus unplanned portal vein resections during pancreaticoduodenectomy for adenocarcinoma. *Br J Surg*. Published online 2013. doi:10.1002/bjs.9222
 20. Siriwardana HPP, Siriwardena AK. Systematic review of outcome of synchronous portal-superior mesenteric vein resection during pancreatectomy for cancer. *Br J Surg*. Published online 2006. doi:10.1002/bjs.5368
 21. Zhou Y, Zhang Z, Liu Y, Li B, Xu D. Pancreatectomy combined with superior mesenteric vein-portal vein resection for pancreatic cancer: A meta-analysis. *World J*

- Surg.* Published online 2012. doi:10.1007/s00268-012-1461-z
22. Ravikumar R, Sabin C, Hilal MA, et al. Portal vein resection in borderline resectable pancreatic cancer: A United Kingdom multicenter study. *J Am Coll Surg.* Published online 2014. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2013.11.017
 23. Nakao A, Takeda S, Sakai M, et al. Extended Radical Resection Versus Standard Resection for Pancreatic Cancer: The Rationale for Extended Radical Resection. *Pancreas.* Published online 2004. doi:10.1097/00006676-200404000-00014
 24. Worni M, Castleberry AW, Clary BM, et al. Concomitant vascular reconstruction during pancreatectomy for malignant disease: A propensity score-adjusted, population-based trend analysis involving 10 206 patients. *JAMA Surg.* Published online 2013. doi:10.1001/jamasurg.2013.1058
 25. Morales R, Cuadrado A, Noguera JF, et al. Evaluación multidisciplinaria y tratamiento multimodal del cáncer de páncreas resecaado. Estudio observacional. *Rev Esp Enfermedades Dig.* Published online 2011.
 26. Christians KK, Riggie K, Keim R, et al. Distal splenorenal and temporary mesocaval shunting at the time of pancreatectomy for cancer: Initial experience from the Medical College of Wisconsin. *Surg (United States).* Published online 2013. doi:10.1016/j.surg.2012.11.019
 27. Evans DB, Farnell MB, Lillemoe KD, Vollmer C, Strasberg SM, Schulick RD. Surgical treatment of resectable and borderline resectable pancreas cancer: Expert consensus statement. In: *Annals of Surgical Oncology.* ; 2009. doi:10.1245/s10434-009-0416-6
 28. Rhim AD, Mirek ET, Aiello NM, et al. EMT and dissemination precede pancreatic tumor formation. *Cell.* Published online 2012. doi:10.1016/j.cell.2011.11.025
 29. Yachida S, Jones S, Bozic I, et al. Distant metastasis occurs late during the genetic evolution of pancreatic cancer. *Nature.* Published online 2010. doi:10.1038/nature09515
 30. Beltrame V, Gruppo M, Pedrazzoli S, Merigliano S, Pastorelli D, Sperti C. Mesenteric-portal vein resection during pancreatectomy for pancreatic cancer. *Gastroenterol Res Pract.* Published online 2015. doi:10.1155/2015/659730
 31. Hartwig W, Vollmer CM, Fingerhut A, et al. Extended pancreatectomy in pancreatic ductal adenocarcinoma: Definition and consensus of the International Study Group for Pancreatic Surgery (ISGPS). *Surg (United States).* Published online 2014. doi:10.1016/j.surg.2014.02.009
 32. Fortner JG. Regional pancreatectomy for cancer of the pancreas, ampulla, and other related sites. Tumor staging and results. *Ann Surg.* Published online 1984. doi:10.1097/00000658-198404000-00008
 33. Pilepich M V., Miller HH. Preoperative irradiation in carcinoma of the pancreas. *Cancer.* Published online 1980. doi:10.1002/1097-0142(19801101)46:9<1945::AID-CNCR2820460908>3.0.CO;2-X
 34. Gillen S, Schuster T, Büschenfelde CM Zum, Friess H, Kleeff J.

- Preoperative/neoadjuvant therapy in pancreatic cancer: A systematic review and meta-analysis of response and resection percentages. *PLoS Med*. Published online 2010. doi:10.1371/journal.pmed.1000267
35. Ferrone CR, Marchegiani G, Hong TS, et al. Radiological and surgical implications of neoadjuvant treatment with FOLFIRINOX for locally advanced and borderline resectable pancreatic cancer. In: *Annals of Surgery*. ; 2015. doi:10.1097/SLA.0000000000000867
 36. Tang K, Lu W, Qin W, Wu Y. Neoadjuvant therapy for patients with borderline resectable pancreatic cancer: A systematic review and meta-analysis of response and resection percentages. *Pancreatology*. Published online 2016. doi:10.1016/j.pan.2015.11.007
 37. Petrelli F, Coinu A, Borgonovo K, et al. FOLFIRINOX-based neoadjuvant therapy in borderline resectable or unresectable pancreatic cancer: A meta-analytical review of published studies. *Pancreas*. Published online 2015. doi:10.1097/MPA.0000000000000314
 38. Yekebas EF, Bogoevski D, Cataldegirmen G, et al. En bloc vascular resection for locally advanced pancreatic malignancies infiltrating major blood vessels: Perioperative outcome and long-term survival in 136 patients. *Ann Surg*. Published online 2008. doi:10.1097/SLA.0b013e31815aab22
 39. Wang C, Wu H, Xiong J, et al. Pancreaticoduodenectomy with vascular resection for local advanced pancreatic head cancer: A single center retrospective study. *J Gastrointest Surg*. Published online 2008. doi:10.1007/s11605-008-0621-9
 40. Luketina RR, Hackert T, Büchler MW. Vascular Resection in Pancreatic Cancer. *Indian J Surg*. Published online 2015. doi:10.1007/s12262-015-1364-y
 41. Batool S, Malik AA, Bari H, ul Islam I, Hanif F. Vascular resection and reconstruction in pancreatic tumours. *J Coll Physicians Surg Pakistan*. Published online 2018. doi:10.29271/jcpsp.2018.06.485
 42. Hackert T, Schneider L, Büchler MW. Current state of vascular resections in pancreatic cancer surgery. *Gastroenterol Res Pract*. Published online 2015. doi:10.1155/2015/120207
 43. Evans DB. What Makes a Pancreatic Cancer Resectable? *Am Soc Clin Oncol Educ B*. Published online 2018. doi:10.1200/edbk_200861
 44. Czito BG, Willett CG, Clark JW, Del Castillo CF. Current perspectives on locally advanced pancreatic cancer. *Oncology*. Published online 2000.
 45. Chiaro MD, Segersvard R, Verbeke C, Ansorge C, Rangelova E, Lundell L. Cattel-Braasch maneuver combined with artery first approach (CBAF) for superior mesenteric-portal vein (SMPV) resection during pancreatectomy. *Pancreatology*. Published online 2014.
 46. Tseng JF, Raut CP, Lee JE, et al. Pancreaticoduodenectomy with vascular resection: Margin status and survival duration. In: *Journal of Gastrointestinal Surgery*. ; 2004.

doi:10.1016/j.gassur.2004.09.046

47. Hackert T, Ulrich A, Büchler MW. Borderline resectable pancreatic cancer. *Cancer Lett.* Published online 2016. doi:10.1016/j.canlet.2016.02.039
48. Shoup M, Conlon KC, Klimstra D, Brennan MF. Is extended resection for adenocarcinoma of the body or tail of the pancreas justified? In: *Journal of Gastrointestinal Surgery.* ; 2003. doi:10.1016/j.gassur.2003.08.004
49. Sasson AR, Hoffman JP, Ross EA, et al. En bloc resection for locally advanced cancer of the pancreas: Is it worthwhile? *J Gastrointest Surg.* Published online 2002. doi:10.1016/S1091-255X(01)00063-4
50. Weitz J, Kienle P, Schmidt J, Friess H, Büchler MW. Portal Vein Resection for Advanced Pancreatic Head Cancer. *J Am Coll Surg.* Published online 2007. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2007.01.004
51. Dokmak S, Aussilhou B, Sauvanet A, Nagarajan G, Farges O, Belghiti J. Parietal peritoneum as an autologous substitute for venous reconstruction in hepatopancreatobiliary surgery. *Ann Surg.* Published online 2015. doi:10.1097/SLA.0000000000000959
52. Strobel O, Büchler MW. Peritoneal patch as autologous venous substitute in pancreatic and hepatobiliary surgery. *Der Chir.* Published online 2015. doi:10.1007/s00104-015-0095-8
53. Yoshioka M, Uchinami H, Watanabe G, et al. Domino Reconstruction of the Portal Vein Using the External Iliac Vein and an ePTFE Graft in Pancreatic Surgery. *J Gastrointest Surg.* Published online 2017. doi:10.1007/s11605-017-3413-2
54. Misuta K, Shimada H, Miura Y, et al. The role of splenomesenteric vein anastomosis after division of the splenic vein in pancreatoduodenectomy. *J Gastrointest Surg.* Published online 2005. doi:10.1016/j.gassur.2004.06.003
55. Zhang J, Qian HG, Leng JH, et al. Long mesentericoportal vein resection and end-to-End anastomosis without graft in pancreaticoduodenectomy. *J Gastrointest Surg.* Published online 2009. doi:10.1007/s11605-008-0777-3
56. Dua MM, Tran TB, Klausner J, et al. Pancreatectomy with vein reconstruction: Technique matters. In: *HPB.* ; 2015. doi:10.1111/hpb.12463
57. Glebova NO, Hicks CW, Piazza KM, et al. Technical risk factors for portal vein reconstruction thrombosis in pancreatic resection. In: *Journal of Vascular Surgery.* ; 2015. doi:10.1016/j.jvs.2015.01.061
58. Hackert T, Weitz J, Büchler MW. Reinsertion of the gastric coronary vein to avoid venous gastric congestion in pancreatic surgery. *HPB.* Published online 2015. doi:10.1111/hpb.12321
59. Settmacher U, Langrehr JM, Husmann I, et al. Reconstruction of visceral arteries with homografts in excision of the pancreas. *Chirurg.* Published online 2004. doi:10.1007/s00104-004-0899-4
60. Martin RCG, Scoggins CR, Egnatashvili V, Staley CA, McMasters KM, Kooby DA.

- Arterial and venous resection for pancreatic adenocarcinoma operative and long-term outcomes. *Arch Surg*. Published online 2009. doi:10.1001/archsurg.2008.547
61. Jegatheeswaran S, Baltatzis M, Jamdar S, Siriwardena AK. Superior mesenteric artery (SMA) resection during pancreatectomy for malignant disease of the pancreas: a systematic review. *HPB*. Published online 2017. doi:10.1016/j.hpb.2017.02.437
 62. Horton KM, Fishman EK. Multidetector CT angiography of pancreatic carcinoma: Part I, evaluation of arterial involvement. *Am J Roentgenol*. Published online 2002. doi:10.2214/ajr.178.4.1780827
 63. Mollberg N, Rahbari NN, Koch M, et al. Arterial resection during pancreatectomy for pancreatic cancer: A systematic review and meta-analysis. *Ann Surg*. Published online 2011. doi:10.1097/SLA.0b013e31823ac299
 64. Ouaisi M, Hubert C, Verhelst R, et al. Vascular reconstruction during pancreatoduodenectomy for ductal adenocarcinoma of the pancreas improves resectability but does not achieve cure. *World J Surg*. Published online 2010. doi:10.1007/s00268-010-0699-6
 65. Bockhorn M, Burdelski C, Bogoevski D, Sgourakis G, Yekebas EF, Izbicki JR. Arterial en bloc resection for pancreatic carcinoma. *Br J Surg*. Published online 2011. doi:10.1002/bjs.7270
 66. Hartwig W, Hackert T, Hinz U, et al. Multivisceral resection for pancreatic malignancies: Risk-analysis and long-term outcome. *Ann Surg*. Published online 2009. doi:10.1097/SLA.0b013e3181ad657b
 67. Bachellier P, Rosso E, Lucescu I, et al. Is the need for an arterial resection a contraindication to pancreatic resection for locally advanced pancreatic adenocarcinoma? a case-matched controlled study. *J Surg Oncol*. Published online 2011. doi:10.1002/jso.21769
 68. Weitz J, Rahbari N, Koch M, Büchler MW. The "Artery First" Approach for Resection of Pancreatic Head Cancer. *J Am Coll Surg*. Published online 2010. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2009.10.019
 69. Alemi F, Rocha FG, Helton WS, Biehl T, Alseidi A. Classification and techniques of en bloc venous reconstruction for pancreatoduodenectomy. *HPB*. Published online 2016. doi:10.1016/j.hpb.2016.05.015
 70. Fuhrman GM, Leach SD, Staley CA, et al. Rationale for en bloc vein resection in the treatment of pancreatic adenocarcinoma adherent to the superior mesenteric-portal vein confluence. *Ann Surg*. Published online 1996. doi:10.1097/00000658-199602000-00007
 71. Harrison LE, Klimstra DS, Brennan MF. Isolated portal vein involvement in pancreatic adenocarcinoma: A contraindication for resection? In: *Annals of Surgery*. ; 1996. doi:10.1097/00000658-199609000-00010
 72. Tseng JF, Tamm EP, Lee JE, Pisters PWT, Evans DB. Venous resection in pancreatic cancer surgery. *Best Pract Res Clin Gastroenterol*. Published online 2006.

doi:10.1016/j.bpg.2005.11.003

73. Hackert T, Büchler MW, Werner J. Current state of surgical management of pancreatic cancer. *Cancers (Basel)*. Published online 2011. doi:10.3390/cancers3011253
74. Seufferlein T, Porzner M, Becker T, et al. S3-guideline exocrine pancreatic cancer. *Z Gastroenterol*. Published online 2013. doi:10.1055/s-0033-1356220
75. Seufferlein T, Bachet JB, Van cutsem E, Rougier P. Pancreatic adenocarcinoma: ESMO-ESDO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol*. Published online 2012. doi:10.1093/annonc/mds224
76. Murakami Y, Satoi S, Motoi F, et al. Portal or superior mesenteric vein resection in pancreatoduodenectomy for pancreatic head carcinoma. *Br J Surg*. Published online 2015. doi:10.1002/bjs.9799
77. Jahromi AH, Jafarimehr E, Dabbous HM, et al. Curative resection of pancreatic adenocarcinoma with major venous resection/repair is safe procedure but will not improve survival. *J Pancreas*. Published online 2014. doi:10.6092/1590-8577%2F2430
78. Riediger H, Makowiec F, Fischer E, Adam U, Hopt UT. Postoperative Morbidity and Long-term Survival After Pancreaticoduodenectomy With Superior Mesenterico-Portal Vein Resection. *J Gastrointest Surg*. Published online 2006. doi:10.1016/j.gassur.2006.04.002
79. Hartel M, Niedergethmann M, Farag-Soliman M, et al. Benefit of venous resection for ductal adenocarcinoma of the pancreatic head. *Eur J Surg*. Published online 2002. doi:10.1080/00000000000000007
80. Boggi U, Del Chiaro M, Croce C, et al. Prognostic implications of tumor invasion or adhesion to peripancreatic vessels in resected pancreatic cancer. *Surgery*. Published online 2009. doi:10.1016/j.surg.2009.04.029
81. Chu CK, Farnell MB, Nguyen JH, et al. Prosthetic graft reconstruction after portal vein resection in pancreaticoduodenectomy: A multicenter analysis. *J Am Coll Surg*. Published online 2010. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2010.04.005
82. Howard TJ, Villanustre N, Moore SA, et al. Efficacy of venous reconstruction in patients with adenocarcinoma of the pancreatic head. In: *Journal of Gastrointestinal Surgery*. ; 2003. doi:10.1016/j.gassur.2003.07.010
83. Wang F, Gill AJ, Neale M, et al. Adverse tumor biology associated with mesenterico-portal vein resection influences survival in patients with pancreatic ductal adenocarcinoma. *Ann Surg Oncol*. Published online 2014. doi:10.1245/s10434-014-3554-4
84. Castleberry AW, White RR, De La Fuente SG, et al. The impact of vascular resection on early postoperative outcomes after pancreaticoduodenectomy: An analysis of the American college of surgeons national surgical quality improvement program database. *Ann Surg Oncol*. Published online 2012. doi:10.1245/s10434-012-2585-y
85. Banz VM, Croagh D, Coldham C, et al. Factors influencing outcome in patients

- undergoing portal vein resection for adenocarcinoma of the pancreas. *Eur J Surg Oncol*. Published online 2012. doi:10.1016/j.ejso.2011.08.134
86. Kantor O, Talamonti MS, Stocker SJ, et al. A Graded Evaluation of Outcomes Following Pancreaticoduodenectomy with Major Vascular Resection in Pancreatic Cancer. *J Gastrointest Surg*. Published online 2016. doi:10.1007/s11605-015-2957-2
 87. Peng C, Zhou D, Meng L, et al. The value of combined vein resection in pancreaticoduodenectomy for pancreatic head carcinoma: A meta-Analysis. *BMC Surg*. Published online 2019. doi:10.1186/s12893-019-0540-6
 88. Gong Y, Zhang L, He T, et al. Pancreaticoduodenectomy Combined with Vascular Resection and Reconstruction for Patients with Locally Advanced Pancreatic Cancer: A Multicenter, Retrospective Analysis. *PLoS One*. Published online 2013. doi:10.1371/journal.pone.0070340
 89. Clavien PA, Barkun J, De Oliveira ML, et al. The Clavien-Dindo classification of surgical complications: Five-year experience. *Ann Surg*. Published online 2009. doi:10.1097/SLA.0b013e3181b13ca2
 90. Dusch N, Lietzmann A, Barthels F, Niedergethmann M, Rückert F, Wilhelm TJ. International Study Group of Pancreatic Surgery Definitions for Postpancreatectomy Complications: Applicability at a High-Volume Center. *Scand J Surg*. Published online 2017. doi:10.1177/1457496916680944
 91. Kulemann B, Hoepfner J, Wittel U, et al. Perioperative and Long-Term Outcome after Standard Pancreaticoduodenectomy, Additional Portal Vein and Multivisceral Resection for Pancreatic Head Cancer. *J Gastrointest Surg*. Published online 2015. doi:10.1007/s11605-014-2725-8
 92. Allema JH, Reinders ME, Van Gulik TM, et al. Portal vein resection in patients undergoing pancreatoduodenectomy for carcinoma of the pancreatic head. *Br J Surg*. Published online 1994. doi:10.1002/bjs.1800811126
 93. Launois B, Franci J, Bardaxoglou E, et al. Total pancreatectomy for ductal adenocarcinoma of the pancreas with special reference to resection of the portal vein and multicentric cancer. *World J Surg*. Published online 1993. doi:10.1007/BF01655724
 94. Roder JD, Stein HJ, Siewert JR. Carcinoma of the periampullary region: Who benefits from portal vein resection? *Am J Surg*. Published online 1996. doi:10.1016/S0002-9610(99)80094-4
 95. Leach SD, Lee JE, Charnsangavej C, et al. Survival following pancreaticoduodenectomy with resection of the superior mesenteric-portal vein confluence for adenocarcinoma of the pancreatic head. *Br J Surg*. Published online 1998. doi:10.1046/j.1365-2168.1998.00641.x
 96. Pedrazzoli S, DiCarlo V, Dionigi R, et al. Standard versus extended lymphadenectomy associated with pancreatoduodenectomy in the surgical treatment of adenocarcinoma of the head of the pancreas: A multicenter, prospective, randomized

- study. In: *Annals of Surgery.* ; 1998. doi:10.1097/00000658-199810000-00007
97. Michalski CW, Kong B, Jäger C, et al. Outcomes of resections for pancreatic adenocarcinoma with suspected venous involvement: A single center experience. *BMC Surg.* Published online 2015. doi:10.1186/s12893-015-0086-1
 98. Carrère N, Sauvanet A, Goere D, et al. Pancreaticoduodenectomy with mesentericoportal vein resection for adenocarcinoma of the pancreatic head. In: *World Journal of Surgery.* ; 2006. doi:10.1007/s00268-005-0784-4
 99. Jain S, Sacchi M, Vrachnos P, Lygidakis NJ. Carcinoma of the pancreas with portal vein involvement - Our experience with a modified technique of resection. *Hepatogastroenterology.* Published online 2005.
 100. Wenger FA, Peter F, Zieren J, Steiert A, Jacobi CA, Müller JM. Prognosis factors in carcinoma of the head of the pancreas. *Dig Surg.* Published online 2000. doi:10.1159/000018797
 101. Schniewind B, Bestmann B, Kurdow R, et al. Bypass surgery versus palliative pancreaticoduodenectomy in patients with advanced ductal adenocarcinoma of the pancreatic head, with an emphasis on quality of life analyses. *Ann Surg Oncol.* Published online 2006. doi:10.1245/s10434-006-9172-z
 102. Wagner M, Redaelli C, Lietz M, Seiler CA, Friess H, Büchler MW. Curative resection is the single most important factor determining outcome in patients with pancreatic adenocarcinoma. *Br J Surg.* Published online 2004. doi:10.1002/bjs.4484
 103. Flis V, Potrc S, Kobilica N, Ivanecz A. Pancreaticoduodenectomy for ductal adenocarcinoma of the pancreatic head with venous resection. *Radiol Oncol.* Published online 2016. doi:10.1515/raon-2015-0017
 104. Arslan A, Buanes T, Geitung JT. Pancreatic carcinoma: MR, MR angiography and dynamic helical CT in the evaluation of vascular invasion. *Eur J Radiol.* Published online 2001. doi:10.1016/S0720-048X(00)00280-1
 105. Megibow AJ, Zhou XH, Rotterdam H, et al. Pancreatic adenocarcinoma: CT versus MR imaging in the evaluation of resectability - Report of the radiology diagnostic oncology group. *Radiology.* Published online 1995. doi:10.1148/radiology.195.2.7724748
 106. Aktekin A, Küçük M, Odabasi M, et al. The importance of invasion and resection of superior mesenteric and portal veins in adenocarcinoma of the pancreas. *Hepatogastroenterology.* Published online 2013. doi:10.5754/hge121271
 107. Nakagohri T, Kinoshita T, Konishi M, Inoue K, Takahashi S. Survival benefits of portal vein resection for pancreatic cancer. *Am J Surg.* Published online 2003. doi:10.1016/S0002-9610(03)00173-9
 108. Mierke F, Hempel S, Distler M, et al. Impact of Portal Vein Involvement from Pancreatic Cancer on Metastatic Pattern After Surgical Resection. *Ann Surg Oncol.* Published online 2016. doi:10.1245/s10434-016-5515-6
 109. Del Chiaro M, Rangelova E, Halimi A, et al. Pancreatectomy with arterial resection is

superior to palliation in patients with borderline resectable or locally advanced pancreatic cancer. *HPB*. Published online 2019. doi:10.1016/j.hpb.2018.07.017

110. Wittekind C, Compton C, Quirke P, et al. A uniform residual tumor (R) classification. *Cancer*. Published online 2009. doi:10.1002/cncr.24320

111. Verbeke CS, Menon K V. Redefining resection margin status in pancreatic cancer. *HPB*. Published online 2009. doi:10.1111/j.1477-2574.2009.00055.x

Таблица 1 Клинични параметри и периперативни резултати.

Показател	ПДР	ПДВР	p	95% CI	χ^2 test
Пол					
Мъже	246 (64.9%)	47 (53.4%)	0.045	0.295 22.836	to 4.031
Жени	133 (35.1%)	41 (46.6%)	0.045	0.295 22.836	to 4.031
Средна възраст	59.5	60.5	0.362	-1.155 3.155	to -
Иктер	331 (82.6%)	63 (71.6%)	0.020	1.669 21.750	to 5.499
Болка	121 (31.9%)	42 (47.7%)	0.005	4.577 27.047	to 7.833
Предходни операции за иктер	35 (9.2%)	7 (8.0%)	0.723	-6.783 6.455	to 0.126
Стентирание на билиарните пътища	245 (64.6%)	52 (59.1%)	0.335	-5.369 16.930	to 0.931
Вид на операциите					
ПСПДР	306 (80.7%)	57 (64.8%)	0.001	5.785 26.930	to 10.399
Whipple	69 (18.2%)	23 (26.1%)	0.094	-1.168 18.549	to 2.813
Тотална панкреатектомия	4 (1.1%)	8 (9.1%)	0.000	3.288 15.865	to 17.960
Хемотрансфузии	75 (19.8%)	39 (44.3%)	0.000	13.682 35.539	to 23.179

Среден болничен престой (дни)	16.6	17.1	0.576	-1.257 2.257	to -
Средна преживяемост (месеци)	26.9	19.3	0.047	-15.094 0.106	to - -
Годишна преживяемост					
1-годишна	53.6%	46.6%	0.128	-2.548 20.111	to 2.312
3-годишна	20.8%	17.6%	0.501	-6.804 11.074	to 0.453
5-годишна	14.9%	8.3%	0.105	-1.705 12.328	to 2.633
30-дневна смъртност	12 (3.2%)	11 (12.5%)	0.000	3.456 17.919	to 13.094

(ПДР – панкреато-дуоденална резекция; ПДВР – панкреато-дуоденална венозна резекция; p – уровень на значимост; 95% CI – интервал на доверителност; χ^2 test – тест за статистическа хипотеза; ПСПДР – пилоро-съхраняваща панкреато-дуоденална резекция; Whipple – панкреато-дуоденална резекция по метода на Уипъл).

Таблица 2 Постоперативни усложнения.

Показател	ПДР	ПДРВР	p	95% CI	χ^2 test
Dindo-Clavien IIIA/IIIB/IV	56 (14.8%)	12 (13.6%)	0.774	-8.074 8.082	to 0.082
Кървене	47 (12.4%)	19 (21.6%)	0.026	1.005 19.325	to 4.970
Реоперация	48 (12.7%)	20 (22.7%)	0.017	5.721 20.229	to 5.721
ПОПФ	45 (11.9%)	6 (6.8%)	0.168	-2.715 10.260	to 1.903
ПОБФ	17 (4.5%)	4 (4.5%)	1.000	-3.768 6.760	to 0.000

Сепсис	10 (2.6%)	8 (9.1%)	0.004	1.594 14.426	to	8.185
Стомашна дилатация	36 (9.5%)	5 (5.7%)	0.257	-3.600 8.475	to	1.284
Абсцес/ колекция	25 (6.6%)	9 (10.2%)	0.242	-1.993 11.940	to	0.119

(ПДР – панкреато-дуоденална резекция; ПДВР – панкреато-дуоденална венозна резекция; p – уровень на значимост; 95% CI – интервал на доверителност; χ^2 test – тест за статистическа хипотеза; ПОПФ – постоперативна панкреатична фистула; ПОБФ – постоперативна билиарна фистула).

Таблица 3 Патологоанатомични характеристики.

Показател	ПДР	ПДВР	p	95% CI	χ^2 test
Средни размери на тумора (см)	3.08	3.26	0.193	-0.091 to 0.451	-
Периневрална инвазия					
Pn+	215 (56.7%)	57 (64.8%)	0.166	-3.401 18.558	to 1.922
Pn-	71 (18.7%)	10 (11.4%)	0.104	-1.760 13.914	to 2.651
Pn _x	93 (24.5%)	21 (23.9%)	0.906	-10.083 9.554	to 0.014
Степен на диференциация					
G1	62 (16.4%)	7 (7.95%)	0.045	0.162 to 14.183	4.034
G2	231 (60.9%)	52 (59.1%)	0.756	-9.096 13.285	to 0.097
G3	86 (22.7%)	29 (32.95%)	0.045	0.263 to 21.324	4.033
Лимфни възли					

N+	187 (49.3%)	40 (45.5%)	0.521	-7.717 14.985	to 0.412
N-	146 (38.5%)	32 (36.4%)	0.715	-9.361 12.644	to 0.133
N _x	46 (12.1%)	16(18.2%)	0.129	-1.515 15.875	to 2.307
Резекционни линии					
R ₁	32 (8.4%)	5 (5.7%)	0.398	-4.644 to 7.272	0.715
R ₀	274 (72.3%)	73 (83.0%)	0.039	0.573 to 18.668	4.275
R _x	73 (19.3%)	10 (11.4%)	0.081	-1.181 14.540	to 3.038

(ПДР – панкреато-дуоденална резекция; ПДВР – панкреато-дуоденална венозна резекция; p – уровень на значимост; 95% CI – интервал на доверителност; χ^2 test – тест за статистическа хипотеза)

Таблица 4 Разпределение на васкуларните резекции.

Вид на съдовата резекцията	Тангенциална n=41 (46.6%)	Сегментна n=47 (53.4%)		Общо
		Термино- терминална n=36 (40.9%)	Синтетична протеза n=11 (12.5%)	
Портална вена	25 (28.4%)	20 (22.7%)	5 (5.7%)	50 (56.8%)
Горна мезентериална вена	14 (15.9%)	9 (10.2%)	3 (3.4%)	26 (29.5%)
Порто-мезентериален конфлуенс	2 (2.3%)	7 (8.0%)	3 (3.4%)	12 (13.7%)
Долна празна вена				6

Фигура 1 Сравняване на преживяемостта между ПДР (PDR), ПДВР (PDR+VR) и ПП (PP).

Фигура 2 Сравняване на случаите с постоперативно кървене (POB+) спрямо тези без (POB-).

Фигура 3 Карпан-Маиер при реоперираните пациенти (ROP+) спрямо тези, които не са претърпели ревизия (ROP-).

Фигура 4 Сравняване на преживяемостта при случаите с високо- и умерено диференциран карцином (G1/G2) спрямо тези с нискодиференциран тумор (G3).

Фигура 5 Анализ на преживяемостта при пациентите, при които са установени чисти резекционни линии (R-), съпоставени с тези при които е установена R1-резекция (R+).

Фигура 6 Сравняване на преживяемостта спрямо наличието (V+) или отсъствието (V-) на съдова инвазия.

Снимка 1: PV – портална вена, PS – панкреатичен чукан.

Снимка 2: PV – портална вена, SMV – горна мезентериална вена, SV – лиенална вена, PS – панкреатичен чукан, AP – автоложен пач (от фалциформения лигамент).

Снимка 3: PV – портална вена, rRHA – „реплейсната“ дясна хепатална артерия.

Снимка 4: CHD – дуктус хепатикус, SVP – синтетична венозна протеза, PV – портална вена, SMV – горна мезентериална вена, SV – лиенална вена, PS – панкреатичен чукан, SMA – горна мезентериална артерия, AG – автоложен графт.

ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИШЕН ОПИТ В ОПЕРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА ПАНКРЕАСА

Владов Н.¹, Костадинов Р.¹, Михайлов В.¹, Тричков Ц.¹, Якова М.¹, Кацаров К.²

- 1. Клиника по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология, ВМА – София*
- 2. Клиника по Гастроентерология и Хепатология – ВМА - София*

ВЪВЕДЕНИЕ:

Карциномът на панкреаса (КП) представлява около 90% от злокачествените тумори на задстомашната жлеза. В световен мащаб, карциномът на панкреаса заема четвърто място по смъртност от злокачествени заболявания и при двата пола, като според статистическите проекции се очаква до 2030 година да се е превърнал във втора по честота причина за смърт от злокачествени заболявания в Европа [1, 2]. Общата 5-годишна преживяемост е около 5%, като остава непроменена през последните 20 години.

По последни данни на Националния Раков Регистър (НРР) на България, карциномът на панкреаса е на седмо място по честота при мъжете (4%) и на осмо място при жените (3.8%) [3]. Като причина за смърт, панкреасът се нарежда на пето място при мъжете (6%) и на четвърто място при жените (6.9%). За 2015 година са регистрирани 1171 нови случая, от които 606 са мъже. Най-засегната е възрастовата група между 65 и 75 години [3]. Общата 5-годишна преживяемост е 4,9%. Причина за

тези обезкуражаващи резултати е късното диагностициране на заболяването, като повече от 50% от ново-диагностицираните пациенти са с метастатично заболяване, а останалите 30% с локално-авансирани форми[4].

В основата на съвременното лечение на КП заляга мултидисциплинарният подход. При адекватен подбор на пациенти и приложено радикално оперативно лечение, последвано от екзактна адювантна терапия, е възможно постигане на 20-24% 5-годишна преживяемост[5, 6]. Тъй като панкреатичната хирургия се отличава с високо ниво на технологическа сложност, едни от най-важните фактори за подобряване на оперативните и онкологичните резултати са индивидуалният и институционалният опит [7, 8].

МАТЕРИАЛ И МЕТОД:

Извършен е анализ на пациентите, оперирани по повод аденокарцином на панкреаса за 15-годишен интервал (2005-2020) в Клиника по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология на ВМА-София. Данните до 2014 година са събрани ретроспективно, чрез щателен преглед на медицинските досиета. След 2014 година информацията е поддържана в проспективно менажирана база данни. При търсенето са изключени случаите с извършена некректомия или дренаж на панкреатични кисти, пациенти оперирани по повод травми на панкреаса или пациенти с извършени блокови, мултивисцерални резекции, включващи част от задстомашната жлеза.

Данни

Общо са идентифицирани 704 пациенти. Сред тях, при 540 е извършена панкреато-дуоденална резекция, дистална панкреатектомия – при 149 и тотална панкреатектомия – при 15. От панкреато-дуоденалните резекции, 488 (88%) са извършени по повод периампуларен карцином или аденокарцином на главата на панкреаса. Индикациите за резекция при останалите пациенти са както следва: хроничен панкреатит – 26; тумори на дуоденума (карцином/ГИСТ) – 8; IPMN – 7; Невроендокринни тумори – 3; Други – 4; Голям процент от индикациите за дистална панкреатектомия са свързани с резекция на панкреатични псевдокисти, в това число и отграничени некротични колекции след прекаран остър панкреатит, резекция на кистични и други редки тумори на панкреаса. От извършените 149 дистални панкреатектомии, 59 са извършени по повод аденокарцином на тялото или опашката на панкреаса (40%). При всички от тях е извършена и спленектомия. Всички тотални панкреатектомии за извършени по повод КП. Общо установените панкреатични резекции по повод карцином на панкреаса са 562 (80%).

Тъй като по-голяма част от пациентите са хоспитализирани преди 2017 година, стадирането на панкреатичните карциноми следва критериите на седмата ревизия на TNM-класификацията[9]. Следоперативните усложнения са регистрирани и градираны според класификацията на Dindo-Clavien [10]. За тежки усложнения се приемат Dindo \geq 3a. Следоперативната панкреатична фистула е регистрирана и отбелязвана като усложнение, когато е клинично-значима (POPF-B, POPF-C), според международните препоръки[11]. Постоперативната хеморагия е разделена на ранна и късна, в зависимост от това дали възниква до 48 час.

Диагностичен алгоритъм

При всеки пациент предоперативно е проведено образно контрастно изследване – компютърна томография (КТ) или магнитно-резонансна томография (МРТ), като при над 90% от пациентите в серията е използвана контраст-усилена КТ. Освен локализиране на тумора, важна част от интерпретацията на КТ-образи е отношението на туморната формация към съдовите структури – горна мезентериална артерия (SMA), артерия хепатика комунис (СНА) и артерия хепатика проприя (РНА), трункус целилакус (СА), вена мезентерика супериор (SMV), порталната вена (PV) и сплено-мезентериалния конfluence.

В случай на изразен иктеричен синдром със стойности на серумния билирубин над 250 $\mu\text{mol/L}$, както и при белези на органна дисфункция или холангит (нарушения в хемостазата, значително завишаване на серумните трансминази и маркерите на възпаление), пациентът се насочва за извършване на предоперативен билиарен дренаж – ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография (ЕРХПГ) с трансстенотично протезиране на жлъчните пътища, а при невъзможност – перкутанен трансхепатален дренаж.

Оперативни интервенции

При карциноми, локализирани в главата на панкреаса, предпочитаната оперативна интервенция е пилор-съхраняваща панкреатодуоденална резекция, описана от Лонгмайер и Траверзо. Достъпът се осъществява посредством билатерална субкостална инцизия. След експлорация на коремната кухина се извършва широка мобилизация на дуоденума по Кохер. Следващата стъпка е отваряне на гастрокolicния лигамент, мобилизиране на дясната дебелочревна флексура от предната повърхност на дуоденума и главата на панкреаса, като по този начин се идентифицира корена на SMV. Дисекцията преминава в областта на хепатодуоденалния лигамент. Артерия гастро-дуоденалис се идентифицира и лигира, което позволява визуализацията на порталната вена. Пространството между панкреаса и порталната вена се тунелизира. Окончателното решение за извършване на панкреато-дуоденална резекция се взема след като се потвърди липса на артериална

инвазия към SMA или CNA. В случай на венозна инвазия към PV или SMV се оценява възможността за венозна реконструкция. След като се приеме решение за резекция, дуоденумът се трансцира на 2-3 см дистално от пилора; Йеюнумът се прекъсва на около 20см от лигаментум Трайци; Панкреасът се трансцира в областта на шийката. Спесименът се отстранява в блок с жлъчния мехур и прекъснатия дуктус холедохус.

В хода на ПДР се извършва стандарта лимфна дисекция[12], като се отстраняват хепатодуоденалните ЛВ (No. 12), възлите по хода на артерия хепатика комунис (No. 8), горната мезентериална вена (No. 5 и 6), както и ЛВ по десния кант на горната мезентериална артерия (Фиг. 1). Важен етап от операцията е отстраняването на съединителната тъкан между ствола на вена порте и стволите на общата чернодробна артерия, трункус целиакус и ствола на артерия мезентерика супериор – така наречената тотална мезопанкреатична ексцизия (Фиг. 2). Реконструкцията се осъществява чрез последователни панкреато-йеюноанастомоза, хепатико-йеюноанастомоза и дуодено-йеюноанастомоза. В случаи, когато дуктус хепатикус е недилатиран и тънкостенен, се предпочита поставяне на външен протективен дренаж по Witzel към билиарната анастомоза (n=27).

До 2013 година панкреато-йеюноанастомозата се изгражда на един етаж, с единични сутури и широка йеюнотомия, като не се залага протективен дрен. От 2014 година в клиниката е стандартизирана и се прилага рутинно нова техника на панкреатичната анастомоза - термино-латерална, изградена на два етажа. Външният етаж – между панкреаса и стената на червото се изгражда посредством продължителен шев с монофиламентен полипропиленов конец (Фиг. 3а). За вътрешния етаж се създава отворствие в стената на червото, кореспондиращо с диаметъра на панкреатичния канал. Извършва се прекъснат шев с монофиламентен резурбируем конец, между дуктус панкреатикус и серо-мускулариса на тънкото черво, в областта на създаденото отворствие, като се залага вътрешен “perdue” – дрен (Фиг. 3б, с). Външният етаж се затваря отново с продължителен полипропиленов шев.

Индикациите за извършване на ПДР по Whipple (с резециране на пилора) са наличие на туморна инфилтрация към проксималната част на дуоденума, или наличие на уголемени лимфни възли по хода на стомашните кривини.

Стандартната оперативна интервенция при тумори в тялото или опашката на панкреаса е дисталната сплено-панкреатектомия. Оперативният достъп се осъществява посредством горно- и средно-средина лапаротомия. При тумори с такава локализация най-често са засегнати перипанкреатичните лимфни възли, лимфните възли по хода на лиеналната артерия, хилуса на слезката, парааортално и по хода на артерия мезентерика супериор. По тази причина, онкологичната резекция изисква трансекция на панкреаса в областта на шийката, отстраняване на тялото и

опашката на жлезата, комбинирано със спленектомия и лимфна дисекция (Фиг. 4). Панкреасът може да се трансцира по остър начин, като в този случай чуканът се обшива с продължителни или единични полипропиленови сутури. Друга възможност е прекъсване на панкреаса, посредством линеарен степлер, което е предпочитаният метод в нашата серия (63%).

Статистически анализ

Серията е разделена в две групи – в едната са включени пациентите с карциноми в главата на панкреаса, лекувани с ПДР. Във втората група са включени пациенти с карциноми в областта на опашката или тялото на панкреаса, при които е извършена дистална сплено-панкреатектомия (ДСП). За да се проучи значението на обучителната крива и влиянието на натрупания опит, както и ефектът от новата техника на панкреато-йеюноанастомоза, е извършен субгрупов анализ при пациентите с ПДР. Групата е разделена в два времеви интервала, съответно 2005 – 2013 год. (n = 209) и 2014 – 2020 год. (n = 279), като е извършено сравнение на резултатите. Данните са представени като средни стойности \pm стандартното отклонение. За оценка на различията е използван t-test и унивариатен ANOVA анализ. Преживяемостта е оценена по метода на Life Tables. Кривите на преживяемостта са генерирани по метода на Kaplan-Meier и Log Rank тест. За оценка на прогностичните фактори е приложен мултивариатен Cox регресионен анализ, като тежестта е изразена чрез hazard ratio (HR). За статистически значими се приемат стойности на $p < 0,05$.

РЕЗУЛТАТИ:

Карцином на главата на панкреаса

В тази група са идентифицирани 488 пациенти, сред които 58 са с периампуларни карциноми, а останалите 430 с карцином на главата на панкреаса. Мъжкият пол леко преобладава над женския – 63%, а средната възраст на групата е 60 години (33-88 год. SD \pm 9,3). Най-честите симптоми при поставянето на диагнозата са иктерът (80%) и болковият синдром (34%), като основните клинични оплаквания са графично представени на Фиг. 5.

Предоперативен билиарен дренаж е извършен при 380 пациенти, като при 43 от тях е осъществена оперативна деривация (холедохо-дуоденоахастомоза, n=14; хепатико-йеюноанастомоза, n=1; холецисто-гастроанастомоза, n=4; холецисто-йеюноанастомоза, n=10; поставяне на Kehr-дрен, n=14). В 22 случая е извършен перкутанен трансхепатален дренаж, а в 315 – ЕРХПГ с поставяне на протеза. Медианата на серумния билирубин предоперативно е 29 $\mu\text{mol/mL}$ (3-390 $\mu\text{mol/mL}$; SD \pm 67 $\mu\text{mol/mL}$).

Пилор-съхраняваща ПДР е извършена в 391 от случаите, а резекция по Whipple – при 97 пациенти. Извършени са 100 венозни резекции на порталната или горната мезентериална вена, както и 5 артериални резекции на SMA. Средното оперативно време е 232 минути (100-380 min SD \pm 58,1 min). Средната кръвозагуба е 258 ml (50 – 1400ml), като интраоперативна хемотрансфузия е извършвана в 26% от случаите (129 пациенти).

Резултатите от хистологичния анализ демонстрират наличие на напреднало заболяване в голям процент от случаите. Преобладават умерено- и нискодиференцираните тумори, съответно в 60,5% и 25% от случаите. При 283 се установява наличие на перинеурална инвазия (58%), а лимфни метастази са идентифицирани в 48% от резектатите. Наличие на микроскопска туморна инфилтрация към резекционната линия (R1-резекция) се наблюдава в 8,4% от случаите. На Фиг. 6 графично е представено стадирането на туморите. От резултатите се вижда, че в над 70% от случаите се касае за голям първичен тумор, над 2 см, излизащ извън пределите на панкреаса.

Средната продължителност на следоперативния престой е 13,3 дни (7-69 дни; SD \pm 7,08). При 203 пациенти (41,6%) са регистрирани 377 усложнения, като честотата на тежките усложнения (Clavien-Dindo \geq 3a) е 20,5%. Следоперативните усложнения са разделени на клинични и хирургични, като подробно са представени в Табл. 1. Случаите на ранно и късно кървене са съответно 27 (5,5%) и 41 (8,4%), като при 46 пациенти се е наложила оперативна хемостаза. Честотата на следоперативна панкреатична фистула е 10,9%, а следоперативен панкреатит е регистриран в 10,7% от случаите. По-голяма част от хирургичните усложнения са менажирани консервативно. В 7% от случаите се е наложило извършване на перкутанен дренаж на интраабдоминална течна колекция, а при 73 пациенти (14,7%) е извършена оперативна ревизия. Индикациите за извършване на ревизия са както следва: Интраабдоминална хеморагия - 39; Инсуфициенция на гастро-ентероанастомоза - 1; Инсуфициенция на хепатико-йеюноанастомоза - 11; Инсуфициенция на панкреато-йеюноанастомозата - 19; Съчетана инсуфициенция на хепатико-йеюно и панкреато-йеюноанастомозата - 3. Общо инсуфициенция на панкреато-йеюноанастомозата е идентифицирана при 22 пациенти (4,5%), като същевременно в 8 случая е извършена тотализация на панкреатектомията. Тридесет-дневната и 90-дневната смъртност са съответно 4,9% (n=24) и 5,9% (n=29). При извършеният ANOVA-анализ не се установи статистически значима връзка на фактори като възраст, пол, наличие на предоперативен билиарен дренаж, болкови или консумативен синдром със следоперативните усложнения и смъртност. Установи се статистическа корелация между изходните стойности на билирубина (p=0,02) и амилазата на първи следоперативен ден (p=0,04) със следоперативните усложнения. За да се определи съществува ли предиктивна стойност на някой от двата показателя се извърши ROC

(Receiver Operator Characteristics-curve) анализ, като не се установи наличие на корелация.

При среден период на проследяване от 32,2 месеца, средната обща преживяемост на групата е 43,2 месеца. Актюерната 1- 3- и 5- годишна преживяемост са съответно 63%, 30% и 20%. Не се установи разлика в преживяемостта в зависимост от типа на панкреато-дуоденалната резекция – пилор-съхраняваща, или резекция по Whipple, $p=0,053$ (Фиг. 7). Наличието на метастази в лимфните възли (HR 1,491, $p = 0,001$), периневралната инвазия (HR 1,685; $p<0,001$) и R1-резекцията (HR 1,361; Log Rank $p<0,001$) се потвърдиха като негативни прогностични фактори при регресионния анализ, както е демонстрирано на Фиг. 8 а-с. При пациенти със съдова резекция също се наблюдава сигнификантно понижаване на средната преживяемост от 47,4 на 24 месеца (HR 1,603; Log Rank $p < 0,001$), както е демонстрирано на Фиг. 8 d. При извършения Cox-регресионен анализ, болковият синдром (HR 1,350, $p=0,021$) и консумативният синдром (HR 1,354, $p=0,024$) се идентифицираха като негативни прогностични симптоми. Завишените стойности на CA19-9 > 500 U/mL предоперативно, също се оказаха предиктор на по-лоша прогноза (HR = 1,767; $p = 0,001$). При Kaplan-Meier анализа се демонстрира сигнификантна редукция в общата преживяемост от 44,8 на 17,4 месеца при лица с нива на CA19-9 > 500 U/mL (Log-Rank $p < 0,001$, Фиг. 9).

След 2014 година в клиниката е стандартизирана нова техника за извършване на панкреато-йеюноанастомозата. За да се определи какъв е ефектът от натрупания опит, както и резултатите от новата анастомотична техника, групата е разделена в два времеви интервала – 2005 – 2013 ($n = 209$) и 2014-2020 година ($n=279$). Резултатите показват редукция на постоперативния престой от 15,5 на 12,5 дни, $p<0,001$, редукция на периоперативната смъртност от 6% на 3%, $p=0,031$. Наблюдава се статистически значима редукция на постоперативния морбидитет от 47% на 38%, $p=0,05$ както и редукция на тежките усложнения ($Dindo \geq 3a$) от 24,4% на 17,4%, $p=0,06$. Дългосрочната преживяемост е без съществени различия в двата времеви интервала, $p=0,6$ (фиг. 10).

Карцином на тялото и опашката на панкреаса

От извършените между 2005 г. и 2020 г. 149 дистални панкреатектомии са идентифицирани 59 пациенти с дуктален аденокарцином на панкреаса, ангажиращ тялото и/или опашката на жлезата. При всички е извършена онкологична дистална сплено-панкреатектомия. Развитието на туморите в дисталната част на панкреаса е по-незабележимо, в резултат на което се диагностицират в по-напреднал стадий. В резултат на това, туморите локализиранни в тялото и опашката на панкреаса, сигнификантно превъзхождат по големина туморите в областта на главата на

панкреаса: среден размери 4,45 см срещу 3,11 см, $p < 0,001$). В серията почти изцяло преобладават Т3 и Т4 тумори (Т1 – 0%; Т2 – 3%; Т3 – 53%; Т4 – 44%), а болковият синдром присъства в анамнезата на около 80% от пациентите ($n=47$). Стадирането на туморите по седмата ревизия на TNM-класификацията схематично е представено на фиг. 11, като се вижда преобладаването на IIb и III стадий.

Седем от резекциите са извършени изцяло лапароскопски (12%). При четирима пациенти е извършена конверсия – при двама поради идентифицирана инфилтрация към ствола на вена порте, при един – поради съмнение за ангажиране на ретроперитонеалната резекционна линия и един – по повод хеморагия. Средната продължителност на оперативното време е 156 мин., а изчислената средна кръвозагуба – 282 мл (50 – 1500мл). За период от 15 години са извършени 18 венозни резекции на вена порте. В 3 случая е извършена резекция на трункус целиакус.

Средната продължителност на следоперативния престой е 9,4 дни (4-28 дни; $SD \pm 5,7$). Въпреки, че в мини-инвазивната група средната продължителност на следоперативния престой е 5,5 дни, спрямо 10 – при отворените резекции, разликата не е статистически значима, $p=0,145$ (най-вероятно, поради малката численост на серията). Общата честота на усложненията е 45,7% ($n=27$). Развитие на клинично значима следоперативна панкреатична фистула се установи при 12 пациенти (20,3%). При 6 пациенти се разви следоперативен панкреатит на остатъка, като при един се наложи извършване на тотализация на панкреатектомията. Ранно кървене (до 48 час) се установи при 2 пациенти. Късно кървене се установи при 6 пациенти, на база на наличен панкреатит на остатъка ($n=4$) или тромботични усложнения от страна на венозната реконструкция ($n=2$). Оперативна ревизия се наложи при девет пациенти – по повод кървене ($n=6$), интраабдоминален абсцес ($n=3$). Други регистрирани усложнения са кървене от ГИТ (6%), плеврален излив (23%), интраабдоминален абсцес (11%), ранева инфекция (3,3%). Регистрираната 30-дневна смъртност е 6,7% ($n=5$), като водеща причина за смъртта е наличието на следоперативна панкреатична фистула или панкреатит на остатъка, последващо късно кървене и развитие на поли-органна недостатъчност.

Средната преживяемост на пациентите в серията е 20,8 месеца, а 1- и 3- годишната преживяемост са съответно 66% и 12%. При венозните резекции се наблюдава редуция на средната преживяемост от 22 на 17 месеца. Резекцията на трункус целиакус е съпроводена с още по-лоша прогноза, като средната преживяемост е 10,5 месеца. Причината за по-лошата преживяемост, в сравнение с туморите в главата на панкреаса е именно късният етап на разпознаване на заболяването с наличие на по-авансирал злокачествен процес. При мултивариатния Cox-регресионен анализ, резекцията на трункус целиакус ($HR 12,9$; $p = 0,012$) и T-статуса на тумора ($p=0,001$)

се идентифицираха като негативни прогностични маркери, докато наличието на лимфни метастази не се отразява сигнификантно на преживяемостта в серията, $p=0,72$ (Фиг. 12а-с).

ОБСЪЖДАНЕ:

Карциномът на панкреаса е агресивно онкологично заболяване с лоша прогноза. Единствената възможност за постигане на дългосрочна преживяемост е радикалната оперативна интервенция с постигане на чисти резекционни линии. В това отношение, образната диагностика е от изключително важно значение, като основните аспекти са: (1) Верификация и локализация на тумора; (2) Оценка на локалната резектабилност; (3) Наличие на далечни метастази; (4) Постоперативно проследяване. Мулти-детекторната КТ към момента е златен стандарт в диагностиката и стадирането на карцинома на панкреаса. Ехографията, магнитно-резонансната томография (МРТ) и интервенционалните изследвания (ERCP, ендо-Ехо) предоставят допълнителна и в някои случаи по-детайлна информация. Независимо от това, КТ е все още най-добрият метод за предвиждане на съдовото ангажиране – критичен фактор, определящ резектабилността [13, 14].

Стадирането на карциномите на панкреаса е от основно значение, както за прогнозата, така и за определяне на терапевтичния алгоритъм. На база данните, получени от образните изследвания, карциномите на панкреаса се разделя на четири групи: 1. Резектабилни; 2. Гранично резектабилни; 3. Локално-авансирани, първично-нерезектабилни; 4. Системно авансирани - метастатични; За съжаление, повече от 50% от КП са метастатични в момента на диагностициране, 30% са в групата на локално-авансиралите или гранично-резектабилните, като само около 15-20% подлежат на първично оперативно лечение [15, 16].

Благодарение на създаването на специализирани центрове по панкреатична хирургия, техническото усъвършенстване на оперативните интервенции и мултидисциплинарния подход, все повече тумори, стадирани като локално-авансирани подлежат на радикална оперативна интервенция. Така възниква концепцията за гранично-резектабилните карциноми. Еволюцията на това понятие стартира от 2001 година. Тогава Mehta и сътр. [17] за пръв път въвеждат понятието „маргинално резектабилен тумор“, подчертавайки голямата вероятност за R1-резекция при първично оперативно лечение. През 2006 г. в препоръките на National Comprehensive Cancer Network (NCCN) за лечение на КП терминът гранично-резектабилен карцином на панкреаса (ГР-КП) се обособява като самостоятелна единица, при дефинирането на диагностичния алгоритъм. От тогава няколко групи, включително MD Anderson Cancer Center (MDACC), Americas Hepato-Pancreato-Biliary Association/Society of Surgical Oncology/Society for Surgery of the Alimentary Tract

(АНРВА/SSO/SSAT), NCCN, както и Intergroup Alliance издават собствени дефиниции, систематизирани в Табл. 2.

Съвременните схващания разглеждат гранично-резектабилния карцином на панкреаса като едно по-широко понятие. Решението за извършване на радикална резекция се базира не само на анатомични критерии, но и на прогностични фактори и физиологичен статус на пациенти. По този повод през 2016, International Association of Pancreatology (IAP) издават собствена дефиниция на ГР-КП[18]. Концепцията включва три основни пункта:

- Анатомичните критерии
- Прогностичните критерии са фактори, будещи съмнение за системна дисеминация, неразпозната при образните изследвания
- Условните критерии на ГР-КП взимат под влияние физиологичния статус на пациенти, както и придружаващите заболявания. Тези критерии са в сила дори и при възможност за извършване на R0-резекция.

В повечето случаи, предоперативната хистологична верификация не е необходима при наличие на резектабилен тумор. От една страна, извазивността на изследването създава риск от хеморагия или развитие на реактивен панкреатит. От друга страна, при наличие на висока клинична суспекция за карцином, получаването на фалшиво-негативен резултат от биопсичното изследване може да доведе до критично забавяне на лечението. Към биопсия се прибъгва при наличие на диагностична дилема, или при необходимост от верификация с цел започване на химиотерапия.

Механичният иктер представлява най-честата първоначална находка при карциномите на главата на панкреаса. В голяма част от пациентите, поради значителната хипербилирубинемия се налага извършване на предоперативен билиарен дренаж. От своя страна декомпресията на жлъчното дърво е съпроводена с по-висока честота на усложненията, предвид бактериалната колонизация на билиарното дърво[19, 20]. Според нашия анализ, при около 65% от пациентите с ПДР е извършена ЕРХПГ със стентирание и при 4,5% - перкутанен дренаж. Въпреки това не е установена асоциация с периоперативните усложнения или смъртност.

Постигането на радикална резекция, с микроскопски чисти резекционни линии (R0) е основна задача на оперативното лечение на карциномите в главата на панкреаса. За тази цел е необходим обстоен и последователен хирургичен подход. Съществуват изключително много вариации при извършване на ПДР, както по първоначалния подход към дисекцията, така и в реконструктивната фаза. Тези вариации са по-скоро залегнали в хода на обучителната крива на отделните центрове по панкреатична

хирургия, без да имат статистическо значение от гледна точка на постоперативните или онкологични резултати. Резултатите от множество проспективни рандомизирани проучвания, систематизирани в последния мета-анализ на Cochrane Database не демонстрират разлика между двете техники, от гледна точка на онкологична издържаност, преживяемост, усложнения или смъртност[21]. Разбираемо, при пилор-съхраняващата техника (Traverso-Longmire) се наблюдава по-висока честота на забавеното стомашно изпразване (DGE). От друга страна при класическата панкреато-дуденална резекция по Whipple, преобладават дъмпинг-синдромите в постоперативния период. При последната се установява по-дълго оперативно време, повишена интраоперативна кръвозагуба и необходимост от хемотрансфузия. В нашата серия преобладават пилор-съхраняващите резекции – 80% (n=391). Резултатите ни ясно демонстрират, че вида ПДР не оказва влияние на дългосрочната преживяемост. Индикации за извършване на ПДР по Whipple са ангажиране на пилорния пръстен или стомаха от туморната формация, наличие на метастатични лимфни възли по хода на стомашната кривина, както и наличие на технически фактори (перидуоденални възпалителни промени), компрометиращи безопасното осъществяване на дуоденалната анастомоза при реконструкцията.

Наличието на лимфни метастази е един от най-важните прогностични фактори. Броят и съотношението на метастатичните лимфни възли оказват сигнификантно влияние върху дългосрочната преживяемост [22]. Стандартната лимфна дисекция при ПДР включва хепатодуоденалните ЛВ, възлите по хода на артерия хепатика комунис, горната мезентериална вена, както и ЛВ по десния кант на горната мезентериална артерия. Проведени са редица проучвания, оценяващи ефекта от разширена лимфна дисекция. За съжаление, въпреки увеличаване брой дисецирани лимфни възли, не се установява съществена разлика в преживяемостта. За сметка на това се забелязва значително повишаване на постоперативните усложнения и смущаване на качеството на живот[23, 24]. Към момента препоръките на International Study Group on Pancreatic Surgery (ISGPS) са за извършване на стандартна лимфна дисекция, като е необходимо да бъдат изследвани поне 15 лимфни възли[12]. Данните от нашия опит демонстрират, че при над 48% от пациентите с карцином в главата на панкреаса се установяват лимфни метастази, което е съпроводено със сигнификантна редукция в преживяемостта. В групата на карциномите на тялото и опашката на панкреаса, в около 60% от пациентите са налични лимфни метастази. Въпреки това липсва статистически значима промяна на преживяемостта. Обяснение на този факт е сравнително авансиран стадий на пациентите в тази група, определящи като цяло песимистична дългосрочна прогноза (средна преживяемост около 21 месеца) и неясната тежест на лимфните метастази в този аспект.

Панкреасът е богато-инервиран от автономни нервни влакна. Периневралната инвазия е един от възможните механизми за разпространение на карцинома на панкреаса и представлява един от най-значимите негативни прогностични фактори[25]. Освен това съединителната тъкан съдържаща ретропанкреатичните нервни сплетения е зоната с най-често установима микроскопски резидуална туморна тъкан (R1), а именно ретропанкреатичната и медиалната резекционна линия[26]. Така възниква идеята за разширяване обема на ПДР с блокова резекция на тези сплетения и се създава концепцията за мезопанкреаса [27]. Честотата на периневрална инвазия в нашата серия е 58%. R1-резекцията е верифицирана в около 8% от случаите. И двата фактора, при регресионния анализ демонстрираха негативно прогностично значение и неблагоприятно повлияване на преживяемостта. В този смисъл, въпреки че все още съществуват спорове, относно ясното дефиниране на анатомичните граници, мезопанкреасът е ключово пространство от гледна точка на туморен клирънс. По тази причина системната мезопанкреатична ексцизия при ПДР е залегнала в нашия оперативен подход.

Съдовата инвазия е често явление при карцинома на панкреаса и също се явява неблагоприятен прогностичен фактор. Венозната резекция е стандартна процедура във високо-специализирани звена за панкреатична хирургия, като препоръките на ISGPS от 2014 стимулират извършване на венозна резекция при гранично-резектабилните карциноми на панкреаса [15]. В световен мащаб, 20-25% от ПДР са съпроводени с венозна резекция[28]. Резултатите от нашия център са в съответствие със световния опит. От 488 ПДР са извършени 100 венозни резекции (над 20% от случаите). Въпреки, че средната преживяемост при ПДР + съдова резекция е по-ниска, в сравнение само с ПДР, тя е много по-висока, в сравнение с палиативните процедури (Фиг. 13). При ДСП, честотата на съдовите резекции в световен мащаб варира между 5% и 35% [28]. В серията ни, фракцията на венозни резекции при дистален карцином на панкреаса е 30%. Важен детайл при осъществяването на венозна резекция при дисталната спленопанкреатектомия е липсата на латерална мобилизация в областта на главата на панкреаса. Същевременно разделените перитонеални тъкани в областта на тялото и опашката на жлезата увеличават кранио-каудалната тракция. Тези фактори затрудняват апроксимацията на тъканите и извършването на венозната реконструкция. По тази причина при ДСП сравнително по-често е необходимо използването на автоложни, ало- или артериални графтове[29].

Съвременният поглед разглежда венозната резекция като планирана (идентифицирана в хода на клиничното стадиране) и непланирана (идентифицирана в хода на оперативната интервенция), като последната е съпроводена с по-голяма честота на R1-резекциите[30]. По тази причина при КП, съвременните тенденции все

повече клонят към стартиране на неoadювантна химиотерапия при идентифицирана съдова инвазия.

Артериалните резекции не водят до подобряване на общата преживяемост, като същевременно са асоциирани с висока честота на усложненията. По тази причина, към момента, наличието на артериална инвазия е противопоказание за оперативно лечение.

Освен анатомични и хистологични фактори, биологията на тумора също играе важно прогностично значение. Нивото на маркера СА19-9, при диагностициран карцином на панкреаса, позволява да се стратифицира биологична агресивност на тумора. Това разделяне все повече се вижда в терапевтичните алгоритми на поведение [11]. Проучване на Hartwig и сътр.[31] изследва зависимостта между нивата на СА19-9 и прогнозата при повече от 1600 пациенти с КП. Нива над 500U/mL са асоциирани със значителна редукция в общата преживяемост. Аналогично с тези резултати, нашите данни също демонстрират подобна зависимост и редукция на общата преживяемост от 44 на 17 месеца.

През 80-те години на миналия век се създават първите специализирани центрове по панкреатична хирургия. Това води до съсредоточаване на случаите, бързо набиране на опит и подобряване на следоперативните резултати. С еволюцията в оперативната техника, както и по-добрата анестезиологична и реанимационна грижа, в наши дни ПДР е стандартна процедура, като в големите центрове смъртността достига 2-5%[32]. Доказана е връзката на персоналният и институциноанлният опит с подобряването на постоперативните и онкологичните резултати [7, 8]. В нашата серия това е ясно видимо. След разделяне в два времеви интервала, в групата оперирани между 2014-2020 година се наблюдава статистически значима редукция в следоперативния престой, двойно понижаване на периперативната смъртност от 6% на 3%, както и снишаване на следоперативния морбидитет. Същевременно след имплементиране на новата техника за панкреатична анастомоза се наблюдава редукция в честотата на следоперативните панкреатични фистули от 13% на 9%, въпреки че резултатът няма статистически значима стойност, $p=0,13$.

Резултатите от нашия 15-годишен опит, от гледна точка на следоперативни усложнения и смъртност, както и дългосрочната преживяемост, напълно кореспондират с данните от водещи центрове по панкреатична хирургия[33-35].

Нов етап в лечението на КП представлява неoadювантната химиотерапия. Въпреки, че приложението ѝ още не е стандартизирано, рационалът се състои в: 1. Осигуряване на обсервационен период, 4-6 месеца (тест на времето), с което се цели да се отсеят агресивните случаи, с ранно метастазиране, които не са добри

кандидати за радикално оперативно лечение; 2. Повлияване на тумора с увеличаване на вероятността за извършване на R0-резекция; 3. Ранно третиране на потенциална микро-метастатична болест; 4. В случаите с локално-авансирани карциноми – възможност за понижаване на стадия на заболяването (downstaging) и евентуално радикално оперативно лечение. Към момента нашият опит е ограничен (10 пациенти), но се очаква това да доведе до генерална промяна в лечението на карцинома на панкреаса в бъдеще.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Карциномът на панкреаса е агресивно онкологично заболяване с лоша прогноза. Необходимо е лечението да се осъществява от опитен, мултидисциплинарен екип. От особено значение е адекватното стадиране и предоперативна оценка за тумора. Високият туморен маркер, наличието на лимфни метастази, периневрална и съдова инвазия са негативни прогностични маркери. Дългосрочна преживяемост е възможна при педантичен оперативен подход, съчетан с адекватно адювантно лечение.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Ferlay, J., C. Partensky, and F. Bray, More deaths from pancreatic cancer than breast cancer in the EU by 2017. *Acta Oncol*, 2016. 55(9-10): p. 1158-1160.
2. Rahib, L., B.D. Smith, R. Aizenberg, et al., Projecting cancer incidence and deaths to 2030: the unexpected burden of thyroid, liver, and pancreas cancers in the United States. *Cancer Res*, 2014. 74(11): p. 2913-21.
3. Валерианова З., А.Т., Вуков М., Заболяемост от рак в България, 2014 и 2015. 2017, Български национален раков регистър.: София.
4. Siegel, R.L., K.D. Miller, and A. Jemal, Cancer statistics, 2017. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 2017. 67(1): p. 7-30.
5. Cameron, J.L. and J. He, Two thousand consecutive pancreaticoduodenectomies. *J Am Coll Surg*, 2015. 220(4): p. 530-6.
6. Oettle, H., P. Neuhaus, A. Hochhaus, et al., Adjuvant chemotherapy with gemcitabine and long-term outcomes among patients with resected pancreatic cancer: the CONKO-001 randomized trial. *Jama*, 2013. 310(14): p. 1473-81.
7. Finks, J.F., N.H. Osborne, and J.D. Birkmeyer, Trends in hospital volume and operative mortality for high-risk surgery. *N Engl J Med*, 2011. 364(22): p. 2128-37.

8. Lidsky, M.E., Z. Sun, D.P. Nussbaum, et al., Going the Extra Mile: Improved Survival for Pancreatic Cancer Patients Traveling to High-volume Centers. *Ann Surg*, 2017. 266(2): p. 333-338.
9. AJCC cancer staging manual, 7 ed, ed. B.D. Edge SB, Compton CC, Fritz AG, Greene FL, Trotti A. 2010: Springer-Verlag New York. XIX, 718.
10. Dindo, D., N. Demartines, and P.A. Clavien, Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. *Ann Surg*, 2004. 240(2): p. 205-13.
11. Bassi, C., G. Marchegiani, C. Dervenis, et al., The 2016 update of the International Study Group (ISGPS) definition and grading of postoperative pancreatic fistula: 11 Years After. *Surgery*, 2017. 161(3): p. 584-591.
12. Tol, J.A., D.J. Gouma, C. Bassi, et al., Definition of a standard lymphadenectomy in surgery for pancreatic ductal adenocarcinoma: a consensus statement by the International Study Group on Pancreatic Surgery (ISGPS). *Surgery*, 2014. 156(3): p. 591-600.
13. Karmazanovsky, G., V. Fedorov, V. Kubyshkin, et al., Pancreatic head cancer: accuracy of CT in determination of resectability. *Abdom Imaging*, 2005. 30(4): p. 488-500.
14. Zamboni, G.A., J.B. Kruskal, C.M. Vollmer, et al., Pancreatic adenocarcinoma: value of multidetector CT angiography in preoperative evaluation. *Radiology*, 2007. 245(3): p. 770-8.
15. Bockhorn, M., F.G. Uzunoglu, M. Adham, et al., Borderline resectable pancreatic cancer: a consensus statement by the International Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS). *Surgery*, 2014. 155(6): p. 977-88.
16. Heinemann, V., M. Haas, and S. Boeck, Neoadjuvant treatment of borderline resectable and non-resectable pancreatic cancer. *Ann Oncol*, 2013. 24(10): p. 2484-2492.
17. Mehta, V.K., G. Fisher, J.A. Ford, et al., Preoperative chemoradiation for marginally resectable adenocarcinoma of the pancreas. *J Gastrointest Surg*, 2001. 5(1): p. 27-35.
18. Isaji, S., S. Mizuno, J.A. Windsor, et al., International consensus on definition and criteria of borderline resectable pancreatic ductal adenocarcinoma 2017. *Pancreatology*, 2018. 18(1): p. 2-11.
19. Fang, Y., K.S. Gurusamy, Q. Wang, et al., Pre-operative biliary drainage for obstructive jaundice. *Cochrane Database Syst Rev*, 2012(9): p. Cd005444.

20. Scheufele, F., S. Schorn, I.E. Demir, et al., Preoperative biliary stenting versus operation first in jaundiced patients due to malignant lesions in the pancreatic head: A meta-analysis of current literature. *Surgery*, 2017. 161(4): p. 939-950.
21. Huttner, F.J., C. Fitzmaurice, G. Schwarzer, et al., Pylorus-preserving pancreaticoduodenectomy (pp Whipple) versus pancreaticoduodenectomy (classic Whipple) for surgical treatment of periampullary and pancreatic carcinoma. *Cochrane Database Syst Rev*, 2016. 2: p. Cd006053.
22. Strobel, O., U. Hinz, A. Gluth, et al., Pancreatic adenocarcinoma: number of positive nodes allows to distinguish several N categories. *Ann Surg*, 2015. 261(5): p. 961-9.
23. Michalski, C.W., J. Kleeff, M.N. Wente, et al., Systematic review and meta-analysis of standard and extended lymphadenectomy in pancreaticoduodenectomy for pancreatic cancer. *Br J Surg*, 2007. 94(3): p. 265-73.
24. Iqbal, N., R.E. Lovegrove, H.S. Tilney, et al., A comparison of pancreaticoduodenectomy with extended pancreaticoduodenectomy: a meta-analysis of 1909 patients. *Eur J Surg Oncol*, 2009. 35(1): p. 79-86.
25. Kimura, K., R. Amano, B. Nakata, et al., Clinical and pathological features of five-year survivors after pancreatectomy for pancreatic adenocarcinoma. *World J Surg Oncol*, 2014. 12: p. 360.
26. Gaedcke, J., B. Gunawan, M. Grade, et al., The mesopancreas is the primary site for R1 resection in pancreatic head cancer: relevance for clinical trials. *Langenbecks Arch Surg*, 2010. 395(4): p. 451-8.
27. Gockel, I., M. Domeyer, T. Wolloscheck, et al., Resection of the mesopancreas (RMP): a new surgical classification of a known anatomical space. *World J Surg Oncol*, 2007. 5: p. 44.
28. Delperio, J.R. and A. Sauvanet, Vascular Resection for Pancreatic Cancer: 2019 French Recommendations Based on a Literature Review From 2008 to 6-2019. *Front Oncol*, 2020. 10: p. 40.
29. Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия. 2021: Военномедицинска академия - София. 640.
30. Kim, P.T., A.C. Wei, E.G. Atenafu, et al., Planned versus unplanned portal vein resections during pancreaticoduodenectomy for adenocarcinoma. *Br J Surg*, 2013. 100(10): p. 1349-56.

31. Hartwig, W., O. Strobel, U. Hinz, et al., CA19-9 in potentially resectable pancreatic cancer: perspective to adjust surgical and perioperative therapy. Ann Surg Oncol, 2013. 20(7): p. 2188-96.
32. Cameron, J.L., T.S. Riall, J. Coleman, et al., One thousand consecutive pancreaticoduodenectomies. Ann Surg, 2006. 244(1): p. 10-5.
33. Hartwig, W., T. Hackert, U. Hinz, et al., Pancreatic cancer surgery in the new millennium: better prediction of outcome. Ann Surg, 2011. 254(2): p. 311-9.
34. Schnelldorfer, T., A.L. Ware, M.G. Sarr, et al., Long-term survival after pancreatoduodenectomy for pancreatic adenocarcinoma: is cure possible? Ann Surg, 2008. 247(3): p. 456-62.
35. Nakao, A., A. Kanzaki, T. Fujii, et al., Correlation between radiographic classification and pathological grade of portal vein wall invasion in pancreatic head cancer. Ann Surg, 2012. 255(1): p. 103-8.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ В ПОСТИГАНЕТО НА R0 РЕЗЕКЦИЯ ПРИ РАК НА ПАНКРЕАСА

*Инициали и имена на всички автори: Е. Арабаджиева, С. Бонев, Д. Дарданов,
Г. Коруков, Д. Буланов, Ат. Йонков*

*Име на институцията: Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия,
УМБАЛ „Александровска“ – София, Медицински университет - София*

Адрес за кореспонденция: гр. София, България, 1431, бул. Г.Софийски №1, e-mail: elena_arabadjieva@abv.bg

Ключови думи: рак на панкреаса, преживяемост, R0 резекция, “SMA first approach”, резекционни линии, маркиране

Въведение: Дукталният аденокарцином на панкреаса се нарежда на 10-то място по честота сред онкологичните заболявания за 2020 г., представлявайки 3% от всички нови случаи на рак, и е на 4-то място като водеща причина за онкологична смъртност.[1] Прогнозните анализи по отношение на заболеваемостта и

смъртността от рак на панкреаса (РП), извършени от GLOBOCAN 2018, показват драстична тенденция към покачване на новите случаи (+77.7% с 356 358 нови случая) и смъртността (+79.9%, 345 181 смъртни случая) от 2018 до 2040,[2,3] а според проучване на Rahib et al. РП се очаква да заеме второ място като водеща причина за онкологична смърт през 2030 г.[4] Това се дължи най-вече на липсата на специфични симптоми и надеждни скринингови методи, водещи до откриване на тумора в напреднал стадий, както и на агресивната туморна биология.[5] Единствено хирургичното лечение има адекватен лечебен потенциал, но едва 15-20% от случаите подлежат на резекция [5,6], а общият процент на рецидиви, дори след радикална операция, достигат до 85%.[3,6] Тези данни, както и ниската 5-годишна преживяемост (под 30%) след радикална намеса, най-вероятно се дължат на наличието на окултно заболяване или микрометастази по време на операцията.[6] Един от най-често докладваните фактори на преживяемост са резекционните линии като SMA/ретроперитонеалната резекционна граница е най-често ангажирана от туморния процес при микроскопско изследване. Критериите за R0 и R1 обаче не са унифицирани и варират и това обяснява хетерогенността на представените в литературата резултати за постигнати R0/R1 резекции и асоциираната с тях преживяемост.[7]

Цел: Да се проучи опитът на Клиниката и съвременните данни от световната литература по отношение лечението на РП като се акцентира върху възможностите за увеличаване на постигнатите R0 резекции.

Материал и методи: В КОЧПХ към УМБАЛ „Александровска” – София се проведе ретроспективно проучване за периода 1999 – 2020 г., включващо 434 пациенти, подложени на различни резекции по повод РП. Статистически анализ се извърши по отношение на стадирането, извършената оперативна намеса, статуса на резекционните линии, приложените терапии и преживяемостта на пациентите. Използваният софтуер бе SPSS 19.0 (SPSS Inc, Chicago, Illinois) при ниво на достоверност $p < 0,05$.

Хирургичните методи включват различни оперативни намеси в зависимост от локализацията на процеса. При дясна локализация е използвана дуоденохемипанкреатектомия - ДХПЕ (Traverso-Longmire или по-често Whipple), комбинирана със стандартна лимфна дисекция, а при туморите в тялото или опашката на панкреаса – лява хемипанкреатектомия или лява субтотална резекция, комбинирана със спленектомия и стандардна лимфна дисекция. При селектирани случаи панкреатичните резекции са разширени с резекция на съдове и/или органи. През последните години все по-често прилаган подход при извършването на ДХПЕ е т.нар. SMA (superior mesenteric artery)-first approach.

От 2018 г. започна маркиране на резекционните линии с багрила с оглед по-прецизната оценка на R статуса при хистологичното изследване. С 5 различни цвята се маркират: задната панкреатична повърхност, предната повърхност на панкреаса, линията на трансекция на панкреаса, сулкусът на порталната вена/ в.мезентерика суп. и ретроперитонеалната граница към а.мезентерика суп. Стандартно се изследват (без да се налага маркирането им) резекционната линия към общия жлъчен канал, тънкочревната и стомашната резекционна линия, както и дълбочината на евентуалната инфилтрация в дуоденума.

Литературният обзор бе изготвен чрез щателно търсене на публикациите по темата в PubMed/MEDLINE, EMBASE, Web of Science, CENTRAL, CDSR, DARE и Google Scholar.

Резултати: Разпредението на проучените 434 пациенти с РП според демографската структура, локализацията на тумора, стойностите на туморните маркери и големината на тумора, е представено на Табл.№1.

Табл. №1 Характеристика на проучените пациенти

Характеристика проучените пациенти с извършена резекционна хирургия на панкреаса	
Възраст	57,48 (23-83) години
Пол (Жени/Мъже)	162/272
Големината на тумора (cm)	4,75 (1,4-13,5)
Стойност на СА 19-9	286,53 (0,6- >1000)
Локализация на РП (глава/тяло и/или опашка)	278/156

Извършени са 434 резекции – 278 дуоденохемипанкреатектомии, 101 леви хемипанкреатектомии и 55 леви субтотални резекции. При 45 пациенти (10,7%) е извършена комбинирана резекция, заедно със съдове (V.portae) и/или допълнителни органи (черен дроб, тънко или дебело черво, стомах, надбъбречна жлеза). Патоморфологичното и хистологично изследване на трайния препарат показва постигната R0 резекция при 388 случая, а R1 – при 46. Не се установиха случаи с R2 позитивни линии.

Болните, при които е осъществена резекция, имат средна преживяемост 27,994 месеца при 95% доверителен интервал 22,212 – 33,776 месеца. По отношение на статуса на резекционните линии при постигане на R0 резекция средната преживяемост е приблизително 31 месеца, а при тези с R1 – 23 месеца.

Независимо, че е приложена резекционна хирургия, от изключително значение за преживяемостта е стадият на заболяването – в Ia/Ib стадии средната преживяемост е почти 52 месеца при доверителен интервал 19,306 -84,148 месеца.

След въвеждане на маркирането на резекционните линии, стана възможно по-прецизното анализиране на пациентите по отношение на R-статуса спрямо конкретна резекционна линия. Интерес представляват резултатите по отношение на преживяемостта и свободния от заболяване период и статуса на ретроперитонеалната/ към SMA резекционна граница. По отношение на последната, е налице статистически значима разлика ($p=0,000$) при постиганата R0 и R1 (Фиг. 1).

Фиг.1

Дискусия: Въпреки напредъка в развитието на хирургичната техника и радио- и химиотерапията, лечението на рака на панкреаса и подобряването на дългосрочните резултати остават предизвикателство. Това налага прилагането на мултимодален подход в лечението на тази патология още от диагностицирането на процеса. [8]

Известно е, че едва 15-20% от новодиагностицираните случаи подлежат на резекция, но въпреки приложената намеса при тях, дългосрочните резултати остават незадоволителни. [3,6] В опит да се подобри локалният контрол на заболяването, в литературата са описани различни хирургични модификации на стандартната техника на Whipple като разширена лимфна дисекция, комбиниране на резекцията на панкреаса с профилактична резекция на съдовете, и дори тотална панкреатектомия. За съжаление обаче, нито една от тях не е свързана с подобрена преживяемост, като същевременно процентът на следоперативните усложнения остава висок. Поради тези причини през последните години бе предложена нова модификация на стандартната ДХПЕ - концепция, наречена SMA-first approach.[9] При този подход съдовете се визуализират още в началото на дисекцията, преди трансекцията на панкреаса. Предимствата са свързани с: 1/ ранно диагностициране на туморна инфилтрация на SMA, което обезмисля продължаването на оперативната намеса; 2/ ранно идентифициране на възможни анатомични вариации, които се наблюдават в до около 20% от случаите – например, Ахепатика комунис, отделяща

се от SMA (2.34%), или дясна а.хепатика, произлизаща от SMA (9.82%); 3/ подобрен съдов контрол около панкреатичната глава и по този начин намаляване на кръвозагубата; 4/ подходът дава възможност да се премахнат всички предполагаеми инфилтрирани от тумора неврални и меки тъкани, разположени около тр.целикус и SMA в т.нар. мезопанкреасен триъгълник, където възникват повечето локални рецидиви след резекция по повод РП.[10,11] Последната, т.нар. мезопанкреатична ексцизия, може да бъде извършена и при стандартен достъп, но при SMA-first approach периавентицеалната дисекция гарантира пълно отстраняване на „мезопанкреаса“ с централно лигиране на IPDA.[11,12] Редица проучвания и мета-анализи [11,12,13] показват, че SMA-дуоденопанкреатичната резекция е свързана с подобрени периоперативни резултати спрямо стандартната ДХПЕ, както и с по-нисък процент на локални рецидиви и поява на далечни метастази. Мета-анализът, изготвен от Negoï et al. (2017), показва, че ранният съдов контрол по време на SMA-панкреатодуоденектомията е свързана със значително намаляване на интраоперативното кървене и нуждите от хемотрансфузия. Това е от изключителна важност, тъй като трансфузията на над две единици Ер маса е свързана с увеличаване на 30-дневната смъртност, на честотата на раневи инфекции, пневмония и сепсис при пациенти, подложени на хирургична намеса.[11] Същият мета-анализ обаче не установява статистически значима разлика в общата 1-,2- и 3-годишна преживяемост, както и в процента на постигната R0 резекция. [11]. От друга страна, Kawabata et al [13] установяват, че процентът на R0 резекции е по-висок в SMA-ДХПЕ в сравнение със стандартната техника. Доклад на Horiguchi et al, също показва по-висок процент на резекция на R0 за SMA-ДХПЕ [14], а Hirota et al [15] са постигнали R0 резекция в 82%, при липса на R2 резекция и двугодишна преживяемост от 75%, прилагайки anterior SMA-first approach. В унисон с последните и за разлика от мета-анализа на Negoï et al, мета-анализ на Ironside et al. (2018), включващ 17 проучвания, показва, че процентът R0 резекция (75,8 % срещу 67 %; $p < 0,001$) и общата преживяемост (hazard ratio 0,72, при 95 % доверителен интервал 0,60 – 0,87; $p < 0,001$) са значително по-високи в групата, подложени на ДХПЕ SMA-first approach.[16]

Както бе споменато, един от основните докладвани прогностични фактори за преживяемостта е статусът на резекционните линии. Според International Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS), за да се определи радикалността на оперативна намеса, е необходимо изследване на 7 резекционни линии – предна, задна, медиална, периадвентициална тъкан около горната мезентериална артерия, панкреаса в областта на транссекцията, хепатохоледоха и тънкото черво. [17] Тези препоръки обаче не са стандартно възприети в различните страни и не винаги се изследват тези 7 линии [18], което повдига въпроса дали стадираната като R0 резекция е реално R0. Друг проблем е липсата на стандартизация по отношение дефинирането на R1

позитивни резекционни линии. UICC определя R1 като микроскопски резидуален тумор, без да се уточнява допълнително вида на резекционната линия (от трансекция или дисекция) или начин на разпространение на туморните клетки (пряко или непряко). В Европа и Япония наличието на туморните клетки <1 mm от резекционната линия обикновено се счита за R1 резекция, докато в САЩ резекцията се смята за непълна (R1), само когато са туморни клетки се наблюдават непосредствено в резекционната линия. Консенсус по отношение на наличието на индиректна инвазия на протежии <1 mm от резекционната линия (дължаща се перинеурална или в лимфни съдове инвазия) и определянето на R статуса също липсва.[7,18] Поради тези причини резултатите от сравняването на зависимостта R0/R1 статус и преживяемост от различните проучвания са твърде хетерогенни.[7] Проучването на Strobel et al., 2017 г. сред 561 пациенти потвърждава значението на различната дефиниция на R1 статуса. Получените резултати показват, че при сравняването на R0, R1 (<1mm) и R1 (директна инвазия) резекциите медианната преживяемост се различават значимо – съответно 41.6 месеца, 27.5 месеца и 23.4 месеца. Същата зависимост се наблюдава и при 5-годишната преживяемост – 37.7%, 30.1% и 20.3% (p < 0.0001).[7]

За прецизиране на патологоанатомичното изследване редица автори препоръчват маркиране на резекционните линии с багрила – подход, който е възприет в практиката на КОЧПХ от 2018 г. Това осигурява правилна ориентация на препарата и щателно изследване на резекционните повърхности, въпреки промените, свързани с фиксиране на препарата.[19] След въвеждане на стандартизиран протокол и маркиране на резекционните линии, по литературни данни се увеличава значително процентът на установените R1 резекции, основно за сметка на позитивни граници към порталната вена и към SMA. [19,20] Именно, статусът на тези резекционни линии има пряко отношение към появата на локален рецидив и постигнат свободен от заболяване период [19,20], което е видно и от проведеното от нас проучване. Поради тези причини, Casadei et al. доказват, че при прилагане на стандартизиран протокол процентът на установени R1 резекции не се различава значимо при маркиране на всички резекционни линии с различни цветове и при маркиране само на границата към SMA.[20] От друга страна обаче, редица проучвания не намират пряка статистическа зависимост между R статуса и общата преживяемост, дори при използване на стандартизиран подход на патологоанатомично изследване. [19] Това може да се дължи както на биологията на тумора, така и на неотчитането на ефекта на приложена системна терапия.

На фона на подобрените възможности за адювантна химиотерапия, проучванията през последните години показват и подобряване на дългосрочните резултати, дори при R1 резекция в сравнение с пациентите с нерезектабилен РП.[21-24] Според проучване на Torgeson A et al. от 2018 г. сред 44 852 пациенти с РП медианната

преживяемост на неоперирани пациенти е 10,3 месеца, в сравнение с 19,7 месеца за R0 ($p < 0,001$), 14,3 месеца за R1 ($p < 0,001$) и 9,8 месеца ($p = 0,07$) за R2 резекции.[21] Международното рандомизирано проучване ESPAC- 4, 2017 г. показва подобряване на преживяемостта при пациенти с радикална панкреатична резекция и приложена стандартно адювантна химиотерапия с Гемцитабин+Капецитабин, независимо от лимфонодалния статус.[23]

Въпреки доказаните ползи от адювантната терапия, почти 50% от случаите с приложена резекция не провеждат адювантно лечение поради следоперативни усложнения, протрахирано възстановяване или тежки придружаващи заболявания.[25]

Затова големи надежди се възлагат на неоадювантната химиотерапия (НАХТ), проучванията за чието оптимално приложение и показания все още продължават. По отношение на локално авансиралите случаи на РП при диагностицирането неоадювантната терапия води до конверсия към хирургия в 4 до 75% [25]. Тази широка вариабилност в резултатите се дължи на критериите за селекция на пациентите за хирургия, като тук от изключително значение е да бъдат взети под внимание контролните стойности на СА19-9, общото състояние на пациента и редуцията на симптоматиката, а не само резултатите от контролните образни изследвания, които често не са достатъчно показателни за ефекта от НАХТ. [25] Проспективно, рандомизирано проучване, проведено от German Pancreatic Cancer Group, показва 30,6% конверсия към хирургия при НАХТ на базата на паклитаксел/гемцитабин и 45,0% при прилагане на FOLFIRINOX ($p = 0,135$), като R0 резекция е постигната в 68% от случаите с паклитаксел/гемцитабин и в 74% с FOLFIRINOX. Авторите акцентират върху факта, че пациентите, при които е проведена резекция след НАХТ, имат значително по-висока преживяемост от 27,4 срещу 14,2 месеца ($p = 0,003$).[25,26]

По отношение на borderline туморите, редица проучвания, вкл. рандомизирани (ESPAC-5F trial - ISRCTN89500674 и др.) показват, че неоадювантната химиорадиотерапия се оказва особено ефективна и затова е включена в препоръките за поведение на 2019 NCCN guidelines при гранично-резектабилните случаи на РП въпреки ограничените данни [21,25,27]

Що се отнася до резектабилните случаи, въпреки постигнатия напредък от развитието на хирургичните методи и адювантната химиотерапия, дългосрочните резултати все още не са оптимистични. Поради тази причина последните години се проучва ролята на неоадювантната химиотерапия при първично резектабилни случаи. Изследване Prep-02/JSAP-05-trial, проведено в Япония, рандомизира 182 пациенти с резектабилни или гранично-резектабилни РП, подложени на 2 курса

НАХТ с гемцитабин и S-1 (перорален флуоропиримидинов дериват) и 180 пациенти, подложени първично на оперативна намеса. Пациентите и в двете групи са подложени и на адювантна химиотерапия. Проучването показва, че пациентите с НАХТ имат по-висока обща преживяемост (36,7 срещу 26,6 месеца; $p = 0,015$), докато няма разлика в процентите на постигнати резекции, R0 резекции и следоперативен морбидитет [28]. Резултатите обаче трябва да се тълкуват с внимание, тъй като S-1 показва добър отговор при азиатска популация, но представянето му при кавказка такава остава неясно поради различната експресия на цитохром P-450.[25] Италианското рандомизирано проучване РАСТ-15 сравнява 88 пациенти, разделени в 3 групи: (1) резекция, последвана от адювантна химиотерапия с гемцитабин, (2) резекция последвана от адювантна химиотерапия с цисплатин 30 mg/m², епирубицин 30 mg/m², гемцитабин 800 mg/m² и перорален капецитабин 1,250 mg/m², и (3) неoadюванта терапия с последната схема, резекция, последвана от адювантна химиотерапия (3 месеца преди операцията и 3 месеца след операцията химиотерапия). Средната преживяемост след НАХТ е 38,2 месеца в сравнение с 20,4 месеца при адювантна терапия с гемцитабин и 26,2 месеца с адювантна полихимиотерапия.[25,29]. Друго рандомизирано проучване обаче не доказва ползи по отношение на преживяемостта при прилагане на НАХТ [25,30]

Проблем остават пациентите с borderline тумори, при които не се наблюдава ефект от неoadювантната химиотерапия, но в същото време са рискови за постигане на нерадикална резекция, както и болните с резектабилни или borderline тумори, при които се наблюдава прогресиране на заболяването на фона на терапията и съответно губят възможността на извършване на резекция, макар и не R0. Затова интерес представляват провеждащите се в момента проспективни рандомизирани проучвания (11 проучвания върху резектабилни случаи, 5 - резектабилни и гранично-резектабилни и 5 - върху гранично-резектабилни) върху ролята и стандартизираното приложение на неoadювантната химиорадиотерапия, чиито резултати предстои да бъдат публикувани следващите години.[25]

Заключение: Индивидуализираният подход към пациентите с РП по отношение на прецизно стадиране, агресивна хирургична тактика и преценка необходимостта от неoadювантна терапия води до увеличаване на R0 резекциите и подобряване на преживяемостта. Това обаче е възможно само при стандартизиране на патологоанатомичните методи за оценка и критерии за R0 и R1 граници.

Книгопис:

1. Siegel RL, Fedewa SA, Miller KD, Goding-Sauer A, Pinheiro PS, Martinez-Tyson D, et al. Cancer statistics for Hispanics/Latinos, 2015. CA Cancer J Clin. 2020; 65(6): 457–80

2. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin.* 2018;68:394-424.
3. Casolino R, Braconi C, Malleo G, Paiella S, Bassi C, Milella M, Dreyer SB, Froeling FEM, Chang DK, Biankin AV, Golan T. Reshaping preoperative treatment of pancreatic cancer in the era of precision medicine. *Ann Oncol.* 2021 Feb;32(2):183-196
4. Rahib L, Smith BD, Aizenberg R, et al.: Projecting cancer incidence and deaths to 2030: the unexpected burden of thyroid, liver, and pancreas cancers in the United States. *Cancer Res.* 2014; 74(11): 2913–21
5. Strobel, O.; Neoptolemos, J.; Jager, D.; Buchler, M.W. Optimizing the outcomes of pancreatic cancer surgery. *Nat. Rev. Clin. Oncol.* 2019, 16, 11–26.
6. Hank T, Strobel O, Conversion Surgery for Advanced Pancreatic Cancer, *J. Clin. Med.* 2019, 8, 1945;
7. Strobel O1, Hank T, Hinz U, Bergmann F, Schneider L, Springfield C et al, Pancreatic Cancer Surgery: The New R-status Counts, *Ann Surg.* 2017;265(3):565-73
8. Hayasaki, A.; Isaji, S.; Kishiwada, M.; Fujii, T.; Iizawa, Y.; Kato, H.; Tanemura, A.; Murata, Y.; Azumi, Y.; Kuriyama, N.; Mizuno, S.; Usui, M.; Sakurai, H. Survival Analysis in Patients with Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Undergoing Chemoradiotherapy Followed by Surgery According to the International Consensus on the 2017 Definition of Borderline Resectable Cancer. *Cancers* 2018, 10, 65
9. Pessaux P, Regenet N, Arnaud JP. Resection of the retroportal pancreatic lamina during a cephalic pancreaticoduodenectomy: first dissection of the superior mesenteric artery. *Ann Chir* 2003;128:633-636.
10. Schneider M, Strobel O, Hackert T, Büchler MW. Pancreatic resection for cancer-the Heidelberg technique. *Langenbecks Arch Surg.* 2019 Dec;404(8):1017-1022
11. Negoii I, Hostiuic S, Runcanu A, Negoii RI, Beuran M. Superior mesenteric artery first approach versus standard pancreaticoduodenectomy: a systematic review and meta-analysis. *Hepatobiliary Pancreat Dis Int.* 2017 Apr;16(2):127-138
12. Adham M, Singhirunnusorn J. Surgical technique and results of total mesopancreas excision (TMpE) in pancreatic tumors. *Eur J Surg Oncol* 2012;38:340-345
13. Kawabata Y, Tanaka T, Nishi T, Monma H, Yano S, Tajima Y. Appraisal of a total mesopancreatoduodenum excision with pancreaticoduodenectomy for pancreatic head carcinoma. *Eur J Surg Oncol* 2012;38:574-579.

14. Horiguchi A, Ishihara S, Ito M, Asano Y, Yamamoto T, Miyakawa S. Pancreatoduodenectomy for invasive carcinoma of the head of the pancreas with ligation of the inferior pancreaticoduodenal artery performed first. *Nihon Geka Gakkai Zasshi* 2011;112:159-163.
15. Hirota M, Kanemitsu K, Takamori H, Chikamoto A, Tanaka H, Sugita H, et al. Pancreatoduodenectomy using a no-touch isolation technique. *Am J Surg* 2010;199:e65-68
16. Ironside N, Barreto SG, Loveday B, Shrikhande SV, Windsor JA, Pandanaboyana S. Meta-analysis of an artery-first approach versus standard pancreatoduodenectomy on perioperative outcomes and survival. *Br J Surg*. 2018 May;105(6):628-636
17. Butler JR, Ahmad SA, Katz MH, Cioffi JL, Zyromski NJ. A systematic review of the role of periadventitial dissection of the superior mesenteric artery in affecting margin status after pancreatoduodenectomy for pancreatic adenocarcinoma. *HPB : The Official Journal of the International Hepato Pancreato Biliary Association*. 2016;18(4):305-11.
18. Soer E, Brosens L, van de Vijver M, Dijk F, van Velthuysen ML, Farina-Sarasqueta A, et al, Dilemmas for the pathologist in the oncologic assessment of pancreatoduodenectomy specimens, An overview of different grossing approaches and the relevance of the histopathological characteristics in the oncologic assessment of pancreatoduodenectomy specimens, *Virchows Archiv*, 2018;
19. Takahashi D, Kojima M, Sugimoto M, Kobayashi S, Takahashi S, Konishi M, Gotohda N, Nagino M. Pathologic Evaluation of Surgical Margins in Pancreatic Cancer Specimens Using Color Coding With Tissue Marking Dyes. *Pancreas*. 2018 Aug;47(7):830-836.
20. Casadei R, Ricci C, Taffurelli G, Pacilio CA, Santini D, Di Marco M, Minni F. Multicolour versus monocolour inking specimens after pancreaticoduodenectomy for periampullary cancer: A single centre prospective randomised clinical trial. *Int J Surg*. 2018 Mar;51:63-70
21. Torgeson A, Garrido-Laguna I, Tao R, et al. Value of surgical resection and timing of therapy in patients with pancreatic cancer at high risk for positive margins. *ESMO Open* 2018;3:e000282
22. Oettle H, Neuhaus P, Hochhaus A, et al. Adjuvant chemotherapy with gemcitabine and long-term outcomes among patients with resected pancreatic cancer: the CONKO-001 randomized trial. *JAMA* 2013;310:1473-81.
23. Neoptolemos JP, Palmer DH, Ghaneh P, et al. Comparison of adjuvant gemcitabine and capecitabine with gemcitabine monotherapy in patients with resected pancreatic cancer (ESPAC-4): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. *Lancet* 2017;389:1011-24.

24. Neoptolemos JP, Stocken DD, Dunn JA, et al. Influence of resection margins on survival for patients with pancreatic cancer treated by adjuvant chemoradiation and/or chemotherapy in the ESPAC-1 randomized controlled trial. *Ann Surg* 2001; 234:758–68.
25. Müller PC, Frey MC, Ruzza CM, Nickel F, Jost C, Gwerder C, Hackert T, Z'graggen K, Kessler U. Neoadjuvant Chemotherapy in Pancreatic Cancer: An Appraisal of the Current High-Level Evidence. *Pharmacology*. 2021;106(3-4):143-153
26. Kunzmann V, Algül H, Goekkurt E, Siegler GM, Martens UM, Waldschmidt D, et al. Conversion rate in locally advanced pancreatic cancer (LAPC) after nab-paclitaxel/gemcitabine- or FOLFIRINOX-based induction chemotherapy (NEOLAP): final results of a multicenter randomised phase II AIO trial. *Ann Oncol*. 2019; 30: v253
27. Ghaneh P, Palmer DH, Cicconi S, Halloran C, Psarelli EE, Rawcliffe CL, et al. ESPAC-5F: four-arm, prospective, multicenter, international randomized phase II trial of immediate surgery compared with neoadjuvant gemcitabine plus capecitabine (GEMCAP) or FOLFIRINOX or chemoradiotherapy (CRT) in patients with borderline resectable pancreatic cancer. *J Clin Oncol*. 2020; 38(15_Suppl 1): 4505
28. Unno M, Motoi F, Matsuyama Y, Satoi S, Matsumoto I, Aosasa S, et al. Randomized phase II/III trial of neoadjuvant chemotherapy with gemcitabine and S-1 versus upfront surgery for resectable pancreatic cancer (Prep-02/JSAP-05). *J Clin Oncol*. 2019 Feb 1; 49(2): 190–4.
29. Reni M, Balzano G, Zanon S, Zerbi A, Rimassa L, Castoldi R, et al. Safety and efficacy of preoperative or postoperative chemotherapy for resectable pancreatic adenocarcinoma (PACT-15): a randomised, open-label, phase 2–3 trial. *Lancet Gastroenterol Hepatol*. 2018; 3(6): 413–23.
30. Versteijne E, Suker M, Groothuis K, Akkermans- Vogelaar JM, Besselink MG, Bonsing BA, et al. Preoperative chemoradiotherapy versus immediate surgery for resectable and borderline resectable pancreatic cancer: results of the Dutch randomized phase III PREOPANC trial. *J Clin Oncol*. 2020 Jun 1; 38(16): 1763–73.

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN ACHIEVING R0 RESECTION OF PANCREATIC CANCER

Authors' names: E. Arabadzhieva, S. Bonev, D. Dardanov, G. Korukov, D. Bulanov, A. Ionkov

*Authors' affiliation: Department of General and Hepato-pancreatic Surgery, University
Hospital "Alexandrovska" – Sofia, Medical University of Sofia*

Address for correspondence: 1 Georgi Sofiiski Str, 1431 Sofia, Bulgaria, e-mail: elena_arabadjieva@abv.bg

Keywords: pancreatic cancer, survival, R0 resection, “SMA first approach”, surgical margins, tissue-marking

Introduction: Pancreatic cancer (PC) is related to an extremely poor prognosis. The only potentially curative therapy is surgical resection, and the status of surgical margins is one of the most important predictors of survival.

Aim: To investigate the experience of our Department and literature data regarding the treatment of PC, with an emphasis on the opportunities in improved achieving R0 resection.

Materials and Methods: A retrospective study for the period 1999 - 2020 was carried out at the Department of General and Hepato-pancreatic Surgery, University Hospital "Alexandrovska" - Sofia, comprising patients who underwent surgical resections due to PC. Statistical analysis was performed concerning staging, surgical intervention, the status of the resection margins, patients' therapies, and survival. Since 2018, the colour-coding method, using tissue-marking dyes to evaluate the margin status of resected specimens, has been initiated. The literature review was conducted by an electronic search to identify all publications, using PubMed/MEDLINE, EMBASE, Web of Science, CENTRAL, CDSR, DARE, and Google Scholar.

Results: 434 resections were performed - 278 pancreatoduodenectomies (PD), 101 left pancreatic resections, and 55 left subtotal resections of the pancreas. No cases with R2 positive resection margins were found. Statistical analysis of the survival data showed a significant difference, comparing patients with R0 and R1 resection ($p=0.000$). Because of that, during the last years, SMA first approach was applied to improve the results.

Discussion: The dissected margins around the superior mesenteric artery (SMA) are reported

to be the most favourable for tumour invasion. Recently, the use of the term “artery-first approach” has spread worldwide. The concept is to start by dissection of the connective tissues around the SMA during PD, and the aims are the early determination of the resectability status, and to decrease intraoperative blood loss by early control of blood inflow into the pancreatic head. On the other hand, the processing of PD specimens is not standardized, resulting in a high variation of the reported R1 resection – 14-85%. The advantages of neoadjuvant therapies are significant, but the indications are still controversial.

Conclusion: An individualized approach to patients with PC, including precise staging, aggressive surgery, and assessment of the necessity of neoadjuvant chemotherapy, leads to

an increase in the R0 resections and survival improvement, respectively. However, this is possible only with standardizations of the pathologic methods of assessment and the criteria for R0 and R1 margins.

ИНТРАДУКТАЛНА ПАПИЛАРНА МУЦИНОЗНА НЕОПЛАЗМА НА ПАНКРЕАСА (IPMN)

Н. Николов, Е. Николаев, Д. Костов

Катедра и Клиника по хирургия, МБАЛ, Варна към ВМА София,

Контакт: ул. „Хр. Смирненски“ 3, 9010 Варна, danielkostov@abv.bg

Ключови думи: интрадуктална папиларна муцинозна неоплазма на панкреаса (IPMN); кистични тумори на панкреаса (PCN); интрадуктална папиларна муцинозна неоплазма, произхождаща от главен панкреатичен канал (MD – IPMN); интрадуктална папиларна муцинозна неоплазма, произхождаща от второстепенни панкреатични канали (BD-IPMN); смесен тип интрадуктална папиларна муцинозна неоплазма (MT-IPMN);

Въведение: Интрадуктална папиларна муцинозна неоплазма (IPMN) се характеризира с аденоматозна пролиферация на епитела на главния панкреатичен канал и/или неговите разклонения. Тя е най-честата кистозна лезия с произход от панкреасните канали. Характеризира се с унифокалност или мултифокалност на процеса^{1,2,3}. Честотата на малигнизация на този вид тумори варира в различните литературни източници. В случай на IPMN с произход главен панкреатичен канал (MD-IPMN) тя варира от 59% до 92%, при смесен тип IPMN (MT-IPMN) честотата на малигнизация достига 50%. При пациентите с IPMN с произход второстепенни панкреатични канали (BD-IPMN) честотата на малигнизация е сравнително по-нисък, и варира от 6% до 46%.^{5,6} Тази тенденция показват значението на коректното диагностициране на панкреасните кистични неоплазми (PCN) с цел ограничаване честотата на панкреасния аденокарцином. Европейският консенсус от 2018г., (evidence-based medicine), въвежда съвременни индикации (абсолютни и относителни) за оперативно лечение при пациенти с PCN¹¹. Абсолютните показания са механичен иктер (туморна обтурация), ренгенографски диагностицирани интрамурални възли с диаметър >5mm, солиден тумор и разширен ≥10mm в диаметър панкреатичен канал. Относителните индикации са бързо нарастваща формация, диаметър на панкреатичния канал между 5-9mm, киста с диаметър ≥40mm, новопоявил се диабет и остър панкреатит, като последица от IPMN^{4,7}.

Цел: Представяне опитът на Клиниката с хирургичното лечение на IPMN.

Материал и методи: За период 2000-2019г. в Клиниката по хирургия, МБАЛ-Варна са извършени 348 (n=348) оперативни интервенции по повод тумори на панкреаса. Кистични тумори на панкреаса са диагностицирани при 28 (n=28) болни, като при 15 пациента е установен хистологично IPMN. Средната възраст на пациентите с IPMN е 61г. Диагностиката включва абдоминална ехография, компютър аксиална томография (КАТ) и ядреномагнитен резонанс (ЯМР).

Туморите са класифицирани съобразно препоръките на Verona Consensus Meeting (2016), според който IPMN се делят на инвазивни и преинвазивни, като типа на кистичната формация определя хирургичния подход¹². Случаите на IPMN са разделени на бенигнни и малигнни според критериите на World Health Organization от 2010г.² Следоперативните усложнения са адаптирани съобразно класификацията на Dindo-Clavien^{8,9,10}. Следоперативната панкреатична фистула и/или кървене са дефинирани според класификацията на International Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS)¹³. Контактните на панкреатичната резекция дренаже са изследвани за амилазна активност на трети следоперативен ден.

Резултати: Средната възраст на пациентите с IPMN е 61±11, като честотата жените е 75%. Клиничната картина е неспецифична, като при хоспитализацията 80% от тях са симптоматични. Симптомите са коремна болка, новопоявил се диабет, метеоризъм, загуба на тегло и диария. Механичен иктер е установен само при един пациент (6,66%). В 73,33% от случаите диагнозата кистична туморна формация, с произход панкреасните канали е поставена посредством КАТ. В 26,66% случаите диагнозата е поставена с MRI. Обемът на оперативната интервенция е панкреатодуоденектомия (Whipple, Traverso- Longmire, n=7, 46,66%), дистална сплено-панкреатектомия (n=4, 26,66%) и централна панкреатектомия (n=3, 20%). Тотална панкреатектомия е извършена при един от изследваните (n=1, 6,66%). Съдова реконструкция на мезентерико-портални съдове не се е наложила. Средната продължителност на интервенциите е 295 мин. Отчетената интраоперативна кръвозагуба е средно 236 мл. След хистоморфологично изследване се установи, че седем (46%) от изследваните случаи са класифицирани като BD-IPMN (branch duct IPMN), един (6%) като MT-IPMN (mixed tumour IPMN) и седем (46%) като MD-IPMN (main pancreatic duct IPMN).

Съобразно критериите на World Health Organization от 2010г, случаите с IPMN са разпределени на бенигнни тумори от типа „low grade dysplasia“ (n=10, 66%), малигнни тумори от типа “high grade dysplasia” (n=4, 26%) и един случай (6%) е класифициран като инвазивен аденокарцином. Следоперативни усложнения са диагностицирани при един болен с панкреатична фистула „ISGPFgrade C“, Clavien-

Dindo grade IIIb, което наложи реоперация. Средният болничен престой е 12 дни, а средният престой в интензивно отделение е две денонощия.

Обсъждане: Честотата на малигнизация достига до 50% при пациентите с MD-IPMN и MT-IPMN и се понижава до 10-15% при болните с BD-IPMN, което затруднява вземането на решение за оперативно лечение според повечето литературни източници. Консенсусната конференция от Fukuoka (2006г.), ревизирана през 2017г., постанови клинични и рентгенологични критерии за IPMN (големина на тумора, ламфаденопатия ширина на главния панкреатичен канал ≥ 10 мм и др.), които определи като „притеснителни“ и „високорискови“¹⁴. Тези критерии, допълнени от European, American Gastroenterological Association и American College of Gastroenterology се приемат, като определящи при вземане решение за оперативно лечение¹⁵. Европейският консенсус за IPMN, който се базира на „evidence-based medicine“ включва абсолютни (механичен иктер, рентгенографски диагностицирани интрамурални възли с диаметър > 5 mm, наличие на солиден тумор, разширен ≥ 10 mm в диаметър ductus pancreaticus) и относителни (бързо нарастващ тумор, диаметър на ductus pancreaticus между 5-9mm, киста с диаметър ≥ 40 mm, новопоявил се диабет остър панкреатит с причина IPMN) индикации за оперативно лечение¹⁶.

Заключение: Предвид високорисковата оперативна интервенция, обременена с висока честота на следоперативни усложнения и данните от достъпната литература, към оперативно лечение при болни с IPMN трябва да се прибегва при наличие на следните три критерия: механичен иктер, киста в панкреаса с диаметър ≥ 40 mm и разширен ≥ 10 mm в диаметър ductus pancreaticus.

Литературни източници:

1. Fernandez-del Castillo C, Adsay NV. Intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas. *Gastroenterology*. 2010;139:708–13. doi: 10.1053/j.gastro.2010.07.025.
2. Kloppel G, Solcia E, Longnecker DS, Capellac C, Sobin LH. World Health Organization international classification of tumours. 2. Berlin: Springer; 1996. Histological typing of tumours of the exocrine pancreas; pp. 11–20.
3. Furukawa T, Kloppel G, Volkan Adsay N, Albores-Saavedra J, Fukushima N, Horii A, et al. Classification of types of intraductal papillary-mucinous neoplasm of the pancreas: a consensus study. *Virchows Arch*. 2005;447(5):794–9. doi: 10.1007/s00428-005-0039-7.
4. Tanaka M, Chari S, Adsay V, Fernandez-del Castillo C, Falconi M, Shimizu M, et al. International consensus guidelines for management of intraductal papillary mucinous

neoplasms and mucinous cystic neoplasms of the pancreas. *Pancreatology*. 2006;6(1-2):17–32. doi: 10.1159/000090023

5. Shi C, Klein AP, Goggins M, Maitra A, Canto M, Ali S, et al. Increased Prevalence of Precursor Lesions in Familial Pancreatic Cancer Patients. *Clin Cancer Res*. 2009;15(24):7737–43. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-09-0004

6. Castellano-Megias VM, Ibarrola-de Andres C, Lopez-Alonso G, Colina-Ruizdelgado F. Pathological features and diagnosis of intraductal papillary mucinous neoplasm of the pancreas. *World J Gastrointest Oncol*. 2014;6(9):311–24. doi: 10.4251/wjgo.v6.i9.311

7. Tanaka M, Fernandez-del Castillo C, Adsay V, Chari S, Falconi M, Jang JY, et al. International consensus guidelines 2012 for the management of IPMN and MCN of the pancreas. *Pancreatology*. 2012;12(3):183–97. doi: 10.1016/j.pan.2012.04.004.

8. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. *Ann Surg*. 2004;240:205–13. doi: 10.1097/01.sla.0000133083.54934.ae.

9. Niedzergethmann M, Grutzmann R, Hildenbrand R, Dittert D, Aramin N, Franz M, et al. Outcome of invasive and noninvasive intraductal papillary-mucinous neoplasms of the pancreas (IPMN): a 10-year experience. *World J Surg*. 2008;32(10):2253–60. doi: 10.1007/s00268-008-9692-8.

10. Marchegiani G, Mino-Kenudson M, Sahara K, Morales-Oyarvide V, Thayer S, Ferrone C, Warshaw AL, Lillemoe KD, Fernandez-del CC. IPMN Involving the Main Pancreatic Duct. Biology, epidemiology, and long-term outcomes following resection. *Ann Surg*. 2015;261:976–83. doi: 10.1097/SLA.0000000000000813

11. European evidence-based guidelines on pancreatic cystic neoplasms The European Study Group on Cystic Tumours of the Pancreas 2018. 4-7

12. Absay Volkan ,Mino- Kenduson Mari , Furukava Toru Pathologic Evaluation and Reporting of Intraductal Papillary Mucinous Neoplasms of the Pancreas and Other Tumoral Intraepithelial Neoplasms of Pancreatobiliary Tract: Recommendations of Verona Consensus Meeting

13. Bassi Claudio, Marchegiani Giovanni, Derwenis Christos The 2016 update of the International Study Group (ISGPS) definition and grading of postoperative pancreatic fistula: 11 Years After

14. Tanaka Masao, Fenanadez-del Castillo Carlos, Kamisawa Terumi Revisions of international consensus Fukuoka guidelines for the management of IPMN of the pancreas

15. Grace Elta , Brintha Enestvedt , Sauer Bryan ACG Clinical Guideline: Diagnosis and Management of Pancreatic Cysts

16. The European Study Group on Cystic Tumours of the Pancreas , European evidence-based guidelines on pancreatic cystic neoplasms

ТОТАЛНА ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ

Михайлов В., Костадинов Р., Тричков Ц., Иванов И., Якова М., Мелников В., Иванов В., Сираков В., Мърваков С., Еюпов Е., Владов Н.

*Клиника по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология,
ВМА - София*

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарение на напредъка на съвременната оперативна техника в специализирани центрове за панкреатична хирургия и въвеждането на заместителна инсулинова и висококачествена ензимна терапия, тоталната панкреатектомия в днешно време се превърна в адекватен метод на оперативно лечение при неопластични и възпалителни заболявания на панкреаса, с периперативна заболеваемост и смъртност в допустими граници [1-4]

Индикациите за извършването на тотална панкреатектомия (ТП) нарастват, като основните такива са: обширно засягане на главата, тялото или опашката на панкреаса от дуктален аденокарцином; рецидивирал неопластичен процес в остатъчния паренхим след частична резекция на панкреаса; дифузна или мултифокална интрадуктална папиларна муцинозна неоплазма на панкреаса (IPMN); метастази от бъбречноклетъчен карцином; мултифокални невроендокринни тумори на панкреаса; наследствени неопластични синдроми (MEN 1). Все още е дискутабилно извършването на тотална панкреатектомия при усложнения свързани с панкреато-ентероанастомозата след частична резекция на панкреаса (панкреатична фистула и постоперативно кървене).

Тоталната панкреатектомия предоставя възможност за чисти резекционни линии (R0) при оперативното лечение на панкреатичния дуктален аденокарцином (ПДАК), при който частичната резекция на панкреаса няма този резултат (R1). Последващата обширна лимфна дисекция, с ексцизия на перипанкреатичната съединителна тъкан

и провеждането на постоперативна химиотерапия повишават процента на преживяемост [5, 6].

Интрадукталната папиларна муцинозна неоплазма на панкреаса (IPMN), в частност нейният подвид- MD-IPMN (main-duct IPMN), е индицирана за извършване на тотална панкреатектомия. Дифузните MD-IPMN или мултифокалните BD-IPMN (branch-duct IPMN), изискват тотална панкреатектомия, като дългосрочните резултати в тези случаи са задоволителни [7, 8].

Образуването на панкреатична фистула след парциална панкреатектомия може да доведе до животозастрашаващи усложнения. Като основна причина за това се посочва мекият и липоматозен панкреасен паренхим при някои пациенти, при които извършването на панкреато-ентероанастомоза е контраиндицирано. Поради този факт, за да се избегнат постоперативните усложнения свързани с образуването на панкреатична фистула, се налага интраоперативно да се премине от дуоденопанкреатична резекция към тотална панкреатектомия.

Като късни усложнения на тоталната панкреатектомия, можем да посочим захарния диабет, малабсорбцията, чернодробната стеатоза и образуването на язва на мястото на гастро- или дуодено-ентероанастомозата [9].

Липсата на инсулин и глюкагон след тотална панкреатектомия води до чести, трудни за овладяване епизоди на тежки хипо- и хипергликемия. С напредването на ендокринологията и въвеждането на иновативни схеми с бавно-действащ инсулин, нивата на глюкоза могат да се поддържат в нормални граници, като маркер за това е гликираният хемоглобин (HbA1c) поддържан в нива между 6,5%- 8% [10].

Екзокринната панкреатична недостатъчност води до малабсорбция с последващи диария и стеаторея, загуба на мастно-разтворими витамини (А, Е, D) и микроелементи, което от своя страна може да доведе до остеопороза, загуба на тегло и чернодробна стеатоза, водеща в следствие до животозастрашаваща чернодробна декомпенсация [11, 12]. Ензимното суплементиране, заедно с прием на витамини и калций, са достъпни и достатъчни за поддържане на нормален начин на живот при пациенти с тотална панкреатектомия [13].

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

Извършен е анализ на пациентите с извършена тотална панкреатектомия в Клиника по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология на ВМА-София за периода 2004-2020 година. Данните до 2014 година са събрани ретроспективно, чрез щателен преглед на медицинските досиета. След 2014 година информацията е поддържана в проспективно менажирана база данни. При търсенето са изключени

случаите с извършване на тотализация на панкреатектомията, в резултат на усложнение след панкреато-дуоденална резекция (8), както и случаите на резекция на панкреатичния остатък на втори етап при данни за локален рецидив след вече извършена парциална панкреатектомия (6). Допълнителен анализ е извършен при пациентите с ТП за ПДАК. Направено е сравнение на периперативните резултати, както и дългосрочната преживяемост между пациентите с ТП и с ПДР. Данните са представени като средни стойности \pm стандартното отклонение. За оценка на различията е използван t-test, а за непараметричните променливи Mann-Whitney U-test. Кривите на преживяемостта са генерирани по метода на Kaplan-Meier и Log Rank тест. За статистически значими се приемат стойности на $p < 0,05$.

ДАНИИ

Оперативни интервенции

Решението за извършване на тотална панкреатектомия се взема предоперативно или интраоперативно, след преценка на характеристиките на тумора – ангажиране на резекционната линия, съдова инвазия, както и на технически съображения – характеристика на панкреатичния остатък. Операцията може да протече като en bloc отстраняване на дуоденума с цялата задстомашна жлеза, или предварително извършване на трансекция в областта на шийката на панкреаса и последователно осъществяване на панкреато-дуоденална резекция и дистална панкреатектомия, със или без спленектомия.

Следоперативен период

Основна задача в следоперативния период при пациентите с тотална панкреатектомия е менажирането на ендокринната и екзокринната панкреасна недостатъчност. В ранния следоперативен период пациентите са поставени на инсулинова инфузия 0,05-0,1 U/kg/h с титриране на дозата спрямо 8-кратен кръвно-захарен профил. На трети/четвърти следоперативен ден, след установяване на дневните инсулинови нужди, пациентите се застъпват с базален инсулин. При хранване се назначават болуси от бързо-действащ инсулин с корекция, спрямо интензивен мониторинг на кръвната захар. Екзокринната недостатъчност се купира с ензимни препарати при хранване. В хода на пролежаването, пациентите се обучават за употребата на инсулинови препарати. Едно от условията за дехоспитализация е хранване на пациента с постигнат добър гликемичен контрол.

РЕЗУЛТАТИ

За периода 2004-2020 година са идентифицирани 754 пациенти с извършена резекция на панкреаса. Панкреато-дуоденална резекция (ПДР) е осъществена при

576, а дистална панкреатектомия – при 157. Едноетапна тотална панкреатектомия е извършена в 21 случая (2,7%). Индикациите за осъществяване на ТП са карцином на панкреаса (17), IPMN (2) и панкреатичен невроендокринен тумор - pNET(2). Причините за тотална панкреатектомия при пациентите с IPMN са дифузното засягане на целия панкреас. При двата случая с pNET, се касае за солитарен тумор, локализиран в главата на панкреаса, като тоталната панкреатектомия е извършена по технически причини – мек панкреас и тесен панкреатичен канал с висок риск за инсуфициенция на панкреатичната анастомоза.

При пациентите с карцином на панкреаса, тотална панкреатектомия е извършена по повод ангажиране на резекционната линия (6), тумор локализиран в шийката и тялото на панкреаса (5), мултифокален тумор (1), тумор на главата на панкреаса, в комбинация с MD-IPMN (2), технически причини (4). В тази подгрупа преобладават авансирани тумори, като перинеурална инвазия се установява в 76% от случаите (13), а лимфно метастазиране в 60% (10). Само при един пациент е установена микроскопска инфилтрация в резекционната линия – R1 резекция (5%). Впечатление прави относително високата честота на съдовите резекции в групата на тоталните панкреатектомии при ПДАК, като за периода са извършени 14 венозни резекции (66%), които са изцяло при пациентите с карцином на панкреаса (Фиг. 1).

Средният болничен престой след ТП е 10 дни (8-12), като не се различава сигнификантно, спрямо пациентите с ПДР (13 дни). Честотата на следоперативните усложнения е 31%, като тежките усложнения са 15%. Добър гликемичен контрол е постигнат при всички пациенти. Резистентна на лечение диария е установена в 14% от случаите (3). При извършеният ANOVA-анализ не се установи статистически значима връзка на фактори като възраст, пол, наличие на предоперативен билиарен дренаж, болкови или консумативен синдром със следоперативните усложнения и смъртност. Не е регистриран случай на ранно или късно кървене, както и инсуфициенция на билиарната анастомоза. Ревизия е извършена при 1 пациент, по повод конгестивна гастропатия с инсуфициенция на гастро-ентероанастомозата. Периоперативна смъртност е регистрирана при 2 пациенти с КП, по повод мулти-органна недостатъчност (1) и масивен белодробен тромбемболизъм (1). Средната преживяемост на пациентите с КП след тотална панкреатектомия е 30,6 месеца, като не се различава сигнификантно от преживяемостта след ПДР (43 месеца, Log-Rank $p=0,22$; Фиг. 2).

ОБСЪЖДАНЕ

Първата описана тотална панкреатектомия (ТП) е извършена от Rocky през 1943, по повод карцином на панкреаса [14]. Първоначално, индикациите за осъществяване на тотална панкреатектомия са били водени от идеята за понижаване на честотата на

локалните рецидиви и избягване на пагубните усложнения, свързани с инсуфициенция на панкреатичната анастомоза[15]. Въпреки това, редица проучвания относно ТП при карцином на панкреаса[16, 17] не успяват да демонстрират онкологично преимущество на ТП спрямо парциалните панкреатектомии. Тези резултати, както и трудностите при менажиране на метаболитните нарушения (диабет, малабсорбция и нарушено качество на живот) са били причина ТП да бъде пренебрегната.

Индикации за тотална панкреатектомия

Тоталната панкреатектомия не е широко разпространена оперативна интервенция, като в големите серии, честотата ѝ варира между 8 и 17%[3, 18-21]. Индикациите за извършване на ТП са се изменили в течение на времето. В момента тази интервенция е индицирана не само при пациентите с авансирал карцином на панкреаса (в опит да се постигне радикално отстраняване с чисти резекционни линии, но и при пациенти с мултифокално засягане или болести ангажиращи целия панкреас (интрадуктална папиларна муцинозна неоплазия – IPMN, невроендокринни тумори на панкреаса, множествена ендокринна неоплазия – MEN 1, метастази от бъбречно-клетъчен карцином). В допълнение ТП може да бъде показана при пациенти с хроничен панкреатит, както и селектирани пациенти с мек панкреасен паренхим, преценени като високо-рискови за осъществяване на панкреатична анастомоза, с цел да се избегнат анастомотичните усложнения. Според съвременен систематичен анализ[22], индикациите за извършване на тотална панкреатектомия са основно злокачествени тумори на панкреаса (5011 от 7713 пациенти, 65%).

Тоталната панкреатектомия се разделя на едноетапна (първична) или двуетапна, като последната може да бъде спешна индикация при тежки анастомотични усложнения след панкреато-дуоденална резекция, или процедура на втори етап след туморен рецидив в областта на панкреатичния остатък. Отделно някои автори подразделят първичната панкреатектомия на планирана или непланирана – при установяване на ангажирана резекционна линия, технически показания или интраоперативни усложнения.

От прегледа на литературата се установява, че индикациите за първична тотална панкреатектомия са по-чести при определени заболявания, ангажиращи целия панкреас (IPMN, невроендокринни тумори или метастатично заболяване) [23-25]. При карцинома на панкреаса, тоталната панкреатектомия се явява най-рядко извършваната оперативна процедура (3,7-7,2%)[26, 27]. В нашата серия ТП е извършена при 2,7% от пациентите с КП. В допълнение, решението за извършване на ТП при пациентите с карцином на панкреаса се взема предимно интраоперативно, в резултат на позитивна резекционна линия, макроскопска оценка на

разпространението на неопластичния процес, както и поради технически индикации или избягване на риска от инсуфициенция на анстомозата при високо-рискови случаи. Интрадукталната папиларна муцинозна неоплазия се явява основна причина за предоперативно планирана тотална панкреатектомия. Pulvirenti и сътр. [28] показват, че пациентите с КП са по-рядко подложени на ТП, докато IPMN (28%) и невроендокринните тумори (21%) представляват най-честите причини за едноетапна ТП.

През 2010, Janot и сътр.[29] подразделят индикациите за осъществяване на тотална панкреатоектомия с правилото на „Четирите Т“: тумор, техническа трудност, тревога, терапия-резистентна болка при хроничен панкреатит (Табл. 1)

Краткосрочни и дългосрочни резултати

Благодарение на усъвършенстването на хирургичната техника, подобряването на следоперативната грижа, както и въвеждането на съвременните интермедиерни и дълго-действащи инсулинови форми, както и модерната перорална субституираща терапия на панкреатичните ензими, сме свидетели на подобрени краткосрочни и дългосточни резултати, както и съхранено качество на живот при пациентите след тотална панкреатектомия [2, 22, 30-32]. По отношение на краткосрочните резултати, в обзор на Petrucciani и сътр. [33] се съобщава за морбидитет между 36 и 69% и смъртност варираща между 0 и 27%, като в съвременните серии смъртността не превишава 8%. В проучване, включващо резултатите от две високо-обемни звена по панкреатична хирургия, Pulvirenti и сътр.[28] съобщават за следоперативна смъртност от 2,1%, докато в серията на Stoor и сътр.[32] се съобщава за 0% смъртност и 25% следоперативни усложнения. Резултатите от общо-европейски анализ на съвременните резултати при ТП установяват 5% болнична смъртност след ТП. Друго ретроспективно проучване, включващо тоталните панкреатектомии от 4 държавни регистъра (САЩ, Германия, Холандия и Швеция) демонстрира честота на тежките усложнения от 26,8% (423 от 1579 случая) и смъртност варираща между 1,8% (САЩ) и 10,8% (Холандия)[34]. В нашите резултати се забелязва редуция на общата честота на усложненията, спрямо пациентите с ПДР – 31% спрямо 42%, като тази разлика е за сметка на усложненията от страна на панкреатичната анастомоза.

По отношение на дългосрочните резултати, в обзор, според Sholten и сътр.[30] следоперативният диабет след ТП е добре-контролиран, с приемливо качество на живот. В допълнение, национално холандско проучване[31] потвърждава, че качеството на живот не се различава съществено, спрямо общата популация и е съпоставимо с пациентите, страдащи от тип 1 захарен диабет. Muller и сътр.[2] анализират периперативните и дългосрочните резултати при сходни пациенти 87 – с тотална панкреатектомия и 87 с панкреато-дуоденална резекция. Според

проучването не се установяват различия между двете оперативни процедури, по отношение на следоперативните усложнения и смъртност, болничен престой или качество на живот. В противовес на това, Bhayani и сътр.[35] сравнява 6314 ПДР със 198 ТП, извършени между 2005 и 2011 г., като установява сигнификантно повишена смъртност и усложнения след ТП, респективно 6% срещу 3% и 38% срещу 30%. Скорошно проучване обхващащо 200 пациенти, сравняващо резултатите при 100 тотални панкреатектомии, срещу 100 панкреато-дуоденални резекции, показва, че ТП елиминира риска от тежка следоперативна панкреатична фистула, както и свързаните с това усложнения; има превантивен ефект върху смъртността, свързана със спешна тотализация на панкреатектомията (вторична панкреатектомия), при пациенти с рискови фактори за инсуфициенция на панкреатичната анастомоза[36].

Менажиране на ендокринната и екзокринната панкреасна недостатъчност

Ендокринната недостатъчност след ТП може да доведе до бързи, непредвидими и необясними промени в концентрацията на серумната глюкоза, водещи до кетоацидоза или хипогликемична кома. Причината за това е, че при диабетното състояние, предизвикано от тоталната панкреатектомия, освен абсолютна липса на инсулин се наблюдава пълна липса и на контраинсуларни хормони. Предвид нарушената глюконеогенеза, вторично на хипоглюкагонемията, нуждата от инсулин при тези пациенти е редуцирана в сравнение с диабет тип 1 и 2[37, 38]. Освен това се наблюдава повишена чувствителност към инсулина, причинена от повишената експресия на периферни инсулинови рецептори и повишения инсулинов клирънс. По тази причина терапевтичният прозорец за поддържане на еугликемия при пациентите след ТП е стеснен[39]. По тази причина, нашият протокол включва стартиране на инсулинова инфузия 0,1U/kg/h в ранния следоперативен период с постепенно титриране на дозата при контрол на серумната глюкоза на 3-4 часа. След установяване на дневните инсулинови нужди, терапията се застъпва с базален инсулин, като при хранване се включват болуси от бързо-действащи инсулинови препарати. Добрата комуникация с ендокринолозите е от голямо значение, като едно от условията за дехоспитализация е постигант добър гликемичен контрол след хранване на пациента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оперативното отстраняване на панкреаса предизвиква срыв в метаболизма като нарушава физиологията на храносмилателната и ендокринната система. Това може да доведе до тежки усложнения – труден гликемичен контрол, малабсорбция, стеатохепатит и чернодробна недостатъчност. Въпреки това, съвременните терапевтични възможности, мултидисциплинарният екип и подобрената следоперативна грижа при тотална панкреатектомия е причината за подобрената

преживяемост, по-добро качество на живот и редуцията на следоперативните усложнения и смъртност.

1. Billings, B.J., J.D. Christein, W.S. Harmsen, et al., Quality-of-life after total pancreatectomy: is it really that bad on long-term follow-up? *J Gastrointest Surg*, 2005. 9(8): p. 1059-66; discussion 1066-7.
2. Müller, M.W., H. Friess, J. Kleeff, et al., Is there still a role for total pancreatectomy? *Ann Surg*, 2007. 246(6): p. 966-74; discussion 974-5.
3. Casadei, R., F. Monari, S. Buscemi, et al., Total pancreatectomy: indications, operative technique, and results: a single centre experience and review of literature. *Updates Surg*, 2010. 62(1): p. 41-6.
4. Johnston, W.C., H.M. Hoen, M.A. Cassera, et al., Total pancreatectomy for pancreatic ductal adenocarcinoma: review of the National Cancer Data Base. *HPB (Oxford)*, 2016. 18(1): p. 21-8.
5. Schmidt, C.M., J. Glant, J.M. Winter, et al., Total pancreatectomy (R0 resection) improves survival over subtotal pancreatectomy in isolated neck margin positive pancreatic adenocarcinoma. *Surgery*, 2007. 142(4): p. 572-8; discussion 578-80.
6. Reddy, S., C.L. Wolfgang, J.L. Cameron, et al., Total pancreatectomy for pancreatic adenocarcinoma: evaluation of morbidity and long-term survival. *Ann Surg*, 2009. 250(2): p. 282-7.
7. Heidt, D.G., C. Burant, and D.M. Simeone, Total pancreatectomy: indications, operative technique, and postoperative sequelae. *J Gastrointest Surg*, 2007. 11(2): p. 209-16.
8. Hartwig, W., A. Gluth, U. Hinz, et al., Total pancreatectomy for primary pancreatic neoplasms: renaissance of an unpopular operation. *Ann Surg*, 2015. 261(3): p. 537-46.
9. Belyaev, O., T. Herzog, A.M. Chromik, et al., Early and late postoperative changes in the quality of life after pancreatic surgery. *Langenbecks Arch Surg*, 2013. 398(4): p. 547-55.
10. Dresler, C.M., J.G. Fortner, K. McDermott, et al., Metabolic consequences of (regional) total pancreatectomy. *Ann Surg*, 1991. 214(2): p. 131-40.
11. Hata, T., M. Ishida, F. Motoi, et al., Clinical Characteristics and Risk Factors for the Development of Postoperative Hepatic Steatosis After Total Pancreatectomy. *Pancreas*, 2016. 45(3): p. 362-9.

12. Sim, E.H., J.H. Kwon, S.Y. Kim, et al., Severe steatohepatitis with hepatic decompensation resulting from malnutrition after pancreaticoduodenectomy. *Clin Mol Hepatol*, 2012. 18(4): p. 404-10.
13. Lindkvist, B., Diagnosis and treatment of pancreatic exocrine insufficiency. *World J Gastroenterol*, 2013. 19(42): p. 7258-66.
14. Rockey, E.W., TOTAL PANCREATECTOMY FOR CARCINOMA : CASE REPORT. *Ann Surg*, 1943. 118(4): p. 603-11.
15. Forrest, J.F. and W.P. Longmire, Jr., Carcinoma of the pancreas and periampullary region. *Ann Surg*, 1979. 189(2): p. 129-38.
16. Yeo, C.J., J.L. Cameron, K.D. Lillemoe, et al., Pancreaticoduodenectomy for cancer of the head of the pancreas. 201 patients. *Ann Surg*, 1995. 221(6): p. 721-31; discussion 731-3.
17. Ross, D.E., Cancer of the pancreas; a plea for total pancreatectomy. *Am J Surg*, 1954. 87(1): p. 20-33.
18. Casadei, R., C. Ricci, G. Taffurelli, et al., Is total pancreatectomy as feasible, safe, efficacious, and cost-effective as pancreaticoduodenectomy? A single center, prospective, observational study. *J Gastrointest Surg*, 2016. 20(9): p. 1595-607.
19. Maeda, S., K. Ariake, M. Iseki, et al., Prognostic indicators in pancreatic cancer patients undergoing total pancreatectomy. *Surg Today*, 2020. 50(5): p. 490-498.
20. Andrén-Sandberg, Å., C. Ansorge, and T.D. Yadav, Are There Indications for Total Pancreatectomy in 2016? *Dig Surg*, 2016. 33(4): p. 329-34.
21. Almond, M., K.J. Roberts, J. Hodson, et al., Changing indications for a total pancreatectomy: perspectives over a quarter of a century. *HPB (Oxford)*, 2015. 17(5): p. 416-21.
22. Casadei, R., C. Ricci, C. Ingaldi, et al., Contemporary indications for upfront total pancreatectomy. *Updates Surg*, 2021. 73(4): p. 1205-1217.
23. Sauvanet, A., Intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas: indication, extent, and results of surgery. *Surg Oncol Clin N Am*, 2008. 17(3): p. 587-606, ix.
24. Bilimoria, K.Y., M.S. Talamonti, J.S. Tomlinson, et al., Prognostic score predicting survival after resection of pancreatic neuroendocrine tumors: analysis of 3851 patients. *Ann Surg*, 2008. 247(3): p. 490-500.

25. Zerbi, A., E. Ortolano, G. Balzano, et al., Pancreatic metastasis from renal cell carcinoma: which patients benefit from surgical resection? *Ann Surg Oncol*, 2008. 15(4): p. 1161-8.
26. Karpoff, H.M., D.S. Klimstra, M.F. Brennan, et al., Results of total pancreatectomy for adenocarcinoma of the pancreas. *Arch Surg*, 2001. 136(1): p. 44-7; discussion 48.
27. McPhee, J.T., J.S. Hill, G.F. Whalen, et al., Perioperative mortality for pancreatectomy: a national perspective. *Ann Surg*, 2007. 246(2): p. 246-53.
28. Pulvirenti, A., A. Pea, N. Rezaee, et al., Perioperative outcomes and long-term quality of life after total pancreatectomy. *Br J Surg*, 2019. 106(13): p. 1819-1828.
29. Janot, M.S., O. Belyaev, S. Kersting, et al., Indications and early outcomes for total pancreatectomy at a high-volume pancreas center. *HPB Surg*, 2010. 2010.
30. Scholten, L., T.F. Stoop, M. Del Chiaro, et al., Systematic review of functional outcome and quality of life after total pancreatectomy. *Br J Surg*, 2019. 106(13): p. 1735-1746.
31. Scholten, L., A.E.J. Latenstein, C. van Eijck, et al., Outcome and long-term quality of life after total pancreatectomy (PANORAMA): a nationwide cohort study. *Surgery*, 2019. 166(6): p. 1017-1026.
32. Stoop, T.F., Z. Ateeb, P. Ghorbani, et al., Surgical Outcomes After Total Pancreatectomy: A High-Volume Center Experience. *Ann Surg Oncol*, 2021. 28(3): p. 1543-1551.
33. Petrucciani, N., G. Nigri, G. Giannini, et al., Total Pancreatectomy for Pancreatic Carcinoma: When, Why, and What Are the Outcomes? Results of a Systematic Review. *Pancreas*, 2020. 49(2): p. 175-180.
34. Latenstein, A.E.J., T.M. Mackay, J.D. Beane, et al., The use and clinical outcome of total pancreatectomy in the United States, Germany, the Netherlands, and Sweden. *Surgery*, 2021. 170(2): p. 563-570.
35. Bhayani, N.H., J.L. Miller, G. Ortenzi, et al., Perioperative outcomes of pancreaticoduodenectomy compared to total pancreatectomy for neoplasia. *J Gastrointest Surg*, 2014. 18(3): p. 549-54.
36. Luu, A.M., B. Olchanetski, T. Herzog, et al., Is primary total pancreatectomy in patients with high-risk pancreatic remnant justified and preferable to pancreaticoduodenectomy? -a matched-pairs analysis of 200 patients. *Gland Surg*, 2021. 10(2): p. 618-628.

37. Muller, W.A., M.F. Brennan, M.H. Tan, et al., Studies of glucagon secretion in pancreatectomized patients. *Diabetes*, 1974. 23(6): p. 512-6.
38. Vigili de Kreutzenberg, S., L. Maifreni, G. Lisato, et al., Glucose turnover and recycling in diabetes secondary to total pancreatectomy: effect of glucagon infusion. *J Clin Endocrinol Metab*, 1990. 70(4): p. 1023-9.
39. Nosadini, R., S. del Prato, A. Tiengo, et al., Insulin sensitivity, binding, and kinetics in pancreatogenic and type I diabetes. *Diabetes*, 1982. 31(4 Pt 1): p. 346-55.

ФИГУРИ И ТАБЛИЦИ

Фиг. 1. Съдови резекции при тотална панкреатектомия за парцином на панкреаса; А. Сегментна резекция с термино-терминална анастомоза; В. Сегментна резекция със заместване с PTFE-протеза

Фиг. 2 Крива на преживяемостта по Kaplan-Meier, сравняваща дългосрочната преживяемост между ТП и ПДР

Таблица 1: Индикации за извършване на тотална панкреатектомия

Тумор	Локално авансирал или мултифокален карцином на панкреаса; IPMN, мултифокални невроендокринни тумори;
Техническа трудност	Невъзможност за извършване на безопасна панкреатична анастомоза, в случаи на мек панкреатичен остатък; В такива случаи честотата на усложненията като живото-застрашаващо кървене и сепсис могат да достигнат 15%. В тази група, целта на ТП е предотвратяването на тотализация на панкреатектомията по спешност, която е асоциирана с извънредно висока смъртност.
Тревога	Извършване на тотализация на панкреатектомията (вторична панкреатектомия) в спешен порядък, поради инсуфициенция на анастомозата, усложнена с хеморагия; некроза на панкреатичния остатък, последвана от септични усложнения; Тази група се отличава с извънредно висока честота на усложненията и смъртността
Терапия резистентна болка	Основно при пациенти с хроничен панкреатит; Чести и трудно овладяеми болкови кризи, рецидивиращи след резекция или дренажна процедура;

МУЛТИВИСЦЕРАЛНИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ КАРЦИНОМ НА СТОМАХА

Цв. Тричков¹, Е. Еюпов¹, В. Михайлов¹, Р. Костадинов¹, М. Якова¹, В. Иванов¹, В. Сираков¹,
А. Хъртова², Е.Груда², Н. Владов¹

1. Клиника по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология,
Военномедицинска Академия

2. Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение, Военномедицинска Академия

Въведение

Стомашният карцином е петият най-често срещан малигнен процес и третият по смъртност.¹ В западните страни стомашният рак се диагностицира в по-късен стадий, когато обикновено са обхванати съседни тъкани и органи (T4b).²⁻⁴ Често при пациентите с T4-тумор се наблюдава перитонеална или далечна дисеминация, докато тези в M0-стадий са подходящи кандидати за оперативна интервенция.⁵ Радикалната хирургия се явява крайъгълен камък в лечението на локално-авансиран стомашен карцином, като извършването на R0-мултивисцерална резекция (MVP) е единствения възможен начин за курабилност на това заболяване.^{6,7} Освен това, най-сигурният дългосрочен показател, при пациентите претърпяли радикална хирургия поради авансирал карцином на стомаха, остава постигането на R0-резекция.⁸ Въпреки това, все още не може да се съди за надеждността и сигурността на тази процедура, тъй като наличните данни относно MVP при стомашен аденокарцином са недостатъчни и идват предимно от моноцентрични, ретроспективни проучвания.⁹

Материали и Методи

Касае се за моноцентрично, ретроспективно проучване при пациенти с хистологично верифициран аденокарцином на стомаха, обхващащо периода между 2004 и 2020 година. От 366 операбилни случая, при 101 пациента е извършена MVP. При останалите 235 е предприета стандартна стомашна резекция (ССР), като от тях 173 пациента са в стадий T3/T4a (Фигура 1). Именно пациентите в T3/T4-стадий са използвани при сравнението на ССР с MVP. За съпоставяне на преживяемостта е включена репрезентативна контролна група от 101 пациента, при които са била извършени палиативни процедури (ПП) – обходна анастомоза или експлорация. От групата на MVP са изключени случаите на спленектомия поради ятрогенна лезия, екстензивна лимфна дисекция или технически трудности. Обработката на статистическата информация е извършена чрез IBM® SPSS Statistics™ Ver.26, като за

сигнификантна се приема стойност на “p” по-малка от 0.05. При съпоставянето на данните са използвани анализите на Mantel-Cox, Breslow, Tarone-Ware, интервала да доверителност (95% CI), χ^2 -тестът, стандартното отклонение (SD) и t-статистиката.

Резултати

Превалиращият пол при мултивисцералните резекции е мъжкият (72.3%, n=73), като средната възраст на пациентите е 61 години (Таблица 1). Водещ симптом се явява болката в 78.2% от случаите (n=79). Периоперативната 30-дневна смъртност е 3.96% (n=4), а общата средна преживяемост – 28.1 месеца. Установената годишна преживяемост е както следва: 1-годишна (58.3%), 3-годишна (27.7%) и 5-годишна (18.8%). В 8.7% от случаите се установяват пациенти преживели повече от 10 години. При ССР, периоперативната смъртност е 0.6% (n=1), което е сигнификантно по-ниско в сравнение с тази при МВР (p=0.046; 95% CI -0.2123% to 9.1642%; χ^2 test 3.975). Средният следоперативен престой при МВР е 13 дни, а този при ССР – 10, като и тук се установява сигнификантност (p<0.0001; SE 0.726; 95% CI 1.5715 to 4.4285; t-statistic 4.135; DF 272). Най-често резецираните органи в хода на МВР са слезката (67.3%, n=68), панкреаса (32.7%, n=33), черния дроб (20.8%, n=21), колона (20.8%, n=21) и дуоденума (Whipple procedure, 6.9%, n=7). При 56.4% (n=57) от случаите са били резецирани 2 органа (стомах + 1), при 28.7% (n=29) – 3 органа, при 13.9% (n=14) – 4 органа, а в един случай (0.99%) са били резецирани 5 органа (гастректомия, дистална спленопанкреатектомия, лява чернодробна лобектомия и лява колектомия). Не се установи статистическа значимост относно преживяемостта и усложненията спрямо броя и вида на резецираните органи (p>0.05) – Фигура 2, Таблица 4. Единствено, гранична сигнификантност се наблюдава спрямо преживяемостта при резекцията на дуоденума (Whipple procedure) и групата други органи (p=0.05) – Фигура 3. Основните хирургични усложнения при МВР са кървене (n=10, 9.9%), интраабдоминален абсцес (n=8, 7.9%), инсуфициенция на анастомоза (n=6, 5.9%) и панкреатична фистула (n=6, 5.9%) – Таблица 2. Спрямо класификацията на Clavien-Dindo значимите постоперативни компликации (\geq IIIa) при МВР са 14.85% (n=15), а при ССР 6.4% (n=11) като и тук е налице сигнификантна разлика (p<0.0022; 95% CI 1.1236% to 17.1238%; χ^2 test 5.269). В 21.8% (n=22) от случаите е било проведено консервативно лечение на усложненията, в 6.9% (n=7) миниинвазивно, а при 10.9% (n=11) се е наложило извършването на релапаротомия (хемостаза – 8.9%, n=9; реанастомоза – 2.97%, n=3). При сравняване на преживяемостта с оглед извършените оперативни ревизии се установи, че при реоперациите тя е сигнификантно по-ниска спрямо случаите, в които не се е наложила повторна оперативна намеса (p=0.028; 95% CI 0.6308% to 14.6966%; χ^2 test 4.853) – Фигура 4. От гледна точка на постоперативното кървене не се установи статистическа значимост (p=0.18) – Фигура 5.

При анализиране на патологичните характеристики се установи, че средният размер на туморите е 66.8 mm, като най-често се установяват в корпуса на стомаха (37.6%, n=38) – Таблица 3. При търсене на корелация спрямо големината на туморите и преживяемостта, между 40 и 100 mm със стъпка от 10 mm, такава не бе установена ($p>0.05$) – Фигура 6. Средно са били дисецирани по 18 лимфни възела на операция, като от тях малко над половината (9.5) се оказват метастатични. Превалират нискодиференцираните карциноми (60.4%, n=61), което е характерно и типично с оглед инвазивността на туморите в групата на МВР. При сравняване на преживяемостта между G3 и G1/G2-карциномите не беше установена сигнификантност ($p=0.26$) – Фигура 7. При 72.3% (n=73) от случаите се установява реална туморна инвазия към друг орган (T4b), докато при останалите 27.7% не се установява ангажиране (T3, респективно T4a). При сравняване чрез Kaplan-Meier на преживяемостта между двете групи (T3/T4a vs T4b) не се установи статистически значима разлика ($p=0.81$) – Фигура 8. Спрямо лимфния статус превалира N3 със 33.7%, следван от N2 (30.7%) и N1 (16.8%). Едва в 18.8% от случаите (n=19) не е била установена лимфна инвазия (N0). M1 е установен при 9.9% от пациентите като е извършена чернодробна метастазектомия в хода на МВР. Чисти резекционни линии, които се явяват основна цел и благоприятен прогностичен фактор, се установяват в 84.2% (n=85) от случаите.

Установи се, че МВР са с по-ниска преживяемост спрямо ССР, но със сигнификантно по-висока от тази при ПП ($p<0.05$) – Фигура 9. При анализ на преживяемостта спрямо ангажираните лимфни възли (N- vs. N+), не се установи статистическа значимост ($p=0.2$) – Фигура 10. Въпреки това, при сравняването на N-статуса при 3-годишната преживяемост се установи, че тя е сигнификантно по-ниска при тези в N3-стадий спрямо N0 ($p<0.022$; 95% CI 4.8114% to 56.8151%; χ^2 test 5.283). При анализирането на M-статуса при МВР (M0 vs. M1) се установи статистически значима разлика от гледна точка на преживяемостта ($p>0.05$). Наблюдават се категорично по-добри дългосрочни резултати при пациентите претърпели R0-резекция спрямо тези с R1 в групата на МВР ($p=0.003$; 95% CI 0.6678% to 17.1921%; χ^2 test 4.635) – Фигура 11.

При сравняването на преживяемостта на R0-резекциите при МВР спрямо ССР се установи значима статистическа разлика в полза на стандартните процедури ($p=0.0002$) – Фигура 12. От друга страна, отново при сравняване между M1-случаите, ПП и M0 се установи, че палиативните и метастатичните случаи са съпоставими помежду си, но статистически разграничими от M0 – Фигура 13. Обобщено, при съпоставянето на преживяемостта при палиативните процедури, M1, R1 и N3-случаите се вижда отчетливо, че те са сигнификантно значими ($p=0.000003$) – Фигура 14. От това може да заключим, че R1 и N3 се явяват независими, неблагоприятни прогностични фактори относно преживяемостта.

Дискусия

Радикалната резекция може да донесе ползи на пациентите с авансирал стомашен карцином, а R0-резекцията е сигнификантно асоциирана с по-добра преживяемост.¹⁰ Въпреки това, дългосрочните резултати остават все още незадоволителни.¹¹ Предоперативното отграничаване на T3- от T4-лезиите се извършва чрез контраст-усилена, компютърна томография (КТ) или ендоскопска ултрасонография (ЕУ). Въпреки това, никой от тези два метода няма висока специфичност и чувствителност.¹² При проучване на точността на КТ за отдиференцирането на T4-лезии, тя се определя на 80%¹³, докато друг анализ относно точността на ЕУ я определя на 79%.¹⁴ Предоперативното образно диагностициране на инвазията към друг орган не е никак лесно за определяне, като дори и интраоперативно е трудно да се вземе решение за мултивисцерална резекция.^{3,6,15} Адхезиите вследствие на дезмопластичната перитуморна реакция може да се сбъркат за локална карциномна инвазия, особено що се отнася до панкреаса.^{3,16} По време на операцията, всяка суспектна за туморна инфилтрация адхезия трябва да се приема за карциномна тъкан, като в никакъв случай не трябва да се извършва адхезиолиза.¹⁷ Съществува голям риск от резидуална туморна тъкан (R1) при извършването ѝ, което от своя страна води до неблагоприятни дългосрочни резултати.⁵ Някои японски серии демонстрираха, че в 55% от случаите туморите са третирани като инфилтративни, докато всъщност се е касаело за карциномна мимикрия, потвърдена след патоанатомичното изследване.^{11,18} Поради трудното пери- и интраоперативно определяне на малигнената инфилтрация, в голяма част от сериите се докладват сравнително ниски проценти на реалната туморна инфилтрация (pT4b): Martin – 13.8%;¹⁹ Xiao – 39.7%;²⁰ Molina – 40%;²¹ Mita – 46.3%;²² Yang – 43.1%;¹⁷ Tran – 53%;²³ Dias 58.6%;⁹ Cheng – 61.5%;²⁴ Ozer – 66.1%.²⁵ В нашето проучване в 72.3% (n=73) от случаите е установена туморна инвазия към друг орган, което отдаваме от една страна на предоперативното мултидисциплинарно обсъждане на пациентите, а от друга на късното търсене на лекарска помощ и диагностициране на болестта.

Редица серии посочват, че броят и видът на резецираните органи не е от значение относно кратко- и дългосрочните резултати.^{17,26-29} Нашето проучване също потвърждава това ($p>0.05$) – Фигура 2, Таблица 4. Единствено, гранична сигнификантност се наблюдава спрямо преживяемостта при резекция на дуоденума (Whipple procedure) и групата други органи ($p=0.05$) – Фигура 3. Pacelli съобщава, че най-често резецираният орган при МВР за стомашен карцином се явява слезката²⁶, докато други автори докладват, че това се явява панкреаса.^{9,21} В нашето проучване най-често резецирана се оказва слезката (67.3%), следвана от панкреаса (32.7%), черния дроб (20.8%) и колона (20.8%). Изключени от серията са спленектомиите в следствие на ятрогенно засягане или технически трудности. Tran съобщава, че в отделните проучвания не е напълно изяснено колко от спленектомиите в хода на

МВР са извършени поради ятрогенна лезия, технически компликации или в хода на разширена лимфна дисекция.²³ Мултивисцералните резекциите включващи черния дроб и трансверзалния колон се асоциират с по-добра преживяемост, отколкото МВР обхващащи други съседни органи.^{24,30,31} Освен това DaSilva посочва, че ангажирането на панкреаса се асоциира с по-лоша прогноза.⁶ Някои проучвания посочват, че спленектомията е негативен прогностичен фактор относно преживяемостта,^{32,33} докато при други серии не се установяват подобни заключения или се докладват хетерогенни резултати в зависимост от стадия на заболяването.^{11,28,34,35} Ако резецирането на 2 или повече органа е необходимо за постигането на чисти резекционни линии, то трябва да се предприеме МВР въпреки наличния оперативен риск.⁵ Saito установява, че при постигането на R0-резекция, броят на резецираните органи не е от значение що се касае за кратко- и дългосрочните резултати.³¹

В редица серии се посочва, че пациентите претърпели МВР с 2 или повече органа имат повишена честота на хирургичните усложнения.^{8,22,25,34} Някои автори съобщават също за завишен процент на постоперативните компликации след МВР^{9,23,34}, докато други не установяват статистическа разлика.^{17,26} Докладваният процент на усложненията в групата на МВР варира в диапазона между 13.1% и 37.9%.^{3,17,21,22,24-28,32,34,36-38} В нашата серия броят и видът на резецираните органи не оказват въздействие спрямо честотата на компликациите. При сравнението на значимите усложнения (Clavien-Dindo \geq IIIa) при МВР и ССР установихме, че в мултивисцералната група се наблюдава статистически значима разлика – 14.85% спрямо 6.4% ($p < 0.0022$; 95% CI 1.1236% to 17.1238%; χ^2 test 5.269). В системен анализ обхващащ 17 серии и 734 пациента претърпяли МВР, Braga докладва усложнения в диапазона между 11.8 и 90.5% и периоперативна смъртност между 0 и 15%.⁵

Някои автори изтъкнаха предимствата на МВР като посочиха периоперативна смъртност от приблизително 4%^{21,24,26,34,39}, докато други докладваха по-висок, статистически значим процент от порядъка на 10-13%.^{3,25,40-42} При Mita периоперативната смъртност варира в диапазона между 1% и 15%.²² В своите проучвания Pacelli, Yang и Tran не установяват статистически значима разлика относно периоперативната смъртност между МВР и ССР.^{17,23,26} Ние установихме сигнификантна разлика що се отнася до постоперативната смъртност между тези две групи, като в групата на мултивисцералните резекции се оказва по-висока – 3.96% спрямо 0.6% при стандартните резекции ($p = 0.046$; 95% CI - 0.2123% to 9.1642%; χ^2 test 3.975). Въпреки това, тя е сравнително ниска спрямо докладваните проценти в останалите серии.

Dias докладва за сигнификантно по-дълъг болничен престой в групата на МВР (средно 17.7 срещу 11.5 дни; $P < 0.001$), както и по-висока честота на рецидивите.⁹ Ние също установяваме по-продължителен престой в мултивисцералната група (13

дни) съпоставено със стандартните резекции (10 дни) - ($p < 0.0001$; SE 0.726; 95% CI 1.5715 to 4.4285; t-statistic 4.135; DF 272).

Kunisaki докладва, че тумори с размери под 100 mm и малкия брой на метастатични лимфните възли (≤ 6) са благоприятни прогностични фактори за извършването на МВР при стомашен аденокарцином.³⁷ От друга страна, Mita препоръчва извършването на радикална МВР дори и при големи тумори (> 100 mm), тъй като извършването на палиативни процедури не води до задоволителни резултати.²² Нашият анализ също потвърждава, че няма разлика в кратко- и дългосрочните резултати спрямо големината на тумора – Фигура 6. Спрямо лимфните възли (N+ vs. N-) наблюдаваме подобна корелация ($p > 0.05$) – Фигура 10. При сравняване на 3-годишната преживяемост относно N-статуса установихме, че между N0 спрямо N1 ($p = 0.145$; 95% CI -8.0677% to 53.4756%; χ^2 test 2.128) и N0 спрямо N2 ($p = 0.159$; 95% CI -7.4493% to 47.9259%; χ^2 test 1.986) не се наблюдават различия. От друга страна, при сравняването на N3 (≥ 7 ЛВ) спрямо N0 се установи, че преживяемостта е сигнификантно по-ниска при тези в N3-стадий ($p < 0.022$; 95% CI 4.8114% to 56.8151%; χ^2 test 5.283). Това заключение се потвърждава и от други серии,^{17,28} като някои автори дори заключават, че МВР не трябва да се извършва при макроскопско, екстензивно лимфно ангажиране (N3).^{17,18,28,37,41} При туморите в групата на МВР превалират лимфната, васкуларната и периневралната инвазия.⁹ Yang дори докладва, че туморните емболи се явяват независим прогностичен фактор, тъй като те индицират наличието на микрометастази в съдовете, което от своя страна се явява показател за туморни клетки в циркулацията.¹⁷ В тази връзка, други проучвания посочиха, че метастатичните лимфни възли (Lymph node ratio ≥ 2), перитонеалната дисеминация, далечните метастази и серумния албумин (< 30 g/l) се явяват независими, неблагоприятни прогностични фактори.^{36,41}

Средната преживяемост, докладвана в редица серии, варира в диапазона между 13 и 38 месеца.^{10,21,25,34,41,43,44} Отчетената от нас преживяемост също влиза в тези рамки – 28.1 месеца. В едно единствено проучване се отчете статистическо значимо предимство от гледна точка на преживяемостта в полза на МВР сравнено със ССР³, докато при останалите серии предимството е на страната на стандартните стомашни резекции.^{9,10,34,45} Нашият анализ установи, че МВР са със значимо по-ниска преживяемост спрямо ССР, но със сигнификантно по-висока от тази при ПП ($p < 0.05$) – Фигура 9. Ползите на мултивисцералните над палиативните операции (екслопарация, обход) се потвърди и в хода на други проучвания.^{17,25,37,45,46} Като безспорно най-важен и независим прогностичен фактор за постигане на благоприятни дългосрочни резултати се явяват чистите резекционни линии (R0). Редица серии посочват статистически значимото предимство относно преживяемостта при мултивисцералните R0-резекции, при сравняването им с R1-МВР.^{3,17,21,22,24,26,28,30,31,37} В нашето проучване, в групата на МВР, се наблюдават

категорично по-добри дългосрочни резултати при пациентите претърпели R0-резекция спрямо тези с R1 ($p=0.003$; 95% CI 0.6678% to 17.1921%; χ^2 test 4.635) – Фигура 11. Saito съобщава, че при R1-MBP се наблюдават сходни резултати като при случаите, в които е извършена палиативна интервенция,³¹ а Yang, че пациентите с R1-резекция имат сходна преживяемост както спрямо тези претърпели ПП ($p=0.71$), така и спрямо тези с N3b лимфен статус ($p=0.86$).¹⁷ Когато сравнихме M1-случаите, ПП и M0 се установи, че палиативните и метастатичните случаи са съпоставими помежду си ($p<0.05$), но статистически разграничими от M0 ($p>0.05$) – Фигура 13. Така след обобщено съпоставяне на преживяемостта при палиативните процедури, M1, R1 и N3-случаите се вижда отчетливо, че те са сигнификантно значими ($p=0.000003$) – Фигура 14. От това може да заключим, че R1 и N3 се явяват независими, неблагоприятни прогностични фактори относно преживяемостта. Други мултивариатетни анализи показват, че R- и N-статуса се явяват основни прогностични фактори при мултивисцералните резекции.^{6,21}

Cheng докладва за по-добра преживяемост при T3-карциномите спрямо T4 след извършена MBP,²⁴ докато други автори посочват, че не са установили статистическа значимост.^{3,17,21,22,36} В нашата моноцентрична серия, при 72.3% ($n=73$) от случаите се установява реална туморна инвазия към друг орган (T4b), докато при останалите 27.7% се установи дезмопластична перитуморна мимикрия (T3, респективно T4a). При сравняване чрез Kaplan-Meier на преживяемостта между двете групи (T3/T4a vs T4b) не се установява статистически значима разлика ($p=0.81$) – Фигура 8. В китайско проучване от 2017 година се съобщава, че Borrmann IV стадия се явява независим прогностичен фактор за мултивисцерална резекция.⁴⁷

Неoadювантната химиотерапия може да допринесе до по-оптималната селекция на пациенти, подходящи за извършването на MBP. От друга страна, както адювантната, така и неoadювантната терапия може да подобри онкологичните резултати при асоциирането ѝ с MBP за стомашен карцином.⁶ Yang докладва, че извършването на поне 6 курса химиотерапията удължава средната преживяемост до почти 22 месеца ($P<0.05$).¹⁷

Заключение

Мултивисцералните резекции се характеризират с по-лоша преживяемост, както и по-висок процент на усложненията спрямо стандартните гастректомии. За сметка на това, при тях се наблюдават по-добри дългосрочни резултати спрямо палиативните интервенции. Като основен и независим фактор за по-добра преживяемост се явява постигането на чисти резекционни линии. От друга страна, R1- и N3-случаите, както и реоперациите, се явяват независими фактори за неблагоприятни дългосрочни резултати. Въпреки това може да заключим, че мултивисцералните резекции са

напълно постижими, когато се извършват от опитен хирургичен екип във високо специализирани центрове с голям обем на дейност. На този етап обаче не може да се направи генерален извод относно тяхната надеждност и сигурност поради малкото налични проучвания и хетерогенността на получените резултати.

Библиография

1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin.* 2018;68(6):394-424. doi:10.3322/caac.21492
2. Edge SB, Compton CC. The American Joint Committee on Cancer: the 7th edition of the AJCC cancer staging manual and the future of TNM. *Ann Surg Oncol.* 2010;17(6):1471-1474. doi:10.1245/S10434-010-0985-4
3. Carboni F, Lepiane P, Santoro R, et al. Extended multiorgan resection for T4 gastric carcinoma: 25-Year experience. *J Surg Oncol.* 2005;90(2):95-100. doi:10.1002/JSO.20244
4. Chau I, Norman AR, Cunningham D, Waters JS, Oates J, Ross PJ. Multivariate prognostic factor analysis in locally advanced and metastatic esophago-gastric cancer--pooled analysis from three multicenter, randomized, controlled trials using individual patient data. *J Clin Oncol.* 2004;22(12):2395-2403. doi:10.1200/JCO.2004.08.154
5. Brar SS, Seevaratnam R, Cardoso R, et al. Multivisceral resection for gastric cancer: A systematic review. *Gastric Cancer.* 2012;15(SUPPL.1). doi:10.1007/s10120-011-0074-9
6. DA Silva AM. Multiorganic resections in gastric cancer. *Rev Col Bras Cir.* 2017;44(6):549-552. doi:10.1590/0100-69912017006012
7. Makuuchi R, Irino T, Tanizawa Y, Bando E, Kawamura T, Terashima M. Pancreaticoduodenectomy for gastric cancer. *J Cancer Metastasis Treat.* 2018;4(6):26. doi:10.20517/2394-4722.2018.15
8. Martin R, Jaques D, Brennan M, Karpeh M. Achieving R0 resection for locally advanced gastric cancer: is it worth the risk of multiorgan resection? *J Am Coll Surg.* 2002;194(5):568-577. doi:10.1016/S1072-7515(02)01116-X
9. Dias AR, Pereira MA, Oliveira RJ, et al. Multivisceral resection vs standard gastrectomy for gastric adenocarcinoma. *J Surg Oncol.* 2020;121(5):jso.25862. doi:10.1002/jso.25862

10. Lee J, Noh S, Lah K, Choi S, Min J. The prognosis of stage IV gastric carcinoma patients after curative resection. *Hepatogastroenterology*. 2001;48(42):1802-1805.
11. Isozaki H, Tanaka N, Tanigawa N, Okajima K. Prognostic factors in patients with advanced gastric cancer with macroscopic invasion to adjacent organs treated with radical surgery. *Gastric Cancer* 2000 34. 2000;3(4):202-210. doi:10.1007/PL00011718
12. Kwee R, Kwee T. Imaging in local staging of gastric cancer: a systematic review. *J Clin Oncol*. 2007;25(15):2107-2116. doi:10.1200/JCO.2006.09.5224
13. Seevaratnam R, Cardoso R, McGregor C, et al. How useful is preoperative imaging for tumor, node, metastasis (TNM) staging of gastric cancer? A meta-analysis. *Gastric Cancer*. 2012;15 Suppl 1(SUPPL.1). doi:10.1007/S10120-011-0069-6
14. Cardoso R, Coburn N, Seevaratnam R, et al. A systematic review and meta-analysis of the utility of EUS for preoperative staging for gastric cancer. *Gastric Cancer*. 2012;15 Suppl 1(SUPPL.1). doi:10.1007/S10120-011-0115-4
15. Coburn NG. Lymph nodes and gastric cancer. *J Surg Oncol*. 2009;4(99):199-206.
16. Piso P, Bellin T, Aselmann H, Bektas H, Schlitt H, Klempnauer J. Results of combined gastrectomy and pancreatic resection in patients with advanced primary gastric carcinoma. *Dig Surg*. 2002;19(4):281-285. doi:10.1159/000064581
17. Yang Y, Hu J, Ma Y, Chen G, Liu Y. Multivisceral resection for locally advanced gastric cancer: A retrospective study. *Am J Surg*. 2021;221(5):1011-1017. doi:10.1016/J.AMJSURG.2020.09.037
18. Kitamura K TNKHNSIDTH. Combined resection of the involved organs in T4 gastric cancer. *Hepatogastroenterology*. 2000;47(36):1769-1772.
19. Martin RCG, II, Jaques DP, Brennan MF, Karpeh M. Extended Local Resection for Advanced Gastric Cancer: Increased Survival Versus Increased Morbidity. *Ann Surg*. 2002;236(2):159. doi:10.1097/00000658-200208000-00003
20. Xiao L, Li M, Xu F, et al. Extended multi-organ resection for cT4 gastric carcinoma: A retrospective analysis. *Pakistan J Med Sci*. 2013;29(2). doi:10.12669/PJMS.292.2898
21. Molina JC, Al-Hinai A, Gosseling-Tardif A, et al. Multivisceral Resection for Locally Advanced Gastric and Gastroesophageal Junction Cancers—11-Year Experience at a High-Volume North American Center. *J Gastrointest Surg*. 2019;23(1):43-50. doi:10.1007/S11605-018-3746-5

22. Mita K, Ito H, Katsube T, et al. Prognostic Factors Affecting Survival After Multivisceral Resection in Patients with Clinical T4b Gastric Cancer. *J Gastrointest Surg*. 2017;21(12):1993-1999. doi:10.1007/S11605-017-3559-Y
23. Tran T, Worhunsky D, Norton J, et al. Multivisceral Resection for Gastric Cancer: Results from the US Gastric Cancer Collaborative. *Ann Surg Oncol*. 2015;22 Suppl 3:840-847. doi:10.1245/S10434-015-4694-X
24. Cheng C, Tsai C, Hsu J, et al. Aggressive surgical approach for patients with T4 gastric carcinoma: promise or myth? *Ann Surg Oncol*. 2011;18(6):1606-1614. doi:10.1245/S10434-010-1534-X
25. Ozer I, Bostanci E, Orug T, et al. Surgical outcomes and survival after multiorgan resection for locally advanced gastric cancer. *Am J Surg*. 2009;198(1):25-30. doi:10.1016/J.AMJSURG.2008.06.031
26. Pacelli F, Cusumano G, Rosa F, et al. Multivisceral resection for locally advanced gastric cancer: An italian multicenter observational study. *JAMA Surg*. 2013;148(4):353-360. doi:10.1001/2013.jamasurg.309
27. Kim DY, Joo JK, Seo KW, et al. T4 GASTRIC CARCINOMA: THE BENEFIT OF NON-CURATIVE RESECTION. *ANZ J Surg*. 2006;76(6):453-457. doi:10.1111/J.1445-2197.2006.03751.X
28. Jeong O, Choi W, Park Y. Appropriate selection of patients for combined organ resection in cases of gastric carcinoma invading adjacent organs. *J Surg Oncol*. 2009;100(2):115-120. doi:10.1002/JSO.21306
29. Brady M, Rogatko A, Dent L, Shiu M. Effect of splenectomy on morbidity and survival following curative gastrectomy for carcinoma. *Arch Surg*. 1991;126(3):359-364. doi:10.1001/ARCHSURG.1991.01410270105017
30. D'Amato A, Santella S, Cristaldi M, Gentili V, Pronio A, Montesani C. The role of extended total gastrectomy in advanced gastric cancer. *Hepatogastroenterology*. 2004;51(56):609-612. Accessed August 24, 2021. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15086216/>
31. Saito H, Tsujitani S, Maeda Y, et al. Combined resection of invaded organs in patients with T4 gastric carcinoma. *Gastric Cancer*. 2001;4(4):206-211. doi:10.1007/S10120-001-8011-Y
32. Dhar D, Kubota H, Tachibana M, et al. Prognosis of T4 gastric carcinoma patients: an appraisal of aggressive surgical treatment. *J Surg Oncol*. 2001;76(4):278-282. doi:10.1002/JSO.1046

33. Suehiro S, Nagasue N, Ogawa Y, Sasaki Y, Hirose S, Yukaya H. The negative effect of splenectomy on the prognosis of gastric cancer. *Am J Surg*. 1984;148(5):645-648. doi:10.1016/0002-9610(84)90343-X
34. Martin R, Jaques D, Brennan M, Karpeh M. Extended local resection for advanced gastric cancer: increased survival versus increased morbidity. *Ann Surg*. 2002;236(2):159-165. doi:10.1097/00000658-200208000-00003
35. Koga S, Kaibara N, Kimura O, Nishidoi H, Kishimoto H. Prognostic significance of combined splenectomy or pancreaticosplenectomy in total and proximal gastrectomy for gastric cancer. *Am J Surg*. 1981;142(5):546-550. doi:10.1016/0002-9610(81)90422-0
36. Kobayashi A, Nakagohri T, Konishi M, et al. Aggressive surgical treatment for T4 gastric cancer. *J Gastrointest Surg*. 2004;8(4):464-470. doi:10.1016/J.GASSUR.2003.12.018
37. Kunisaki C, Akiyama H, Nomura M, et al. Surgical outcomes in patients with T4 gastric carcinoma. *J Am Coll Surg*. 2006;202(2):223-230. doi:10.1016/J.JAMCOLLSURG.2005.10.020
38. Li M, Deng L, Wang J, et al. Surgical Outcomes and Prognostic Factors of T4 Gastric Cancer Patients without Distant Metastasis. *PLoS One*. 2014;9(9):e107061. doi:10.1371/JOURNAL.PONE.0107061
39. Desai A, Pareek M, Nightingale P, Fielding J. Improving outcomes in gastric cancer over 20 years. *Gastric Cancer*. 2004;7(4):196-201. doi:10.1007/S10120-004-0289-0
40. Cuschieri A, Fayers P, Fielding J, et al. Postoperative morbidity and mortality after D1 and D2 resections for gastric cancer: preliminary results of the MRC randomized controlled surgical trial. The Surgical Cooperative Group. *Lancet (London, England)*. 1996;347(9007):995-999. doi:10.1016/S0140-6736(96)90144-0
41. Oñate-Ocaña L, Becker M, Carrillo J, et al. Selection of best candidates for multiorgan resection among patients with T4 gastric carcinoma. *J Surg Oncol*. 2008;98(5):336-342. doi:10.1002/JSO.21118
42. Songun I, Putter H, Kranenbarg E, Sasako M, van de Velde C. Surgical treatment of gastric cancer: 15-year follow-up results of the randomized nationwide Dutch D1D2 trial. *Lancet Oncol*. 2010;11(5):439-449. doi:10.1016/S1470-2045(10)70070-X
43. Yong W, Wong W, Chan H, Soo K. Extended resection of locally advanced (T4) stomach cancer. *Ann Acad Med Singapore*. 2000;29(6):723-726. Accessed August 24, 2021. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11269977/>

44. Min J, Jin S, Park S, Kim S, Bang H, Lee J. Prognosis of curatively resected pT4b gastric cancer with respect to invaded organ type. *Ann Surg Oncol*. 2012;19(2):494-501. doi:10.1245/S10434-011-1987-6
45. Kim J, Jang Y, Park S, et al. Surgical outcomes and prognostic factors for T4 gastric cancers. *Asian J Surg*. 2009;32(4):198-204. doi:10.1016/S1015-9584(09)60395-X
46. Mita K, Ito H, Fukumoto M, et al. Surgical outcomes and survival after extended multiorgan resection for T4 gastric cancer. *Am J Surg*. 2012;203(1):107-111. doi:10.1016/J.AMJSURG.2010.12.007
47. Xiao H, Ma M, Xiao Y, et al. Incomplete resection and linitis plastica are factors for poor survival after extended multiorgan resection in gastric cancer patients. *Sci Reports 2017 71*. 2017;7(1):1-8. doi:10.1038/s41598-017-16078-x

Таблица 1 Клинико-хирургични характеристики и преживяемост.

ПОКАЗАТЕЛ	N / %
Пол	
мъже	73 (72.3%)
жени	28 (27.7%)
Средна възраст	61
Водещи симптоми	
болка	79 (78.2%)
консумативен синдром	59 (58.4%)
астено-адинамия	45 (44.6%)
анемичен синдром	46 (45.5%)
гадене/повръщане	44 (43.6%)
„En bloc“ резекция	74 (73.3%)
Среден следоперативен престой (дни)	13
Органи, ангажирани в резекцията	
слезка	68 (67.3%)

панкреас	33 (32.7%)
черен дроб	21 (20.8%)
дебело черво	21 (20.8%)
дуоденум (Whipple procedure)	7 (6.9%)
други (надбъбрек ¹ , яйчник ² , езофаг ⁵ , тънко черво ¹ , диафрагма ²)	11 (10.9%)
Съотношение по брой резецирани органи	
II	57 (56.4%)
III	29 (28.7%)
IV	14 (13.9%)
V	1 (1%)
Средна преживяемост (месеци)	
1-годишна	58.3%
3-годишна	27.7%
5-годишна	18.8%
Периоперативна (30-дневна) смъртност	4 (3.96%)

Таблица 2 Усложнения и методи на лечение.

ПОКАЗАТЕЛ	N / %
Усложнения	
кървене	10 (9.9%)
колекция/абсцес	8 (7.9%)
инсуфициенция	6 (5.9%)
панкреатична фистула	6 (5.9%)
постоперативен панкреатит	3 (2.97%)

дехисценция	4 (3.96%)
ранева инфекция	5 (4.95%)
кардио-пулмонални	12 (11.9%)
неврологични	1 (0.99%)
сепсис	2 (1.98%)
Clavien-Dindo Класификация	
II	15 (14.85%)
IIIa	6 (5.94%)
IIIb	5 (4.95%)
IVa	3 (2.97%)
IVb	1 (0.99%)
≥ IIIa	15 (14.85%)
Лечение	
консервативно	22 (21.8%)
миниинвазивно	7 (6.9%)
релапаротомии	11 (10.9%)
хемостаза	9 (8.9%)
реанастомоза	3 (2.97%)

Таблица 3 Патологични характеристики.

ПОКАЗАТЕЛ	N / %
Средни размери на лезиите (mm)	66.8
Топика на първичния тумор	
Cardia	18 (17.8%)
Fundus	5 (5.0%)
Corpus	38 (37.6%)

Antrum	23 (22.8%)
Linitis Plastica	17 (16.8%)
Степен на диференциране	
G1	4 (3.96%)
G2	36 (35.6%)
G3	61 (60.4%)
T-стадий	
T3	28 (27.7%)
T4	73 (72.3%)
N-стадий	
N0	19 (18.8%)
N1	17 (16.8%)
N2	31 (30.7%)
N3	34 (33.7%)
Среден брой дисецирани лимфни възли	18
Среден брой метастатични лимфни възли	9.5
M-стадий	
M0	91 (90.1%)
M1	10 (9.9%)
Резекционни линии	
R0	85 (84.2%)
R1	16 (15.8%)

Таблица 4 Сравняване на честотата на усложненията спрямо отделните резецираните органи (Clavien-Dindo \geq IIIa).

орган	слезка	панкреас	ч. дроб	колон	дуоденум	други
слезка		p = 0.941	p = 0.127	p = 0.725	p = 0.827	p = 0.449
панкреас	p = 0.941		p = 0.210	p = 0.711	p = 0.810	p = 0.522
ч. дроб	p = 0.127	p = 0.210		p = 0.153	p = 0.344	p = 0.732
колон	p = 0.725	p = 0.711	p = 0.153		p = 1.000	p = 0.379
дуоденум	p = 0.827	p = 0.810	p = 0.344	p = 1.000		p = 0.529
други	p = 0.449	p = 0.522	p = 0.732	p = 0.379	p = 0.529	

Слезка - 17.6% (n=68), панкреас - 18.2% (n=33), черен дроб - 33.3% (n=21), колон - 14.3% (n=21), дуоденум (Whipple) - 14.3% (n=7), други (надбъбрек, аднекс, езофаг, диафрагма, т. черво) - 27.3% (n=11).

Фигура 1 Разпределение на радикално оперираните пациенти поради стомашен карцином.

Фигура 2 Сравняване на преживяемостта спрямо броя и вида на резецираните органи.

Фигура 3 Карпан-Мејер сравняващ дуоденалните резекции спрямо групата други органи.

Фигура 4 Сравняване на преживяемостта спрямо извършването на реоперация.

Фигура 5 Сравняване на преживяемостта спрямо наличието на постоперативна хеморагия.

Фигура 6 Сравняване на преживяемостта спрямо големината на тумора (при 40 и 100 mm).

Фигура 7 Сравняване на преживяемостта спрямо диференциацията на туморите.

Фигура 8 Карпан-Мејер и сравняване на преживяемостта спрямо Т-статуса.

Фигура 9 Сравняване на преживяемостта между МВР, ССР и ПП.

(MVR – мултивисцерална резекция; GR – стандартна стомашна резекция; PP – палиативна процедура)

Фигура 10 Сравняване на преживяемостта спрямо наличието на метастатични лимфни възли.

Фигура 11 Карлан-Меиер отразяващ преживяемостта спрямо R-статуса на пациентите.

Фигура 12 Сравняване на R0-МВР спрямо ССР.

Фигура 13 Сравняване на преживяемостта между палиативните процедури и М-статуса.

Фигура 14 Сравняване на преживяемостта между ПП, R1, M1 и N3-случаите.

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ РАК НА ГЪРДАТА - АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА COVID-19 ПАНДЕМИЯ

И. Гаврилов¹, В. Митова², Е. Александрова¹, Н. Марков¹, И. Полихронев¹, Д. Ал Зайат¹,
Д-р Ом. Ал Баяти¹, Т. Атанасов³

1 Клиника по гръдна хирургия, УСБАЛ по онкология, София
2 Клиника по хирургия, Университетска болница „Лозенец“, София
3 Национален раков регистър

Адрес за кореспонденция: УСБАЛ по Онкология, Клиника по гръдна хирургия, гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 6; e-mail: igavrilov@sbaloncology.bg

Ключови думи: рак на гърдата, актуални проблеми, COVID-19

Въведение: Диагностиката, комплексното лечение и проследяването на пациентите с рак на гърдата (РГ) е основен подход за контрол над това социално-значимо злокачествено заболяване. Въпреки усилията, които се полагат за осигуряване на адекватна диагностика и оптимално лечение, все още се открояват редица проблеми.

Тези проблеми стоят в основата на високата смъртност при това заболяване и по-малката 5-годишна преживяемост в България (72,6%, което е с 11,1% по-ниска от средната за Европа според EURO CARE-5) (1). В допълнение въздействието от COVID-19 пандемията от началото на 2020 година доведе до значителни промени в организацията и лечението на пациентите.

Всичко гореизброено води до необходимост от обсъждане на дискусиябилните теми, съобразявайки ги с въздействието от Корона-вирусната пандемия и потенциалните далечни резултати за пациентите с РГ.

Цел: Целта на проучването е да се анализират актуалните проблеми при комплексното лечение на пациентите с РГ, базирайки се на новостите в областта, съгласувайки ги с други специалности и съобразявайки се с реалностите в страната чрез отчитане на промените, настъпили в резултат на COVID-пандемията.

Материали и методи: Направихме проспективно сравнително проучване на общо оперираните болни с патология на гърда в Клиника по гръдна хирургия на УСБАЛО за периода януари, 2019 г. - януари, 2021 г. Пациентите бяха разделени в две групи – група на пациенти, лекувани преди обявяване на пандемия в страната ни и група на пациентите, оперирани след това.

Резултати: Общият брой на оперираните пациенти в първата група е 1135. Отчита се значително намаляване брой болни във втората група – 983 (с 211 по-малко). Това е свързано и с намаляване на броя пациенти, оперирани с РГ – 623, спрямо 742 (с 119 по-малко). Наличието на по-малък брой оперирани пациенти в голяма степен се дължи на намаляване броя диагностицирани болни, но също и поради приоритизиране на пациентите с COVID-19 за сметка на пациентите, които не изискват спешна хоспитализация. Организационните промени и реструктуриранията също рефлектираха - намаляване на общия леглови капацитет за сметка на разкриване на леглови фонд за пациенти с Корона-вирусна инфекция, доведе до ограничаване на възможностите за хоспитализация и оперативна дейност. Намаляване на общия брой операции можем да обясним и с ограниченията в плановия прием и невъзможността за опериране на пациенти с неонкологична патология (доброкачествени заболявания, деформации, изискващи реконструктивни операции и др.). Освен това през втория период диагностичните секторални резекции, извършвани при невъзможност за предоперативна хистологична диагностика, са 187, което отново е с 66 по-малко и респективно води до по-малък брой диагностицирани с РГ жени.

Пациентите, претърпели предоперативна химиотерапия през първият период (15,6%), са значително повече от тези във втория период (едва 8,2%). Отчитаме значително увеличаване и на интервала от време между диагностициране на

пациентите и тези достигнали до оперативно лечение във втората група, което е обвързано и с процентно повишаване на броя авансирани случаи (увеличение на T2-туморите с 3,8% и увеличение на пациентите с налични далечни метастази с 9,7%). Увеличението на пациентите в напреднал стадий е свързано и с изчаквателния подход от страна на пациентите поради страх от заразяване със SARS-CoV-2 по време на посещение в болница, а от друга страна - и поради намален кадрови ресурс в резултат на пренасочване на медицински и помощен персонал в отделения с критични нужди. Статистически значими разлики отчитаме и при диагностицираните рецидиви, поради отлагане в процеса на проследяване на пациентите.

Обсъждане: COVID-19 пандемията постави света пред нуждата от спешна реорганизация и адаптирано разпределение на здравни ресурси, персонал и инфраструктура без компромис за пациентите. Внезапното нарушаване на рутинната медицинска помощ обаче, включително и при лечението на една от най-уязвимите групи - онкологичните пациенти, доведе до необходимост за изграждане на насоки за пациенти с РГ, свързани с приоритизиране и организиране на диагностични, лечебни и проследяващи мероприятия.

Решенията на световните онкологичните организации препоръчват индивидуализиране при поведението на пациентите с РГ, отчитайки обаче реалностите в страната и предоставяйки критерии за подбор за предоставяне на услуги според сценария на пандемия във всяка държава/регион, според честотата и засягането от COVID-19 пандемията. Представените сценарии са 4 според ECDC, от които 1 и 2 със значително по-малко засягане на обществото и здравната система, и 3 и 4, при които има висок риск от значително увеличаване на смъртността. (2)

В връзка с това се въведе система за приоритизиране, отчитаща всички аспекти на пандемията. Според нея пациентите се разделят на спешни, такива с висок, среден и нисък приоритет. (2) Съществено внимание се обръща на възможността максимално да се използват технологичните опции на телемедицината чрез мобилна и видео-връзка. (3)

Табл.1. Приоритизация за амбулаторни посещения, диагностика и скрининг.

Модул	Спешно	Висок приоритет	Среден приоритет	Нисък приоритет
Амбулаторни посещения	Инфекция	Постоперативно при усложнения	Проследяване на пациенти с установени	Проследяване на нискорискови пациенти

(при възможност да се извършват чрез телемедицина- телефон, видео)	Хематом, ако е остро настъпил или с прогресия	Пациенти на лечение с налични симптоми	мутации Проследяване на високорискови пациенти	Посещения за доброкачествени и нискорискови лезии
	Новодиагностициран инвазивен карцином	1.Диагностициран вече пациент с нови оплаквания 2.Новооткрит инвазивен карцином	Посещения за психологическа подкрепа	
Диагностика и скрининг	Няма	1.Образна диагностика с категория BIRADS 4b,c и 5 2.Симптоми, суспектни за рецидив	Новодиагностициран не-инвазивен карцином	1.Скрининг на пациенти с установени мутации 2. Рутинен скрининг (продължава при сценарий 1 и 2; прекъсва се при сценарий 3 и 4)

Препоръките относно хирургичното лечение включват извършване на възможно най-ефективни минимални хирургични процедури с най-кратко време за възстановяване, което намалява риска за индивида от заразяване и същевременно с това намалява и нуждата от здравни ресурси, съобразявайки се обаче със стадия на заболяването. Включени са основни принципи, като:

1. Отложете всички доброкачествени, козметични процедури и процедури за намаляване на риска.
2. Предлагайте амбулаторна хирургия, когато е възможно.
3. Отложете всички забавени реконструкции на гърдите.

4. Минимизирайте използването на онкопластични процедури, ако те изискват продължителна хоспитализация и/или имат висок риск за усложнения.

5. В случай, че се обмисля незабавна реконструкция на гърдата, препоръчайте по-малко инвазивни процедури с бързо възстановяване (микрохирургия със съдови анастомози не трябва да се извършва). (4,5)

Табл. 2. Приоритизация за хирургични интервенции (при 1 и 2 сценарий)

Модул	Спешно	Висок приоритет	Среден приоритет	Нисък приоритет
ХИРУРГИЯ (при сценарии 1 и 2)	Инцизия и дренаж на абсцес или хематом	Ранно открит локо-регионален рецидив (до 48 месеца от първичното лечение)	Пре-менопаузални жени с инвазивен тумор в I стадий	Пост-менопаузални Luminal A, нелокално авансирал, възможна ендокринна терапия
	Бременни пациентки	Пациенти след ПХТ (4-6 седмици след терапията)	DCIS – палпиращ се, ER-отр., висок grade	DCIS – нисък или интермедиерен grade
	Локално авансирал РГ, при който не е възможна предоперативна терапия и усложнен локално авансирал РГ	Високорискови пациенти с противопоказания за ПХТ; Пациенти под 40 г.; Агресивни тумори; Позитивен нодуларен статус		

Табл. 3. Приоритизация за хирургични интервенции (при 3 и 4 сценарий)

Модул	Спешно	Висок приоритет	Среден приоритет	Нисък приоритет
ХИРУРГИЯ (при сценарии 3 и 4)	Инцизия и дренаж на абсцес или хематом	Бременни пациентки	Ранно открит локо-регионален рецидив (до 48 месеца от първичното лечение)	Пост-менопаузални Luminal A, нелокално авансирал, възможна ендокринна терапия
		Локално авансирал РГ, при който не е възможна предоперативна терапия и усложнен локално вансирал РГ	Пациенти след ПХТ (4-6 седмици след терапията)	DCIS – палпиращ се, ER-отр., висок grade DCIS – нисък или интермедиерен grade
			Високорискови пациенти с противопоказания за ПХТ; Пациенти под 40 г.; Агресивни тумори; Позитивен нодуларен статус	Пре-менопаузални жени с инвазивен тумор в I стадий

Неминуемо всички тези препоръки водят до непълен обем на лечение, което би се отразило и върху далечните резултати за тези пациенти.

Ръководствата, издадени във връзка с поведението при РГ в условие на пандемия, показаха редица отклонения и във вече утвърдилите се подходи, свързани с интервала на лечението им, както и промени в неoadювантното лечение със значително увеличаване на ендокринната терапия. (6, 7, 8)

Част от препоръките за системна терапия са:

1. Неoadювантната ендокринна терапия е опция за пациенти с ER-позитивен/HER2-отрицателен РГ, за да позволи отлагане на операцията с 6 до 12 месеца при клинични стадии I или II.
2. За пациенти с HER2-позитивен РГ, нискорискови или възрастни пациенти със сърдечно-съдови или други съпътстващи заболявания, адювантната анти-HER2 терапия може разумно да бъде преустановена след 6 месеца вместо 12 месеца според данни от проспективни рандомизирани проучвания.
3. Графиците за приложение на химиотерапия могат да бъдат променени, за да се намали престоя в болница (например, като се използва 2- или 3-седмично дозиране вместо седмично за избрани агенти, когато е подходящо). Пациентите трябва да получават растежен фактор на G-CSF и антибиотици, за да се сведе до минимум неутропенията, докато употребата на Дексаметазон трябва да бъде ограничена, за намаляване на имunosупресията. (6)

Целта за въвеждане на всички тези препоръки от медицинските общности и световните организации е оптимизиране на обслужването на пациентите с РГ.

Заключение: Обсъждането на актуалните проблеми при лечението на РГ и постигането на консенсус е основно изискване в процеса на лечение на пациентите, за да се осигури на по-добра преживяемост, свободна от заболяване. Необходимо е пациентите да получават адекватно комплексно лечение, включващо най-подходящото хирургично такова и отговарящо на медицинските стандарти, отчитайки настъпилите промени и потенциалните рискове за пациенти с РГ и COVID-19. В допълнение, статистическите резултати относно заболяемост и преживяемост ще дадат допълнителна яснота за поведението ни при лечение на онкологичните заболявания в условие на COVID-19 – пандемия.

Използвана литература:

1. Milena Sant, Chirlaque Lopez MD, Roberto Agresti, Maria Jose´ Sanchez Perez, Bernd Holleczeck, Magdalena Bielska-Lasota, Nadya Dimitrova, et al. The EURO CARE-5 Working

Group, Survival of women with cancers of breast and genitalorgans in Europe 1999–2007: Results of the EURO CARE-5 study, European Journal of Cancer (2015) 51, 2191–2205, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2015.07.022>

2. Giuseppe Curigliano, Maria Joao Cardoso, Philip Poortmans, Oreste Gentilini, Gabriella Pravettoni, Ketti Mazzocco, Nehmat Houssami, Olivia Pagani, Elzbieta Senkus, Fatima Cardoso, on behalf of the editorial board of The Breast. Recommendations for triage, prioritization and treatment of breast cancer patients during the COVID-19 pandemic. The Breast 52 (2020) 8-16. <https://doi.org/10.1016/j.breast.2020.04.006>

3. Hollander JE, Carr BG. Virtually perfect? Telemedicine for covid-19. N Engl J Med 2020. <https://doi.org/10.1056/NEJMp2003539>.

4. ACS. COVID-19. Guidance for triage of non-emergent surgical procedures. 2020. <https://www.facs.org/about-acs/covid-19/information-for-surgeons/triage>.

5. ACS. COVID-19. Recommendations for management of elective surgical procedures. 2020. <https://www.facs.org/about-acs/covid-19/information-for-surgeons/elective-surgery>

6. ESMO management and treatment adapted recommendation in the COVID-19 era: breast cancer. Available at: <https://www.esmo.org/guidelines/cancer-patient-management-during-the-covid-19-pandemic/breast-cancer-in-the-covid-19-era>

7. ESMO clinical practice guidelines: Breast cancer. Available at: <https://www.esmo.org/guidelines/breast-cancer> (1st April 2020, date last accessed).

8. American College of Surgeons. COVID-19 Guidelines for Triage of Breast Cancer Patients. Available at: <https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case/breast-cancer> (1st April 2020, date last accessed).

BREAST CANCER MANAGEMENT - CURRENT ISSUES BEFORE AND DURING COVID-19 PANDEMIC

*I. Gavrillov¹, V. Mitova², E. Aleksandrova¹, N. Markov¹, I. Polichronov¹, D. Al Zayat¹,
O. Al Bayati¹, T. Atanasov³*

1 Thoracic Surgery Department, National Hospital of Oncology, Sofia

2 General Surgery Department, Lozenetz University Hospital, Sofia

3 Bulgarian National Cancer Registry

Address for correspondence: National Hospital of Oncology, Thoracic Surgery Department, 6 Plovdivsko Pole Str., Sofia; e-mail: igavrilov@sbaloncology.bg

Keywords: breast cancer, current issues, COVID-19

Introduction: Diagnosis, treatment and follow-up of patients with breast cancer (BC) is a key approach to control this social-significant malignancy. Despite the many efforts that have been made to ensure adequate diagnosis and optimal treatment, there are still a number of problems. This leads to the need of discussion including the impact of COVID-19 pandemic on the organization, treatment and potential long-term outcomes for patients with BC.

Aim: The aim of the study is to analyze the current problems in the complex treatment of BC patients. We are based on innovations in the field, coordinating them with other specialties and considering to the realities in the country during Coronavirus pandemic.

Materials and Methods: In this prospective comparison study, we investigated data from patients with breast pathology who were underwent surgery at Thoracic Surgery Department of National Hospital of Oncology between January, 2019 and January, 2021. The patients were divided into two groups - a group of patients treated before a pandemic in the country and a group of patients who were operated afterwards. There was a decrease in total number of operations in the second group compared to the previous period - 1135, compared to 983. This was also associated with a decrease in patients with BC - 623, compared to 742. During the second period, we reported 187 diagnostic sectoral resections which are performed in case of impossibility for preoperative histological diagnosis. They were 66 less than the first period. The number of patients who underwent preoperative chemotherapy in the first period was significantly higher than in the second period. We also report a significant increase in the time interval between the diagnosis and those who have reached surgical treatment in the second group, which is also associated with an increase in the number of advanced cases.

Discussion: World oncology organizations recommend individualization in the behavior of patients with BC, taking into account the realities in the country, and the impact of the COVID-19 pandemic. Guidelines for BC management during the pandemic have shown a number of variations in established approaches to patients' prioritization, treatment intervals, and changes in neoadjuvant treatment. There is a significant increase in using endocrine therapy at the expense of chemotherapy.

Conclusion: Discussing current issues in BC management and reaching the consensus are the main requirements in the treatment process for patients to ensure better disease-free survival. Patients need to receive an adequate comprehensive treatment, including the most appropriate surgery according to medical standards. However, we have to pay attention

about the changes that have occurred, including the potential risks to patients with BC and COVID-19. It would lead to improved recommendations and strategies for treatment and follow-up of these patients.

ХЕПАТОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ – ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЛАПАРОСКОПСКА ЛЯВА СЕКЦИОНЕКТОМИЯ

Е. Николаев¹, Н. Николов¹, Н. Драгнев¹, В. Александров¹, Н. Мънков¹, Р. Янева¹, Хр. Михайлов¹, Н. Митев¹, М. Вълчева¹, Г.Кобаков², Б. Богданов², Д. Костов¹

*Катедра и Клиника по хирургия¹, Отделение по онкохирургия²
МБАЛ¹, Варна към ВМА София, СБАЛОЗ "М.Марков"²*

Контакт: ул. „Хр. Смирненски“ 3, 9010 Варна, email: danielkostov@abv.bg

Въведение: Началото на лапароскопската чернодробна хирургия е поставено още в началото на 90'те години на миналия век, като първите публикации за лапароскопска лява латерална секционектомия (ЛЛСЕ) са от 1996г [1,2]. Предимствата на този подход са свързани с по-малка кръвозагуба, по-кратък болничен престой и по-ниска честота на следоперативни усложнения. Към настоящия момент лапароскопската чернодробна резекция в различен обем е стандарт в съвременната хирургична практика за отстраняване на различни бенигнни и малигнни чернодробни заболявания. По данни от литературата 35% от лапароскопските чернодробни резекции се извършват по повод бенигнни чернодробни тумори, а останалите 65% по повод на първични и вторични злокачествени новообразувания на черния дроб [3].

Материал и методи: В настоящото проучване са включени 7 болни с хепатоцелуларен карцином (НСС), при които е извършена ЛЛСЕ в МБАЛ Варна към ВМА, за периода 2018–2019г. Извършено е проспективно проучване, като са анализирани следните параметри: кръвозагуба, нужда от хемотрансфузия, продължителност на операцията, следоперативни усложненията по класификацията на Dindo-Clavien [4], продължителност на болничния престой, преживяемост и самочувствие. Оценка на състоянието и стратификация на чернодробния паренхим е направена на база лабораторни и клинични показатели, като при болни с чернодробна цироза е използвана скалата на Child-Turcotte-Pugh [5], MELD [6] и BCLC [7]. Стадирането на туморите в проучването се базира на AJCC (American Joint Committee on Cancer) TNM [8]. Предоперативната диагностика включва: MRI, СТ, α-

фетопротеин (AFP) над 10 ng/ml. Предоперативните критерии за резектабилност включват: отсъствие на портална тромбоза, липса на далечни метастази, технически резектабилен тумора. Направено е сравнение между двата типа контрол върху аферентния кръвоток – intrahepatic extra-glissonian approach – IEGA (Launois and Jamieson, 1992)[9] и extrahepatic intra-fascial approach – EIFA (Couinaud, 1989 [10]).

Резултати: При 57% (n=4) от пациентите е използван IEGA, като двама от тях са с чернодробна цироза (Child Class A), а при останалите 43% (n=3) е използван EIFA (Таблица 1). Контрол върху целия аферентен кръвоток (Pringle/18 минути) е използван само при пациентите с приложен IEGA. Средното продължителност на операцията е 120 минути (90÷150 мин.), като приложеният EIFA показва относително по-голяма продължителност. Интраоперативната кръвозагуба е средно 170 мл (±70мл), като няма съществени различия в двете проучени групи. Хемотрансфузия не е извършена при нито един от пациентите в хода на чернодробната резекция. Следоперативно не се установиха сигнификантни разлики в болничния престой, дренажи и хранване при двете групи пациенти. Честотата на следоперативните усложнения и смъртност е 0%, като конверсия не се е наложила.

Таблица 1. Проучени показатели

Фактори	<i>IEGA</i> [n=4]	<i>EIFA</i> [n=3]
Интраоперативни		
Оперативно време (мин.)	103 ± 12	139 ± 13
Интраоперативна кръвозагуба (мл.)	135 ± 48	143 ± 56
Интраоперативна хемотрансфузия	не	не
Постоперативни		
Болничен престой (дни)	6 ± 1	6 ± 1
Премахване на дренажи (постоперативен ден)	3 ± 1	3 ± 1
Захранване (постоперативен ден)	2 ± 1	2 ± 1
Катетеризация (брой дни)	2 ± 1	2 ± 1
Усложнения	не	не
Смъртност	0	0

Обсъждане: Лапароскопската чернодробна хирургия показва значителни темпове на развитие в последните години, като ЛЛСЕ се превърна в стандарт за оперативно отстраняване на тумори в левия латерален сектор [11,12,13]. Нашето проучване потвърждава и подкрепя стандартизирането на ЛЛСЕ. При двама от пациентите, с диагностицирана чернодробна цироза (Child Class A), не регистрирахме съществени различия по отношение на интраоперативна кръвозагуба, хемотрансфузия, интра/следоперативни усложнения, смъртност. При проучване на хистоморфологичните резултати установихме R0 резекция при всички болни, като при петима от тях „маржът“ е над 1см. Разлика е отчетена по отношение на оперативното време, което е значително по-кратко при прилагане на IEGA. При този подход се установи и по-малка вероятност от нараняване на жлъчните пътища при тип 3a, 3b по класификацията на Nakamura et al., 2002[14] и Varotti et al. 2004 [15], касаеща анатомични варианти на жлъчния конfluence.

Заключение: ЛЛСЕ при пациенти с НСС, разположен в Sg 2,3 е напълно приложима и успешна процедура, с резултати, сравними с конвенционалната хирургична техника и при пациенти с чернодробна цироза. Сравнението на двата подхода за контрол на аферентния кръвоток, установи близки резултати, с разлика само по отношение на интраоперативното време.

Библиография:

1. Buell JF, Cherqui D, Geller DA, O'Rourke N, Iannitti D, Dagher I, et al. The international position on laparoscopic liver surgery: the Louisville statement, 2008. *Ann Surg.* 2009;250(5):825–30
2. Cheung TT, Poo RT, Dai WC, Chok KS, Chan SC, Lo CM. Pure laparoscopic versus open left lateral Sectionectomy for hepatocellular carcinoma: a single-center experience. *World J Surg.* 2016;40(1):198–205
3. Jaime Arthur Pirola Kruger, Gilton Marques Fonseca, Raphael Leonardo Cunha Araújo, Vagner Birk Jeismann, Marcos Vinícius Perini, Renato Micelli Lupinacci, Ivan Cecconello, and Paulo Herman *World J Gastrointest Surg.* 2016 Jan 27; 8(1): 5–26.
4. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. *Ann Surg.* 2004;240(2):205–213
5. Sirivatanauksorn Y., Tovikkai C. Comparison of staging systems of hepatocellular carcinoma. *HPB Surg.* 2011; 2011: 818217

6. Swee H Teh , John Christein, John Donohue, Hepatic resection of hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis: Model of End-Stage Liver Disease (MELD) score predicts perioperative mortality, *J Gastrointest Surg*, 2005 Dec; 9(9):1207-15;
7. Llovet J.M., Bru C. ,Bruix J. Prognosis of hepatocellular carcinoma: the BCLC staging classification. *Semin Liver Dis*. 1999; 19: 329-338
8. Mahul B Amin 1, Frederick L Greene 2, Stephen B Edge 3 4, The Eighth Edition AJCC Cancer Staging Manual: Continuing to build a bridge from a population-based to a more "personalized" approach to cancer staging, *CA Cancer J Clin*, 2017 Mar;67(2):93-99
9. Marco Giordano, Santiago Lopez-Ben, Antoni Codina-Barreras et al., Extra-Glissonian approach in liver resection, *HPB (Oxford)*. 2010 Mar; 12(2): 94–100.
10. Masakazu Yamamoto, Shun-ichi Ariizumi, Glissonean pedicle approach in liver surgery, *Ann Gastroenterol Surg*. 2018 Mar; 2(2): 124–128.
11. Liu Z, Ding H, Xiong X, Huang Y. Laparoscopic left lateral hepatic sectionectomy was expected to be the standard for the treatment of left hepatic lobe lesions: a meta-analysis. *Med*. 2018;97(7).
12. Morise Z, Wakabayashi G. First quarter century of laparoscopic liver resection. *World J Gastroenterol*. 2017;23(20):3581.
13. Wakabayashi G, Cherqui D, Geller DA, Buell JF, Kaneko H, Han HS, et al. Recommendations for laparoscopic liver resection: a report from the second international consensus conference held in Morioka. *Ann Surg*. 2015;261(4):619–29
14. Nakamura T, Tanaka K, Kiuchi T, Kasahara M, Oike F et al (2002) Anatomical variations and surgical strategies in right lobe living donor liver transplantation: lessons from 120 cases. *Transplantation* 73:1896–1903
15. Varotti G, Gondolesi GE, Goldman J, Wayne M, Florman SS et al (2004) Anatomic variations in right liver living donors. *J Am Coll Surg* 198:577–582

ХИАТАЛНА ХЕРНИЯ: СТАНДАРТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО

М. Табаков, Д. Лазаров, А. Филипов,

Клиника по обща и ендоскопска хирургия, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София

Адрес за кореспонденция: mtabakov@yahoo.com

Въведение. Хиаталната херния представлява протрузия на стомаха и други органи в медиастинума¹. Това е често срещано заболяване в западните държави². Честотата се увеличава с напредване на възрастта. Основни предизвикващи фактори са увеличеното интраабдоминално налягане, наднорменото тегло, многоплодната бременност, състояния след хирургия на хранопровода, дегенеративни промени по гръбначния стълб. Симптомите обикновено са неспецифични и са свързани предимно с гастроезофагеалната рефлуксна болест (ГЕРБ). По-рядко може да има дисфагия, епигастрална или гръдна болка, ранно засищане, регургитация, хронична желязодефицитна анемия.

Хиаталните хернии се класифицират като плъзгащи и параезофагеални. Общоприета е анатомичната класификация, разделяща ги на 4 типа.

o Тип I или плъзгаща се херния е най-честият вариант (над 90% от случаите). Характеризира се с протрузия на гастроезофагеалната връзка над диафрагмата, докато фундуса остава под нивото на гастроезофагеалната връзка. Симптоматиката е характерна за ГЕРБ. Често се намира изразен езофагит или Баретов хранопровод.

o Тип II или чиста параезофагеална херния. Част от фундуса на стомаха се херниира през диафрагмалния хиатус, докато гастроезофагеалната връзка остава в нормалното си положение.

o Тип III са комбинация между Тип I и Тип II – гастроезофагеалната връзка и фундуса на стомаха са херниирани над хиатуса. Фундусът лежи над гастроезофагеалната връзка.

o Тип IV се характеризира с наличие на друга структура или орган в херниалния сак освен стомаха. Такива могат да бъдат оментума, колон, тънки черва, далак, панкреас.

Типове II-IV се наричат параезофагеални хернии. Тези хернии имат потенциала да водят до исхемия, обструкция или волвулус на стомаха – потенциално животозастрашаващи състояния, налагащи спешно оперативно лечение⁴.

Последното ръководство за лечението на хиатална херния е от Американското дружество на ендоскопските хирурзи (SAGES) от 2013 г. Този преглед има за цел да представи най-новите публикации, касаещи диагностиката и лечението на хиаталните хернии.

Материали и методи. Беше извършен преглед на литературата на за последните 10 години. Беше използвана базата данни PubMed с ключови думи: хиатална херния, параезофагеална херния, ГЕРБ, фундопликация. Разгледаните изследвания включват проспективни, ретроспективни, рандомизирани проучвания, както и метаанализи и оригинални статии. Информацията беше събрана във формата на обзор.

Дефиниции. Общоприета остава класификацията с 4 типа хиатални хернии. В литературата ясно се разграничават плъзгащата хиатална херния (тип I) от параезофагеалните хернии (тип II – IV), тъй като индикациите за оперативно лечение се различават между двете групи. Параезофагеалните хернии представляват 5-10% от хиаталните хернии и обикновено се срещат при възрастни пациенти с различни придружаващи заболявания. От параезофагеалните хернии над 90% са тип III, а най-редки са тип II,5,6.

Терминът „гигантска“ хиатална херния се среща често в литературата, но не е окончателно дефиниран. Обикновено включва херниите от тип III и IV. Определението за голяма или гигантска хиатална херния варира между различните автори в зависимост от предоперативните изследвания или интраоперативната находка⁷. Granderath et al. и Ringley et al. използват дефиницията за размер на хернията >5cm. Frantzides et al. и Gouvas et al използват >8cm. Grubnik et al. дефинират размера според повърхността на дефекта >10cm². Watson et al. дефинират големите хернии като такива съдържащи >50% от стомаха в гръдния кош. Гигантските хиатални хернии могат да предизвикват обструктивни симптоми и волвулус на стомаха, който се проявява с триадата на Borchardt: силна епигастрална болка, напъни за повръщане, невъзможност за поставяне на НГС. Волвулусът на стомаха изисква спешно хирургично лечение.

Диагностика на хиаталните хернии. Снемането на пълна анамнеза и обстоен физикален преглед са задължителна първа стъпка в диагностичния процес. Според препоръките на SAGES е показано извършване само на изследвания, които биха променили или оказали влияние на клиничното поведение. Диагностицирането на хиаталната херния може да бъде затруднено поради промяна на положението на гастроезофагеалната връзка по време на гългане, дишане или движение.

Рентгенографията с бариева каша дава информация за размера на хернирания стомах и позицията на гастроезофагеалната връзка, което я прави важно изследване при диагностицирането на хиаталната херния. Чрез този метод могат да бъдат диагностицирани хернии по-големи от 2см. При извършване на скопия, допълнително може да се получат сведения за езофагеалния мотилитет, както и за наличието на стеноза или стриктура в следствие на ГЕРБ. Изследването може да е информативно и за наличието на къс хранопровод. Недостатък на метода е излагането на радиация на пациента⁸.

Езофагогастродуоденоскопията (ФГС) оценява директно състоянието на лигавицата на хранопровод, стомах и дуоденум. Оценява се степента на ерозивния езофагит, наличието на Баретов хранопровод, наличието на язва на Камерън. Чрез ФГС невинаги може да се оцени точният размер на хиаталната херния, като при много големи хернии оценката е значително затруднена⁶.

Хранопроводната манометрия и манометрията с висока разделителна способност може да са доказателствени за наличието на хиатална херния. Освен това методът е полезен за изключване наличието на ахалазия и други мотилитетни нарушения, което е от особено значение за вида на извършената след това фундопликация⁹. Недостатък на метода е трудното поставяне на катетъра при хиатална херния. Някои автори съобщават за успешно поставен катетър в по-малко от 50% от случаите.

pH-метрията не е метод за диагностициране на хиатална херния, но може да бъде полезен за отчитане епизодите на рефлукс⁴.

Компютърната томография (КТ) не е рутинно изследване за диагностициране на хиатална херния. Обикновено се назначава по друг повод и доказването на хернията е случайна находка. КТ може да е полезен при диагностициране на усложнения като стомашен волвулус, перфорация - пневмоперитонеум, пневмомедиастинум⁶.

Основни изследвания при пациент с хиатална херния са рентгенографията с бариева каша, ФГС и манометрията. Препоръчително е да се правят и трите изследвания преди да се премине към оперативно лечение.

Лечение на хиатална херния

Консервативна терапия. При пациент със симптоматична хиатална херния обикновено симптомите се дължат на рефлукса. Целта е да се намалят симптомите на ГЕРБ. Важно място заемат промените в начина на живот – намаляване на теглото, повдигане на главата по време на сън, избягване на хранене 2-3 часа преди лягане, намаляване приема на храни като шоколад, алкохол, кофеин, цитруси, газирани напитки. Като медикаментозна терапия се препоръчва употребата на протонен

инхибитор (PPI) 6-8 седмици за намаляване симптомите на ГЕРБ10. При неадекватен отговор към еднократен прием се преминава на PPI двукратно дневно. Алтернативни медикаменти са H2 блокери и антиацидите. При налична параезофагелна херния обикновено симптомите са от обструкция. В тези случаи лечението с PPI не би повлияло симптомите. Тези пациенти са показани за оперативно лечение.

Прокинетиците не се препоръчват нито като монотерапия, нито като допълнително лечение, тъй като няма доказателства за ефикасността им при лечението на хиаталните хернии10.

Оперативно лечение. Показанията са оперативно лечение на хиатална херния, според препоръките на SAGES, остават непроменени от 2013: 1) симптоматични пациенти с параезофагеална херния; 2) пациенти с параезофагеална херния, при които е нужно спешно оперативно лечение – при наличен волвулус или обструктивни симптоми; 3) при плъзгаща херния – пациенти, които не се повлияват или слабо се повлияват от медикаментозно лечение. Остава валидна препоръката на SAGES да не се оперират асимтомни и без рефлукс пациенти с тип I хиатална херния. При параезофагеланите хернии съществува риск за прогресия и получаване на усложнения, но този риск е под 2% годишно. Някои автори дори отчитат влошаване на качеството на живот при извършени операции на асимтомни пациенти под 65 години. Според сега действащия консенсус асимтомни параезофагеални хернии трябва да се оперират само при строго отчитане на съпътстващите заболявания, възрастта и риска за всеки отделен болен. При пациенти с изразен обезитет се препоръчва комбинираната операция на хиаталната херния и бариатрична хирургия (слийв резекция или байпас) на един етап11,12.

От различните възможности за оперативен достъп – отворен, трансторакален или лапароскопски, лапароскопската операция за хиатална херния се е наложила като стандартна процедура, без да има съществена разлика в дългосрочните резултати13. Лапароскопската операция има всички предимства на миниинвазивния подход – по-кратък болничен престой, по-малка травма от операцията, по-бързо възстановяване, намалена следоперативна болка и по-нисък процент на белодробни усложнения.

Все още няма насоки за използването на роботизирана хирургия при лечението на хиаталната херния. Развитието на роботизираната хирургия спомага за преодоляване на някои от недостатъците на лапароскопската хирургия. Осигурява се по-добра визуализация, оптимална ергономия на хирурга, по-добра манипулация с инструментариума. Недостатък е по-високата цена. Vasudevan et al. и Gehring et al. доказват в техните проучвания, че няма съществена разлика в оперативното време, усложненията, безопасността за пациента и болничния престой, между оперираните

лапароскопски и тези с роботизирана система. Роботизираните операции са също толкова ефективни и безопасни като лапароскопските. В момента не могат да се дадат препоръки за използването на роботизирана хирургия при хиатална херния, тъй като няма достатъчно големи рандомизирани проучвания, сравняващи ефикасността, резултатите и рентабилността на този тип операции спрямо лапароскопските¹⁴.

Независимо от използвания оперативен достъп SAGES дава препоръки за дисекция на сака от медиастиналните структури и неговата ексцизия. Това е ключова стъпка в операцията, тъй като недобрата дисекция и ексцизия на сака водят до висок процент рецидиви през първите 1-8 седмици след операцията¹⁵.

Следващ важен етап в оперативната техника е връщането на гастроезофагеалната връзка под диафрагмата. Интраабдоминалната част от хранопровода трябва да бъде поне 2-3см, за да се намали риска от рецидив. Тази дължина може да бъде постигната чрез комбинация от медиастинална дисекция на хранопровода и/или гастропластика. Когато медиастиналната дисекция се окаже недостатъчна за осигуряване на достатъчна интраабдоминална дължина на хранопровода, следва да се използва техника за удължаване на хранопровода¹⁶. Най-често цитирана в литературата е гастропластиката по Collis. Повечето сведения са на базата на ретроспективни проучвания. Заключениета са, че процедурата е сигурна и въпреки, че е свързана с по-висок процент усложнения (инсуфициенция, дисфагия), дава добри резултати при къс хранопровод.

Крурорафията се смята за достатъчна при възстановяване на хиаталната херния, но е свързана с висок процент на рецидиви - между 12% и 42%¹⁷. Различни рандомизирани проучвания показват, че използването на протеза значително намалява честотата на рецидивите в краткосрочен план¹. В дългосрочен план обаче честотата на рецидивите остава сходна. Контактът на синтетичните протези с хранопровода води до риск от ерозия, поради което някои автори използват композитни платна с покритие за укрепване на дефекта и съобщават добри резултати^{18,19}. Използването на платно като мост при големи дефекти не се препоръчва, тъй като е с лоши резултати.

Остава нерешен проблемът относно използването на протеза при хиаталните хернии. Липсват достатъчно данни за дългосрочна оценка на ползите от използването на протеза. Използвани са различни материали – биологични и синтетични; различни методи за фиксиране – лепило, такери, шевове; както и различни форми на платното^{18,19}. Oelschlager et al. намират предимство в използването на биологична протеза само в краткосрочен план за предотвратяване на рецидиви. В дългосрочен план предимствата се губят като след 3 години процента

на рецидиви в двете групи е еднакъв. Всички автори са единодушни, че при използване на синтетична протеза се намалява процента на рецидивите в краткосрочен план. Някои автори свързват употребата на синтетични протези с по-висок процент усложнения, някои от които тежки и животозастрашаващи – хранопроводна ерозия, стриктура, дисфагия, обструкция на хранопровода²⁰. Други автори не отчитат увеличение на процента усложнения след използване на протеза. Необходими са още дългосрочни проучвания, за да може да се направи заключение относно използването на протези при хиаталните хернии.

Фундопликацията според повечето автори е основна стъпка при операция за хиатална херния. Смята се, че дори при липса на ГЕРБ предоперативно, фундопликацията спомага за предотвратяването на рецидив на хернията чрез „уголемяване“ на гастроезофагеалната връзка и подсилване на крурорафията. Все пак това не е научно доказано. Едно малко проучване доказва, че няма разлика в процента на рецидиви при пациенти с извършена фундопликация и такива без фундопликация. От друга страна в групата с фундопликация честотата на дисфагията е много по-висока, за разлика от групата без, където пък рефлуксният езофагит е било често усложнение. Повечето автори рутинно извършват фундопликация по Nissen (360°), която е най-често прилаганата и при плъзгаща херния, и при параезофагеална. В случаите, когато е налице дисмотилитетно нарушение за предпочитане е частичната фундопликация по Toupet (270°). Има доказателства за по-добър дългосрочен ефект при фундопликацията по Nissen²¹.

Гастропексията се използва при високорискови симптоматични пациенти. Процедурата е с ниска смъртност и заболеваемост. Докладват се висок процент рецидиви. Независимо, че резултатите са по-лоши от стандартните техники и не следва гастропексията да се използва самостоятелно, тя може да бъде опция при някои пациенти²².

Поради високия процент непосредствена посоперативна дисфагия (>50%) препоръките за диета са за бавно преминаване от течности към твърда храна като се съблюдава внимателно енергийния внос. Постоперативното гадене и повръщане трябва да се третират агресивно. Внезапното повишаване на интраабдоминалното налягане в непосредствения следоперативен период се счита, че води до нарушаване на извършената анатомична реконструкция и е с висок риск от ранен рецидив на хиаталната херния. Независим рисков фактор за развитие на хиатална херния, а също така и за рецидивирание след операция е обезитетата. Размерът на хиаталната херния е пряко свързан с постоперативните резултати. Колкото е по-голяма е площта на дефекта, толкова вероятността от рецидив е по-голяма. Напредналата възраст на пациентите не се свързва с по-висок процент на рецидиви, но е пряко свързана със следоперативната заболеваемост. Най-чести усложнения при

възрастните пациенти са белодробните компликации и тромбемболичните състояния²³.

Рутинното постоперативно контрастно изследване не се препоръчва при асимптомни пациенти. Такова изследване е показано обаче при симптоми на дисфагия или съмнение за перфорация.

Симтоматични пациенти с данни за рецидив на хиаталната херния са показани за оперативно лечение, което следва да се извършва от опитен екип. Тъй като рискът от нов рецидив е висок може да бъде използвана протеза, независимо че не са налични достатъчно данни за дългосрочния ефект от такава техника²⁴.

Заключение. Класификацията, дефинициите, диагностиката, консервативното лечение и индикациите за оперативно лечение за хиатална херния са общоприети и доказани. Остават недефинирани понятията гигантска и голяма хиатална херния, които следва да бъдат уточнени при бъдещи консенсуси.

Лапароскопската крурорафия води до дълготрайно облекчаване на симптомите и подобряване на качеството на живот, но е свързана с рецидиви между 12% и 42% от случаите. Използването на протеза остава дискутабилно, поради риска от тежки усложнения и липсата на данни относно дълготрайния ефект. Необходими са още дългосрочни проучвания, за да се направи заключение относно използването им при хиаталните хернии.

Роботизираните операции са също толкова ефективни и безопасни като лапароскопските, но към момента не могат да се дадат препоръки за използването им при хиатална херния, тъй като няма достатъчно големи рандомизирани проучвания, сравняващи ефикасността, резултатите и рентабилността на този тип операции спрямо лапароскопските.

За актуализация на настоящите препоръки следва да се проведат добре планирани проспективни рандомизирани проучвания на достатъчен брой пациенти, с което да се стандартизират методи, водещи до по-добри резултати и по-малко рецидиви. Към момента използването на протези или роботизирана хирургия остава на преценката на хирурга.

Литература

1.Kohn GP, Price RR, DeMeester SR, Zehetner J, Muensterer OJ, Awad Z, et al. Guidelines for the management of hiatal hernia. Surg Endosc. 2013;27:4409-4428

2. Andujar JJ, Papasavas PK, Birdas T, Robke J, Raftopoulos Y, Gagne DJ, Caushaj PF, Landreneau RJ, Keenan RJ (2004) Laparoscopic repair of large paraesophageal hernia is associated with a low incidence of recurrence and reoperation. *Surg Endosc* 18:444-447
3. Kavac SM, Segan RD, George IM, Turner PL, Roth JS, Park A (2006) Classification of hiatal hernias using dynamic three-dimensional reconstruction. *Surgical innovation* 13:49-52
4. Roman S, Kahrilas PJ. The diagnosis and management of hiatus hernia. *BMJ*. 2014;349:g6154
5. Lebenthal A, Waterford SD, Fisichella PM. Treatment and controversies in paraesophageal hernia repair. *Front Surg*. 2015;2:13.
6. Siegal SR, Dolan JP, Hunter JG. Modern diagnosis and treatment of hiatal hernias. *Langenbecks Arch Surg*. 2017;402:1145-1151.
7. Mitiek MO, Andrade RS (2010) Giant hiatal hernia. *Ann Thorac Surg* 89:S2168-2173
8. Yu HX, Han CS, Xue JR, Han ZF, Xin H. Esophageal hiatal hernia: risk, diagnosis and management. *Expert Rev Gastroenterol Hepatol*. 2018;12:319-329
9. Swanstrom LL, Jobe BA, Kinzie LR, Horvath KD (1999) Esophageal motility and outcomes following laparoscopic paraesophageal hernia repair and fundoplication. *Am J Surg* 177:359-363
10. Katz PO, Gerson LB, Vela MF Guidelines for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease . *Am J Gastroenterol*. 2013;108:308-328.
11. Al-Tashi M, Rejchrt S, Kopacova M, Tycova V, Siroky M, Repak R, Tacheci I, Douda T, Cyrany J, Fejfar T, Hulek P, Bukac J, Bures J (2008) Hiatal hernia and Barrett's oesophagus impact on symptoms occurrence and complications. *Casopis lekaru ceskych* 147:564-568
12. Korwar V, Peters M, Adjepong S, Sigurdsson A (2009) Laparoscopic hiatus hernia repair and simultaneous sleeve gastrectomy: a novel approach in the treatment of gastroesophageal reflux disease associated with morbid obesity. *J Laparoendosc Adv Surg Tech A* 19:761-763
13. Chrysos E, Tsiaoussis J, Athanasakis E, Zoras O, Vassilakis JS, Xynos E (2002) Laparoscopic vs open approach for Nissen fundoplication. A comparative study. *Surg Endosc* 16:1679-1684
14. Vasudevan V, Reusche R, Nelson E, Kaza S. Robotic paraesophageal hernia repair: a single-center experience and systematic review. *J Robot Surg*. 2018;12:81-86

15. Watson DI, Davies N, Devitt PG, Jamieson GG (1999) Importance of dissection of the hernial sac in laparoscopic surgery for large hiatal hernias. *Arch Surg* 134:1069-1073
16. O'Rourke RW, Khajanchee YS, Urbach DR, Lee NN, Lockhart B, Hansen PD, Swanstrom LL (2003) Extended transmediastinal dissection: an alternative to gastroplasty for short esophagus. *Arch Surg* 138:735-740
17. Hashemi M et al (2000) Laparoscopic repair of large type III hiatal hernia: objective followup reveals high recurrence rate. *J Am Coll Surg* 190:553-560 discussion 560-1
18. Zaman JA, Lidor AO. The Optimal Approach to Symptomatic Paraesophageal Hernia Repair: Important Technical Considerations. *Curr Gastroenterol Rep.* 2016;18:53
19. Rochefort M, Wee JO. Management of the Difficult Hiatal Hernia. *Thorac Surg Clin.* 2018;28:533-539
20. C.D. Ringley, V. Bochkarev, S.I. Ahmed, M.L. Vitamvas, D. Oleynikov Laparoscopic hiatal hernia repair with human acellular dermal matrix patch: our initial experience *Am J Surg*, 192 (6) (2006), pp. 767-772
21. Mark LA, Okrainec A, Ferri LE, Feldman LS, Mayrand S, Fried GM (2008) Comparison of patient-centered outcomes after laparoscopic Nissen fundoplication for gastroesophageal reflux disease or paraesophageal hernia. *Surg Endosc* 22:343-347
22. Ponsky J, Rosen M, Fanning A, Malm J (2003) Anterior gastropexy may reduce the recurrence rate after laparoscopic paraesophageal hernia repair. *Surg Endosc* 17:1036-1041
23. Iqbal A et al (2006) Assessment of diaphragmatic stressors as risk factors for symptomatic failure of laparoscopic Nissen fundoplication. *J Gastrointest Surg* 10:12-21
24. Hunter JG, Smith CD, Branum GD, Waring JP, Trus TL, Cornwell M, Galloway K (1999) Laparoscopic fundoplication failures: patterns of failure and response to fundoplication revision. *Ann Surg* 230:595-604; discussion 604-596

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕНДОСКОПСКА ЕХОГРАФИЯ ЗА ПРЕДОПЕРАТИВНА ДИАГНОСТИКА НА СУБЕПИТЕЛНИ ТУМОРИ НА СТОМАХА

*С. Чурчев¹, Т. Ангелов¹, Я. Валериева¹, Н. Колев¹, Д. Пейчинов², Г. Желев², П. Гецов³,
Н. Пенков², Б. Коруков², Б. Владимиров¹, Б. Големанов¹*

*1 Клиника по гастроентерология, Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Царица
Йоанна - ИСУЛ“, София, МУ – София*

*2 Клиника по хирургия, Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна -
ИСУЛ“, София, МУ – София*

3 Отделение по образна диагностика, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, София

Адрес за кореспонденция: УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, ул. „Бяло море“ №8
София 1527, e-mail: churchev@gmail.com

Абстракт

Субепителните тумори (SETs) на стомаха представляват хетерогенна група от новообразувания, изхождащи от дълбоките слоеве на стената на стомаха, различаващи се значително по своето биологично поведение и малигнен потенциал. Локализацията им ги прави трудни за диагностика при езофагогастродуоденоскопия, а при тумори с малък размер (<2 cm), стандартните образни методи също демонстрират незадоволителна диагностична точност. Ендоскопската ехография (EUS) намира широко приложение при диагностиката на SETs на горната част на гастроинтестиналния тракт. EUS позволява да се определи точният размер на тумора, слоят от стената на стомаха от който изхожда, отношението му спрямо съседни органи и структури, и наличие на регионална лимфаденомегалия. Данните получени при стандартно ендосонографско изследване, в болшинството от случаите са достатъчни за поставяне на точна диагноза и отдиференциране на редица лезии без малигнен потенциал, както и за изключване наличието на SETs при компресия на стомаха от нормални анатомични структури. При установяване на солиден, хипоехогенен SET, голямо предимство на EUS е и възможността за извършване на тънкоиглена биопсия (FNA) под ендосонографски контрол, като въвеждането през последните години на биопсични игли със специфичен дизайн (FNB-игли) позволява добиване на тъканен материал за хистоморфологична оценка и имунохистохимично изследване. Поставянето на точна диагноза е от първостепенна важност при селекция на пациентите, показани за хирургично лечение и отстраняване на тумора (при такъв с малигнен потенциал), и прецизиране избора на оперативен подход.

Ключови думи: ендоскопска ехография, субепителен тумор, GISTs, тънкоиглена аспирационна биопсия

Въведение

Субепителните тумори (SETs) на стомаха са интрамурални новообразувания изхождащи от дълбоките слоеве на стената (muscularis mucosae, submucosa, muscularis propria). Наричани още и субмукозни тумори, тези лезии често се откриват като случайна находка при ендоскопски или образни изследвания проведени по друга причина (1, 2). В болшинството от случаите са асимптомни, но могат да се проявят с хеморагия или клиника на пилорна стеноза (1).

Диференциалната диагноза включва широк спектър от тумори, вариращи от напълно бенигнени (липом, ектопична панкреасна тъкан) до такива с малигнен потенциал или злокачествени (гастроинтестинални стромални тумори – GISTs, невроендокринни тумори, лейомиосаркоми). Въпреки че, повечето от тези тумори са бенигнени, малигнени SETs се срещат при 10-15% от пациентите, което налага точна диагностика и определяне на оптимален терапевтичен подход (1).

Диагностика

Голяма част от SETs се установяват при рутинна езофагогастродуоденоскопия (EGDS) с честота 0,36 до 0,76% , но ендоскопското изследване само по себе си рядко може да даде точна диагноза (3, 4). При гастроскопия трудно се разграничават интра- от екстрамурални лезии, а материалът, добит със стандартни (5-6 mm) биопсични щипки, обикновено е недостатъчен за хистоморфологична идентификация при тумори изхождащи от субмукозата и собствения мускулен слой. Сравнително лесните за приложение „bite-on-bite” биопсична техника или ендоскопски „Jumbo”-форцепс демонстрират вариабилна точност от 17-94% за хистологична верификация (5, 6).

Към настоящия момент ендоскопската ехография (EUS) е метод на първи избор за диагностика на SET на стомаха (7). За разлика от EGDS, EUS може да даде информация за размера, формата, слоя на произход, ехогенността и васкуларизацията на лезията. На базата на ендосонографската находка е възможно да се отдиференцират интра- от екстрамурални формации с над 95% точност, като в това отношение EUS превъзхожда класически образни методики като абдоминална ехография и компютърна томография (СТ), както и да се установи наличието на лимфаденомегалия (8, 9). EUS позволява разграничаване на отделните слоеве на стената на стомаха (стратификация), като при приложение на стандартни ехоендоскопи (5-12 Mhz) се разграничават 5 слоя, кореспондиращи до голяма степен с анатомичната структура. Първите два слоя (хипер- и хипоехогенен) отговарят

приблизително на mucosa и muscularis mucosae, третият (хиперехогенен) на submucosa, а четвъртият (хипоехогенен) и петият (хиперехогенен), съответно на muscularis propria и serosa (1).

EUS демонстрира сходна диагностична точност с тази на СТ при субепителни тумори на стомаха с размер между 2-5 cm и по-висока при такива под 2 cm (4, 10).

Контрастно-усилената ендоскопска ехография (contrast enhanced EUS – CE-EUS) е сравнително нов метод, позволяващ, чрез приложение на специфични контрастни агенти (разработени за употреба при ехографски изследвания), да се оцени васкуларизацията на различни туморни формации, изхождащи от стената на хранопровода, стомаха и дуоденума, както и на такива, разположени по съседство (солидни и кистични тумори на панкреаса, ретроперитонеални саркоми и др.) (11). Редица научни съобщения демонстрират полза от приложение на метода (по-специално на контрастно-усилен хармонична EUS техника – CEN-EUS) за разграничаване между GIST и други SETs без малигнен потенциал, въз основа на контрастната кинетика и тенденцията за хиперконтрастиране, демонстрирана от болшинството от GISTs. На базата на този модел на контрастиране CEN-EUS показва чувствителност, специфичност и точност вариращи в рамките на съответно 68-100%, 60-100% и 82.2-100% (12-14).

Биопсични методи под ендосонографски контрол

В голяма част от случаите морфологичната характеристика на туморите при EUS или други образни изследвания е недостатъчна за поставяне на категорична диагноза. Повечето солидни SETs на стомаха (включително GISTs, невроендокринните тумори, лейомиоми и шваноми) притежават сходна характеристика при стандартно (B-mode) EUS изследване и се изобразяват като хипоехогенни, обикновено окръглени или овални лезии с различна степен на хетерогенност (1). В тези случаи, при липса на директни индикации за оперативно отстраняване на тумора (размер под 5 cm, липса на хеморагия), EUS позволява извършване на тънкоиглена аспирационна биопсия. Методът има много добър профил на безопасност (7). За разлика от други ендоскопски методи за биопсия (комбиниращи ендоскопска инцизия на подлежащата мукоза с последваща биопсия със стандартни биопсични форцепси) вероятността за хеморагия е ниска, като впоследствие не се наблюдават и фибротични промени, които да ограничат избора на терапевтичен подход (2, 15). Към момента за тънкоиглена биопсия под ендосонографски контрол могат да се прилагат игли с диаметър от 25G до 19G със стандартен („класически“) дизайн (FNA-биопсични игли) и такива, специално проектирани за добиване на материал за хистологично изследване (FNB-биопсични игли). Съществува значителна хетерогенност на данните за ефективността на метода при приложение в различните

серии, но на базата на мета-анализ (n=669) категорична хистологична диагноза е поставена в 94.9% от случаите с FNB игли и 80.6% с FNA (5).

Заклучение

Локализацията на SETs на стомаха в дълбоките слоеве на стената, поставя значителни диагностични предизвикателства, а малигният потенциал на част от тях определя необходимостта от селекция на оптимален терапевтичен подход. Оперативното лечение е ясно индицирано при тумори с голям размер, такива предизвикващи клинична симптоматика или изявили се с хеморагия. EUS е ценен метод за предоперативна диагностика на SETs, особено такива с малък размер или при пациенти с висок оперативен риск, като позволява и хистологична верификация чрез FNA и особено FNB.

Благодарности:

Това участие е реализирано с помощта на Медицински Университет – София, Съвет за медицина наука, финансиращ научни изследвания конкурс „ГРАНТ-2021“, № на договора Д-116 от 04.06.2021 година.

Abstract

Subepithelial tumors of the stomach (SETs) are a heterogeneous group of neoplasms originating from the deeper layers of the gastric wall with different biologic behaviour and malignant potential. The localization makes them challenging to diagnose with esophagogastroduodenoscopy, and in small tumors (<2 cm), the standard imaging modalities also show unsatisfactory diagnostic accuracy. Endoscopic ultrasound (EUS) finds widespread adoption in diagnosing SETs of the upper gastrointestinal tract. EUS allows an assessment of tumor size, the layer of the gastric wall from which it originates, its relation to adjacent organs and structures and the presence of regional lymphadenomegaly. The information acquired during standard endosonographic examination is often sufficient for the correct diagnosis and to differentiate a multitude of lesions without malignant potential or to exclude the presence of a SET in the case of gastric compression by neighbouring anatomic structures. In solid, hypoechoic SETs, EUS allows for fine-needle aspiration (FNA) under EUS control, while the development of needles with a specific design (FNB-needles) allows for tissue acquisition with histomorphological and immunohistochemical examination. The accurate diagnosis is of primary importance for selecting the patients indicated for tumor removal and selecting the optimal surgical approach.

Keywords: endoscopic ultrasound, subepithelial tumor, GISTs, fine-needle aspiration biopsy

Библиография

1. McCarty TR, Ryou M. Endoscopic diagnosis and management of gastric subepithelial lesions. *Curr Opin Gastroenterol* [Internet]. 2020 Nov;36(6):530-7. Available from: <https://journals.lww.com/10.1097/MOG.0000000000000674>
2. Eckardt AJ, Jenssen C. Current endoscopic ultrasound-guided approach to incidental subepithelial lesions: Optimal or optional? *Ann Gastroenterol*. 2015;28(2):160-72.
3. Dias de Castro F, Magalhães J, Monteiro S, Leite S, Cotter J. Papel da Ultrassonografia Endoscópica na Abordagem Diagnóstica das Lesões Subepiteliais Altas. *GE Port J Gastroenterol* [Internet]. 2016;23(6):287-92. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jpge.2016.05.001>
4. Huh CW, Jung DH, Kim JS, Shin YR, Choi SH, Kim BW. CT versus endoscopic ultrasound for differentiating small (2-5 cm) gastrointestinal stromal tumors from leiomyomas. *Am J Roentgenol*. 2019;213(3):586-91.
5. Facciorusso A, Sunny SP, Del Prete V, Antonino M, Muscatiello N. Comparison between fine-needle biopsy and fine-needle aspiration for EUS-guided sampling of subepithelial lesions: a meta-analysis. *Gastrointest Endosc* [Internet]. 2020;91(1):14-22.e2. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.gie.2019.07.018>
6. Menon L, Buscaglia JM. Endoscopic approach to subepithelial lesions. *Therap Adv Gastroenterol*. 2014;7(3):123-30.
7. Dumonceau JM, Deprez PH, Jenssen C, Iglesias-Garcia J, Larghi A, Vanbiervliet G, et al. Indications, results, and clinical impact of endoscopic ultrasound (EUS)-guided sampling in gastroenterology: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Clinical Guideline – Updated January 2017. *Endoscopy*. 2017;49(7):695-714.
8. Khoury T, Sbeit W, Ludvik N, Nadella D, Wiles A, Marshall C, et al. Concise review on the comparative efficacy of endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration vs core biopsy in pancreatic masses, upper and lower gastrointestinal submucosal tumors. *World J Gastrointest Endosc*. 2018;10(10):267-73.
9. Gómez Zuleta MA. Endoscopic ultrasound for evaluating subepithelial duodenal lesions. *Rev Colomb Gastroenterol*. 2015;30(2):205-10.
10. Gong EJ, Kim DH. Endoscopic Ultrasonography in the Diagnosis of Gastric Subepithelial Lesions. *Clin Endosc* [Internet]. 2016 Sep 30;49(5):425-33. Available from: <http://www.e-ce.org/journal/view.php?doi=10.5946/ce.2016.065>
11. Tamura T, Kitano M. Contrast enhanced endoscopic ultrasound imaging for gastrointestinal subepithelial tumors. *Clin Endosc*. 2019;52(4):306-13.

12. Kamata K, Takenaka M, Kitano M, Omoto S, Miyata T, Minaga K, et al. Contrast-enhanced harmonic endoscopic ultrasonography for differential diagnosis of submucosal tumors of the upper gastrointestinal tract. *J Gastroenterol Hepatol*. 2017;32(10):1686-92.
13. Pesenti C, Bories E, Caillol F, Ratone J, Godat S, Monges G, et al. Characterization of subepithelial lesions of the stomach and esophagus by contrast-enhanced EUS: A retrospective study. *Endosc Ultrasound* [Internet]. 2019;8(1):43. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29451164><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC5838726>
14. Lee HS, Cho CM, Kwon YH, Nam SY. Predicting malignancy risk in gastrointestinal subepithelial tumors with contrast-enhanced harmonic endoscopic ultrasonography using perfusion analysis software. *Gut Liver*. 2019;13(2):161-8.
15. Osoegawa T, Minoda Y, Ihara E, Komori K, Aso A, Goto A, et al. Mucosal incision-assisted biopsy versus endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration with a rapid on-site evaluation for gastric subepithelial lesions: A randomized cross-over study. *Dig Endosc*. 2019;31(4):413-21.

ERAS ПРОТОКОЛИТЕ В СПЕШНАТА ДЕБЕЛОЧРЕВНА ХИРУРГИЯ – ПОЖЕЛАНИЕ ИЛИ РЕАЛНОСТ

Димитров В., Илиев С., Владова П., Габърски А.

Катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ – МУ – Плевен; Отделение по колопроктология и гнойно-септична хирургия; УМБАЛ “д-р Георги Странски” – Плевен

Въведение

ERAS протоколите са стандарт в елективната колоректална хирургия водещи до снижаване на постоперативните усложнения, скъсяване на болничния престой и ускоряване на възстановителния период. До 30% от колоректалните операции са свързани със спешни състояния (1), като малигнена колоректална обструкция, перфорирал дивертикулит на дебелото черво, фулминантен колит, масивни кръвоизливи в дисталните отдели на червата и травми на дебелото черво и ректума. Пациентите с усложнени колоректални заболявания, налагащи спешна хирургия обикновено са с висок риск, особено при извършване на по-сложни оперативни

интервенции, като мултивисцерална резекция за малигнена чревна обструкция(МЧО)(2).

Сериозните доказателства за ползата от ERAS протоколите за снижаване процента на постоперативните усложнения и продължителността на болничния престой при планова колоректална хирургия, поставя въпроса за приложението и ефективността на програмата ERAS при пациенти със спешна колоректална хирургия.

В последните години се публикуват доказателства за ефективно и безопасно прилагане на програмата ERAS при пациенти с неотложни колоректални състояния като колоректална обструкция и вътреабдоминална инфекция.

Цел

Да анализираме резултатите от приложението на ERAS протоколите в спешната дебелочревна хирургия на базата на публикувани проучвания в медицинската литература и нашият опит.

Материали и методи

Анализ на публикациите в достъпната медицинска литература сравнени с наше проспективно моноцентрично проучване върху 53 пациенти със злокачествена обструкция на левия колон. Дефинирахме 2 групи пациенти: I с ранно отстраняване на НГС и хранене до 24тия час при извършен интраоперативен тънкочревен дебарасаж без или с ентеротомия и II група пациенти с отстраняване на НГС след 48-мия час и късно ентерално хранене, при липса на интраоперативен тънкочревен дебарасаж.

За интраоперативна оценка на степента на чревна непроходимост приложихме предложената от Колектив на Секция по спешна хирургия при УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” Юлий Ванев и сътр. класификация, базирана на просвет, чревна стена и перитонеално пространство и на патоморфологични критерии за оценка на промените в чревната стена.(3)

Използвахме модифициран ERAS протокол за спешна колоректална хирургия на Lohsiriwat V. и Jitmungngan R.(4)

ERAS протокол	Препоръка
Предоперативна фаза Информирание и подробно консултиране Медицинска оптимизация	Пациентите трябва да бъдат информирани, включително за вариант с формиране на стома Препоръчва се предоперативно стратифициране на риска и „целенасочена“ оптимизация на общите условия

Гликемичен контрол	Периоперативната кръвна захар трябва да се поддържа между 7,84-10,8 ммол/л (140 и 180 mg / dL)
Интраоперативна фаза	
Използване на епидурална аналгезия	Торакална епидурална аналгезия може да се използва при пациенти със стабилна хемодинамична и без склонност към кървене
GDFT	GDFT може да бъде от полза при пациенти с висока прогнозна постоперативна смъртност
Предотвратяване на хипотермия	Трябва да се предприемат всички мерки за предотвратяване интра и пост оперативна хипотермия
Постоперативно гадене и повръщане	Мултимодална профилактика на ПОГП трябва да се прилага при всички пациенти въз основа на рисковите фактори
Минимално инвазивна хирургия	Минимално инвазивна хирургия може да се извърши при селектирани пациенти от опитни хирурзи
Избягване на интра абдоминални дренажи	Интра абдоминални и тазови дренажи не трябва да се използват рутинно
Постоперативна фаза	
Мултимодална аналгезия	Мултимодалната аналгезия трябва да бъде съобразена с пациента и операцията НГС може да се премахне безопасно в 1-2 пост оперативен ден, освен ако не е налице парализичен илеус
Ранно отстраняване на НГС	Пероралният прием може да се възобнови при стабилизирани пациенти и трябва да прогресира умерено, при поносимост от страна на пациента
Ранно ентрално хранене	Уретралният катетър може да бъде отстранен безопасно в 1-2 пост оперативен ден
Ранно отстраняване на уретралния катетър	На пациентите се препоръчва следоперативни упражнения за дълбоко дишане и кашлица
Дихателни и кашлични упражнения	Пациентите се насърчават за ранна независима мобилизация като част от програмата за
Ранна мобилизация	физиотерапия и рехабилитация

Резултати и обсъждане

Проведохме проспективно проучване върху 53 пациента с малигнена обструкция на левия колон лекувани в ОКПГСХ на УМБАЛ „Д-р Г. Странски ЕАД“ гр. Плевен за 18месечен период.

Приложихме при всички модифициран ERAS протокол за спешна колоректална хирургия (4), като спазвахме стриктно препоръките в постоперативната фаза. В таблици №1 и №2 представяме локализацията и диференциацията на тумора.

Табл.№1. Локализация на тумора

Локализация	Брой
Дистален трансверзум, флексура лиеналис	15 (28,3%)
Колон десценденс	9 (16,9%)
Колон сигмоидеум	19 (35,8%)
Сигма-ректум, проксимален ректум	10 (18,8%)

Табл.№2. Диференциация на тумора

Диференциация	Брой
G1	6 (11,3%)
G2	39 (73,5%)
G3	6 (11,3%)
Невроендокринен или смесен тумор	2 (3,7%)

В таблица №3 са представени степента на чревна непроходимост (29) и времето за предоперативната подготовка.

Табл.№3. Степен и тайминг в менажирането на малигнената чревна обструкция

Степен	брой	Предоперативно време
I	4 (7,5%)	5-7денонощия
II	18 (33,9%)	5-7 денонощия
III	15 (28,3%)	3-5 денонощия
IIIa	10 (18,8%)	3-4 денонощия
IV	4 (7,5%)	2-4 денонощия
IVa	2 (3,7%)	До 24-тия час

В таблица №4 са представени вида на извършените оперативни интервенции и степента на чревна непроходимост.

Оперативна интервенция	Степен	Брой
------------------------	--------	------

Лява хемиколектомия с анастомоза	I, II, III, IIIa	28
Операция на Хартман	IIIa, IV	18
Дебарсираща стома	IIIa, IV, IVa	7

Извършили сме 3 блок резекции при локализация в лява флексура с отстраняване на слезката и опашката на панкреаса с оформяне на трансверзостома; 2 леви хемиколектомии с хистеректомия с латеро – терминална анастомоза – 1 и колостома – 1. Регистрираните усложнения в пациентския колектив са: следоперативна хеморагия при 2-ма болни наложила ревизия в първите 24 часа; супурация на оперативната рана при 6 пациенти; дехисценция при 4 болни; инсуфициенция на анастомозата при 3-ма; интраабдоминален абсцес при 1 пациент.

Пациентите са изписвани средно на 9-тия следоперативен ден, като пролежаването е между 9 и 15 дни. Като извадим от общия болничен престой предоперативните дни на пролежаване, които са средно – 3-4 денонощия, получаваме следоперативен болничен престой при болните без постоперативни усложнения между 5 и 7 дни. Починали са 2-ма пациенти в рамките на пролежаването и още 14 в рамките на разглеждания 18 месечен период.

В таблица №5 са представени пациентските колективи според времето на ентерално хранене.

Таблица №5. Време на стартиране на ентерално хранене

Време на хранене	N	усложнения	Следоперативен престой
До 24 час	31	6	6
След 48 час	22	11	8

Няма статистическа разлика във вида и броя на регистрираните усложнения в двете групи. По отношение на болничния престой отново липсва значима разлика в двата пациентски колектива. При липса на следоперативни усложнения пациентите от първата група са изписвани на 4-5 следоперативен ден, а тези от втората група на 5-6 постоперативен ден. Пациентите със стартиране на ентерално хранене до 24тия час са били раздвижени по-рано и по-рано са възстановили чревния пасаж сравнени с групата със започване на ентералното хранене след второто денонощие.

В медицинската литература към момента са налични три кохортни проучвания, сравняващи ERAS алгоритъма с конвенционалните грижи при спешна колоректална хирургия вследствие на малигна чревна обструкция. (5,6,7)

Lohsiriwat и колектив (5) в публикация от 2014г. сравнява резултатите от лечението на КРК усложнен с МЧО при 20 пациенти менажирани с ERAS протокол срещу 40 пациенти менажирани с конвенционален протокол. В дизайна на проучването не са включени пациенти с чревна перфорация и перитонит. В групата с ERAS е установено значимо намаляване на болничния престой (5,5 дни срещу 7,5 дни); значително по-кратко време за възстановяване функционалността на ГИТ; значително по-кратък времеви интервал до стартирането на адювантната химиотерапия (средно 37 дни срещу 49 дни) и не значително по-нисък процент на следоперативно усложнение (25% срещу 48%).

През 2017г. Shida et al. публикуват свое проучване(6) в което сравнява клиничните резултати между 80 болни менажирани с ERAS протокол и 42 пациенти третирани без ERAS протокол, подложени на колоректална резекция за обструктивен КРК. Подобно на изследването на Lohsiriwat (5), в това проучване са изключени пациенти със съпътстваща перфорация на червата. Авторският колектив докладва намаляване на средната продължителност на болничния престой с 3 дни в групата с ERAS протокол. По отношение процента на регистрирани следоперативни усложнения, резултатите в двете групи са съпоставими.

В мултицентрично проучване от Китай, публикувано от Shang et al (7) през 2018 г., обхващащо 8 годишен период са анализирани 839 пациенти с КРК усложнени с МЧО претърпели спешна дебелочревна резекция в 4 медицински центъра. Пациентския колектив е разделен в две групи включващи по 318 пациенти съответно менажирани с ERAS протокол и с традиционен периоперативен протокол. Авторския колектив докладва значително по-бързо възстановяване на стомашно-чревния тракт, по-къса средна продължителност на болничния престой (6 дни срещу 9 дни), по-малко пост оперативни усложнения (34% срещу 45%) и по-кратък интервал от операция до адювантна химиотерапия (36 дни срещу 48 дни).

В ревю публикувано в 2019г. Lohsiriwat V. и Jitnungngan R. след анализ на медицинската литература и съвременните практики относно подобро възстановяване след оперативна интервенция при спешна колоректална хирургия, предлагат модифициран ERAS протокол за спешна колоректална хирургия при МЧО.(4)

Няма съмнение, че ранното въвеждане на ентерално хранене в елективната колоректална хирургия намалява следоперативните усложнения и престоя в болница, без да повлиява значително процента на инсуфициенция на анастомозата, следоперативна пневмония и повторно въвеждане на НГС (8). Пациентите, подложени на спешно лечение за злокачествена чревна обструкция, са по - склонни да страдат от персистиращ следоперативен илеус (9,10).

Резултатите от ранното въвеждане на ентéralно хранене след спешна коремна операция бяха публикувани от Тончев П., Илиев, С. и сътрудници през 2008, 2011 и 2014 г. (11,12,13). Авторите установяват значително намаляване на болничния престой и заболеваемостта ($p = 0,002$) в случаите на ранно ентéralно хранене, независимо от режима на прием на храна: болусно хранене на всеки два часа или бавна инфузия чрез назогастрална тръба за хранене, както и статистически значима разлика по отношение на престоя в интензивно отделение ($p = 0,044$).

Предоперативната хранителна подкрепа, допълнителен прием на въглехидрати и оптимизиране на клиничните параметри не са приложими в спешни ситуации. Стратификацията на риска трябва да се основава на протоколи, основани на доказателства, които елиминират субективни фактори.

Целта на предоперативната оптимизация е да се постигне централно венозно налягане от 8 до 12 cm H₂O, средно артериално налягане ≥ 65 mmHg и диуреза най-малко 0,5ml/kg/час (14). Периоперативният гликемичен контрол е от решаващо значение за терапевтичните резултати при пациенти с диабет и от критично значение при пациенти без захарен диабет. Управлението на нивото на кръвната захар трябва да има за цел серумните нива на глюкоза да варират между 140 и 180 mg / dL (7,7-10 mmol / L) (15).

Адекватността на интра- и следоперативната органна перфузия на зависи от ефикасността на целенасочената флуидна терапия (GDFT). Управлението на интравенозната инфузия, трансфузията на кръвни продукти и прилагането на вазопресорни лекарства зависят от промените в сърдечната честота, средното артериално налягане и централното венозно налягане.

Мета анализ, публикуван през 2016 г., включва 2099 пациенти, претърпели големи хирургични интервенции, включително колоректална хирургия. Установено е, че GDFT, приложен като част от протокола EARS, е свързан със значително намаляване на интензивната следоперативна грижа и времето до първата дефекация. Авторите не са открили разлика по отношение на заболеваемостта, леталността и следоперативната чревна обструкция (16).

Резултатите от нашето проучване демонстрират, че прилагането на модифицирания ERAS при пациенти с МЧО оперирани в спешен порядък скъсява болничния престой, а ранното хранене и раздвижване са успешна профилактика на малнутрицията и белодробните тромбоемболични инциденти, съпътстващи тези пациенти. Налице са все повече доказателства за безопасността и ефективността от прилагането на протокола ERAS при спешна хирургия за злокачествена чревна обструкция.

Заклучение

В заключение можем да кажем, че въвеждането на модифицираните ERAS протоколи в спешната дебелочревна хирургия не е въпрос на бъдеще, а на настояще.

Библиография:

1. Bayar B, Yilmaz KB, Akıncı M, Şahin A, Kulaçoğlu H. An evaluation of treatment results of emergency versus elective surgery in colorectal cancer patients. *Ulus Cerrahi Derg.* 2015;32:11–17. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
2. Lohsiriwat V. Enhanced recovery after surgery vs conventional care in emergency colorectal surgery. *World J Gastroenterol.* 2014;20:13950–13955. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
3. Ванев Ю, Чолаков О, Свиленов Л, Ферати Ш, Николов М: Стадиране и хирургично лечение на дебелочревния илеус от обструктивен колоректален карцином. Национален конгрес по хирургия, Албена, 29 септември – 02 октомври 2016.
4. Varut Lohsiriwat and Romyen Jitmongngan, Enhanced recovery after surgery in emergency colorectal surgery: Review of literature and current practices. *World J Gastrointest Surg.* 2019 Feb 27; 11(2): 41–52.
5. Lohsiriwat V. Enhanced recovery after surgery vs conventional care in emergency colorectal surgery. *World J Gastroenterol.* 2014;20:13950–13955. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
6. Shida D, Tagawa K, Inada K, Nasu K, Seyama Y, Maeshiro T, Miyamoto S, Inoue S, Umekita N. Modified enhanced recovery after surgery (ERAS) protocols for patients with obstructive colorectal cancer. *BMC Surg.* 2017;17:18. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
7. Shang Y, Guo C, Zhang D. Modified enhanced recovery after surgery protocols are beneficial for postoperative recovery for patients undergoing emergency surgery for obstructive colorectal cancer: A propensity score matching analysis. *Medicine (Baltimore)* 2018;97:e12348. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
8. Zhuang CL, Ye XZ, Zhang CJ, Dong QT, Chen BC, Yu Z. Early versus traditional postoperative oral feeding in patients undergoing elective colorectal surgery: a meta-analysis of randomized clinical trials. *Dig Surg.* 2013;30:225–232. [PubMed] [Google Scholar]
9. Roulin D, Blanc C, Muradbegovic M, Hahnloser D, Demartines N, Hübner M. Enhanced recovery pathway for urgent colectomy. *World J Surg.* 2014;38:2153–2159. [PubMed] [Google Scholar]

10. Chapuis PH, Bokey L, Keshava A, Rickard MJ, Stewart P, Young CJ, Dent OF. Risk factors for prolonged ileus after resection of colorectal cancer: an observational study of 2400 consecutive patients. *Ann Surg.* 2013;257:909–915. [PubMed] [Google Scholar]
11. Tonchev P., Komsa-Penkova R., Iliev S., Stoykov D. Training of surgeons in clinical nutrition - opportunities and effectiveness of the virtual university of the European Organization of Clinical Nutrition and Metabolism. XIV National Congress of Surgery. Sofia, October 2014. Collection edited by Acad. D. Damyanov, volume 1, ISBN: 1314 -2097, pp. 41-43.
12. Tonchev P., Iliev S., Filipov P., Presolski I., Kolev R., Grozev V., Dekova I., Kovachev L. Nutritional jejunostomy - a necessity for severe and complicated surgical interventions. XVI National Conference on Surgery "Postoperative Complications in Surgery", October 16-19, 2008, Plovdiv: reports / ed. of Damyan Damyanov, 234-238 pages; ISBN: 978-954-397-001-8.
13. Tonchev P., Iliev S, Presolosky I, Grozev V, Stojkov D., Ninov B. Early enteral nutrition in upper GI emergency surgery – is it safe. - *Journal of Biomedical and Clinical Research* 2011(4) 2, 104-107; ISSN: 1313-6917 – 2011
14. Sethi A, Debbarma M, Narang N, Saxena A, Mahobia M, Tomar GS. Impact of Targeted Preoperative Optimization on Clinical Outcome in Emergency Abdominal Surgeries: A Prospective Randomized Trial.
15. Duggan EW, Carlson K, Umpierrez GE. Perioperative Hyperglycemia Management: An Update. *Anesthesiology.* 2017;126:547–560. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
16. Rollins KE, Lobo DN. Intraoperative Goal-directed Fluid Therapy in Elective Major Abdominal Surgery: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. *Ann Surg.* 2016;263:465–476. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

ЛАПАРОСКОПСКА ТОТАЛНА МЕЗОКОЛИЧНА ЕКСЦИЗИЯ ПРИ КАРЦИНОМИ НА ДЕСНИЯ КОЛОН.

М. Табаков, Д. Андонов, Б. Наметков, А. Филипов,

Клиника по обща и ендоскопска хирургия, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София

Адрес за кореспонденция: mtabakov@yahoo.com

ВЪВЕДЕНИЕ

Тоталната мезоректална ексцизия е стандартизиран метод, описан за първи път от професор Bill Heald през 1982 г. при операция на карцином на ректума. Методът е довел до значително намаляване на рецидивите и увеличаване на 5-годишната преживяемост. С тоталната мезоректална ексцизия се цели да се постигне дисекция в мезоректалното пространство и да се отдели препарат, който е покрит от фасция и съдържа всички кръвоносни съдове, лимфни съдове и лимфни възли, в които ректалният карцином може да се дисеминира.

Тоталната мезоколична ексцизия с централно лигиране на хранещите съдове следва същите онкологични правила, базирани се на резекция на интактен мезентериум с премахване на апикалните лимфни възли. Този подход води до по-високо качество на отделения препарат, подобряване на локорегионалния контрол и общата преживяемост, сравнено с по-малко радикалните операции.

Онкологичните резултати при лапароскопската и конвенционалната дясна хемиколектомия са сравними, което се доказва от множество мултицентрични рандомизирани проучвания. Лапароскопският подход обаче редуцира значително постоперативните сраствания и инцизионни хернии.^{10,11}

Цел. Да анализира нашия опит в прилагането на концепцията за тотална мезоректална ексцизия към пълното премахване на интактен мезоколичен маншон (тотална мезоколична ексцизия), заедно с централно съдово лигиране и дисекция на апикалните лимфни възли при хирургично лечение на карциноми на десния колон.

Материал и методи. За периода от 2017 г. до 2020 г. в клиниката са оперирани 84 пациента с карцином на десния колон. При всеки един от тях е приложен лапароскопски подход с извършване на тотална мезоколична ексцизия с централно съдово лигиране. Пациентите, включени в този анализ, се намират в I-ви, II-ри и III-ти клиничен стадий. Пациентите, оперирани в клиниката в IV-ти клиничен стадий, са изключени от анализа.

ОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА

Пациентът е поставен по гръб на операционната маса в положение Тренделенбург ротиран наляво и се намира под обща интубационна анестезия. След постигане на пневмоперитонеум с помощта на иглата на Верес, се поставя първия порт, през който се въвежда оптиката. Следващ етап е поставяне на три работни троакара под визуален контрол. Оперативната намеса започва с дисекция в областта на илеоколичния педикул, което позволява да се отпрепарира фасцията на Толд и пререналната фасция. Следва визуализиране на главата на панкреаса и мобилизиране на дуоденума. Повдигането на горния перитонеален лист позволява да се извърши тотална мезоколична ексизия. Следва лигирането на артерия и вена илеоколика и артерия и вена колика дextrа. След това се извършва en block дисекция на лимфните възли в областта на илеоколичния педикул и трункусът на Хенле. Следва трансекция на оментум майор точно под гастроепиплоичните съдове. Препаратът се екстериоризира през минилапаротомия (5см) при използване на лунд протектор. След извършване на резекцията, пасажът се възстановява с илео-трансверзоанастомоза Л/Л.

Резултати. Пациентите, участващи в изследването са 84 , а периодът на проследяване – три години. Те могат да бъдат разделени на три групи според локализацията на туморния процес по хода на десния колон – карцином в областта на цекума - 20; в областта на колон асценденс – 40; в областта на флексура хепатика – 24.

При всички пациенти, участващи в изследването, бе извършена лапароскопска дясна хемиколектомия, като при никой от тях не се наложи конверсия.

След готовност на хистологичните резултати, според степента на диференциация случаите се разделят на: 1. Нискодиференциран аденокарцином - 23; 2. Умерено диференциран аденокарцином – 45; 3. Високодиференциран аденокарцином - 15.

Според стадия на заболяването, на база хистологичния препарат, болните се разделят на: I стадий – 29; II стадий – 42; III стадий – 12. При трима от пациентите в III стадий са установени положителни апикални лимфни възли.

При 83 от пациентите (98,5%) е постигната R0 резекция. При тях средната дължина на проксималната и дисталната граница е 13 см. Средното количество лимфни възли в препарата е 23 броя. При един от пациентите, поради локално авансиране на процеса (T4b), бе невъзможно постигане на R0 резекция.

Средната продължителност на оперативната интервенция е 150 мин (120- 240 мин).

Периоперативната смъртност при проследяваните пациенти е 0%. Процентът на постоперативни усложнения е 22,6% (19 болни). При петима от тях са настъпили усложнения от страна на сърдечно-съдовата система, белодробни усложнения – при трима, хилозен асцит – при четирима; уроинфекции – при двама, инфекция в областта на оперативната рана – при двама, тромбофлебит – при двама, тънкочревна непроходимост – при един. При всеки един от случаите състоянието се овладя с реанимационни мероприятия, без да се налага повторна оперативна намеса.

Три годишна преживяемост се наблюдава при 82,3% от проследените пациенти. Дялът на оперираните без данни за рецидив на заболяването за същия период е 75%. Болните с рецидив на заболяването са 21: 1. Един болен с локален рецидив (R2 резекция); 2. Тринадесет болни с чернодробни метастази; 3. Четирима болни с белодробни метастази; 4. Тринадесет болни с метастази в парааортални лимфни възли.

При стратифициране на пациентите по стадий на заболяването, лапароскопската цялостна мезоколична ексцизия с централно съдово лигиране сигнификантно повлиява преживяемостта при пациенти с II, IIIA/В стадий, както и подгрупа от IIIС пациенти с отрицателни апикални лимфни възли.

Според последните проучвания, при пациентите с позитивни апикални лимфни възли значително се увеличават случаите на белодробни метастази. Макар и случаите с чернодробни метастази и локални рецидиви на заболяването да са по-чести, те не са сигнификантни. Нашето проучване показва сходни резултати, като от четиримата пациенти с белодробен рецидив на заболяването, трима са с позитивни апикални лимфни възли.

Дискусия. Последните години тенденциите в хирургията се промениха и преминаха от конвенционална към лапароскопска и роботизирана хирургия. Особено в колоректалната хирургия, лапароскопския метод стана стандартна процедура.6-9

Предимствата на тоталната мезоколична ексцизия изглеждат очевидни, но централното лигиране на хранещите съдове все още се дебатира.3 Докато едни проучвания показват безспорната му полза, други не отбелязват значима разлика в сравнение със стандартната техника.

Почти всички пациенти с карцином на десния колон в клиниката се третират с лапароскопски подход.

В сравнение със стандартната дясна хемиколектомия, при използване на тоталната мезоколична ексцизия, количеството на лимфните възли в препарата е значително по-голямо. Наблюдава се значителна разлика в средното количество лимфни възли,

като при тоталната мезоколична ексцизия те са 23 бр, за разлика от стандартния подход, използван в миналото, при който са 15 бр. 4

Именно на увеличеното количество лимфни възли и по-големите резекционни граници на препарата се отдава значителното намаляване на локорегионалните рецидиви (от 6,5% на 3,6%).1

Някои автори изказват опасението, че тоталната мезоколична ексцизия води до по-висок риск от усложнения.5 Те изказват съмнението, че централното лигиране на хранещите съдове води до по-висок риск от увреда на вена мезентерика супериор. Последващи проучвания, както и опита на нашата клиника показват, че централното лигиране на съдовете води до значително по-малко кръвозагуба (112мл средна стойност при стандартна дясна хемиколектомия , до 95мл при техника с централно лигиране на съдовете).2 Това се обяснява с факта, че от централните съдове към периферията има значително количество разклонения и вариации, което би довело до по-трудна хемостаза, сравнено с централното лигиране на хранещите съдове.

Заключение. Съдейки по нашия опит, минималноинвазивната тотална мезоколична ексцизия с централно съдово лигиране е осъществим метод с високо качество на резекционния препарат, с подобрен локо-регионалния контрол на онкологичното заболяването и подобрена общата преживяемост.

Литература:

1. W Hohenberger 1, K Weber, K Matzel, T Papadopoulos, S Merkel : Standardized surgery for colonic cancer: complete mesocolic excision and central ligation--technical notes and outcome
2. Min Sung An , HyungJoo Baik , Se Hui Oh , Yo-Han Park , Sang Hyuk Seo , Kwang Hee Kim , Kwan Hee Hong , Ki Beom Bae : Oncological outcomes of complete versus conventional mesocolic excision in laparoscopic right hemicolectomy
3. S Tagliacozzo 1, A Tocchi : Extended mesenteric excision in right hemicolectomy for carcinoma of the colon
4. Le Voyer TE , Sigurdson ER, Hanlon AL et.al : Colon cancer survival is associated with increasing number of lymph nodes analyzed : a secondary survey of intergroup trial.
5. West NP, Morris EJ, Rotimi O, Cairns A, Finan PJ, Quirke P : Pathology grading of colon cancer surgical resection and its association with survival – a retrospective observational study.
6. Nelson H, Sargent D, Wieand HS et al Clinical outcomes of surgical therapy study group. A comparison of laparoscopically assisted and open colectomy for colon cancer.

7. Fleshman J, Sargend DJ, Green E et al Laparoscopic colectomy for cancer is not inferior to open surgery based on 5-year data from the COST studygroup trial.
8. Jaine DJ, Thorpe HC, Copeland J, Quirke P, Brown JM, GUillou PJ Five year follow –up of the Medical research Council CLASSICC trial of laparoscopically assisted versus open surgery for colorectal cancer.
9. Buunen M, Veldcamp R Hop WC et al Survival after laparoscopic surgery for colon cancer : long-term outcome of a randomized clinical trial.
10. Delaney CP, Chang E, Senagore AJ, Broder M Clinical outcomes and resource utilization associated with laparoscopic and open colectomy using a largenational database.
11. Terrence M Fullum , Joseph A Ladapo, Bijan J Borah, Candace L Gunnarsson Comparison of the clinical and economic outcomes between open and minimally invasive appendectomy and colectomy: evidence from a large commercial payer database

МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА СУБТОТАЛНА РЕЗЕКЦИЯ НА СТОМАХА ПРИ УПОРИТА НА ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРОПАРЕЗА

В. Кьосев, П. Иванов, В. Мутафчийски, Г. Коташев, К. Василев, Г. Григоров, Д. Пенчев, М. Гаврилов, Ц. Пайчева.

Катедра Хирургия / Клиника Ендоскопска, Ендокринна хирургия и Колопроктология, Военномедицинска Академия, бул. „Св. Георги Софийски“ № 3, 1606 София, България, тел. 029225487

e-mail: dr_kyosev@abv.bg Tel: 02-92-25-487

Ключови думи: Упорита на лечение – Гастропареза – Стомашна резекция – Стомашна хирургия.

Въведение: Гастропарезата е мъчително функционално заболяване, което се дължи на забавено стомашно изпразване при липса на механична обструкция в алиментарния тракт (1). Етиологичната причина може да бъде различна, но най-често заболяването възниква при диабетици, пациенти на които е извършена стомашна операция или зависими от наркотици. Понякога може да е неясна, но при всички случаи се наблюдава невъзможност на стомаха ефективно да подава приетата храна към тънките черва в резултат на нарушена невромускулна функция.

Забавеното изпразване на стомашното съдържимо предизвиква комплекс от симптоми изразяващи се с мъчително гадене, повдигане, езофагиален рефлукс, подуване на корема, болка, ранна ситост и др.

Пациентите с гастропареза се нуждаят по-често от медицински грижи, те са с понижено качество на живот, дехидратирани и недохранени. През последните две десетилетия в световен мащаб се наблюдава значителен ръст (над 300%) на хоспитализираните пациенти с диагностицирана гастропареза (2). Авторите обясняват този феномен с регистрираната повишена заболеваемост от диабет и сред по-младото население, както и по-високия дял на операциите на стомаха и гастроезофагеалния ъгъл (3, 4).

При пациентите с гастропареза микроскопски се наблюдава увреждане на невромускулните структури и промени в миоелектричната кординаторна функция на стомаха. Различната степен на увреждане на структурите зависи от етиологията предизвикала заболяването. Пилора има важна роля в патогенезата на заболяването. Чрез пилорна манометрия са отчетени контракции с по-висока амплитуда и по-голяма продължителност при диабетици в сравнение със здравите контроли (5). Това е причина много хирурзи и гастроентеролози да предлагат методи за лечение свързани с отслабване на сфинктерната функция на пилора, игнорирайки отрицателното му въздействие върху стомашното изпразване (6-9).

Първа линия на терапевтично поведение към пациентите с гастропареза е промяна в начина на живот и диетичния режим. Препоръчва се диета богата на течни хранителни съставки, бедна на мазни и фибри, повече на брой хранения с по-малко количество храна (10). За потискане на симптомите предизвикани от гастропарезата се предписват прокинетици и антиеметици (11). Хроничният характер на заболяването предполага продължителна употреба на различни медикаментите, което води до поява на екстрапирамидни странични ефекти, ритъмни нарушения и липса на терапевтичен ефект. Тези пациентите са „резистентни“ към консервативната терапия и подлежат на хирургично лечение.

При първата група операции се запазва цялостта на стомаха, като се имплантират стомашни електроди за стимулация на перисталтиката и подобряване на стомашното изпразване, съчетана с минимално инвазивна или отворена пилоропластика (9, 12, 13). Лапароскопската пилоропластика с невростимулация на стомашната стена може значително да подобри симптомите на заболяването. Ендоскопска алтернатива на хирургичната пилоропластика е пер-оралната пилоромиотомия (POP), или стомашна пер-орална ендоскопска миотомия (G-РОЕМ) (14, 15).

Втората група операции са субтотална или радикална резекция на стомаха с Roux-en-Y реконструкция на алиментарния тракт извършени минимално инвазивно или отворено при пациенти резистентни към по-малко инвазивните методи (16). Резекцията на стомаха води до значително намаляване на стомашния обем, подобрява динамиката на хранителния пасаж, изпразването на стомашния остатък и влияе благоприятно върху кръвноразхарните нива при диабетици. Въпреки, че в световната общност не са напълно добре изяснени рисковете и ползите от резекционните операции поради лимитирания брой публикации, при изчерпване на възможностите на консервативното лечение и ефекта от дренажните операции, минимално инвазивната субтотална резекция на стомаха (МИС-РС) е шанс за подобряване на състоянието на пациентите с гастропареза (17).

Цел: Да представим нашите резултати от минимално инвазивния подход при субтотална резекция на стомаха на пациенти със следоперативна гастропареза.

Материал и методи: За период от една година (Февруари 2019г. – Март 2020г.) в нашата клиника са извършени три минимално инвазивни субтотални резекции на стомаха (МИС-РС) на пациенти със следоперативна гастропареза (ГП). Разкрити са медицински досиета с пълната документация на всеки случай: демографски данни, предоперативни симптоми, периоперативни показатели, резултати на 30-ти следоперативен ден и следоперативно проследяване. Демографските данни включват: пол, години, индекс телесна маса (BMI), клас по ASA, придружаващи заболявания, етиология на гастропарезата и предходната операция. На пациентите при постъпването са изследвани кръвна картина, биохимия, урина, ЕКГ, ФГДС, КТ на коремни органи с интравенозен контраст, консултации с кардиолог, ендокринолог, анестезиолог, диетолог и психолог.

Симптоми свързани с гастропарезата са гадене, повръщане, епигастрална болка, повдигане, ранно насищане, подуване и рефлукс. За количествено изражение на симптомите използваме Gastroparesis Cardinal Symptom Index (GCSI), чрез обединение на анамнестичните въпроси в три основни направления: усещане за пълнота след нахранване/ранно насищане; гадене/повръщане и подуване на корема. Цифровото изражение на GCSI е сбор от средните стойности на резултатите от въпросите в трите направления (18, 19). Предоперативна обективна оценка на стомашното изпразване е направена чрез твърдо-фазова (4-часа) изпразваща сцинтиграфия на стомаха (GES), която е златен стандарт за оценка на стомашната моторика (20). Сцинтиграфията се извършва, чрез поглъщане на нискомаслен яйчен албумин съдържащ Технеций-99m в серен колоид. Количеството от яйчен албумин което се намира в стомаха се измерва непосредствено след поглъщането, на 1, 2 и 4-я час след консумацията. Резултатите от изследването се отчитат като процен задържан яйчен

албумин в стомаха, повече от 60% на първия час, повече от 40% на втория час и повече от 10% на четвъртия час се приемат за потвърдена диагноза.

Периоперативните показатели са интраоперативната кръвозагуба, оперативно време, следоперативен болничен престой (дни) и настъпили усложнения. На 30-я следоперативен ден се отчитат усложненията свързани с операцията, наличие на реоперации и рехоспитализации. Следоперативното проследяване обхваща 12±3 месечен период през който се отчитат: индекс телесна маса, наличие на симптоми свързани с гастропарезата, реоперации и степента на подобрене на симптомите (предоперативни/следоперативни) по пет степенна скала.

Седем дни преди операцията пациентите преминават на парентерално хранене с трайно фиксирана назогастрална сонда за максимална декомпресия, дренаж и тонизиране на стомаха. В операционната зала пациентът е поставен върху операционната маса по гръб (supine position). Ръцете и краката са фиксирани за бордовете, като краката са отворени, а ръцете са отведени в абдукция 90°. Хирургът се намира между краката на пациента, първият асистентът е от лявата му страна а вторият от дясната страна на пациента. Разположението на портовете по предна коремна стена е показано на Фигура 1. След като стомахът е мобилизиран по голямата и малка кривина с помоща на линейарни лапароскопски съшиватели (Endo GIA) дуоденумът се прекъсва непосредствено след пилора, а стомахът се резецира на 1-2см. под гастро-езофагеалната връзка (Фиг. 2-5). Храносмилателния тракт се реконструира по метода Roux-en-Y, като гастро-йеюно анастомозата се осъществява посредством 25мм циркуларен лапароскопски съшивател end-to-end въведен през порта в левия горен кореман квадрант (Фиг. 6). Анастомозата е антеколична и антегастрална, а пространството на Peterson се затваря с продължителен шев. Билеопанкреатичната бримка е с дължина 50см. а хранителната бримка 75см. Йеюно-йеюно анастомозата се осъществява с 40мм. лапароскопски линейарен съшивател. Остатъчният чревен отвор се затваря посредством ендоскопски резорбируеми единични шевове (Фиг. 7, 8). Резецираният стомах се поставя в полимерна торба и се евакуира от корема посредством разширяване на един от работните портове. След дрениране на коремната кухина и ексуфлация на CO₂, всички портове с диаметър >10мм. се зашиват.

Следоперативно пациентите са настанени в стаите си в хирургичната клиника. На първия ден след операцията е извършено контрастно рентгеново изследване на гастроинтестиналния тракт и при липса на данни за нарушен интегритет се започва прием на течности. Ако се толерира захранването с течности, на следващият ден (II СОД) към течностите се прибавят и течни храни. На шести-седми СОД към диетата се добавя и нормална храна. При нормално протичане на следоперативния период и липса на усложнения пациентът може да бъде дехоспитализиран на 8-9 СОД.

Резултати: Представяме резултатите от трима пациенти, подложени на МИС-РС с Roux-en-Y реконструкция в нашата Клиника по повод на следоперативна ГП за посочения период. Средната възраст на пациентите е 53.8 години, една жена и двама мъже, средния BMI е 27.3 ± 3.2 и клас по ASA 2.75 ± 0.25 . И тримата пациенти имат придружаващи заболявания, двама (67%) са с артериална хипертония и исхемична болест на сърцето и двама (67%) са с захарен диабет втори тип. Етиологията на заболяването е сходна и при тримата, в миналото е извършена лапароскопска пилоропластика с или без ваготомия по повод на пилорична язва, при два от случаите причинила стеноза, а при третия перфорация. След извършената в миналото минимално инвазивна операция и при тримата постепенно са се проявили симптомите на гастропареза, които с времето се задълбочавали. Тези оплаквания са лекувани консервативно с години чрез промяна на начина на живот и диетичен режим (Табл. 1).

При постъпване на пациентите в Клиниката, резултатите от направените ФГДС, КТ на коремни органи с контраст и сцинтиграфия на стомаха показват значително напреднал стадий на заболяването, изразяващ се в огромен, атоничен стомах, заемащ 2/3 от пространството на коремната кухина, изпълнен с хранителни материи с давност повече от една седмица, а сцинтиграфията показва задържане на контраста в стомаха с дни. След разяснителна кампания и дискусия, предложихме на пациентите радикално хирургично лечение изразяващо се в МИС-РС с Roux-en-Y реконструкция. Пациентите дадоха своето съгласие и пристъпихме към предоперативна подготовка.

Трите МИС-РС с Roux-en-Y резекции са извършени по минимално инвазивен път (лапароскопски), без преминаване към конверсия. Анастомозите са с ендоскопски механични съшиватели интракорпорално, средната продължителност на оперативните интервенции е 190 ± 26 мин., а интраоперативната кръвозагуба е 180мл. До този момент не е регистриран смъртен случай, а средния следоперативен болничен престой е 10 дни.

При един от случаите е констатирана частична инсуфициенция на гастро-йейюно анастомозата, доказана рентгенологично на II СОД след прием на перорален контраст. Клинично се прояви със субфебрилитет и изтичане на неголямо количество мътновата колекция от дренажите поставени към гастро-ентеро анастомозата. Проведе се консервативно лечение с временно преустановяване на пероралния прием, тотално парентерлно хранене, интравенозна антибиотична терапия и покой. На IV СОД при същия пациент е констатирана супурация на оперативната рана на мястото на пора през който е евакуиран спесимена. Супурацията е третирана в операционната зала под краткотрайна венозна анестезия с лаваж, дебридман, некректомия, негативно налягане и последващо затваряне на XI СОД. На XII СОД пациентът е захранен и са свалени дренажите от коремната кухина,

на следващия ден е дехоспитализиран. През първите 30 дни след операцията не са констатирани други усложнения при пациентите подложени на МИС-РС с Roux-en-Y реконструкция (Табл. 2).

В дългосрочен план пациентите са проследени средно 12 ± 3 месеца през който е констатиран значителен регрес и подобрене в следоперативните симптоми. Най-често срещаните симптоми свързани с ГП, наблюдавани и при нашата група са: гадене, повръщане, коремна болка, подуване на корема, ранно засищане и рефлукс. Направена е оценка на тяхната изява предоперативно, на шестия месец след операцията и на 12-ия месец (Табл. 3). На шестия месец се наблюдава съществено подобрене на симптомите с изключение на абдоминалната болка. Тенденцията се запазва и на 12-ия месец, като не се наблюдава сигнификатна разлика в подобрието на симптомите между шестия и дванадесетия месец. Изчисления индекс GCSI е 2.6 ± 1.6 за среден период на проследяване 12 ± 3 месеца (Табл. 4).

Дискусия: Гастропарезата е мъчително заболяване с прогресиращ характер, неочаквано появила се диагноза за пациента, лечението на която е сериозно предизвикателство. В лечебния процес участват мултидисциплинарен екип от специалисти: гастроентеролог, рентгенолог, хирург, анестезиолог, диетолог, ендокринолог и психолог. Гастропарезата не е чисто хирургично заболяване, което може да бъде излекувано с конкретна операция, то е прогресиращо заболяване, което подлежи на комбинация от терапевтични подходи.

Лечението започва с диетичен режим и промяна в начина на живот, комбинирани с медикаментозно лечение. Усилията са насочени към копиране на хроничните симптоми, постигне задоволително качество на живот и ограничаване на необходимостта от спешно лечение. Тези симптоми често имитират други заболявания, но причината за тях е винаги затруднено стомашно изпразване. Повечето автори препоръчват хирургично лечение при гастропареза едва когато са изчерпани всички възможности на консервативната терапия, промяната на диетичния режим и начина на живот (21).

Към по-умерените инвазивни подходи се отнася стомашната екелтростимулация с имплантиране на електроди в стомашната стена, батерия и генератор. Устройството генерира и подава към стомаха високочестотни и нисковолтажни импулси, които подпомагат перисталтиката и изпразването. При пациенти с гастропареза на базата на диабет или неясна етиология методът показва значително подобтрение в симптомите свързани със заболяването, за разлика от случаите със следоперативната гастропареза, където е неефективна поради водещата роля на пилора в етиологията на гастропарезата(13). Отчетени са нискочестотни и високоамплитудни контракции на пилора в групата със следоперативна гастропареза. Хирургичното лечение при

тези пациенти е насочено към въздействие на пилорния контрактилитет, където ендоскопска минимално инвазивна процедура е пероралната пилоромиотомия (POP).

Първоначалните сравнителни проучвания показват обнадеждаващи резултати и ефективност на POP аналогична на лапароскопската пилоропластика (12, 22). Въпреки това при някои пациенти (следоперативна гастропареза) се наблюдава слаб отговор и незадоволителни резултати в дългосрочен план. МИС-РС е шанс за подобряване на състоянието и качеството на живот на пациентите при изчерпани възможностите на консервативното лечение и дренажните операции.

Проучване с 44 пациенти подложени на МИС-РС по повод на следоперативна гастропареза съобщава сигнификатно подобрение в симптомите свързани с гастропарезата след операцията: коремна болка, гадене, повръщане и ранно насищане, въпреки високият процент на усложнения 36% през периоперативния период (23). Серия от 35 пациенти през 2014г. с извършена МИС-РС по повод на гастропареза с различна етиология регистрира сигнификатно подобрение в симптомите след операцията: гадена, подуване на корема и коремна болка. Докладват 17% тежки усложнения и 12% леки усложнения през периоперативния период, които са съпоставими с предходното пручване (24). Съществуват редица причини за високия процент периоперативни усложнения при пациентите с гастропареза като хроничния гастрит, недохранването и малнутрицията, състояния поставящи под въпрос заздравяването на анастомозите и оперативните рани (25). Тези пациенти са оперирани в миналото, сформили са сраствания в коремната кухина, последващата МИС-РС изисква внимателна адхезиолиза, удължено оперативно време и риск от допълнителни увреди на съседните органи. Винаги съществува риск от възникване на технически грешки по време на операцията, при контрастното изследване на храносмилателния тракт и ендоскопията.

Заключение: Следоперативна ГП е тежко, мъчително заболяване с хроничен ход и е трудна за консервативно лечение. Препоръчителен подход е прогресивния лечебен алгоритъм: започва се с прокинетици и антиеметици, промяна в начина на живот и диетата, невростимулация на стомаха и дренажни процедури. При липса на отговор към тези мероприятия крайна възможност за пациентите е стомашната резекция. МИС-РС може в значителна степен да подобри водещите симптоми за продължителен период от време с условие за висок процент периоперативни усложнение произтичащи от самото заболяване: малнутриция, недохранване, нарушен електролитен баланс и други фактори. Нашите резултати потвърждават изнесените до този момент факти в литературата, че хирургически отстранен орган или болест е предпоставка за ефективно лечение, в частност следоперативната ГП.

Библиография:

1. Hasler WL (2007) Gastroparesis: symptoms, evaluation, and treatment. *Gastroenterol Clin North Am* 36:619–647
2. Wadhwa V, Mehta D, Jobanputra Y, Lopez R, Thota PN, Sanaka MR (2017) Healthcare utilization and costs associated with gastroparesis. *World J Gastroenterol* 23:4428–4436. <https://doi.org/10.3748/wjg.v23.i24.4428>
3. Rey E, Choung RS, Schleck CD, Zinsmeister AR, Talley NJ, Locke GR (2012) Prevalence of hidden gastroparesis in the community: the gastroparesis “iceberg”. *J Neurogastro-enterol Motil* 18:34–42. <https://doi.org/10.5056/jnm.2012.18.1.34>
4. Mayer-Davis EJ, Lawrence JM, Dabelea D, Divers J, Isom S, Dolan L, Imperatore G, Linder B, Marcovina S, Pettitt DJ, Pihoker C, Saydah S, Wagenknecht L, SEARCH for Diabetes in Youth Study (2017) Incidence trends of type 1 and type 2 diabetes among youths, 2002–2012. *N Engl J Med* 376:1419–1429. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1610187>
5. JR (1986) Pyloric dysfunction in diabetics with recurrent nausea and vomiting. *Gastroenterology* 90:1919–1925
6. Ukleja A, Tandon K, Shah K, Alvarez A (2015) Endoscopic botox injections in therapy of refractory gastroparesis. *World J Gastrointest Endosc* 7:790–798. <https://doi.org/10.4253/wjge.v7.i8.790>
7. Khashab MA, Besharati S, Ngamruengphong S, Kumbhari V, El Zein M, Stein EM, Tieu A, Mullin GE, Dhalla S, Nandwani MC, Singh V, Canto MI, Kalloo AN, Clarke JO (2015) Refractory gastroparesis can be successfully managed with endoscopic transpyloric stent placement and fixation (with video). *Gastrointest Endosc* 82:1106–1109. <https://doi.org/10.1016/j.gie.2015.06.051>
8. Gourcerol G, Tissier F, Melchior C, Touchais JY, Huet E, Prevost G, Leroi AM, Ducrotte P (2015) Impaired fasting pyloric compliance in gastroparesis and the therapeutic response to pyloric dilatation. *Aliment Pharmacol Ther* 41:360–367. <https://doi.org/10.1111/apt.13053>
9. Mancini SA, Angelo JL, Peckler Z, Philp FH, Farah KF (2015) Pyloroplasty for refractory gastroparesis. *Am Surg* 81:738–746
10. Homko CJ, Dufy F, FriedenberG FK, Boden G, Parkman HP (2015) Effect of dietary fat and food consistency on gastroparesis symptoms in patients with gastroparesis. *Neurogastroenterol Motil* 27:501–508. <https://doi.org/10.1111/nmo.12519>

11. Myint AS, Rieders B, Tashkandi M, Borum ML, Koh JM, Stephen S, Doman DB (2018) Current and emerging therapeutic options for gastroparesis. *Gastroenterol Hepatol* 14:639–645
12. Shada AL, Dunst CM, Pescarus R, Speer EA, Cassera M, Reavis KM, Swanstrom LL (2016) Laparoscopic pyloroplasty is a safe and effective first-line surgical therapy for refractory gastroparesis. *Surg Endosc* 30:1326–1332. <https://doi.org/10.1007/s00464-015-4385-5>
13. Lal N, Livemore S, Dunne D, Khan I (2015) Gastric electrical stimulation with the enterra system: a systematic review. *Gastroenterol Res Pract* 2015:9. <https://doi.org/10.1155/2015/762972>
14. Gonzalez JM, Benezech A, Vitton V, Barthet M (2017) G-POEM with antro-pyloromyotomy for the treatment of refractory gastroparesis: mid-term follow-up and factors predicting outcome. *Aliment Pharmacol Ther* 46:364–370. <https://doi.org/10.1111/apt.14132>
15. Rodriguez J, Strong AT, Haskins IN, Landreneau JP, Allemang MT, El-Hayek K, Villamere J, Tu C, Cline MS, Kroh M, Ponsky JL (2018) Per-oral pyloromyotomy (POP) for medically refractory gastroparesis: short term results from the first 100 patients at a high volume center. *Ann Surg* 268:421–430. <https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000002927>
16. Forstner-Barthell AW, Murr MM, Nitecki S, Camilleri M, Prather CM, Kelly KA, Sarr MG. Near-total completion gastrectomy for severe postvagotomy gastric stasis: analysis of early and long-term results in 62 patients. *J Gastrointest Surg* 1999;3:15–21, discussion 21–23.
17. Watkins PJ, Buxton-Thomas MS, Howard ER (2003) Long-term outcome after gastrectomy for intractable diabetic gastroparesis. *Diabet Med* 20(1):58–63
18. Revicki DA, Rentz AM, Dubois D, Kahrilas P, Stanghellini V, Talley NJ, Tack J (2003) Development and validation of a patient-assessed gastroparesis symptom severity measure: the Gastroparesis Cardinal Symptom Index. *Aliment Pharmacol Ther* 18:141–150
19. Abell TL, Bernstein RK, Cutts T, Farrugia G, Forster J, Hasler WL, McCallum RW, Olden KW, Parkman HP, Parrish CR, Pasricha PJ, Prather CM, Soffer EE, Twillman R, Vinik AI (2006) Treatment of gastroparesis: a multidisciplinary clinical review. *Neurogastroenterol Motil* 18:263–283
20. Abell TL, Camilleri M, Donohoe K, Hasler WL, Lin HC, Maurer AH, McCallum RW, Nowak T, Nusynowitz ML, Parkman HP, Shreve P, Szarka LA, Snape WJ, Ziessman HA, American Neurogastroenterology and Motility Society and the Society of Nuclear Medicine

(2008) Consensus recommendations for gastric emptying scintigraphy: a joint report of the American Neurogastroenterology and Motility Society and the Society of Nuclear Medicine. *Am J Gastroenterol* 103:753–763. <https://doi.org/10.1111/j.1572-0241.2007.01636.x>

21. Strong AT, Landreneau JP, Cline M, Kroh MD, Rodriguez JH, Ponsky JL, El-Hayek K (2019) Per-oral pyloromyotomy (POP) for medically refractory post-surgical gastroparesis. *J Gastrointest Surg*. <https://doi.org/10.1007/s11605-018-04088-7>

22. Landreneau JP, Strong AT, El-Hayek K, Tu C, Villamere J, Ponsky JL, Kroh MD, Rodriguez JH (2019) Laparoscopic pyloroplasty versus endoscopic per-oral pyloromyotomy for the treatment of gastroparesis. *Surg Endosc* 33:773–781. <https://doi.org/10.1007/s00464-018-6342-6>

23. Speicher JE, Thirlby RC, Burggraaf J, Kelly C, Levasseur S (2009) Results of completion gastrectomies in 44 patients with postsurgical gastric atony. *J Gastrointest Surg* 13:874–880. <https://doi.org/10.1007/s11605-009-0821-y>

24. Bhayani NH, Sharata AM, Dunst CM, Kurian AA, Reavis KM, Swanstrom LL (2015) End of the road for a dysfunctional end organ: laparoscopic gastrectomy for refractory gastroparesis. *J Gastrointest Surg* 19:411–417. <https://doi.org/10.1007/s11605-014-2609-y>

25. Parkman HP, Yates KP, Hasler WL, Nguyen L, Pasricha PJ, Snape WJ, Farrugia G, Calles J, Koch KL, Abell TL, McCallum RW, Petito D, Parrish CR, Duffy F, Lee L, Unalp-Arida A, Tonascia J, Hamilton F; NIDDK Gastroparesis Clinical Research Consortium. Dietary intake and nutritional deficiencies in patients with diabetic or idiopathic gastroparesis. *Gastroenterology* 2011;141:486–498.e1–7.

Фигура 1. Разположение на работните портове по предна коремна стена. LR-чернодробен ретрактор, EEA stapler – портът през който се въвежда ушивателя за гастро-ентеро анастомозата.

Фигура 2. МИС-РС с линеарен съшивател (Endo GIA).

Фигура 3. МИС-РС с линеарен съшивател (Endo GIA).

Фигура 4. МИС-РС с линеарен съшивател (Endo GIA).

Фигура 5. Резекционна линия. Стомашен остатък.

Фигура 6. Гастро-йеюно анастомоза.

Фигура 7. Подготовка за йеюно-йеюно анастомоза.

Фигура 8. Йеюно-йеюно анастомоза с Endo GIA.

Таблица 1. Демографски показатели.

№	ПОКАЗАТЕЛ	СТОЙНОСТ (n=3)
1.	Възраст (средна, години)	53.8
2.	Пол (брой)	
	- Мъже	2
	- Жени	1
3.	ВМІ (средна, кг/м ²)	27.3±3.2
4.	Хипертония (n=, %)	2 / 67%
5.	Захарен диабет (n=, %)	2 / 67%
6.	Клас по ASA	2.75±0.25
7.	Етиология на гастропарезата	
	- Следоперативна (n=, %)	3 / 100%
8.	Етиология на първичната операция	
	- Пилорна стеноза (n=, %)	2 / 67%
	- Перфорирала язва (n=, %)	1 / 33%
9.	Обем на първичната операция	
	- Лапароскопска пилороластика с трункосна ваготомия	2 / 67%
	- Лапароскопска пилороластика без ваготомия	1 / 33%

Таблица 2. Оперативни детайли и периоперативни резултати.

№	ПОКАЗАТЕЛ	СТОЙНОСТ (n=3)
1.	Оперативен достъп (n=, %) - Минимално инвазивен - Конверсия към отворена операция	3 / 100% 0 / 0
2.	Оперативно време (средно, мин)	190±26
3.	Кръвозагуба (средна, мл)	180
4.	Следоперативен болничен престой (средно, дни)	10
5.	Усложнения през първите 30 дни - Инсуфициенция на анастомозата - Инф. Хир. Място (n=, %) - Реоперации (n=, %)	1 / 33% 1 / 33% 1 / 33%
6.	Смъртност (n=, %)	0 / 0
7.	Рехоспитализации (n=, %)	0 / 0

Таблица 3. Симптоми свързани с гастропарезата.

СИМПТОМИ	ПРЕДОПЕРАТИВНО (n=, %) (n=3)	6 МЕСЕЦА СЛЕД ОПЕРАЦИЯТА	12 МЕСЕЦА СЛЕД ОПЕРАЦИЯТА
ГАДЕНЕ	3 / 100%	1 / 33%	1 / 33%
ПОВРЪЩАНЕ	2 / 67%	1 / 33%	1 / 33%
Коремна болка	2 / 67%	2 / 67%	1 / 33%
ПОДУВАНЕ	2 / 67%	0 / 0	0 / 0
РАННА СИТОСТ	1 / 33%	0 / 0	0 / 0
РЕФЛУКС	2 / 67%	0 / 0	0 / 0

Таблица 4. Следоперативна оценка на симптомите чрез Gastroparesis Cardinal Symptom Index (GCSI).

№	СИМПТОМИ (n=3)	СТОЙНОСТ
1.	Период на проследяване (среден, месеци)	12±3
2.	Гадене / Повръщане	2.1±1.3
3.	Ранно засищане / Пълнота	2.8±1.7
4.	Подуване на корема	2.3±2.0
5.	Обобщен GCSI Index	2.6±1.6

РАЗШИРЕНА ТОТАЛНА ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛНА ПЛАСТИКА (eTEP) ПРИ ВЕНТРАЛНИ ХЕРНИИ: КРАТКОСРОЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕДНО ЗВЕНО.

И. Семерджиев, М. Табаков, А. Филипов

Клиника по обща и ендоскопска хирургия, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София

Адрес за кореспонденция: mtabakov@yahoo.com

Въведение: Наблюдава се прилив на нови процедури в областта на херниалната хирургия на предната коремна стена.

Трудове на пионери в областта като д-р Yuri Novitsky, д-р Jorge Daes и д-р Igor Belyansky дават началото на нова ера в тази част от хирургията. Популярни методи на херниопластика са конвенционална onlay пластика, конвенционална ретромускуларна пластика с платното (техника на Rives-Stoppa), лапароскопска интраперитонеална пластика с или без зашиване на дефекта (IPOM/IPOM+), трансабдоминална преперитонеална пластика TAPP, тотална екстраперитонеална пластика TEP.

Съществуват данни, които дават предимство на ретромускуларното поставяне на платното в сравнение с други пластички при показатели като рецидив и хирургични усложнения. Такъв тип пластика е доказалата се във времето техника на Rives-Stoppa. Поради тази причина се разви минимално инвазивен метод за поставяне на платното в ретромускулното пространство чрез разширена тотална екстраперитонеална пластика (eTEP).

Основните предимства на разширената тотална екстраперитонеална пластика са бързата крива на обучени, бързо и лесно създаване на пневмоперитонеум, широко хирургично поле за работа, липса на фиксация на протезата, работа в екстраперитонеалното пространство.

Цел: Целта на проучването е да се обобщят краткосрочните резултати от провеждащото се проспективно сравнително рандомизирано проучване в нашата клиника. Изследват се следоперативна болка, болничен престой, оперативно време, ранни и късни рецидиви, следоперативни усложнения – сероми, хематоми, инфекции; естетичен резултат, качество на живот и време за възстановяване на работоспособност.

Материали и методи: Събираха се и се анализираха данни за следните показатели: пол, възраст, BMI, размер на дефекта, размер на поставеното платно, оперативно време, болничен престой, следоперативни усложнения – сером, хематом, инфекция,

илеус;, ранен и късен рецидив, интраоперативни усложнения – лезия на кух коремен орган, хеморагия, оценка на болката по визуална аналогова скала VAS, оценка на качеството на живот преди и след операцията при пациенти с умбиликална/параумбиликална хернии нуждаещи се от оперативно лечение в планов порядък в периода Януари 2020г. до Август 2021г. оперирани посредством eTEP.

В проучването не участваха пациенти с предходно поставено платно, големина на дефекта >12см или с нисък комплайънс на коремната стена налагащ извършването на TAR и пациенти с данни за активна обща или локална инфекция.

Всички пациенти се подготвяха по стандартен начин, като локализацията и големината на дефекта се класифицираха по класификацията на европейската херния асоциация(ЕНА). В деня преди операцията пациентите се почистваха ентéralно със стандартна доза Endofalc. Операцията се провежда под обща интубационна анестезия. Периоперативно се извършва антибиотична и анти тромботична профилактика с Ceftriaxone 2g еднократна доза и Fraxiparine в доза съобразена с ВМІ на пациента 10 часа след интервенцията.

Пациентът лежи на операционната маса по гръб с прибрани до тялото ръце и поставен уретрален катетър. Предоперативно се маркират основните ориентир – процесус ксифоидеус, ребрените дъги, семилунарните линии, широчината на линия алба, мястото на дефекта и мястото на първия порт.

При хирурзи с водеща дясна ръка ретроректусната дисекция започва от горната част на влагалището на левия мускулус ректус абдоминис. Използвахме Visiport за проникване в ретроректусното пространство и извършване на дисекцията. Под директен визуален контрол се поставя порт номер 2 - 5мм и третият порт - 11мм. Чрез тъпа дисекция се достига каудално до пубисната кост. При пациенти без предходни интервенции в горната коремна половина се извършва инцизия от краниално към каудално по медиалния ръб на задния лист на влагалището на левия мускулус ректус абдоминис като се навлиза в преперитонеалното пространство, непосредствено над фалциформения лигамент. След идентифицирането на задния лист на влагалището на десния мускулус ректус абдоминис се прерязва от краниална към каудална посока в близост до медиалният му ръб, непосредствено, след което се извършва тъпа дисекция на дясното ретроректусно пространство. Следва поставянето на четвърти порт - 11мм през горната част на десния мускулус ректус абдоминис. Той вече служи като порт за камерата. Дисекцията продължава в каудална посока, като задните листове се освобождават изцяло.

След достигане на херниалния сак трябва да се направи опит за остро отпрепариране и мобилизирането му. Друга възможност е да се проникне в сака чрез инцизия и да се извърши лапароскопска адхезиолиза при необходимост.

Дефектите по задния лист се зашиват, пространството се измерва и се поставя платно със съответния размер. Следва десуфлация под визуален контрол. Пациентите носят еластичен колан в рамките на 7 дни.

Следоперативно прием на бистри течности се позволява след 4-6 часа, пациентите се хранят на следващия ден.

Следоперативната аналгезия е стандартна с нестероидни противовъзпалителни с Dexofen в доза 2 x 50mg/24h.

Пациентите се визитираха на 1-ви, 7-ми, 30-ти и 90-ти ден чрез преглед, УЗД или анкета. Оценяваше се следоперативната болка, удовлетвореността на пациента, наличие или липса на ранни и късни усложнения и рецидив. Изследваше се и се отразяваше качеството на живот при пациентите преди и след операцията.

Резултати: В проучването участваха общо 25 пациента като 8 от тях бяха жени, а 17 мъже. Средната възраст е 31.47 год. Средният BMI е 30,53 . Трима от пациентите бяха с епигастрална херния, а един с епигастрална и умбиликална едновременно. Средната големина на дефекта е 4,41см. Средният размер на използваното платно е 26,06/24,72см. Средното оперативно време 151.23мин. Средният болничен престой 2,15дни. При двама от пациентите се установиха ранни следоперативни сероми, които се резорбираха спонтанно до 3 месец. Не се установиха инфекции, хематоми или рецидиви за периода на наблюдение, нито други интраоперативни и късни усложнения. Регистрира се една конверсия към IPOM+. Оценката на болката по VAS даде следните средни резултати: VAS24h – 3.03; VAS 7 ден – 0.66; VAS 30 ден – 0.1;

Заклучение: Все повече хирурзи предпочитат поставянето на платно ретроректусно поради трупациите се с времето изследвания сочещи по-добри резултати при рецидивите и инфекциите спрямо другите пластики. Развита с идея за справяне с големи ингвинални хернии eTEP методика от д-р Jorge Daes и находчиво доразвита от д-р Igor Belyansky и колективът му за приложение при вентрални хернии дава възможност на практика да се извърши доказалата се през годините пластика на Rives-Stoppa без основните и недостатъци – голям оперативен разрез и следоперативна болка. Възможността за извършване на TAR едностранно или двустранно на практика позволява прилагането на процедурата дори и при много големи дефекти на коремната стена.

Краткосрочните резултати от нашия собствен опит подкрепят резултатите от проучванията в световен мащаб и дават основание да смятаме, че eTEP е революционна техника съчетаваща предимствата на установени с времето пластики, елиминираща голяма част от недостатъците им, възможно приложима при голямо разнообразие от големина и местоположение на дефектите, с ниска степен на интра и следоперативни усложнения, рецидиви, болка и продължителен болничен престой. Недостатъци се явяват по-дългото оперативно време и необходимостта от специализирана техника и подготвен екип.

Литература:

1. Igor Belyansky¹, Jorge Daes^{2,3}, Victor Gheorghe Radu⁴, Ramana Balasubramanian⁵, H Reza Zahiri⁶, Adam S Weltz⁷, Udai S Sibia⁶, Adrian Park^{6,8}, Yuri Novitsky⁹; A novel approach using the enhanced-view totally extraperitoneal (eTEP) technique for laparoscopic retromuscular hernia repair; 2018 Mar;32(3):1525-1532.doi: 10.1007/s00464-017-5840-2. Epub 2017 Sep 15;
2. D Penchev¹, G Kotashev², V Mutafchiyski²; Endoscopic enhanced-view totally extraperitoneal retromuscular approach for ventral hernia repair; .2019 Nov;33(11):3749-3756.doi: 10.1007/s00464-019-06669-2. Epub 2019 Jan 24.;
3. Sarfaraz Jalil Baig, Pallawi Priya; Extended totally extraperitoneal repair (eTEP) for ventral hernias: Short-term results from a single centre; J Minim Access Surg. 2019 Jul-Sep; 15(3): 198–203;
4. Novitsky YW, Elliott HL, Orenstein SB, Rosen MJ. Transversus abdominis muscle release: A novel approach to posterior component separation during complex abdominal wall reconstruction. *Am J Surg*. 2012;204:709–16.;
5. Sergio Salido Fernandez¹, Maria Fraile Vilarrasa², Irene Osorio Silla³, Tihomir Georgiev Hristov², Juan Bernar de Oriol³, Santiago González-Ayora², Ricardo Pardo García³, Hector Guadalajara Labajo³; ; Extended Totally Extraperitoneal (eTEP) Approach for Ventral Hernia Repair: Initial Results; 2020 May;98(5):260-266.doi: 10.1016/j.ciresp.2020.01.006. Epub 2020 Mar 12.;
6. Jorge Daes; The Extended-View Totally Extraperitoneal (eTEP) Technique for Inguinal Hernia Repair;
7. Филипов А.; Миниинвазивна вентрална херниопластика.

РОБОТ-АСИСТИРАНИ (RATS) БЕЛОДРОБНИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ ОНКОЛОГИЧНИ И НЕОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

*Ц. Минчев; А. Ангелов; С. Бизъоков; С. Богданов; Е. Дорлюмска; М. Христова;
Н. Иванова; П. Дакова*

Гръдна Хирургия, Аджибадем Сити Клиник , Токуда Болница

Контакт: tsvetanm@hotmail.com

Въведение

Xi апаратът Da Vinci е робот от ново поколение, който дава възможност за извършване на операция чрез малки 2 см разрези и 3D камери с висока разделителна способност. Самият робот не контролира операцията и всеки аспект на хирургичната интервенция се контролира от хирурга. Оперативните техники са близки до отворената хирургия, а не до VATS белодробните операции. Официалното одобрение за използването на първата роботизирана система Da Vinci е издадено в САЩ през 2000 г.

Xi Da Vinci системата разполага с ергономична работна конзола, стойка с четири роботизирани рамена, система за гледане InSite® и патентованите инструменти EndoWrist®. На конзолата операторът получава една увеличена 3D картина и може да направлява в реално време ръцете на робота и инструментите при петкратно намаляване на разстоянията и до 10кратно увеличение на образа. Неволните движения като потрепване не съществуват. Системата плавно превежда движенията на хирурга в движенията на инструментите. Роботът има четири манипулатора: два работят с инструменти и съответстват на дясната и лявата ръка на хирурга, третият манипулатор контролира ендоскопа, а четвъртият манипулатор изпълнява функциите на асистент на хирурга. Основните движения се извършват с помощта на дръжки и педали. Дизайнът на роботизираните ръце са разработени специално за системата и могат да се движат със седем степени на свобода – повече, отколкото може човешката ръка.

Докато при VATS белодробните резекции дълбочината на възприятието се губи поради 2D изобразяване, което може да доведе до намалена зрително-моторна координация на хирурга, увеличавайки потенциалния риск от сериозни усложнения при манипулации в близост до жизненоважни органи, роботизираният хирургичен комплекс осигурява триизмерно изображение на оперираната зона. Освен това, видео-асистираните гръдни инструменти са ограничени в своя обхват на движение, докато манипулаторите на робота са по-маневрени и се въртят в много широк

диапазон. По-силно зрение, по-сръчни ръце. Много хирурзи определят Da Vinci като гениален инструмент - той надгражда техните сетива и умения по несравним начин, и им помага да бъдат максимално полезни, особено при тежки онкологични заболявания.

Цел

Целта е да представим нашия опит в използването на роботизираната хирургия при онкологични и неонкологични заболявания на белият дроб за периода юли 2019 год – юни 2021г.

Материали и методи

За период от 2 години в отделението по Гръдна хирургия са направени общо 81 робот-асистирани белодробни резекции /от над 160 роботизирани операции/ – както следва: 50 анатомични резекции, лобектомии за първичен карцином на бял дроб от които 2 маншетни резекции /Фиг 1,2,3,4/; 3 лобектомии за бенигнни и метастатични лезии ; 3 сегментектомии; 25 атипични резекции за бенигнни и метастатични лезии.

Разпределението по пол е: жени – 47, мъже – 34. Средната възраст е 65,4 години с интервал от 39 до 85 години. При 77 от пациентите се работеше през 3бр. Робот-асистирани порта и един асистентски,а при 4 пациента се работеше през 4бр роботизирани порта и един асистентски. Средното оперативно време беше 2 часа. Продължителността на следоперативното плеврално дрениране бе 2,5 дни. Интраоперативната кръвозагуба < 50 мл. По хистологичен вид са: аденокарцином, плоскоклетъчен, аденосквамозен, карциноиди ,метастази от дебелочревен крацином,от меланом и хамартохондроми. По вид и обем резекция: лобектомии,сегментектомии и атипични белодробни резекции. Нямаме периоперативна смъртност. При две пациентки се премина на конверсия поради кървене. При една пациентка с придружаваща кардиологична патология постоперативният период протече пролонгирано с десатурация и хиперкапния, които впоследствие се овладяха. Средният престой в болница беше 3 дни. Като основни диагностични средства са използвани КАТ на гръдна клетка или ПЕТ/СТ, рутинен лабораторен скрининг: ПКК, биоихмия, КГА. ФИД и ФБС са проведени при всички пациенти предоперативно.

Фиг.1 Карциноид на десен горнодялов
 бронх в дясно

Фиг. 2 Прерязване на еперона на
 горнодялов бронх и главен бронх

Обсъждане

Робот – асистирани белодробни резекции са все още съпоставими с видео-асистирани такива единствено по високата цена,но бурното развитие на медицината и внедряването на новите технологии е бъдещето при белодробните резекции в роботизираната хирургия и налагането и като метод на избор. Робот - астистираната хирургична техника е минимално инвазивна и ефективна алтернативна терапевтична опция с оглед малка травматичност, минимални условия за компликации и бързо възстановяване на пациента. Това е изключително авангарден и иновативен метод, позволяващ визуализация на оперативното поле и хирургична прецизност на ново, много по-високо ниво. Тя зависи в голяма степен от уменията и опита на хирурга. Всичко това помага на хирурга да постигне максимална прецизност в движенията и качество на хирургичната операция, дори при много сложни случаи.

Предстой анализ на резултатите от проведените онкологични операции и сравняването им с видео-асистираната и отворената хирургия в отделението .

Фиг.3 Бронхиална анастомоза на интермедиерен и главен бронх

Фиг.4 Следоперативна бронхоскопия на маншетната резекция

Безопасност

Роботизираната технология позволява минимизиране на рисковете за пациента. Компютърно-асистирана точност намалява възможностите за движения извън рамките на желания обект, което позволява максимално запазване на околните тъкани. Минимално инвазивният подход определя ниска кръвозагуба и значително намаляване на рисковете от постоперативни инфекции.

Бързо възстановяване и връщане към ежедневния ритъм.

С роботизираната система Да Винчи се постига минимално инвазивна техника с най-ниските нива на травматичност и постоперативни болки. Възстановяването е значително по-бързо от отворена хирургия и пациентите могат да се върнат към обичайното си ежедневие във възможно най-къси срокове.

Опитът, който нашият екип успя да натрупа в робот-асистираните интервенции през тези 2 години е много голям и превръща отделението по Гръдна хирургия в технологичен лидер и референтен център за най-иновативната хирургия в страната.

ЕКСЦИЗИОННА ПИЛОРОПЛАСТИКА ПО JUDD С ТРУНКУСНА ВАГОТОМИЯ КАТО МЕТОД ЗА ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПЕРФОРИРАЛА ДУОДЕНАЛНА ЯЗВА

Костадин Георгиев, Димитър Чонов**, Мариана Георгиева****

** МБАЛ „Първомай“ – гр. Първомай – Хирургично отделение*

*** УМБАЛ „проф. Киркович“ - гр. Стара Загора*

**** МБАЛ – гр. Чирпан – Отделение по физикална терапия и рехабилитация*

e-mail: ko_georgiev @abv.bg

Въведение

През последните години на настоящото столетие сме свидетели на значими успехи в лечението на язвената болест. Откритието на H2 блокерите и инхибиторите на протонната помпа са важни постижение в лечението на тази патология. Не по-малък успех е откритието и ерадикационното лечение на *Helicobacter pylori*. Всичко това

доведе до значително понижени нива на хирургично лечение на дуоденалните язви. В контраст на това честотата на перфориралите дуоденални язви остава висока. Според различни публикации честотата на този тип усложнения се среща в около 10% от пациентите с пептична язвена болест.

Цел на нашето проучване е да представим и анализираме нашия опит в лечението на перфорирала дуоденална язва за период от пет години.

Материали и методи

Включващи критерии в това проучване са всички пациенти диагностицирани и оперирани по повод на перфорирала дуоденална язва. Разгледахме двата основни типа подходи на хирургично лечение на това усложнение на язвената болест: надшиване (широко разпространен метод на лечение) и комбинирана операция-трункусна ваготомия с пилороластика. 27 са лекуваните пациенти в ХО на МБАЛ-„Първомай“ гр.Първомай с перфорирала дуоденална язва за периода от януари 2014г. - януари 2020 г.

Медико-диагностичния план включваше за всички болни: физикален преглед, стандартни лабораторни тестове, рентгенография на корем за свободен газ и абдоминална ехография. При част от пациентите беше извършена Компютърна томография. Отчетените резултати бяха разпределени по отношение пол и възраст; ASA score; тежест на перитонита; метод на подход- надшиване или комбинирана операция- трункусна ваготомия с пилороластика, болничен престой и възникнали интра и следоперативни усложнения; морталитет. При всички оперирани болни беше приложена въведената в хирургията ни програма за бързо възстановяване след оперативни намеси.

Резултати и обсъждане

За обследвания периода в ХО на МБАЛ-„Първомай“ гр.Първомай, бяха оперирани 27 болни по повод на перфорирала дуоденална язва. 22 от пациентите бяха от мъжки пол, съответно 5 жени. При 16 болни – 2 жени и 14 мъже е извършена ексцизия на язвата с пилороластика по Judd и трункусна ваготомия по Драгцет. Ваготомия с изсичане на язвата и пилороластика се прави при липса на напреднал перитонит, язвена перфорация на предната дуоденална стена. Неголеми морфологични изменения около язвата. Липса на тежки деформации на изходния отдел на стомаха. При съпътстваща патология, която повишава оперативния риск е противопоказано извършване на тази операция. Интраоперативни затруднения се получават при наличието на разсипен тип на блуждаещите нерви. Според повечето автори вагусът се среща във вид на единични стволове под диафрагмата

само в 55% от случаите. (2) Особено трудно сме извършвали ваготомията при разсипен тип на задния блуждаещ нерв.

Друго затруднение, с което се срещнахме и което има повече технически характер, е отделянето на десния вагус от хранопровода през време на операцията. Това става при заобикаляне на хранопровода с пръст и неговото повдигане на държалка. В такъв случай десният вагус остава в рехавата параезофагиална тъкан. Той трябва да бъде потърсен чрез внимателно опипване с показалец и след като се намери да се отпрепарира с дисектор и да се отреже.

Следоперативни усложнения след извършената трункусна ваготомиа като: преходен стомашен дискомфорт, ранен и късен дъмпинг- синдром, постваготомична диария не сме наблюдавали. Постваготомична гастростаза и то ранна сме наблюдавали при 2 болни. Всички тези оперирани болни са получавали дълго време след операцията протонни инхибитори и метоклопрамид.

Постваготомичната гастростаза е най-опасното и най- често срещаното усложнение в стомашната моторика след ваготомиа. В зависимост от изразеността на клиничната картина бива: лека, средно тежка и тежка степен. Според това, дали се развива няколко дни, няколко месеца или години след операцията, гастростазата бива: ранна и късна. Клинично усложнението се проявява с картина, която наподобява декомпенсирана пилорна стеноза. Подобни оплаквания до третия следоперативен ден трябва да се смятат за обичайна последица след операцията. Когато обаче тежестта в корема, гаденето, хълцането, оригването и подуването на епигастриума персистира след 48-ия час, се приема, че се касае за ранна постваготомична гастростаза.

Ние имахме възможността да наблюдаваме и лекуваме гастростаза при двама оперирани болни.

Лечението е консервативно и включва: 1. Трайно сондиране и аспириране на стомаха- до намаляване и избистряне на отделения от сондата секрет. 2. Спиране на пероралното хранене до пълно възстановяване на стомашно чревния пасаж. 3. Нормализиране на водно-електролитния баланс коригиране на нивото на калия и хлоридите. 4. Подобряване на стомашната моторика посредством ганглиоблокери. Най- често тези мерки са достатъчни за преодоляване на гастростазата. Консервативната терапия позволява да се преодолеят смущенията в стомашната моторика при леки и среднотежки форми на постваготомична гастростаза.

Нарушенията в моторно-евакуаторната функция, настъпващи след парасимпатикова денервация на стомаха, са напълно обратими. При литературната справка се установи, че между отделните автори обаче няма пълно единство относно времето

на възстановяване. Редица автори дори приемат, че при някои болни не настъпва възстановяването на тонуса и перисталтиката в пълен размер.

След първоначалната атония и забавено изпразване в една или друга степен, установено на първия преглед с контрастно- ренгеново изследване към 14 ден след операцията, започва процес на възстановяване на тонуса, перисталтиката и евакуацията. Този процес ясно се долавя при ренгеновия преглед към 50 ден при всички оперирани болни.

В заключение можем да кажем, че възстановяването на моторно- евакуаторната функция на стомаха става по-бавно при болните с извършена пилоропластика и трункусна ваготомия. На по-късен етап при контролен преглед се демонстрира пълно възстановяване на стомашната евакуация към 6-я месец след операцията.

През последните години на настоящото столетие сме свидетели на значими успехи в лечението на язвената болест. Откритието на H2 блокерите и инхибиторите на протонната помпа са важни постижение в лечението на тази патология. Не по-малък успех е откритието и ерадикационното лечение на *Helicobacter pylori*. (6) Всичко това доведе до значително понижени нива на хирургично лечение на дуоденалните язви. В контраст на това честотата на перфориралите дуоденални язви остава висока. Според различни публикации честотата на този тип усложнения се среща в около 10% от пациентите с пептична язвена болест. (5) В България за 2019 год. са извършени 1063 операции по повод на перфорации на пептични язви.(1) Този тип състояния се характеризират със значим морбидитет. Цитираните в литературата нива на леталитет при тази група болни варира от 1-24%. (4) От усложнените форми на язвената болест, перфорациите с различните по степен на тежест перитонити, остават най-честата причини за спешна оперативна интервенция. Основна цел при лечението на тези състояния е идентифицирането и премахването на причинителя на перитонит както и екзактно саниране на коремната кухина и лечението на язвената болест.

Заклучение

Независимо от постиженията в медикаментозното лечение на язвената болест, усложнението с перфорация остава често срещан проблем. Ранното диагностициране и доброто хирургично лечение подобрява резултатите от лечението и качеството на живот на тия болни.

Рецидивната честота след просто надшиване остава все още висока, което ни кара да бъдем по радикални в лечението, независимо, че трункусната ваготомия с дренажна операция има своите привърженици и своите заклетии противници, тя все още е метод на избор в лечението на тая патология.

Ваготомия с изсичане на язвата и пилоропластика се прави при:

1. Липса на напреднал перитонит,
2. Язвена перфорация на предната дуоденална стена, позволяваща изсичане на дефекта.
3. Неголеми морфологични изменения около язвата.
4. Липса на тежки деформации на изходния отдел на стомаха.
5. При съпътстваща патология, която повишава оперативния риск е противопоказано извършване на тази операция.

Надшиване на язвената перфорация се прави при:

1. Напреднал перитонит,
2. Млади пациенти със „свежи язви.“
3. Кратка язвенна анамнеза.
4. При съпътстваща патология повишаваща оперативния риск.

Литература

1. Национален статически институт, Здравеопазване 2019, София 2020
2. Чомаков Ал. Избор на оперативен метод при лечението на дуоденална язва-дисертация за Д.М.Н.- Пловдив 1985
3. Agresta F, Ciardo LF, Mazzarolo G, et al. Peritonitis: laparoscopic approach. World Journal of Emergency Surgery. 2006;1:9. doi:10.1186/1749-7922-1-9 KNOWLEDGE – International Journal Vol. 26.4 September, 2018 1181
4. Bertleff MJ, Lange J, Perforated peptic ulcer disease: a review of history and treatment, Dig Surg, 27 (2010), pp. 161-169
5. Byrge N, Barton R, Enniss T, Nirula R, Laparoscopic versus open repair of perforated gastroduodenal ulcer. A national surgical quality improvement program analysis Am J Surg. 2013 Dec;206(6):957-62; discussion 962-3
6. Daniel V, Wiseman J, Flahive J, Santry H, Predictors of mortality in the elderly after open repair for perforated peptic ulcer disease, Journal of Surgical Research, 2017, Volume 215, pp 108-113

7. Kjetil Søreide, Kenneth Thorsen, Ewen M Harrison, Juliane Bingener, Morten H Møller, Michael OheneYeboah, Jon Arne Søreide, Perforated peptic ulcer, *The Lancet*, Volume 386, Issue 10000, 2015, pp1288-1298
8. Marzougui Y, Missaoui K, Hannachi Z, Dhibi Y, Kouka J, Dziri C, Houissa M., Postoperative peritonitis: prognostic factors of mortality, *Arch Inst Pasteur Tunis*. 2014;91(1-4):67-76
9. Sartelli M et al., 2013 WSES guidelines for management of intra-abdominal infections, *World J Emerg Surg*. 2013; 8:3.doi: 10.1186/1749-7922-8-3
10. Sartelli M et al., The management of intra-abdominal infections from a global perspective: 2017 WSES guidelines for management of intra-abdominal infections, *World Journal of Emergency Surgery* 2017;12:29, doi.org/10.1186/s13017-017-0141-6
11. Shanjun Tan, Guohao Wu, Qiulin Zhuang, Qiulei Xi, Qingyang Meng, Yi Jiang, Yusong Han, Chao Yu, Zhen Yu, Ning Li, Laparoscopic versus open repair for perforated peptic ulcer: A meta analysis of randomized controlled trials, *International Journal of Surgery*, Volume 33, Part A, 2016, pp 124-132
12. van Rooijen S.J., Huisman D., Stuijvenberg M, Stens J., Roumen R.M.H., Daams F., Intraoperative modifiable risk factors of colorectal anastomotic leakage: Why surgeons and anesthesiologists should act together, *International Journal of Surgery*, Volume 36, Part A, December 2016, Pages 183–200

EXCISION PYLOROPLASTY BY JUDD WITH TRUNCUS VAGOTOMY AS A METHOD FOR SURGICAL TREATMENT OF PERFORATED DUODENAL INJURY

*Kostadin Georgiev *, Dimitar Chonov **, Mariana Georgieva ****

** Parvomay Hospital - Parvomay - Surgical ward, ** UMBAL „prof. Kirkovich” - Stara Zagora*

**** MHAT - Chirpan - Physical Therapy and Rehabilitation Department*

e-mail: ko_georgiev @ abv.bg

Keywords: perforated duodenal ulcer, Judd excision pyloroplasty with tricuspid vagotomy, method of surgical treatment.

Introduction

In the last years of this century, we have witnessed significant successes in the treatment of peptic ulcer disease. The discovery of H₂ blockers and proton pump inhibitors are

important advances in the treatment of this pathology. The discovery and eradication of *Helicobacter pylori* is no less successful. (6) All of this has led to significantly reduced levels of surgical treatment for duodenal ulcers. In contrast, the incidence of perforated duodenal ulcers remains high. According to various publications, the incidence of this type of complication is found in about 10% of patients with peptic ulcer disease.

The purpose of our study is to present and analyze our experience in the treatment of perforated duodenal ulcer for a period of five years.

Material and methodology

Including criteria in this study were all patients diagnosed and operated for perforated peptic ulcers. We considered the two main types of approaches for the surgical treatment of perforated duodenal ulcer: quilting (a widespread method of treatment) and combined surgery-truncated vagotomy with pyloroplasty. The period from January 2014 to January 2020 for the treated patients at the hospital of Parasoma Hospital in Parvomay was analyzed.

Results and Discussion

27 patients underwent perforated duodenal ulcer for the period under review at the hospital of Parasoma Hospital in Parvomay. 22 of the patients were male, respectively 5 females. In 16 patients - 2 women and 14 men, an excision of the ulcer with pyroplasty according to Judd and a trunk vagotomy according to Dragstet were performed. Vagotomy with ulcer excision and pyloroplasty is done in the absence of advanced peritonitis

МОДИФИЦИРАНА СТАПЛЕРОВА ХЕМОРОИДЕКТОМИЯ - СОБСТВЕН ОПИТ

Е. Ходжаджиков, И. Семерджиев, М. Табаков, А. Филипов

Клиника по обща и ендоскопска хирургия, УМБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕАД, София

Адрес за кореспонденция: mtabakov@yahoo.com

Въведение. Стаплеровата хемороедектомия е концептуално различна от ексцизионните методи при лечението на хемороеиди. Едно от основните предимства е че не е придружена от болката появяваща се след ексцизията на сензитивната

анодерма. От друга страна недостатък на стаплеровата хемороидектомия е неудовлетворителният резултат непосредствено след процедурата от гледна точка на пациента и по-големия процент на остатъчен пролапс. Изследването цели да обобщи резултатите от стаплеровите хемороидектомии в нашата клиника и да представи модификация на този метод при пациенти с остатъчен пролапс непосредствено след извършване на процедурата.

Материали и методи. В това проспективно клинично проучване участваха общо 180 пациента с хемороиди в III-ти и IV-ти стадий, приети в периода от април 2017 до април 2020 г. в клиниката по хирургия на УМБАЛ "Св. Иван Рилски". Резултатите от извършената стаплерова хемороидектомия се оценяваха чрез анкета и физикален преглед. Оценяваха се оперативното време, следоперативната болка, остатъчен пролапс, следоперативни усложнения, болничен престой и време за възстановяване на работоспособност. Пациентите бяха проследявани в продължение на 12 месеца.

Критерии за изключване на пациенти са: предишни хирургични интервенции в областта, тежко и силно увредено общо състояние на пациента, бременност, пациенти с коагулационни нарушения.

Всички пациенти се подготвяха стандартно за предстоящата оперативна процедура като денят преди операцията не приемат храна и се почистват ентéralно с Endofalk 6 сашета.

Използвахме описаната от Longo техника с механичен стаплер Purple medical, като налагахме кесийния шев проксимално от линеа дентата. При големи по обем хемороидални възли основно в четвърти стадий със значителен мукозен пролапс прилагаме авторска техника чрез модифицирани Z – образни елевиращи шевове пеминаващи през мукоза и субмукоза като това ликвидира едноетапно пролабиралите хемороидални възли и пролапса.

Всички пациенти получаваха стандартна периоперативна анти тромботична и антибиотична профилактика изразяваща се в нискомолекулярен хепарин и еднократна доза Medaxon 2g.

Следоперативното обезболяване се обезпечаваше с PCA(Patient controlled analgesia), и при нужда допълнителна доза с НСПВ Dexofen 50mg i.v. Пациентите се дехоспитализираха при VAS<4 на фона на перорални НСПВ.

Оценяваше се следоперативната болка на 1-ви, 2-ри, 7-ми, 14-ти, 30-ти ден, 3-ти месец, 6-ти и 12-ти месец. Пациентите се проследяваха чрез контролни прегледи или анкета.

Статистическият анализ се извърши със статистически пакет SPSS 15 (SPSS inc,Chicago, Illinois). Бяха използвани t-теста на Стюдънт, Mann Whitney U тест и X2 тест.

Резултати. Средно оперативно време 35мин. Пациентите бяха обезболявани с РСА (контролирана от пациента аналгезия) и не се налагаше допълнително парентерално обезболяване при масата от тях. Не се наблюдаваха значителни следоперативни усложнения. Средният болничен престой беше 3 дни. Процентът на остатъчен пролапс е значително по-нисък при използването на модифицираната от нас техника сравнено с други подобни проучвания.

Заключение. Стаплеровата хемороидектомия е сигурен и надежден метод при пациенти с III-та и IV-та степен хемороиди. Приложението на предлаганата от нас модификация на стаплеровата хемороидектомия дава отлични резултати, като води до значително намаляване на остатъчния пролапс непосредствено след оперативната интервенция кореспондиращ с удовлетвореност на пациента. Недостатък се явява по-изразеният болкови синдром в първите 3 следоперативни дни, който обаче се овладява много успешно с РСА – въведен като рутинна практика в нашата клиника.

Литература:

1. D Lloyd 1, K S Ho, F Seow-Choen; Modified Longo's hemorrhoidectomy; Dis Colon Rectum; 2002 Mar;45(3):416-7. doi: 10.1007/s10350-004-6193-1.;
2. Kheng-Hong Ng 1, Min-Hoe Chew, Kong-Weng Eu ; Modified stapled haemorrhoidectomy: a suggested improved technique ; ANZ J Surg. 2008 May;78(5):394-7. doi: 10.1111/j.1445-2197.2008.04484.x.;
3. D G Jayne 1, F Seow-Choen, Modified stapled haemorrhoidopexy for the treatment of massive circumferentially prolapsing piles; Tech Coloproctol. 2002 Dec;6(3):191-3. doi: 10.1007/s101510200042.;
4. Kheng-Hong Ng 1, Min-Hoe Chew, Kong-Weng Eu, Modified stapled haemorrhoidectomy: a suggested improved technique; J Surg. 2008 May;78(5):394-7. doi: 10.1111/j.1445-2197.2008.04484.x.;
5. A Stuto 1, A Favero, G Cerullo, A Braini, P Narisetty, G Tosolini, Double stapled haemorrhoidopexy for haemorrhoidal prolapse: indications, feasibility and safety; Colorectal Dis. 2012 Jul;14(7):e386-9. doi: 10.1111/j.1463-1318.2012.02965.x.;
6. T Pavlidis 1, B Papaziogas, A Souparis, A Patsas, I Koutelidakis, T Papaziogas, Modern stapled Longo procedure vs. conventional Milligan-Morgan hemorrhoidectomy: a

randomized controlled trial. Int J Colorectal Dis. 2002 Jan;17(1):50-3. doi: 10.1007/s003840100342.;

7. Joe J Tjandra 1, Miranda K Y Chan. Systematic review on the procedure for prolapse and hemorrhoids (stapled hemorrhoidopexy). Dis Colon Rectum. 2007 Jun;50(6):878-92. doi: 10.1007/s10350-006-0852-3.26. "ИМУНОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ НА ПОСТОПЕРАТИВНИЯ ПАНКРЕАТИТ

ИМУНОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ НА ПОСТОПЕРАТИВНИЯ ПАНКРЕАТИТ

Р. Тодоров, Т. Франгов, К. Димитров, Л. Симонова, СН. Катибова, С. Бонев, А. Йонков

*Клиника по Обща и Чернодробно-панкреатична Хирургия на УМБАЛ Александровска
Гр. София, Бул. Георги Софийски 1.*

Email: x_branko@abv.bg

Ключови думи: Постоперативен панкреатит, Интерлевкин 6, Интерлевкин 10

Въведение. Постоперативните усложнения от страна на панкреаса могат да бъдат разделени на две големи групи спрямо литературните данни от различни клинични проучвания. Някои автори се придържат към тезата за появата на постоперативен панкреатит, който е тежко усложнение в постоперативния период налагащо пълната гама консервативното лечение и понякога и оперативно такова. Друга група автори поддържа тезата за постоперативната хиперамилаземия, която е транзиторен феномен в постоперативния период, а настъпващите усложнения нямат връзка със задстомашната жлеза и хиперамилаземията.

Постоперативният панкреатит представлява тежко усложнение в следоперативния период, което застрашава не само благоприятния изход от направената операция, но и живота на пациента. Постоперативният панкреатит протича и се развива с механизъм, много сходен и близък до този на острия панкреатит, макар че има множество особености в етиологията му и начина на протичане, които го правят интересен и му придават индивидуални черти

Постоперативна хиперамилаземия е процес на следоперативно бенигнено повишаване на амилазата. То е преходно и преминава в следващите няколко дни от

появата му и не води до появата на свързани с него усложнения. При поява на усложнения в следоперативния период – те се считат за свързани с оперативната травма при извършената оперативна намеса. Терапия на усложненията се назначава едва след появата и доказването им.

Interleukin 6 (IL6) е проинфламаорен цитокин и антиинфламаторен миокин. Интерлевкин 6 се секретира от Т лимфоцитите и макрофагите при инфекции, травма и тъканна увреда.³ Той също се секретира и от напречнонабраздената мускулатура по време на и след физическа активност. Секретираният от мускулите интерлевкин 6 има обаче различни свойства – подтилка имунната система и има антиинфламаторни свойства.² Sathyanarayan et al доказват в проучване върху 108 пациенти ролята на IL6 при развитието на ПОП. Освен като предиктор за развитието на възпалителен процес в панкреаса и неговата тежест, те свързват повишените стойности на IL6 в кръвта с развитието на органна увреда и настъпваща органна недостатъчност.⁴ Промяната на нивата на IL6 са проследени в хода на развитие на постоперативния панкреатит ^{4,5}, при което те нарастват с развитието на инфламаторния процес и постепенно спадат при отшумяването му. Ohmoto K et al показват експериментално пряка връзка на повишението на плазмените нива на IL6 и тежестта на развиващия се панкреатит.⁵

Interleukin 10(IL10) е наречен антиинфламаторен интерлевкин в човешкото тяло поради способностите му да подтилка секрецията на цитокини от макрофагите и Т и В лимфоцитите. Интерлевкин 10 се секретира основно от моноцитите, в по-малка степен от лимфоцитите, от Т хелперите и мастоцитите. Основните му функции са имуномодулация и регулиране реакциите на възпаление. Този цитокин е един от основните регулатори на реакциите на възпаление в храносмилателния тракт. ^{6,7,8,9} Значително намаляване на тежестта на настъпилния панкреатит е установена при опитни модели, при които Интерлевкин 10 е прилаган преди или след началото на панкреатита.¹⁰ В своето проучване Van Laethem JL et al опитно доказват намаляването на тежестта на протичането на панкреатита и хистологично намаляване на некрозата и проинфламаторните увреди след приложение на Интерлевкин 10 при Церулеин индуциран панкреатит при опитни животни.¹¹ В изследванията си редица автори показват ролята на Интерлевкин 10 като агент намаляващ силата на имунния отговор при възпалителни реакции, какъвто е и панкреатитът. По този начин протичането на панкреатита преминава в по-лека форма и без тежки усложнения. В своето изследване Pezzilli et al¹ доказват повишени серумни нива на Интерлевкин 10 в първите дни при пациенти с леко протичащ панкреатит и ниски нива на интерлевкина при пациентите с усложнени форми на панкреатит в проучваната група.¹²

Цел. Да се намерят точни маркери доказващи със сигурен доверителен интервал наличието на постоперативен панкреатит и разграничаването му от бенигнената

следоперативна хиперамилаземия, като използваните маркери да не се влияят от обема и големината на оперативната интервенция и не са в прека зависимост от нанесената оперативна травма.

Материали и Методи. В клиниката по Обща и Чернодробно-панкреатична Хирургия на УМБАЛ Александровска бяха проучени и проследени имунологично и биохимично всички случаи с повишено ниво на амилазата в следоперативния период, като проучването обхваща интервал от една година. На случаен принцип се избраха независимо от вида на оперативната намеса, на която бяха подложени, всички пациенти, при които бяха отчетени завишени над горната граница на нормата нива на амилазата в следоперативния период. От всеки пациент бяха взети две стандартни епруветки кръв от периферна вена. Епруветките бяха тип SST /за серум с гел и клот активатор/ за отделяне на серум от формените елементи на кръвта. Двете епруветки бяха центрофугирани на ултрацентрофуга на 10 000 за 15 минути. Полученият като супернатанта серум беше разпределен в епруветки тип Епендорф 2мл и замразен веднага при температура до -820С. От всеки пациент бяха замразени по две епруветки със серум съответно за изследване на IL-6 и IL-10.

От изследваните проби в болшинството случаи изследваният интерлевкин повишава стойностите си високо над нормата. Нормални нива за IL-6 при изследване в серум с епруетка SST с клот активатор са – 00.0 – 12.7 pg/ml.

Само в седем случая нивата на IL-6 останаха в границата на нормата. При клиничното проследяване само в тези седем случая пациентите не развиха остър следоперативен панкреатит и не се появиха усложнения. Останалите пациенти развиха различни по вид усложнения.

При изследване на IL-10 – маркиращ подтискане на възпалителния отговор в организма при изследваната група пациенти се установиха ексцесивно повишени нива при 10 случая. В останалите той оставаше нисък. Стойностите му се движеха в интервала 0.1pg/ml – 5.0 pg/ml. За IL-10 няма стандарно установен интервал на нормални стойности. При нормални индивиди IL-10 не може да бъде отчетен в плазмата. При патологични състояния нивата на IL-10 в плазмата зависят от типа на нарушението.

При проведеното проучване се установи, че при описаните всички случаи с установен IL-10 със завишени стойности – по-високи от съответните на IL-6 при същия пациент клинично се наблюдаваше само постоперативна хиперамилаземия. Наблюдаваха се няколко случая, в които IL-6 беше завишен над нормата, но стойностите на IL-10 го превишаваха. В тези случаи също клинично не се установи развитие на остър постоперативен панкреатит, а само преходна хиперамилаземия. В останалите случаи

– когато IL-6 бе с по-високи абсолютни стойности от IL-10 се наблюдаваха клинично развитие на ПОП и последващи различни по вид и форма на тежест усложнения.

Формулира се работна хипотеза, че IL-6 и IL-10 имат пряко значение за развитието на постоперативния панкреатит, техните стойности са прогностичен фактор в ранния постоперативен период и маркират достоверно границата при кои пациенти ще се развие ПОП с разгърнатата пъстра картина на усложненията му, или следоперативния период ще бъде придружен с транзиторна постоперативна хиперамилаземия и без развитие на усложнения.

При така поставените цели и условия стойностите на изследваните интерлевкини се подложиха на статистическа обработка със софтуер SPSS v 23. От получените резултати с вероятност за сигурност от 95% може да се твърди, че има статистически значима разлика между пациентите развили ПОП, и тези с транзиторна хиперамилаземия при изследване на IL-6.

С вероятност за сигурност от 99% може да се твърди, че има статистически значима разлика между пациентите развили ПОП, и тези с транзиторна хиперамилаземия при изследване на IL-10.

Равнището на значимост при IL-10 е по-ниско от това на IL-6, което предполага, че IL-10 е по-достоверен показател за определяне на вероятността за поява на ПОП и неговия ход на развитие.

Обсъждане. При изследване на IL-6 при пациенти със завишени стойности на амилазата следоперативно в болшинството случай изследваният интерлевкин повишава стойностите си високо над нормата, а излседаните пациенти клинично развиха картината на остър следоперативен панкреатит.

Единствено в случаите, когато нивата на IL-6 останаха в границата на нормата не се разви остър следоперативен панкреатит и не се появиха усложнения.

При изследване на IL-10- маркиращ подтискане на възпалителния отговор в организма при изследваната група пациенти се установиха ексцесивно повишени нива при 10% от случаите. В останалите той оставаше нисък.

При проведеното проучване се установи, че при описаните всички случаи с установен IL-10 със завишени стойности – по-високи от съответните на IL-6 при същите пациенти клинично се наблюдаваше само постоперативна хиперамилаземия. Наблюдаваха се няколко случая, в които IL-6 беше завишен над нормата, но стойностите на IL-10 го превишаваха по абсолютна стойност. В тези случаи също клинично не се установи развитие на остър постоперативен панкреатит, а само преходна хиперамилаземия. В останалите случаи – когато IL-6 бе с по-високи

абсолютни стойности от IL-10 се наблюдаваха клинично развитие на ПОП и последващи различни по вид и форма на тежест усложнения.

Заключение. Постоперативният панкреатит е тежко усложнение, настъпващо в ранния следоперативен период. След себе си то води различни по тежест и форма усложнения от страна на различни органи и системи. Тези усложнения зависят от множество различни фактори. Най-ранният индикатор на ПОП е повишаването на амилазата в следоперативния период. Стойностите на амилазата не са пряко свързани с вида и тежестта на усложненията, които води след себе си ПОП. Най-сигурен маркер за развитие или не на следоперативен остър панкреатит са имунологичните маркери и IL-6 и IL-10, които могат дори да разграничат постоперативната бенигна хиперамилаземия от следоперативния панкреатит. Друга позитивна черта на тези два маркера, е че не се влияят от обема и големината на оперативната интервенция и не са в прека зависимост от нанесената оперативна травма.

Библиография:

1/Kubota K, Makuuchi M, Noie T, Kusaka K, Sakamoto Y, Miki K, et al. Risk factors for hyperamylasemia after hepatectomy using the Pringle maneuver: randomized analysis of surgical parameters. Arch Surg 1998;133:303–8.

2/ Pedersen BK, Febbraio MA (October 2008). "Muscle as an endocrine organ: focus on muscle-derived interleukin-6". Physiol. Rev. 88 (4): 1379–406.doi:10.1152/physrev.90100.2007. PMID 18923185

3/ van der Poll T, Keogh CV, Guirao X, Buurman WA, Kopf M, Lowry SF (1997). "Interleukin-6 gene-deficient mice show impaired defense against pneumococcal pneumonia". J. Infect. Dis. 176 (2): 439–44. doi:10.1086/514062.PMID 9237710.

4/Sathyanarayan G, Garg PK, Prasad H, Tandon RK. Elevated level of interleukin-6 predicts organ failure and severe disease in patients with acute pancreatitis. J Gastroenterol Hepatol. 2007 Apr;22(4):550-4.

5/Ohmoto K, Yamamoto S. Serum interleukin-6 and interleukin-10 in patients with acute pancreatitis: clinical implications. Hepatogastroenterology. 2005 Jul-Aug;52(64):990-4.

6/ Braat H, Rottiers P, Hommes DW, Huyghebaert N, Remaut E, Remon JP, van Deventer SJ, Neiryck S, Peppelenbosch MP, Steidler L (Jun 2006). "A phase I trial with transgenic bacteria expressing interleukin-10 in Crohn's disease". Clinical Gastroenterology and Hepatology 4 (6): 754–9. doi:10.1016/j.cgh.2006.03.028. PMID 16716759.

7/ Fedorak RN, Gangl A, Elson CO, Rutgeerts P, Schreiber S, Wild G, Hanauer SB, Kilian A, Cohard M, LeBeaut A, Feagan B (Dec 2000). "Recombinant human interleukin 10 in the treatment of patients with mild to moderately active Crohn's disease. The Interleukin 10 Inflammatory Bowel Disease Cooperative Study Group". *Gastroenterology* 119 (6): 1473–82. doi:10.1053/gast.2000.20229. PMID 11113068.

8/ Schreiber S, Fedorak RN, Nielsen OH, Wild G, Williams CN, Nikolaus S, Jacyna M, Lashner BA, Gangl A, Rutgeerts P, Isaacs K, van Deventer SJ, Koningsberger JC, Cohard M, LeBeaut A, Hanauer SB (Dec 2000). "Safety and efficacy of recombinant human interleukin 10 in chronic active Crohn's disease. Crohn's Disease IL-10 Cooperative Study Group". *Gastroenterology* 119 (6): 1461–72. doi:10.1053/gast.2000.20196. PMID 11113067.

9/ van Deventer SJ, Elson CO, Fedorak RN (Aug 1997). "Multiple doses of intravenous interleukin 10 in steroid-refractory Crohn's disease. Crohn's Disease Study Group". *Gastroenterology* 113 (2): 383–9. doi:10.1053/gast.1997.v113.pm9247454. PMID 9247454.

10/Rongione AJ1, Kusske AM, Kwan K, Ashley SW, Reber HA, McFadden DW Interleukin 10 reduces the severity of acute pancreatitis in rats. *Gastroenterology*. 1997 Mar;112(3):960-7.

12/Pezzilli R1, Billi P, Miniero R, Barakat B. Serum interleukin-10 in human acute pancreatitis. *Dig Dis Sci*. 1997 Jul;42(7):1469-72.

13/ Van Laethem JL, Marchant A, Delvaux A, Goldman M, Robberecht P, Velu T, Devière J. Interleukin 10 prevents necrosis in murine experimental acute pancreatitis. *Gastroenterology*. 1995 Jun;108(6):1917-22.

Използвани съкращения:

IL-6 – Интерлевкин 6

IL-10 Интерлевкин 10

ПОП – Постоперативен панкреатит

ТХА- Транзиторна хиперамилаземия

IMMUNOLOGICAL MARKERS OF THE POSTOPERATIVE PANCREATITIS.

R. Todorov, T. Frangov, K. Dimitrov, L. Simonova, SN. Katibova, S. Bonev, A. Ionkov

University Hospital for Active Treatment Alexandrovska, Clinic of General and Liver-pancreatic Surgery

Abstract: Postoperative pancreatitis complications can be separated in two main groups based on the literature review of clinical and experimental trials. Some authors keep to a thesis that there is a postoperative pancreatitis which is a severe complication that should be treated conservatively and operatively if needed. Other authors defend the opposite opinion that there is only a postoperative hyperamylasemia which is a transitory condition with no risk of complications. At the University Hospital for Active Treatment Alexandrovska, in the Clinic of General and Liver-pancreatic Surgery, a cohort of patients with increased amylase levels in the postoperative period for a year period were studied and followed with immunological / for IL-6 and IL-10/ and biochemical tests. Randomly, regardless of the type of surgery to which they were subjected, all patients who had elevated amylase levels in the postoperative period were selected.

Key words: Postoperative pancreatitis; Interleukin 6; Interleukin 10;

ОЦЕНКА НА ПЕРИОПЕРАТИВНИЯ РИСК ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА, ПОДЛОЖЕНИ НА НЕЧЕРНОДРОБНА ХИРУРГИЯ – РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ.

Е. Мерашка¹, Д. Стойков²

*Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия,
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД гр. Плевен*

Адрес за кореспонденция: elina_merabka@abv.bg

Нечернодробната хирургия при пациенти с цироза показва нива на смъртност от порядъка на 45% според наличната литература. Този висок периперативен риск е наложил въздържане от оперативно лечение в тази популация, но това от своя страна довежда до оперативно лечение по спешност, повишена периперативна морбидност, седем пъти по-висока смъртност и удължен болничен престой в сравнение с тези при провеждане на планова хирургия. Приблизително 10% от циротиците ще се нуждаят от планова или спешна хирургия през последните години от живота си. Поради тази причина са необходими препоръки по отношение оценката на хирургичния риск при конкретни хирургични интервенции.

Периперативния морбидитет и смъртност могат да бъдат оценени точно посредством използването на CPT и MELD скоровите системи, като комбинирането им води до по-прецизна оценка на чернодробната дисфункция и степента на

чернодробна декомпенсация. Редица автори предлагат използването на CPT като предиктор за краткосрочната, 30-дневна смъртност, а като предиктори за дългосрочна смъртност резултатите от скоровите системи MELD (тримесечна смъртност) и MELD-Na (90-дневна смъртност). Пациентите, класифицирани като клас А са подходящи кандидати за планови хирургични интервенции, клас В трябва да бъдат подложени на предоперативно оптимизиране на състоянието до конверсия в по-нисък клас, а клас С показват най-лоши постоперативни резултати с нива на смъртност, надвишаващи 40%. Други автори посочват повишаване нивото на смъртност с 1% при всяко повишаване на MELD до 20 точки и 2% повишение в нивото на смъртност при MELD>20 точки. При пациентите с MELD>20 точки плановата хирургия следва да бъде отложена до извършването на чернодробна трансплантация, при MELD 12 – 19 точки трансплантация следва да влез в съображение, а при MELD<11 точки пациентите показват понижени нива на постоперативна смъртност, сравнена с пациенти подложени на планово оперативно лечение.

Клиничните данни, които са използвани за целите на настоящото проучване, са добити от болничната информационна система и обхващат периода 2011-2019г. Пациентската група включва 51 пациента, оперирани в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ гр. Плевен в посочения период, при които интраоперативно е поставена или потвърдена диагнозата чернодробна цироза. Пациентите са анализирани според порядъка на оперативното си лечение – спешен или планов, неговия вид и обем, възрастта си, анамнезата за придружаваща чернодробна цироза, тежестта на хирургичното заболяване, ASA класа и резултатите от скоровите системи Child – Pugh –Turcotte(CPT) , MELD, MELD-Na и калкулатора на Mayo за оценка на периоперативния риск за смъртен изход при пациенти с чернодробна цироза.

От общо 51 оперирани пациента 14 са от женски пол (27,45%), а 37 са от мъжки пол (72,54). Средната възраст на оперираните е 65,5(+/-13,1) години (24 – 93г),като средната възраст при женския пол е 65,03(+/-9,3), а при мъжкия пол е 65,7(+/-14,4). Не се наблюдава статистически значима разлика в средната възраст на оперираните според пола им (p=0.87).

Средният болничен престой в групата е 11,4 дни (1- 37 дни). Средният болничен престой при жените е 12,7 (+/-7,4)дни, а при мъжете той е 10,8 (+/-6,8) дни, като не се наблюдава статистически значима разлика в продължителността при двата пола (p=0.39).

Петима от пациентите са класифицирани като CPT А (9,8%), тридесет и двама от тях като CPT В (62,74%) и четиринадесет като CPT С (27,45%). Средният брой точки според CPT е 8,6т. - за женския пол е 8т., а за мъжкия пол е 8,8т., като не се наблюдава статистически значима разлика в броя точки по CPT при двата пола (p=0.09).

Средният болничен престой при пациентите Child A е 7,75 дни, при Child B е 12,5 дни, а при Child C е 11 дни.

Средният MELD в пациентската група е 16,7 (+/-6,6) точки (6 – 34т.), като 21 пациента са с MELD равен или по-голям от 20т.(41,17%), а средният MELD – Na – 19,7 точки (8 – 35т.). Разпределението по пол на средния MELD резултат е съответно 15,5 (+/-6,8) за жените и 17,1 (+/-6,5). Средният MELD Na в групата е 19,7 (+/-6,4), като разпределен по пол той е съответно 17,7(+/-6,4) за жените и 20,4(+/-6,3) за мъжете. Не са отчетени статистически значими разлики в стойностите на MELD и MELD Na при двата пола ($p= 0.42$, $p=0.17$ съответно). Средният MELD на починалите пациенти е 22,4, а средният MELD Na е 19,9. Отчетен е среден болничен престой от 11,6 дни при MELD>15, а при стойности на MELD<15 той е 12,1 дни.

Средният ASA клас в пациентската група е 3,38 (2 – 5), като при женския пол той е 3,14, а при мъжкия пол е 3,46. Не се наблюдава статистически значима разлика в стойностите на ASA между двата пола ($p=0.09$).

Четиридесет и девет от оперираните пациенти са били подложени на конвенционално хирургично лечение (96,07%), а двама от тях са оперирани лапароскопски (3,92%). Планови оперативни интервенции са извършени при 9 пациента (17,46%), а останалите 42-ма пациента (82,35%) са оперирани по спешност. От планово оперираните пациенти са починали двама (22,2%), а от оперираните по спешност с екзитус са завършили 8 пациента (19%).

От всички пациенти с анамнестични данни за чернодробна цироза и предходни пролежавания в гастроентерологично звено са 20 пациента (38,46%), докато 32 пациента са без такава анамнеза (61,53%). По време на болничния си престой са екзитирали 10 пациента (19,6%), от които само 1 е бил с анамнестични данни за чернодробна цироза, а при останалите 9 такава е била констатирана интраоперативно.

Извършените оперативни интервенции варират като обем, като най-чести са пациенти с неовладяема хеморагия, карциноми, холецистити, хернии на предна коремна стена, перитонити, пациенти с цироза. Средните стойности на болничния престой, възрастта и средните резултати от скоровите системи CPT, MELD, MELD Na и ASA клас са показани в таблицата по-долу. Статистически значимо повишение в стойностите на MELD($p=0.04$), и MELD Na($p=0.01$), се отчита при неоплазми, перитонити и кървящи пациенти, следвани от холецистити, хернии на предна коремна стена и цироза.

Групи диагнози		Болничен престой	Пол	Възраст	CPT points	MELD	MELD Na	ASA
Bleed	Mean	11.50		54.83	9.67	17.83	21.33	4.17
	N	6	6	6	6	6	6	6
	Std. Deviation	5.320		20.262	1.862	8.841	8.066	.408
Ca	Mean	12.46		71.46	9.23	20.08	23.54	3.46
	N	13	13	13	13	13	13	13
	Std. Deviation	3.886		9.896	1.013	3.752	3.017	.519
Cholec	Mean	14.00		71.14	8.29	16.14	18.14	3.00
	N	7	7	7	7	7	7	7
	Std. Deviation	6.137		9.299	2.059	9.599	8.630	.577
Cirrh	Mean	6.29		59.29	8.14	12.86	15.57	3.29
	N	7	7	7	7	7	7	7
	Std. Deviation	2.870		13.175	1.345	5.551	6.214	.488
H	Mean	8.30		64.50	7.70	12.80	15.70	3.20
	N	10	10	10	10	10	10	10
	Std. Deviation	3.529		6.276	1.703	5.138	4.785	.422
Perit	Mean	15.75		66.00	8.62	19.25	22.37	3.25
	N	8	8	8	8	8	8	8
	Std. Deviation	13.360		16.362	1.188	5.092	5.344	.707
Total	Mean	11.41		65.57	8.61	16.73	19.73	3.37
	N	51	51	51	51	51	51	51
	Std. Deviation	7.003		13.165	1.576	6.606	6.450	.599

От изложените по-горе данни следва, че не се наблюдава статистически значима разлика в средната възраст на оперираните и продължителността на болничното им лечение според пола им, както и броя точки по CPT и стойностите на MELD, MELD Na и ASA класа при двата пола не се различават съществено. Отчетените средни стойности на MELD и MELD Na на починалите пациенти са над изчислените средни стойности за пациентската група. Отчита статистически значимо повишение в стойностите им по групи диагнози, като с нарастването на стойността им може да се очаква понижена преживяемост и влошена прогноза при тези пациенти.

ЧЕРНОДРОБЕН ХЕМАНГИОМ

Е. Николаев¹, Н. Николов¹, Н. Драгнев¹, В. Александров¹, Н. Мънков¹, Р. Янева¹,
Х. Михайлов¹, Н. Митев¹, М. Вълчева¹, Г.Кобаков², Б. Богданов², Д. Костов¹

Катедра и Клиника по хирургия¹, Отделение по онкохирургия²
МБАЛ, Варна към ВМА София¹, СБАЛОЗ "М.Марков"²

Адрес за кореспонденция: бул. „Хр. Смирненски“ 3, 9010 Варна, e-mail: Nikolaev75@abv.bg

Ключови думи: чернодробен хемангиом; анатомична чернодробна резекция; атипична чернодробна резекция; енуклеация; лапароскопска чернодробна резекция.

Въведение: Хемангиомите са най-честите доброкачествени новообразувания на черния дроб. През 1816г. Dupuytren описва за първи път кавернозния хемангиом[3]. При ехографски, КАТ и ЯМР изследвания на коремни органи хемангиомът на черния дроб се среща при 5-20 % от случаите, както при мъжете, така и при жените, а при аутопсии в 0,4-20 % от случаите. Доста често хемангиомите на черния дроб се откриват случайно при профилактични изследвания или са случайна находка при операции по друг повод. В болшинството случаи хемангимите са кавернозни, по-рядко са капилярни или смесени. В равни съотношения биват единични и множествени.

Въпреки доказаната доброкачественост на процеса наличието на хемангиом е свързано с риск от развитието на руптура и остро кървене, тромбемболия на ствола на белодробната артерия или нейните клонове, особено при локализация на процеса в областта на порта хепатис и при въвличане в процеса на нейните елементи, даже и при неголям размер на хемангиома е възможно нарушение на порталното кръвообращение.

Най-честото и опасно за живота усложнение при тези доброкачествени заболявания е руптурата на хемангиома с последващ хемоперитонеум и шок. Честота според някои автори е 10%, като смъртността при спонтанни и травматични руптури достига 83%.

Материали и методи: За периода 2006 – 2018 г. в Клиниката по хирургия на МБАЛ Варна към ВМА, са оперирани 52 пациенти с чернодробен хемангиом, като 37% са мъже, а 63% жени, на средна възраст 54г. Диагностичният алгоритъм включва анамнеза, физикален преглед, лабораторни изследвания, ехография, туморни маркери, КАТ/ЯМР и диагностична лапароскопия. Интраоперативна ехография е използвана при всички пациенти за оценка броя на туморите, тяхната локализация и отношението им към съдовите структури. Оперативните фактори, които анализирахме са: вид на оперативния метод - резекция (анатомична или атипична) и

енуклеация (идеална или енуклеорезекция) (таблица 2) извършени чрез лапароскопски или конвенционален достъп, наличие и вид на васкуларния контрол, наличие или не на асоциирани резекции, наличие или не на синхронни операции, степен на кръвозагуба, интензивност на хемотранфузиите, продължителност на операцията, наличие и тежест на усложненията (хирургични или общомедицински) и степенуването им по класификацията на *Dindo – Clavien*, продължителност на болничен престой, следоперативна преживяемост и самочувствие (таблица 1). При проучването кохортата е разделена на две групи – без синхронни операции (чисти хемангиоми) и със синхронни операции (таблица 1).

Резултати: Отстранени са 57 тумора, като са извършени 43 резекции и 14 енуклеации. Лапароскопски са оперирани 30% от пациентите (таблица 1, таблица 2). При 49 болни (94%) е извършена планова чернодробна резекция/енуклеация, като основната клинична симптоматика е свързана с абдоминалната болка (46,5%). Оперирани по спешност са трима (6%) болни, като причината е спонтанна руптура на хемангиома. Следоперативни усложнения са диагностицирани при шест болни (11,5%): билом (n=2), чернодробен абсцес (n=2), ранева инфекция (n=1), следоперативно кървене (n=1). Степен I следоперативни усложнения (ранева инфекция) е лекувана консервативно. При степен IIIa следоперативни усложнения (билом/чернодробен абсцес) е приложен перкутанен дренаж под ехографски контрол, ендоскопска папилосфинктеротомия с поставяне на стент в жлъчните пътища. Степен IVa усложнение (кървене) наложи реоперация за хемостаза.

Таблица 1. Характеристика на оперативните фактори

Показател	Общо болни (n=52)	Без синхронни операции (n=36)	Със синхронни операции (n=16)
Вид операция резекция енуклеация	41(80%) 11(20%)	29(55%) 7(13,7%)	12(23,%) 4(7,7%)
Вид операция отворена лапароскопска	36(70%) 16(30%)	23(44%) 13(25%)	13(25%) 3(5,7%)
Pringle да не	18(35%) 34(65%)	13(25%) 23(44,2%)	5(9,6%) 11(21%)
Интраоперативна кръвозагуба(мл)	173,5	158,6	208,6
Оперативно време(мин)	184,5	117,5	215,3
Постоперативен период(дни)	6,28	5,9	7,17
Усложнения (<i>Dindo – Clavien</i>)			

I – II ст.	1	0	1
III – IV ст.	5	1	4
AST на 3 – ти ден	74,7	82,1	57,2
ALT на 3 – ти ден	91,8	100,3	71,7
INR на 3 – ти ден	1,1	1,11	1,12
Билирубин на 3 – ти ден	13,06	13,4	11,8
Хемоглобин на 3 – ти ден	119	120	116
Лактат следопер.	1,95	1,97	1,88

Таблица 2. Разпределение на типовете чернодробни операции сред изследваната група

Обем чернодробна хирургия	Пациенти (n=52) Операции (n=57)
Моносегментектомия	3
Дясна задна секционектомия	2
Лява латерална секционектомия	17
Бисегментектомия Sg5/Sg6	1
Дясна хепатектомия	4
Дясна трисекционектомия	1
Лява хепатектомия	3
Разширена дясна хепатектомия	1
Големи атипични резекции ≥ 3 съседни Sg	2
Атипични резекции централни ≤ 2 съседни Sg	2
Малки атипични резекции ≤ 2 съседни Sg	7
Енуклеация/енуклеорезекция централни Sg	7
Енуклеация/енуклеорезекция предни Sg	5
Енуклеация/енуклеорезекция задни Sg	2

Обсъждане: Видът и обемът на извършената операция се определя от големината, броя, локализацията, отношението на тумора към съдовите и билиарни структури на черния дроб, интрапаренхимното разпространение, функционалното състояние на паренхима, както и от моментното състояние на пациента и наличието на

придружаващи заболявания. При резекцията се отстранява хемангиомът заедно с част от заобикалящия го здрав паренхим, като целта е обема му да бъде минимален. Първата резекция за чернодробен хемангиом е извършена от *Eiselberg* през 1893 година [3]. От тогава насам с развитието на хирургичните методи и на техниката стана възможно извършването на различни по обем хирургични резекции, като: моно, би и трисекментектомии, лява и дясна хемихепатектомия, лобектомии и др. Резекциите основно се делят на анатомични и неанатомични (атипични). В съответствие с дефиницията от *Бризбейн* 2000г. степента на резекция е разделена на дясна трисекционектомия, лява трисекционектомия, дясна хепатектомия, лява хепатектомия, бисекментектомия (включително лява латерална секциониктомия и дясна задна секционектомия), сегментектомия, неанатомична (атипична) резекция и енуклеация (таблица 2). Степента на резекция е свързана с размера на резизиращия хемангиом. При анатомичните резекции заедно с хемангиома се отстранява и автономен по съдово-секреторното си устройство функционално здрав чернодробен паренхим. Характерното е, че съдово-билиарните структури за съответния чернодробен сегмент се лигират в хилуса на черния дроб в началото (контролирана хепатектомия) или интрахепатално в края на паренхимната трансекция (фисурален способ). Анатомичната чернодробна резекция за чернодробен хемангиом е показана за големи тумори, единични или множествени, разположени във 2, 3 или повече съседни сегменти на един лоб, локализирани дълбоко интрапаренхимно [1]. Когато хемангиомът е твърде голям, анатомичната резекция може да се комбинира с атипична резекция на засегнатите сегменти от остатъчен чернодробен паренхим [5]. Анатомичната резекция е затруднена при централно разположени хемангиоми в парамедианните сегменти. При тумори с тази локализация се извършва мезохепатектомия [5]. Атипичната резекция не се съобразява със съдово - секреторната автономия и сегментните граници. Тя се извършва при по-малки тумори, краев и повърхностно разположени [2]. Успешно се използва при множествена локализация на несъседни сегменти [4]. При енуклеация отпрепарирването се осъществява в т.нар. „план дьо кливаж“ (безсъдовото пространство между нормалния паренхим и псевдокапсулата на хемангиома). В тази зона много ясно се визуализират аферентните съдове на хемангиома, отпрепарират се и се клампират. Тази енуклеация наричаме идеална. В някои случаи, поради нарушение в кръвоснабдяването на периферен субсегмент или загуба на ориентацията относно фиброзната капсула в дълбочина, се налага резекционната линия да премине и през здрав чернодробен паренхим – енуклеорезекция. Чернодробната резекция и енуклеацията са хирургични методи с приемлив процент на следоперативни усложнения в изследваната от нас група (11,5%), при 0% смъртност. Операциите при руптурирал хемангиом са обременени с по-голяма кръвозагубата ($p=0,003$), по-продължително оперативното време ($p=0,001$) и по-дълъг болничен престой ($p<0,001$). Честотата на следоперативните усложнения при лапароскопските операции е

по-ниска в сравнение с отворените операции ($p=0,034$). Анатомична резекция се прилага при дълбоко разположени хемангиоми, а атипична резекция се прилага при повърхностно разположени хемангиоми, ($p < 0,000$). Установи се статистически значима връзка между използването на РМ (*Pringle's maneuver*) и вида на операцията. РМ се използва статистически значимо повече при енуклеации ($p= 0,003$). Установи се статистически значима разлика в кръвозагубата при операциите в съседство с голям венозен съд и останалите операции. Кръвозагубата при операциите в съседство с голям венозен съд е по-голяма средно със 75,58 мл ($p < 0,000$). Размерът на хемангиома се взема предвид освен при избора на оперативна интервенция, но той въздейства и върху някои от изследваните фактори в настоящото проучване. Регресионният анализ показва, че за всяко увеличение на тумора с 1 см, кръвозагубата се увеличава с 3,744 мл, оперативното време се увеличава с 24,751 мин, времето на *Pringle* се увеличава с 8,343 мин. Установи се статистически значима връзка между размера на хемангиома и наличието на симптоми. Размерът на хемангиома на симптоматичните пациенти е по-голям от този на асимптоматичните ($p < 0,000$). Не се установи статистически значима връзка между избора на резекция или енуклеация и настъпилите усложнения, включително хирургични усложнения. При констатираните усложнения кръвозагубата е по-голяма ($p = 0,003$), както и оперативното време ($p = 0,001$). Постоперативният период е също по-голям ($p < 0,000$). Локализацията и размерът на тумора взети заедно, нямат статистически значима връзка с възникването на хирургични усложнения. Корелацията между постоперативния престой и усложненията е умерена (0,544), като усложненията допринасят 5 пъти повече за увеличаването на постоперативния престой ($p < 0,000$). Постоперативният престой нараства с нарастване продължителността на оперативното време ($p < 0,000$), както и с увеличаване на кръвозагубата ($p < 0,000$), като около 30% от варирането на постоперативния престой се дължи на варирането на кръвозагубата. Възрастта и полът не повлияват върху размера и броя на хемангиомите, както и върху избора на оперативна процедура. Размерът и локализацията на хемангиома не оказват влияние върху избора на оперативна процедура резекция/енуклеация. При дясна и билобарна локализация на ЧХ е за предпочитане отворена операция, а при лява локализация се извършва лапароскопска резекция.

Заключение: Размерът и локализацията на ЧХ, качеството на чернодробния паренхим, остатъчният черен дроб, анатомичната близост до порталната триада и чернодробните вени, наличието на придружаващи заболявания, както и опита на хирурга са факторите взети заедно, които определят избора на оперативна процедура. Техническият напредък в хирургията, съвременните диагностични методи и периоперативната грижа предоставят възможност за извършване на големи по обем чернодробни резекции, при ниска честота на следоперативни усложнения и

смъртност. Диференцираният подход при всеки отделен пациент с чернодробен хемангиом осигурява успешното лечение.

Библиография:

1. Brouwers, M. et al. Surgical treatment of giant haemangioma of the liver. – British Journal of Surgery, 84, 1997, 314-316.
2. Fergusson, J. et N. Tait. Resection for hepatic hemangiomas. – J. Gastroenterol. Hepatol., 22, 2007, 1705.
3. Foster, J. History of liver surgery. – Arch Surg., 126, 1991, 381-387.
4. North PE, Waner M, Mizeracki A, et al. Glut1: a newly discovered immunohistochemical marker for juvenile hemangiomas. Hum Pathol 2000;31(1):11-22.
5. Jiang H., Chen Z, Prasoon P. et al. Surgical management for giant liver hemangiomas greater than 20 cm in size - Gut Liver, 5, 2011, 228–233.

СЪВРЕМЕННИ НАСОКИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ДЕСТРУКТИВНИТЕ ФОРМИ НА ОСТРИЯ ХОЛЕЦИСТИТ. КОГА И КАКВО ДА СЕ ПРЕДПРИЕМЕ ОТНОСНО ОПЕРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ?

П. Маринова, Цв. Съботинов, Ир. Декова, Е. Мерашка, Д. Стойков

Катедра „Хирургически болести“, Медицински Университет - гр. Плевен

Контакт: polina_g.marinova@abv.bg

Увод

Острият холецистит е една от най-честите причини за остър хирургичен корем, след апендицита и усложнената с перфорация язва. Усложнените форми на острия холецистит – емпием, хидропс, гангрена на стената с перфорация, са една от най-честите причини за спешна интервенция. Своевременната диагноза и разпознаване на тези състояния, водят до навременно лечение и недопускане на септични усложнения. Поведението е правилно, когато диагностиката и лечението е целенасочено и е в синхрон с общо приети модели на действие, зададени от съвременните консенсуси.

Цел

Целта на настоящото проучване е да се проучат съвременните консенсуси за диагноза и лечение на деструктивните форми на холецистит и да се направи ретроспективно проучване за лечението на болни с такава патология в Първа хирургична клиника на УМБАЛ' Д-р Георги Странски"ЕАД- гр. Плевен за 5 годишен период.

Материали и методи

Направихме проучване на бази данни PubMed върху актуалните за момента гайдлайни за диагностика и лечение на остър холецистит и усложнените му форми.

Направихме ретроспективно проучване за периода 2016- 2020 за пациентите оперирани в Първа хирургична клиника на УМБАЛ' Д-р Георги Странски"ЕАД- гр. по повод деструктивен холецистит и направихме анализ на получените резултати като ги сравнихме с резултатите от литературната справка.

Резултати

В съвремените бази данни открихме актуални консенсуси за диагностика и лечение на остър холецистит и неговите усложнени форми, които са :

Токийо Гайдлайн – с последна ревизия от 2018 г. и

Консенсус за остър холецистит на Световното дружество по спешна медицина WSES- от 2020г.

И двата консенсуса са разработени от водещи експертни групи и специалисти в областта на жлъчно- чернодробната хирургия.

„Тежък“, по дефиниция на консенсуса от Токийо, е този холецистит, който е съпроводен от хемодинамични нарушения в кръвообращението с изяви на хипотония и органна хипоперфузия, количествени и качествени промени в съзнанието, вследствие на интоксикацията, дихателна недостатъчност, бъбречна недостатъчност и нарушение в чернодробната функция. Тази степен изисква лечение в интензивно звено, като трябва да се компенсират освен споменатите нарушения и тези, засягащи коагулацията.

Органната дисфункция се изразява в следните нарушения:

1. Кардио- васкуларни нарушения: Хипотензия , налагаша лечение с допамин $>_5$ $\mu\text{g}/\text{kg} / \text{min}$ или прилагане на норадреналин, независимо от дозата му.
2. Неврологичен дефицит- изразява се обективно с количествени промени в съзнанието
3. Дихателни нарушения – обективизирани чрез $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 <300$

4. Бъбречна дисфункция- с изява на олигоурия , креатинин > 2.0 mg/dl
5. Чернодробна дисфункция – Протромбиново време – INR> 1,5
6. Потискане на костния мозък, в следствие на системната интоксикация- Тромбоцитен брой < 100, 000/ mm³.

Спрямо критериите на международния гайдлайн- Токио 2018 за диагноза на остър холецистит и остър холангит (TG18: Tokyo Guidelines for acute cholangitis), тежък остър холецистит е този, който покрива критериите за остър деструктивен холецистит и изява на органна дисфункция .Табл. 1

Табл. 1 Степени на тежест на острия холецисти (по класификацията на Tokyo Guidelines for acute cholangitis TG18)

Леки (степен I) остър холецистит	Възпалението е в начален стадий, без прояви на органна дисфункция. Състоянието позволява извършване на холецистектомия, като безопасна процедура, при нисък интра и периперативен риск.
Средно тежък (степен II) остър холецистит.	Остър холецистит, при който степента на остро възпаление е такава, че се предполага извършване на холецистектомия с повишена оперативна трудност- т. нар „ Труден мехур“ –По Strasberg Съпроводен е от поне един от следните критерии: <ol style="list-style-type: none"> 1. Повишен брой на левкоцити (>18,000/mm³) 2. Палпиращо се болезнено уплътнение в десен хипохондриум 3. Продължителност на оплакванията >72 ч. 4. Изразено локално възпаление (гангренозен холецистит, перихолециститен излив или инфилтрат)
Тежък (степен III) остър холецистит.	Остър холецистит, усложнен с органна дисфункция

За периода 2016-2020 г в Първа хирургична клиника са преминали общо 701 пациенти с болести на жлъчния мехур, като 238 (33,9%) са с остро възпаление и калкулоза, а 414 (59,0%) са с хроничен калкулозен холецистит, а 49 (7,1 %) са с

данни за хроничен обострен холецистит. През този период пациентите, които са преминали през консервативно лечение за остър холецистит са 337. (48,01%)

Извършени са общо 3257 операции, от тях 364 са холецистектомии, от които 316 конвенционална холецистектомия (85,2%) и 48 лапароскопска холецистектомия (14,8%). От тях 165 мъже, (45,3%), средна възраст 68,4 години, най-младият е бил на 22 год, а най-възрастния на 93 год.

Жените, оперирани за холецистит са 196 (54,7%). Средната възраст е била 64,5 год, като най-ниската възраст е била 21 години, а най-високата е 94 год.

За този период 122 (3,6%) пациенти са били с клинични и ехографски данни за деструкция на стената на мехура и с напреднал възпалителен процес. 42 от тях (34,4%) са били с наличен перивезикален абсцес, 4 (3,3%) с ретровезикална колекция, 23 (18,8%) са били със субхепатален абсцес, 21 (16,4%) са били с данни за перихолецистити и субдиафрагмална колекция, 20 (16,3%) са били с налични едновременно 2 абсцесни колекции- субхепатално, субдиафрагмално, а 12 (10,8%) са с данни за дифузен перитонит.

Перфорация на мехурната стена сме установили при 87 пациенти от оперираните (23,9%), 28 са били с емпием (7,6%), 6 (1,6%) хидропс на мехура, а при 92 (25,2%) е установена гангрена на стената.

При всички тези пациенти е извършена конвенционална холецистектомия, лаваж и дрениране на абсцесните колекции.

Експлорация на екстрахепатални жлъчни пътища, поради съпътстваща холедохолитиаза е извършена при 75 от холецистектомираните пациенти (20,6%), като при 19 (5,2%) е наложен Кер дрен, поради съпътстващ тежък гноен холангит, а при 56 (15,4%) е извършена билиодигестивна (холедохо-дуодено) анастомоза.

Реоперации са се наложили при 3 болни (0,8%) поради следоперативна болирагия – при двама. Причината за болирагия е била в единия случай отворен канал на Лушка, а при втория-инсуфициенция на холедохо-дуодено анастомозата. В първия случай е извършено обшиване на мехурното ложе, а в условията на инсуфициенция на БДА е наложен Кер дрен.

При един пациент причината за реоперация е поради хеморагия от мехурното ложе. Извършена е дефинитивна хемостаза.

Леталалните случаи са 15 (2,1%), като 4 от тях са били с остър гангренозен холецистити, а 11 с хроничен калкулозен. Причината за леталитет при първите 4 са

полиорганни нарушения на фона на системен възпалителен отговор на фона на билиарен перитонит и напреднала възраст.

При 5 от леталните случаи е развита тежка следоперативна пневмония, а при 6-остър коронарен синдром. Тези пациенти са били на възраст над 75 години с придружаващи сърдечно-съдови проблеми.

До септични усложнения в нашето проучване са довели тежките деструктивни форми на остър холецистит, представени в Табл.2

Табл. 2. Възпалителни форми на острия холецистит, водещи до гнойни усложнения

Стадии на остро възпален жлъчен мехур, които могат да дадат септично усложнение	Остър деструктивен-флегмонозен – гангренозен и гангренозно-перфоративен холецистит; емфизематозен холецистит	87 оперирани пациенти (23,9%)
Септични усложнения на острия холецистит	Емпием	28 (7,6%)
	Перивезикален инфилтрат	
	Перивезикален абсцес	42 (11,5%)
	Локализиран билиарен перитонит	68 (18,6%)
		12 (3,2%)
	Дифузен/тотален билиарен перитонит	
	Остър панкреатит	26 (7,4%)
	Остър холангит	37 (10,1%)
Холангитни абсцеси в черен дроб	5 (1,3%)	

Гнойният холецистит в по-голяма част от случаите, в които е усложнен със сепсис, е калкулозен.

Обсъждане

Препоръките на TG18 по отношение на диагнозата на острия холецистит е, да са на лице признаци от следните групи:

група „А“ - локални симптоми на възпаление- изразени с положителен симптом на Мърфи и болки и/или резистентност на коремните мускули в дясно подребрие;

група „В“ - наличие на системни белези на възпаление- висока температура, завишен CRP или увеличен брой на левкоцити.

група „С“ - потвърждаване на възпалението на мехура чрез образна диагностика.

За поставяне на окончателна диагноза остър холецистит е необходимо наличие на поне един признак от всяка една от трите диагностични групи.

Съгласно препоръките на консенсуса от Токио 2018 и на WSES 2020, при тежките, септични форми на остър холецистит, при високо рискови пациенти (ASA IV) трябва да се започне лечение чрез минимално инвазивни, неоперативни, дренажни процедури като перкутанен трансхепатален дренаж на жлъчния мехур (PTHGBD), перкутанна трансхепатална аспирация на жлъчния мехур (PTGBA) или ендоскопски назо- билиарен дренаж на мехура (ENGBD)

Двата консенсуса препоръчват сходно поведение, в зависимост от тежестта на възпалението на жлъчния мехур и предлагат следната терапевтична стратегия:

Лек остър холецистит

При пациенти с лека форма на остър холецистит – лечението започва консервативно- с антибиотици и медикаменти за овладяване на възпалението и борба с интоксикацията.

При добър терапевтичен отговор тези пациенти подлежат на планова лапароскопска холецистектомия, а ако пациентите откажат оперативна интервенция, в амбулаторни условия продължава следене на клиничното им състояние.

Средно тежък остър холецистит

При пациенти със средна степен на тежест на острия холецистит лечението започва с антибиотици и медикаменти за овладяване на възпалението и борба с интоксикацията, както при леката степен. При бързо медикаментозно повлияване, в рамките на 48- 72 часа, пациентите подлежат на ранна планова лапароскопска холецистектомия. Ако терапевтичният ефект не настъпи в първите 2- 3 дни от медикаментозното лечение, а даже локалният статус, ехографията и лабораторната констелация показват преминаване на възпалението към тежката степен, идва в съображение извършване на лапароскопска или отворена холецистектомия по спешност.

Ако възпалението на мехура се овладява, но с по-бавни темпове и клиничната картина върви към подобрене, уместно е да се отсрочи оперативното лечение след 45 дни след този „остър момент“, като се прибегне до отложена или късна лапароскопска холецистектомия.

При тежките форми на остър холецистит лечението започва с антибиотици и интензивни грижи по поддръжка на органната функция и след корекция на поли органните нарушения се пристъпва към неотложен дренаж на жлъчния мехур чрез перкутанните или ендоскопски техники. (PTGBD- Percutaneous Gallbladder drainage; EGBD- Endoscopic Gallbladder drainage)

Вариант 1 - Ако те не дадат резултат, се пристъпва към спешна лапаротомия с холецистектомия и дренаж на абсцесната колекция. При невъзможност за пълно отстраняване на жлъчния мехур, поради кървене възпалените съседните тъкани, променена анатомия в следствие на гангренозното възпаление, , операцията може да се счете за успешна дори ако се извърши частична холецистектомия. При нея се отстраняват част от стената на мехура, заедно с джоба на Хартман и инфундибулума на мехура с последващо адекватно дрениране на субхепаталното пространство.

Вариант 2 - При успех от минимално инвазивните дренажни техники и общото състояние на пациентите се подобри значително, може да се обсъди на следващ етап извършване на късна планова лапароскопска холецистектомия. При пациентите, при които след перкутанното дрениране са евакуирани и конкременти, се препоръчва извършване на холецистектомия едва 3 месеца след стихване на възпалението и подобряване на общото състояние!

По отношение на случаите с остър холецистит и съмнение за конкременти по жлъчните пътища, предоперативно се извършва ЕРЦП в рамките на първите 72 часа от хоспитализацията – най – късно до 7 дни от болничния престой.

Ако не е извършена предоперативна оценка за съпътстваща холедохолитиаза, но има клинични, лабораторни и ехографски суспекции за такава, интраоперативно се извършва експлорация на ЕЖП, ако ли не- задължително следопреативна ЕРЦП!

При пациенти с тежък холецистит (Grade III), при които е наличен иктер, както и тези, в значително увредено общо състояние, се предлага започване на антибиотична терапия, заедно с дренажни процедури върху мехура, съпроводени от комплексно интензивно лечение.

В нашето проучване тежките и усложнени форми на холецистит са лекувани чрез конвенционална холецистектомия, извършена максимално рано, в рамките на 48-72 часа след хоспитализацията, след компенсирани на метаболитните нарушения, настъпили на фона на септичното състояние.

Антибиотичната терапия при деструктивните холецистити, усложнени със сепсис трябва да е съобразено с резултата от хемокултурата и посявката от жлъчен сок.

Насоките на Световното дружество по спешна хирургия - World Society of Emergency Surgery по отношение на емпиричната антибиотична терапия е съобразено с фармако кинетиката и динамиката на антибиотиците. Под внимание е взет показателя- на концентрацията на препарата в жлъчката, отнесен към концентрацията му в серума (ABSCR Antibiotics Bile/Serum Concentration Ratio).

За предпочитане са антибиотици, които имат отношение около и над 1, т. е добра жлъчна екскреция. (ABSCR > =1)

Такива препарати на избор са:

Tigecycline (> 10); Ciprofloxacin (> 5); Penicillin "G" (>5); Piperacillin/tazobactam (4.8); Ampicillin/Sulbactam (2.4); Cefepime (2.04); Levofloxacin (1.6); Amoxicillin/clavulanate (1.1); Imipenem (1.01).

Изводи:

Своевременната диагноза и определяне тежестта на острия холецистит води до избор на правилното време и тактика на лечение. Следвайки съвременните препоръки за лечение на тежките форми на остър холецистит в нашата клиника, сме оптимизирали поведението си към един от най- честите проблеми в спешната хирургия, какъвто е деструктивния холецистит.

Библиография

1. Маджов Р., К. Георгиев, П. Арнаудов, С. Глинков - Диагностика и лечение на острия холецистит в напреднала и старческа възраст. Инфекции на жлъчната система. Хирургическо лечение под ред на Д. Дамянов, изд.. "Медарт" - СУБ, 2004 г., ISBN 954-8329-59-X, стр. 57- 61
2. Пенева М., О. Чолаков, С. Сопотенски и др. - Деструктивен холецистит - възможности на лапароскопската холецистектомия, Инфекции на жлъчната система. Хирургическо лечение под ред на Д. Дамянов, изд.. "Медарт" - СУБ, 2004 г., ISBN 954-8329-59-X, стр. 147- 149.
3. Пенков Н. - Интердисциплинарен подход при лечението на някои усложнени форми на жлъчнокаменна болест в условия на спешност, Дисертационен труд за присъждане на ОНС "Доктор", София, 2002г.
4. Пенков Н. - Перивезикални и чернодробни абсцеси като усложнения на острия калкулозен холецистит, Инфекции на жлъчната система. Хирургическо лечение под ред на Д. Дамянов, изд.. "Медарт" - СУБ, 2004 г., ISBN 954-8329-59-X, стр. 114- 119.
5. Пожарлиев, Т. М. Радионов, А. Петкова, Е. Джигошева - Интраоперативно изследване на микробната флора при възпалителни заболявания на жлъчен

мехур и жлъчни пътища, Инфекции на жлъчната система. Хирургическо лечение под ред на Д. Дамянов, изд. "Медарт" - СУБ, 2004 г., ISBN 954-8329-59-X, стр. 22-28.

6. Стойков Д. Р. Бързакова - Терапевтичен подход при болни с остър холецистит, Инфекции на жлъчната система. Хирургическо лечение под ред на Д. Дамянов, изд.. "Медарт" - СУБ, 2004 г., ISBN 954-8329-59-X, стр.47-50
7. Чаушев, Д. - Диагностика и лечение на острия холецистит в напреднала и старческа възраст. Автореферат на дисертационен труд, Варна 2017г.
8. Aydin C, Altaca G, Berber I, Tekin K, Kara M, Titiz I. - Prognostic parameters for the prediction of acute gangrenous cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2006;13(2):155-9. doi: 10.1007/s00534-005-1042-8. PMID: 16547678.
9. Fagan SP, Awad SS, Rahwan K, Hira K, Aoki N, Itani KM, et al. - Prognostic factors for the development of gangrenous cholecystitis. Am J Surg. 2003;186:481-485. -
10. Ganapathi AM, Speicher PJ, Englum BR, Perez A, Tyler DS, Zani S. - Gangrenous cholecystitis: a contemporary review. J Surg Res. 2015;197:18-24.
11. Kortram K, van Ramshorst B, Bollen TL, Besselink MGH, Gouma DJ, Karsten T, et al - Acute cholecystitis in high risk surgical patients: percutaneous cholecystostomy versus laparoscopic cholecystectomy (CHOCOLATE trial): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2012;13:7. doi: 10.1186/1745-6215-13-7.
12. Merriam L. T. , S. A. Kanaan, L. G. Dawes, et al. - Gangrenous cholecystitis: analysis of risk factors and experience with laparoscopic cholecystectomy," Surgery, vol. 126, no. 4, pp. 680- 686, 1999.
13. Nguyen L., S. P. Fagan, T. C. Lee, et al. - "Use of a predictive equation for diagnosis of acute gangrenous cholecystitis," American Journal of Surgery, vol. 188, no. 5, pp. 463-466, 2004.
14. Okamoto K, Suzuki K, Takada T, Strasberg SM, Asbun HJ, Endo I, Iwashita Y, Hibi T, Pitt HA - Tokyo Guidelines 2018: flowchart for the management of acute cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2018 Jan;25(1):55-72. doi: 10.1002/jhbp.516. Epub 2017 Dec 20. Erratum in: J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2019 Nov;26(11):534. PMID: 29045062.
15. Önder A, Kapan M, Ülger BV, Oğuz A, Türkoğlu A, Uslukaya Ö. - Gangrenous cholecystitis: mortality and risk factors. Int Surg. 2015; 100:254-260.
16. Park JK, Yang JI, Wi JW, Park JK, Lee KH, Lee KT, Lee JK. - Long-term outcome and recurrence factors after percutaneous cholecystostomy as a definitive treatment for

- acute cholecystitis. J Gastroenterol Hepatol. 2019 Apr; 34(4):784-790. doi: 10.1111/jgh.14611. Epub 2019 Feb 11. PMID: 30674071.
17. Pisano M, Allievi N, Gurusamy K, Borzellino G, Cimbanassi S, Boerna D, Coccolini F, Tufo A, Di Martino M, Leung J, Sartelli M, Ceresoli M - 2020 World Society of Emergency Surgery updated guidelines for the diagnosis and treatment of acute calculus cholecystitis. World J Emerg Surg. 2020 Nov 5;15(1):61. doi: 10.1186/s13017-020-00336-x. PMID: 33153472; PMCID: PMC7643471.
18. Pisano M, Ceresoli M, Cimbanassi S, Gurusamy K, Coccolini F, Borzellino G, Costa G, Allievi N, Amato B, Boerma D - 2017 WSES and SICG guidelines on acute calculous cholecystitis in elderly population. World J Emerg Surg. 2019 Mar 4;14:10. doi: 10.1186/s13017-019-0224-7. PMID: 30867674; PMCID: PMC6399945.
19. Reinders J.S.K., Goud A., Timmer R., Kruyt P.M., Witteman B.J.M., J.M., Boerma D. - Early laparoscopic cholecystectomy improves outcomes after endoscopic sphincterotomy for choledochocystolithiasis. Gastroenterology. 2010;138:2315–2320. doi: 10.1053/j.gastro.2010.02.052.

КЛАСИФИКАЦИЯ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НАРАНЯВАНИЯ НА ЕХЖП – ОБЗОР НА ЛИТЕРАТУРАТА И СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ

П. Петков, В. Солункин, Я. Митков, Е. Живков, А. Тасева, А. Йонков

*Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия УМБАЛ Александровска
Медицински Университет - София*

Въведение

Нараняванията на екстрахепаталните жлъчни пътища (ЕХЖП) се възникват в рамките на широк спектър от клинични условия, най-често по време на оперативни интервенции на жлъчния мехур, панкреаса и стомаха, преимуществено при лапароскопска холецистектомия - 80%-85% [1-3]. За правилното диагностично и терапевтично поведение при този тип усложнения е необходим мултидисциплинарен подход, включващ специалисти по вътрешни болести, хирургия и интервенционна радиология. Този тип интраоперативни увреди в нашето проучване засягат хора над средна възраст, което допринася допълнително

до влошаване качеството на живот и оказва негативно влияние върху преживяемостта [4]. За съжаление късната диагностика, многобройните опити за корекция водят до усложняване възстановяването на жлъчните пътища. Състоянието прогресира до хронично чернодробно заболяване, цироза и портална хипертония и чернодробната трансплантация се явява последната терапевтична алтернатива.

В хирургичната практика се използват различни класификации при нараняванията на ЕХЖП, които спомагат за по-точно диагностично и терапевтично поведение.

Представяме резултати от проведен ретроспективен анализ (2007-2017г.) на 66 пациенти с нараняване на ЕХЖП, в клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия, Университетска болница Александровска, София.

Класификации на нараняванията на ЕХЖП

- Bismuth-Corlette

Класификацията на Бисмут-Корлет е въведена преди лапароскопската холецистектомия, поради което приложението ѝ в днешно време е ограничено. Тя разглежда участъка на общия жлъчен канал и дължината на проксималния чукан на жлъчния канал, които са засегнати от нараняванията [5]. В повечето случаи в късните стадии при този тип наранявания се надблюдава стеноза или запушване на жлъчните пътища. Тези усложнения могат да бъдат включени в класификациите, като подтип на Strasberg E и Stewart-Way III-IV ст.

Тип I е ниско нараняване с дължина на пънчето не повече от 2 cm.

Тип II е нараняване на средно ниво с дължина на пънчето по-малко от 2 cm.

Тип III (A и B зависимост от засегнатия хепатикус) е нараняване на високо ниво без да е засегнат общия чернодробен канал и със запазена проходимост.

Тип IV засяга нормалната проходимост в жлъчния канал, както и без налична връзка между десния и левия хепатикус. (Фигура 1)

Фигура 1. Видове наранявания по класификация на Бисмут-Корлет [5].

- Класификация на Stewart-Way

Тази класификация се разделя на четири типа въз основа на механизма на нараняване на ЕХЖП и вариациите в анатомията.

Тип I се надблюдава при непълна дисекция на жлъчния канал без загуба на тъкан. Степента на разпространение е 7%. Първият механизъм на нараняване е подвеждащо разпознаване на общия чернодробен канал с д. Цистикус. Този тип нараняване води до малка загуба на тъкан, следствие на непълна дисекция на жлъчния канал. Вторият механизъм се отнася до тангенциално увреждане на общия чернодробен канал, което е резултат от разширената резекция на къс д. цистикус за направата на интраоперативна холангиография. Първият представлява 72%, а вторият 28% от случаите тип I.

Тип II е странично увреждане на общия чернодробен канал, което води до стеноза или изтичане на жлъчка. То е последица от термично увреждане и затягане на канала с метални скоби. Честота на разпространение е 2% със съпътстващо увреждане на черния дроб в 18% от случаите. Нараняванията, свързани с поставяне на Т-дрен, са включени в този тип II.

Тип III е най-често срещаният (61% от случаите) и представлява прекъсване на общия чернодробен канал. Той е подразделен на:

- тип IIIa, остатъчен общ чернодробен канал;
- тип IIIb, наранен участък при вливането;

- тип IIIc, наранен участък със загуба на сливане;
- тип IIId, наранявания по-високи от сливането с участък от вторични жлъчни пътища. Това се случва, когато общият чернодробен канал погрешно е разпознат като д. цистикус, което води до напречно прекъсване на общия чернодробен канал при холецистектомия. Съпътстващо увреждане на дясната чернодробна артерия се среща в 27% от случаите.

Тип IV описва наранявания на десния (68%) и допълнителния десен д. хепатикус (28%) със съпътстващо нараняване на дясната чернодробна артерия (60%). Понякога това включва общото увреждане на чернодробния канал при сливането (4%). Тип IV има разпространение от 10% [6,7].

Фигура 2. Видове наранявания на ЕХЖП по класификацията на Stewart-Way [6].

- Класификация по Strasberg

Класификацията на нараняванията на ЕХЖП по Strasberg е най-пълната и най-приложима в практиката. Тя се разделя на пет типа (А до Е), където тип Е е аналог на класификацията на Бисмут, представляваща сложно увреждане на жлъчните пътища с пълно прекъсване на определен участък на канала.

Тип А представлява изтичане на жлъчка от д. цистикус или допълнителен канал от ложето на жлъчен мехур. И при двете състояния няма нараняване на общия жлъчен канал.

Тип В е нараняване на участък от допълнителен канал без да се нарушава целостта на общия жлъчен канал.

Тип С наранявания на различни нива на ЕХЖП без да се нарушава целостта на общия жлъчен канал с клинична изява на билирагия.

Тип D е напречно прекъснат участък на жлъчния канал, без комуникация с останалата част от системата на жлъчните пътища.

Тип E е стенотичен участък на жлъчния канал с подтипове според дължината на засегнатия сегмент (E1-E5). Той също така включва загуба на сливане и нараняване на допълнителните канали [8]. (Фигура 3)

Фигура 3. Видове наранявания на ЕХЖП по класификацията на Strasberg [8].

- Класификация на Hannover

Тази класификация е публикувана през 2007 г. и е слабо позната в световната литература. В нея се описват нараняванията в областта на хилуса и съдовете. В голяма част класификацията се препокрива с класификацията на Strasber

Собствени проучвания

Проведен е десет годишен (2007-2017г.) ретроспективен анализ при 66 пациенти, които са с нараняване на ЕХЖП и последваща реконструкция в Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия, Университетска болница Александровска, София.

Сравняването и обобщаване на резултатите по следните показатели: пол, вид оперативна интервенция, наличие на предхождаща хирургична реконструкция, следоперативни усложнение са осъществени в 3 подпериода.

Въз основа на класификация на Страсберг, при някои случаи са извършени оперативна намеса когато е настъпило нараняване в ранен следоперативен период. В други случаи е извършено в късен следоперативен период (6 седмици или повече след нараняването) и в по-голямата част от случаите (повече 90%) е извършена вторична хирургична реконструкция (пациенти с предишна хирургична реконструкция) [9].

В началото на периода от изследваната група пациенти беше използвана бисмутовата класификация [5] поради по слабо развитата лапароскопска хирургия. Ултразвуковото изследване се използва като основен образен диагностичен метод на нараняванията на ЕХЖП. Перкутанната холангиография се използва селективно, а MR холангиографията се използва през последното десетилетие като най-ефективното средство за визуализиране на билиарното дърво.

Всички пациенти, насочени към нашата клиника, се оценяват от мултидисциплинарен екип и се избира най-добрата опция за всеки отделен клиничен случай. Хирургичната реконструкция приложена на извадените пациенти е хепатоеюностомия Roux en Y, чийто технически аспект се е развил през последните години [10,11].

През последните години пациентите, които са планирани за ендоскопско или радиологично лечение са с ненарушена цялост на жлъчните пътища и в случаите на стеноза на билио-ентериална анастомоза, която може да бъде разширена чрез перкутанна интервенция. За оценка на билиарното дърво се използва ЯМР, по-рядко перкутанна холангиография, която дава освен анатомична информация и осигурява добър дренаж на жлъчното дърво.

Чрез субкостална лапаротомия порта хепатис се дисектира селективно, запазвайки всички артериални клонове и на преден план се дисецират каналите до пълна либерализация. За това спомага и частична резекция на сегмент IV и V на чернодробния паренхим. С йеюналният сляп участък се извършва хепатико-йеюно анастомоза с единични сатури 5-0 монофиламентен конец. (Рисуника 1)

Рис. 1 Схематично представяне на Хепатико-йеюно анастомоза по Бисмут [5].

Уинслоу и Страсберг наскоро заявиха, че техническите аспекти на реконструкцията са от съществено значение за ранния и дългосрочния успех [9]. Ако тя се извършва в добре васкуларизирани жлъчни канали, анастомози без напрежение и с възможно най-голям диаметър с дренаж на жлъчните пътища дават добър следоперативен резултат и могат да бъдат постигнати дългосрочни резултати в повишение на качеството на живот.

Класификацията на увреждането в наши дни се извършва първоначално с ЯМР холангиография и в избрани случаи с ERCP и/или перкутанна холангиография. Тези две опции се използват, когато се подозира нараняване на пътищата (странично нараняване). Изборът и времето на операцията също са прецизирани спрямо общото състояние на пациента. При пациенти с активен сепсис и полиорганна недостатъчност не подлагат на хирургично реконструкция поради висока смъртност.

1. Разпределението по пол разгледано в трита подпериода не показва големи различия. Преобладават жените в приблизително съотношение 2:1. (Таблица 1)

Таблица 1

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛ						
Период						
Пол	2007г.-2009г.		2010г.-2013г.		2014г.-2017г.	
	брой	%	брой	%	брой	%
Мъже	3	37,50%	6	28,60%	9	24,30%

Жени	5	62,50%	15	71,40%	28	75,70%
Общо	8	100,00%	21	100,00%	37	100,00%

Средна възраст на жените е 57г 9м, а при мъжете 63г 3м. Обща възраст на пациентите е 58г 2м

2. При сравняване на вида хирургична интервенция при нараняване на ЕХЖП се отчита значителен ръст в полза на лапароскопската холецистектомия (12.5% - 40.5%). ()

Таблица 2)

Таблица 2. Разпределение по вид оперативна интервенция

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИД ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ						
Период						
Вид операция	2007г.-2009г.		2010г.-2013г.		2014г.-2017г.	
	брой	%	брой	%	брой	%
Лапароскопска холецистектомия	1	12,5%	8	38,1%	15	40,5%
Лапаротомия	7	87,5%	13	61,9%	22	59,5%
Общо	8	100,0%	21	100,0%	37	100,0%

3. Голям брой от пациентите с наранявания на ЕХЖП, лекувани в нашата клиника са били без предходни реконструктивни намеси. В разгледаните периоди се надблюдава нарастване на броя на пациентите с една и повече реконструкции постъпили за лечение. Оперативна намеса след една и повече предишни опити за реконструкция ограничават прилагане на нова хирургична намеса, влошават качеството на живот и увеличават смъртността. ()

)

Таблица 3. Разпределение по брой предишни оперативни намеси.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БРОЙ ПРЕДИШНИ ОПЕРАТИВНИ НАМЕСИ						
Период						
Предишна оперативна намеса	2007г.-2009г.		2010г.-2013г.		2014г.-2017г.	
	брой	%	брой	%	брой	%
Няма	5	62,5%	16	76,2%	31	83,8%
Една	3	37,5%	3	14,3%	3	8,1%
Две	0	0,0%	2	9,5%	2	5,4%
Три	0	0,0%	0	0,0%	1	2,7%
Общо	8	100,0%	21	100,0%	37	100,0%

4. При следоперативните усложнения също се надблюдават значителни промени. Степента на постоперативния продължителен холангит спада от 62,5% до 21,6%. Надблюдава се и спад в степента на стеноза на анастомозата от 25% до 8,1%. Има и значителни разлики в различните периоди с тенденция на редуциране на други следоперативни усложнения като абсцеси, фистули или билиоми. Необходимостта от повторна операция (хирургична или интервенционална радиология) също спада. Това може да се обясни с развитието на по-малката травматичност при лапароскопските интервенции от една страна, както и с комбинираното приложение на различни видове антибиотични препарати. (Таблица 4)

Таблица 4. Следоперативни усложнения

СЛЕДОПЕРАТИВНИ УСЛОЖНЕНИЯ			
Вид усложнение	2007-2009	2010-2013	2014-2017
Холангит	62,50%	47,62%	21,62%
Стеноза	25,00%	14,29%	8,11%
Абсцес	12,50%	4,76%	0,00%
Фистула	0,00%	9,52%	0,00%

5. Използването на траншепатален и трансанастомозен стент се поставят в случаи когато се протектира анастомозата. Хепатектомия се прави само в някои случаи, при които е открит силно увреден жлъчен канал и с голямо увреждане на чернодробна артерия [12]. (Таблица 5).

Таблица 5. Общ брой пациенти с трансанастомозен дрен и хепатектомия.

Период						
Общ брой пациенти за периода	2007г.- 2009г.		2010г.- 2013г.		2014г.- 2017г.	
	8		21		37	
	брой	%	брой	%	брой	%
Трансанастомозен дрен	5	62,50%	9	42,86%	8	21,62%
Хепатектомия поради реконструкция	-	-	-	-	2	5,41%

Поставянето на траншепатални трансанастомотични стентове се осъществява при билирагията от билиоентериална анастомоза, която се обуславя най-често от стеноза [13]. В тези случаи е желателно да се поддържа освен ниско налягане на жлъчните пътища, а и да се гарантира безпроблемен поток на жлъчен сок през анастомозата.

При извършването на широка, неисхемична анастомоза на хиларно ниво започна да се намалява използването на стентове. Широката свежда до минимум риска от стриктура и необходимостта от последващи инструментални манипулации.

През последните години, анастомозата се прави високо в хилуса с крайната цел да се получи висококачествена билиоентериална анастомоза с всички по-горе обяснени изисквания, особено състоянието на кръвообращението на каналите.

Тази цел се постига чрез премахване на сегментите IV и V (малък клин в основата му), които също позволяват спускането на хилуса.

Изводи

През трите анализирани периода не са открити разлики в общите характеристики на пациентите. В клиниката по обща и чернодробно-панкреатична хирургия, най-често срещаните случаи са пациенти без предходна намеса и реконструкция на

ЕХЖП. В много центрове пациентите с анамнеза за билиоентериална анастомоза се лекуват рентгенологично с перкутанна дилатация и/или трансхепатално трансанастомотично поставяне на стент за последваща дилатация.

Настоящето проучване показва увеличаване на случаите с нараняване на ЕХЖП, корелиращо с развитието и преобладаващото прилагане на лапароскопските техники.

От друга страна се отчита спад по отношение на следоперативните усложнения и спад от необходимостта от повторна хирургична намеса, корелиращо с усъвършенстването на хирургичните техники.

Хирургичната реконструкция приложена на изследваните пациенти е хепатикойеюностомия Roux en Y, чийто технически аспект се е усъвършенствал през последните години.

Всички пациенти, насочени към нашата клиника, се оценяват от мултидисциплинарен екип (хирургичен, интернистичен и образнодиагностичен екип) и се избира най-добрата опция за всеки отделен случай.

Литература :

1. Karvonen J, Gullichsen R, Laine S, Salminen P, Grönroos JM. Bile duct injuries during laparoscopic cholecystectomy: primary and long-term results from a single institution. *Surg Endosc.* 2007;21:1069–1073.
2. Bujanda L, Calvo MM, Cabriada JL, Orive V, Capelastegui A. MRCP in the diagnosis of iatrogenic bile duct injury. *NMR Biomed.* 2003;16:475–478.
3. Bergman JJ, van den Brink GR, Rauws EA, de Wit L, Obertop H, Huibregtse K, Tytgat GN, Gouma DJ. Treatment of bile duct lesions after laparoscopic cholecystectomy. *Gut.* 1996;38:141–147.
4. Flum DR, Cheadle A, Praeli C, Dellinger EP, Chan L. Bile duct injury during cholecystectomy and survival in medicare beneficiaries. *JAMA.* 2003;290:2168–2173.
5. Bismuth H. Postoperative strictures of the bile ducts. In: Blumgart LH, editor. *The Biliary Tract V.* New York, NY: Churchill-Livingstone; 1982. pp. 209–218.
6. Way LW, Stewart L, Gantert W, Liu K, Lee CM, Whang K, Hunter JG. Causes and prevention of laparoscopic bile duct injuries: analysis of 252 cases from a human factors and cognitive psychology perspective. *Ann Surg.* 2003;237:460–469.

7. Bektas H, Schrem H, Winny M, Klempnauer J. Surgical treatment and outcome of iatrogenic bile duct lesions after cholecystectomy and the impact of different clinical classification systems. *Br J Surg.* 2007;94:1119–1127.
8. Strasberg SM, Hertl M, Soper NJ. An analysis of the problem of biliary injury during laparoscopic cholecystectomy. *J Am Coll Surg.* 1995;180:101–125.
9. Winslow ER, Fialkowski EA, Linehan DC, Hawkins WG, Picus DD, Strasberg SM. "Sideways": results of repair of biliary injuries using a policy of side-to-side hepatico-jejunostomy. *Ann Surg.* 2009;249:426–434.
10. Mercado MA, Orozco H, de la Garza L, López-Martínez LM, Contreras A, Guillén-Navarro E. Biliary duct injury: partial segment IV resection for intrahepatic reconstruction of biliary lesions. *Arch Surg.* 1999;134:1008–1010.
11. Mercado MA, Chan C, Tielve M, Contreras A, Gálvez-Treviño R, Ramos-Gallardo G, Orozco H. [Iatrogenic injury of the bile duct. Experience with repair in 180 patients] *Rev Gastroenterol Mex.* 2002;67:245–249.
12. Mercado MA, Sanchez N, Urencio M. Major hepatectomy for the treatment of complex bile duct injury. *Ann Surg.* 2009;249:542–543; author reply 543.
13. Mercado MA, Chan C, Orozco H, Cano-Gutiérrez G, Chaparro JM, Galindo E, Vilatobá M, Samaniego-Arvizu G. To stent or not to stent bilioenteric anastomosis after iatrogenic injury: a dilemma not answered? *Arch Surg.* 2002;137:60–63.

СТРАТЕГИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕЖЪК ОСТЪР ХОЛАНГИТ, ВОДЕЩ ДО ХИРИУРГИЧЕН СЕПСИС.

П. Маринова, Д. Стойков, А. Тайфур

Катедра „Хирургически болести“, Медицински Университет - гр. Плевен

Увод

Острият холангит е остро възпаление на жлъчните канали. Най честа причина за холангит е оклузията на холедоха. Причините за екстрахепатална билиостаза могат да бъдат разнообразни: от конкремент при холедохолитиаза, от карцином на главата

на панкреаса, малигнени стенози на холедох (холангиокарцином и тумор на Клацкин), карцином на жлъчен мехур, ятрогенно обусловена обструкция, компресия от метастатични лимфни възли, компресия от псевдокиста или дивертикул на дуоденума, компресия от ехиниккова киста.

Цел

Целта на настоящото проучване е да се разгледат най- актуалните препоръки за лечение на тежък остър холангит и да се проучат терапевтичната и хирургична стратегия на лечение на тежък холангит в Първа хирургична клиника на УМБАЛ Д-р Г. Странски“ ЕАД за 5 годишен период (2016-2020)

Материали и методи

От база данни PubMed се направи търсене по ключови думи за най- актуалните консенсуси за лечение на остър холангит. Направен е ретроспективен анализ на пациентите с обструкция на екстрахепаталните жлъчни пътища и клинична изява на остър холангит за периода 2016-2020г. Оценени са приложените ендоскопски и оперативни техники на билиарен дренаж.

Резултати

За периода 2016- 2020г в Първа хирургична клиника са преминали общо 249 пациенти с заболявания на жлъчни пътища. С оклузия на холедоха и данни за механичен стоп на жлъчния пасаж са били 180 (72,3%) пациенти, а 69 (28,5%) са били с данни за холедохолитиаза. При 6 (2,4%) пациенти е установена с билио-дигестивна фистула като усложнение на хронична холелитиаза.

37 (14,8%) пациенти са били с остър холангит на фона на деструктивен холецистит. Пациентите , които са развили клиника на тежък холангит са 12 (4,8%).

Извършени са 128 операции по повод холедохолитиаза (51,4%), а при 121 пациенти механичният стоп е преодолян след успешна папилосфинктеротомия. Малигнена генеза на билиостазата е отчетена при 7 пациенти (2,8%), а при 54 (21,7%) е доказана бенигна стриктура на ЕЖП, а при 33 (13,2%) оклузията е в резултат на карцином на главата на панкреаса.

Външен билиарен дренаж с Кер дрен е приложен при 14 болни , а билио- дигестивна анастомоза при 92 (5,6%) пациенти-холедохо дуодено анастомоза - при 69 (27,7%) , а при 11 (4,4%) – палиативна холецисто-гастро анастомоза. Трансдуоденална папилосвинктеропластика е извършена при двама пациенти (0,8%)

Холангит след налагане на Кер дрен сме наблюдавали при 4 (1,6%) болни, а след наложена билиодигестивна анастомоза при 2-ма болни (0,8%) . Това е причината да избягваме външния билиарен дренаж чрез Т-образен дрен и да предпочетем вътрешната деривация с билио- дигестивна анастомоза.

Следопретивният холангит е развит в рамките на 45-60 дни след оперативната интервенция, като е бил умерено тежък и е овладян с интензивна антибиотична терапия.

Като усложнение на холангит на фона на деструктивен холецистит, при 5 (2%) пациенти е развит холангитен чернодробен абсцес, наложил отворен дренаж.

За разглеждания период не сме регистрирали летални случаи на пациенти с холангит, дори в групата с тежко протичане на заболяването.

Обсъждане

Съвременни критерии за диагноза на острия холангит са разработени от експертна група жлъчно – чернодробни хирурзи в консенсус за лечение на остър холангит-Токио Гаийдлайн – от 2018.

Съвременните диагностични критерии са предложени с цел своевременно поставяне на диагнозата и незабавно стартиране на лечението.

Известната „триада“ на Charcot (треска, иктер и болка в дясно подребрие) е съвкупност от три клинични симптома, отличава се с висока специфичност по отношение на диагнозата на острия холангит, но за съжаление е с ниска сензитивност. Поради този факт, не е подходяща като обективен диагностичен критерий.

Съвременните обективни критерии за поставяне на диагнозата остър холангит изискват оценка на три фактора:

А. Белези на системно възпаление

A-1. Висока температура и/или треска- Температура над 38°C

A-2 Лабораторна констелация за възпалителен отговор.(Левкоцитоза над 10000 μ L или под 4000 μ L; CRP > 1 mg/dL

В. Холестаза

Иктерът е един от основните клинични изяви на острия холангит. Наблюдава се при 60-70% от пациентите.

B-1 Иктер (Общ билирубин > 2 mg/dL)

B-2 Лабораторни данни за нарушение в чернодробната биохимия(ALP, GGTP, ASAT, ALAT- увеличени поне 1.5 пъти над горната граница на нормата)

С. Критерии от образната диагностика

C-1 Дилатация на екстрахепатални жлъчни пътища

C-2 Доказване на причината за обструкцията- конкремент, стент, стриктура и др.

Диагнозата се предполага при задължителна изява на един от критериите от група А, и поне един от критериите от групите В или С.

Диагнозата е окончателна и доказва категорично наличие на остър холангит, ако са налице по един от критериите от всяка една диагностична група.

Тежест на острия холангит.

От последните препоръки на Токийо 2018г. – гайдлайн, съществуват три степени на тежест на острия холангит:

I- Лека, II- Умерено тежка, III- Тежка

Тежък остър холангит

Тежкия остър (токсичен) холангит се манифестира с изразена органна дисфункция, предизвикана от изявите на сепсис. Проявява се при 5% от пациентите с остър холангит. Табл.2

Табл. 2 Характеристики на тежкия холангит

<i>Тежък остър холангит</i>	<i>Клинични обективни критерии за оценка тежестта</i>
1. Нарушения в сърдечно съдова система	Хипотония, изискваща катехоламинава поддръжка- Допамин >5 µg/kg/min, или Норадреналин
2. Нарушения в нервната система	Обърканост
3. Дихателни нарушения	PaO ₂ /FiO ₂ отношение < 300
4. Нарушения в бъбречната функция	Олигурия; Серумен креатинин > 2.0 mg/dl
5. Нарушения в чернодробната функция	INR> 1,5
6. Нарушения в хематологичните показатели	Тромбоцитен брой <100,000/mm ³

Съвременните препоръки за бърза диагноза на тежкия остър холангит е проследяване нивата на серумния прокалцитонин, като маркер за развиващата се септицемия.

Терапевтична стратегия при лечение на тежък остър холангит, водещ до хирургичен сепсис.

За лечението на острия холангит от особено значение е осигуряване на максимално ранна декомпресия на билиарния тракт и възстановяване на билиарния пасаж, осъществени на фона на агресивна системна антибиотична терапия и комплексна водно- солева реанимация и поддръжка и мониторинг на функциите на жизнено важните органи, сигнификантно засегнати при тежкия холангит! Обобщено, лечението тук трябва да става максимално бързо и комплексно, веднага след поставяне на диагнозата! Фиг 1.

Дезобструкцията на екстрахепатални жлъчни пътища (ЕЖП) може да се извърши по следните начини:

1. Ендоскопски транспапиларен дренаж с ретроградна холангиография (ERCP)
 - ендоскопска папило-сфинктеротомия с екстракция на конкременти
 - ендоскопско налагане на стент, с или без папилотомия
 - ендоскопски назо- билиарен дренаж
2. Ендоскопска балонна дилатация на папила Фатери
3. Ендоскопски – ехографски навигиран билиарен дренаж (EUS-BD)
4. Балонен ентероскопски асистиран билиарен дренаж. (BE-BD)
5. Перкутанен трансхепатален дренаж (PTCD)
6. Хирургичен дренаж.
 - С вътрешна билио- дигестивна деривация.
 - Папило-сфинктеропластика
 - С налагане на Кер дрен

От всички представени съвременни начини на декомпресия на билиарното дърво, метод на избор е ендоскопският транспапиларен дренаж, поради неговата сравнително ниска инвазивност и умерен риск от след процедурни усложнения, в сравнение с другите дренажни техники.

Тази процедура е предпочитана като първа стъпка в декомпресията на ЕЖП поради своята миниамла инвазивност. Тя бива два вида, в зависимост от деривацията на жлъчката.

- Вътрешно отвеждане на жлъчката- чрез ендоскопско поставяне на стент.
- Външно отвеждане на жлъчката- чрез ендоскопски назо- билиарен дренаж

Коя от двете процедури ще бъде предпочетена, зависи главно от общия статус на пациентите, като и двете са еднакво ефективни като метод на първи избор.

Относно таймингът на тези ендоскопски процедури- колкото по- рано, толкова по- добре!

Ендоскопският транспапиларен дренаж при пациентите с тежък остър холангит трябва да бъде осъществена до 48- ми час от постъпването на пациента в хирургичното звено. Пациентите в септичен шок и с изяви на полиорганна недостатъчност трябва да бъдат адекватно ресусцитирани, като след стабилизиране на функцията на сърдечно- съдовата, дихателната, бъбречната функции, подлежат на спешна ендоскопска декомпресия- по възможност в първите 12- 24 часа от хоспитализацията!

Ендоскопски – ехографски навигираният билиарен дренаж (EUS-BD) е сравнително нова процедура, която е индицирана при пациенти с данни за механичен иктер след предходна операция върху билиарния тракт, където се очаква промяна в естествената анатомия на структурите в порта хепатис и лигаментум хепато- дуоденале.

Балонен ентероскопски асистиран билиарен дренаж. (BE-BD) Тази процедура е сравнително нова и все още не напълно навлязла в рутинната практика.

Инцидирана е при пациенти с променена анатомия в зоната на папила Фатери, в следствие на предходни оперативни интервенции- най често след Билрот II резекция с Roux-en Y хепатико-йеюностомия.

Хирургични техники за билиарен дренаж

Хирургичните техники за декомпресия на билиарния тракт влизат в съображение, ако едностокските или перкутанните дренажни методи са неуспешни и не са разрешили проблема с повишеното налягане в ЕЖП и с оттичането на жлъчката.

Предпочитани хирургични прийоми са в зависимост от водещата причина за билиарна хипертензия са:

1. Когато причината е по хода на екстрахепаталните жлъчни пътища (бенигна или малигна), метод на първи избор е извършване експлорация и ревизия на екстрахепаталните жлъчни пътища, отстраняване причината за билиарната хипертензия с последващо конструиране на билио-дигестивна анастомоза - (холедохо - дуодено, холедохо-йеюно или хепатико - йеюно стомия).
2. Когато причината за билиарната хипертензия е в папила Фатери (бенигна стеноза, папилоодит) - уместно е да се извърши трансдуоденална папилосвинктеротомия с папилосвинктеропластика.
3. Когато острият гноен обструктивен холангит е в тежка фаза, съпроводен от ендотоксичен шок и измененията в стената на холедоха, в следствие хипертензията и гнойното възпаление, не позволяват конструиране на било-дигестивна анастомоза, билиарната декомпресия се постига чрез интраоперативно налагане на T-образен дрен на Кер. При тези случаи стената на холедоха е компрометирана и извършването на билио-дигестивна анастомоза е рисково за последваща инсуфициенция. Този прием има ограничени показания и не е метод на избор за декомпресия на ЕЖП, въпреки лесното си техническо изпълнение и сравнително краткото оперативно време и лесното извършване на трансдренажна холангиография. Според Акад. Дамянов, използването на Кер дренаж е нецелесъобразно, защото не създава необходимите условия за трайно и успешно лечение. Дренът, като чуждо тяло в ЕЖП, сам по себе си е фактор за колонизиране и задържане на микроорганизми в жлъчката. Дори след неговото отстраняване, условията в билиарния тракт остават непроменени, дори и влошени, поради риска от стеноза на холедоха в зоната на инсерция на Кер дренажа, след отстраняване на последния. От друга страна, поставеният Кер дрен стои и „шинира“

холедоха за минимум 4-6 седмици, което влошава комфорта на пациентите и допълнително ги ангажира в обслужването му в домашни условия.

4. Лоша прогноза в след оперативния период при тежък холангит са факторите-напредналата възраст на пациентите, изявите на остра бъбречна недостатъчност, лабораторни данни за ацидоза $pH < 7.4$, общ билирубин $> 90 \mu\text{mol/L}$, хипоалбуминемия $< 30 \text{ g/L}$, тромбоцитен брой $< 150 \times 10^9/\text{L}$, налична чернодробна цироза, абсцес на черен дроб или малигнена генеза на обструкцията на ЕЖП.
5. Обобщено предлагаме следният диагностично- терапевтичен алгоритъм за остър тежък холангит, приложени и в нашата клиника като стратегия на лечение на тежкия остър холангит, съобразен с препоръките на консенсусите за лечение на това заболяване. (Фиг 1.)

Фиг. 1 Диагностично- терапевтичен алгоритъм при тежък остър холангит.

Съкращения:

ЕЖП- екстрахепатални жлъчни пътища
ССС- Сърдечно- съдова система
ЕРЦП- Ендоскопска ретроградна холангио- панкреато графия
НБД- НАзо- билиарен дренаж
БДА- Билио- дигестивна анастомоза

Библиография:

1. Божков В. ДИАГНОСТИЧНО – ТЕРАПЕВТИЧНА СТРАТЕГИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХОЛАНГИТ, Автореферат на дисертационен труд, Варна 2013
2. Владимирова Б. Остър Холангит - съвременно нехирургично лечение, Инфекции на жлъчната система. Хирургическо лечение под ред на Д. Дамянов, изд.. " Медарт" - СУБ, 2004 г., ISBN 954-8329-59-X, стр.153-158
3. Дамянов Д. Холангит- комплексна оценка за едно лечимо заболяване., Инфекции на жлъчната система. Хирургическо лечение под ред на Д. Дамянов, изд.. " Медарт" - СУБ, 2004 г., ISBN 954-8329-59-X, стр.159- 170
4. Дамянов Д. Лечение на обтурационния иктер, Обтурационен иктер под ред. Акад. Дамянов, Медарт,
5. Маджов. Р Оперативни техники за билио- дигестивни анастомози, Анастомози в коремната хирургия под ред. На Акад. Дамянов, Медарт- СУБ, 2011, ISBN: 978-954-397-023-0, стр. 142-163
6. Сарафиловски Г. ИНСТРУМЕНТАЛНА ДИАГНОСТИКА И ЕНДОСКОПСКИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ЕКСТРАХЕПАТАЛНА ХОЛЕСТАЗА, Автореферат на дисертационен труд, Плевен, 2020г.
7. Ahmed, Monjur. "Acute cholangitis - an update." World journal of gastrointestinal pathophysiology vol. 9,1 (2018): 1-7. doi:10.4291/wjgp.v9.i1.1
8. Al-Qudah G, Tuma F.T Tube. [Updated 2020 Sep 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan
9. Gomi H, Takada T, Hwang TL, Akazawa K, Mori R, Endo I, et al. Updated comprehensive epidemiology, microbiology, and outcomes among patients with acute cholangitis. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2017;24(6):310–318. doi: 10.1002/jhbp.452.
10. Ha JP, Tang CN, Siu WT, Chau CH, Li MK. Primary closure versus T-tube drainage after laparoscopic choledochotomy for common bile duct stones. Hepatogastroenterology. 2004 Nov-Dec;51(60):1605-8. PMID: 15532787.
11. Kiriyaama S, Kozaka K, Takada T, et al. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholangitis (with videos). J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2018;25(1):17-30.
12. Miura F, Okamoto K, Takada T, Strasberg SM, Asbun HJ, Pitt HA, Gomi H, Solomkin JS, Tokyo Guidelines 2018: initial management of acute biliary infection and

- flowchart for acute cholangitis. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2018 Jan;25(1):31-40. doi: 10.1002/jhbp.509. Epub 2018 Jan 8. PMID: 28941329.
13. Patrick Mosler Management of Acute Cholangitis, Gastroenterology & Hepatology Volume 7, Issue 2 February 2011
 14. Ronald S. Chamberlain, Leslie H. Blumgar ISBN: 1-57059-630-1 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Hepatobiliary surgery / [edited by] t.p.; cm. -- (Vademecum)
 15. Rumsey S, Winders J, MacCormick AD. Diagnostic accuracy of Charcot's triad: a systematic review. ANZ J Surg. 2017;87(4): 232-238
 16. Vagholkar K. Acute cholangitis: Diagnosis and management International Journal of Surgery Science 2020; 4(2): 601-604, DOI: <https://doi.org/10.33545/surgery.2020.v4.i2g.447>

ИНОВАТИВНИ БИОМАТЕРИАЛИ ЗА КОНТРОЛ НА ХЕМОСТАЗАТА В КОРЕМНАТА ХИРУРГИЯ

Е. Арабаджиева, Е. Тошева, Ив. Танева, Ж. Шавалов, И. Башлиев, Ат. Йонков

*Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска“
Медицински университет – София*

Адрес за кореспонденция: гр.София, България, 1431, бул. Г.Софийски №1,
e-mail: elena_arabadjieva@abv.bg

Ключови думи: биоматериали, Неморасч, жлъчно-чернодробна резекция, ректална хирургия, хемостаза

Въведение: В световен мащаб всяка година се провеждат над 300 милиона хирургични процедури [1,2]. При 3% -17% от тях се появяват тежки усложнения, от които приблизително 50% се разглеждат като предотвратими [2,3]. Кървенето и течовете на телесни течности (на жлъчка, панкреатичен сок, анастомозни инсуфициенции) са сред петте най-чести хирургични усложнения. Предотврътяването им чрез използване на различни средства би допринесло за подобряване на ранните следоперативни резултати и за намаляване на използването на допълнителни болнични ресурси и на разходите, свързани с контрол на описания морбидитет.[2,3] Въпреки, че хемостатичните мрежи и гъби се

прилагат успешно в хирургията от няколко десетилетия, увеличаването на сложността на провежданите оперативни намеси и повишената употреба на антикоагулантни и антиагрегантни терапии налага нови изисквания и развитие на хемостатичните средства.[4]

Цел: Да се оцени ефективността на някои иновативни биоматериали по отношение контрола на кървенето в коремната хирургия и възможните следоперативни усложнения, свързани с използването им.

Материали и методи: В КОЧПХ към УМБАЛ „Александровска” – София от 11.2019г. започна използването на Hemopatch (Baxter AG, Vienna, Austria) - локално хемостатично средство, съставено от синтетичен, протеин-реактивен мономер и колагенова основа.

Показанията за прилагането му са: пациенти без ограничения по пол и възраст, подложени на голям обем коремна хирургия, при която дефинитивна хемостаза на продължаващо леко до умерено кървене не може да бъде постигната с други методи. Контраиндикации: лезии на големи кръвоносни съдове с наличие на пулсиращо/обилно кървене; активна инфекция в непосредствена близост, хиперсензитивност на пациента към говежди протеини.

В практиката на КОЧПХ, Хемопач беше приложен при 20 пациенти (жлъчно-чернодробна хирургия – 9 случая, ректална хирургия – 3, спленектомия – 2, ектирпация на ретроперитонеални туморни формации или лимфни дисекции – 6 случая). Проучването продължава и към настоящия момент като събирането на данни и анализирането на крайните резултати предстои да бъде завършено.

Резултати: Както беше споменато, проучването включва 20 пациенти – 10 мъже и 10 жени на възраст между 26 и 74 години (средно 58,5 години). Разпределението на пациентите според проведената интервенция е представено в Табл.1.

Табл.1

Вид оперативна намеса	Пол		Средна възраст
	Мъже	Жени	
Екстирпация на ретроперитонеален тумор	1	2	54 г.
Лимфна дисекция	2	1	61 г.
Оперативни намеси по повод Са на ректума	2	1	69 г.

Чернодробни резекции	5	4	58 г.
Спленектомия	0	2	45 г.

При всички пациенти Хемопач е приложен за контрол на хемостазата при наличие на леко до умерено дифузно кървене от ложето на слезката/ тумора/ пакети лимфни възли, пресакрално или от чернодробната срезна повърхност. Допълнителни мероприятия за контрол на хемостазата, вкл. пристъпване към реоперация, не са предприемани при проследените пациенти. Не са наблюдавани следоперативни усложнения, свързани с поставянето на Hemopatch (формиране на течни колекции, поява на фебрилитет, промяна във вида и количеството на секрецията от контактните дренажи). Един случай (пациентка, при която е извършена спленектомия) е завършил с летален изход поради прогресия на основното хематологично заболяване, свързано със засягане на целия кръвен ред и развитие на полиорганна недостъчност.

Дискусия: Първите хемостатични гъби и мрежи, въведени в хирургичната практика, са на основата на желатин и оксидирана целулоза. Желатиновите гъби предизвикват хемостаза чрез свързване на фибронектин, към който тромбоцитите се прилепват, разпространяват и активират. SURGICEL Original (Ethicon Inc., Somerville, NJ, САЩ) е първата въведена мрежа от оксидирана целулоза, имаща локално хемостиптично действие с вторично активиране на тромбоцитите до образуване на временен тромбоцитен агрегат.[2,5] Описаните продукти се използват широко и днес поради ниската си цена и задоволителен резултат при леко кървене. Колагеновите пачове са въведени за първи път в практиката с цел хемостаза и заздравяване на рани през 1980 г. [4] Последваща модификация и усъвършенстването ѝ е покриването им с фибриноген и тромбин за подобряване на хемостатичната ефективност и за осигуряване на „запечатване“ на тъканите. [3,4]

Хемопач е локален хемостатичен агент от ново поколение с двойно действие. (Фиг.1) Колагеновата му основа е разработена да бъде мека, тънка, гъвкава и с висока способност за абсорбиране на течности. Благодарение на тези свойства, Hemopatch лесно се прилага върху тъканите, както при отворена, така и при мини-инвазивна хирургия.[4] Активната страна на Hemopatch (маркирана със сини квадратчета) е покрита с тънък слой от пентаеритритол поли (етилен гликол) етер тетра-сукцинимидил глутарат N-хидроксисукцинимид функционализиран полиетилен гликол (NHS-PEG), който е бърз протеин-реактивен мономер. HEMOPATCH осигурява хемостатичния си ефект чрез двоен механизъм на действие, който включва взаимодействието на двата описани по-горе компонента: 1/ бързо прилепване към подлежащата тъкан поради електрофилното крос свързване под формата на мрежа чрез NHS-PEG с формиране на хидрогел; 2/ участие на колагена като медиатор във

вътрешния път на хемостаза при образуването на фибринов съсирек. Комбинацията от тези два независими механизма води до бърза и продължителна хемостаза чрез „залепването“ на срезната повърхност и ускоряване на механизма на кръвосъсирване.[2,4]

Фиг.1 А: Начин на поставяне на Хемопач; В: Плътно прилепнал Хемопач при постигнат хемостатичен ефект; С: Стереоскопичен изглед на Хемопач; D: Хемопач под електронен микроскоп – стрелките показват депозитите от NHS-PEG върху активната страна. [4, [www. https://www.hemopatch.com](https://www.hemopatch.com)]

Първоначалните предклинични изследвания показват превъзходството на НЕМОРАТЧН спрямо ТАСНОСИЛ в чернодробна хирургия при прилагане на два животински модели. Въз основа на проведеня статистически анализ, използването на НЕМОРАТЧН е 24 пъти по-вероятно да спре клинично значими леки кръвоизливи спрямо ТАСНОСИЛ (95% CI: 8.86–69.2, N=42 в група). Същото проучване показва, че НЕМОРАТЧН осигурява по-ниска честота на образуване на течна колекция отколкото ТАСНОСИЛ (14,3% срещу 42,9%). [4,6] Други две изследвания показват превъзходството на НЕМОРАТЧН спрямо SURGICEL в съдов и чернодробен животински (върху прасета и зайци) модел.[4,7,8] При единия модел, въз основа на коефициента на вероятност за хемостатичен успех, използването на НЕМОРАТЧН е 85 пъти по-вероятно да спре клинично значимо умерено кървене спрямо SURGICEL.[4,7] Авторите съобщават, че по-високата ефикасност на НЕМОРАТЧН спрямо SURGICEL се дължи на уникалния двоен механизъм на действие на НЕМОРАТЧН. [7,8]

Първото клинично проучване с използване на НЕМОПАТЧ е проведено от Imkamp et al. (2014) върху пациенти, подложени на лапароскопска парциална нефректомия.[9] Авторите съобщават, че използването му е безопасно и ефективно. Последват редица проучвания, доказващи ефективността на Хемопач като хемостатичен агент, въпреки че голяма част от тях не показват статистически значима разлика между Хемопач и Тахосил, за разлика от предклиничните модели. [10,14] През 2016 г. е проведено анкетно проучване сред 1028 хирурга в Европа, според което около 92% от включилите се оценяват Неморатч® като „отличен“ или „добър“ по показатели като цялостна удовлетвореност, ефикасност на хемостазата, лекота на подготовка, лекота на работа, гъвкавост и прилепване към тъканите.[11] Тези резултати се потвърждават и от нашия опит, въпреки че проведеното от нас проучване към момента има някои значими ограничения – малък брой на проследените пациенти, липса на рандомизация, разнородност на оперативните намеси.

Предвид свойството на Хемопач да прилепва плътно към тъканите, през последните години се проведени няколко изследвания, проучващи ефективността му в превенцията на следоперативни течове или анастомозни инсуфициенции. Pisapia et al. (2019) съобщават, че прилагането на Неморатч е свързано със статистически значимо понижаване на панкреатичните фистули след дистална панкреатектомия.[12] Рандомизирано, мултицентрично проучване фаза II от 2021 г. обаче показва, че използването на Неморатч не е свързано с намалена честота на клинично значими панкреатични фистули след дистална панкреатектомия в сравнение с докладваните в литературата нива.[13]

Заключение: Хемопач може да се използва безопасно и ефективно при отворени и минимално инвазивни намеси в коремната хирургия според редица клинични доклади. Въпреки това са необходими по-големи и рандомизирани проучвания за оптималната му оценка и възможности за приложение.

Книгопис:

1. Weiser TG, Haynes AB, Molina G, et al. Estimate of the global volume of surgery in 2012: an assessment supporting improved health outcomes. *Lancet*. 2015;385(Suppl 2):S11
2. Kevin M. Lewis, Shelly Ikeme, Tolu Olubunmi & Carl Erik Kuntze (2018) Clinical effectiveness and versatility of a sealing hemostatic patch (HEMOPATCH) in multiple surgical specialties, *Expert Review of Medical Devices*, 15:5, 367-376
3. Zegers M, de Bruijne MC, de Keizer B, et al. The incidence, rootcauses, and outcomes of adverse events in surgical units: implication for potential prevention strategies. *Patient Saf Surg*. 2011;5:13.
4. Lewis KM, Kuntze CE, Gulle H, Control of bleeding in surgical procedures: critical appraisal of HEMOPATCH (Sealing Hemostat), *Medical Devices: Evidence and Research* 2016;9 1–10

5. Xu J, Mosher D. Fibronectin and other adhesive glycoproteins. In: Mecham R, editor. *The Extracellular Matrix: An Overview*. Berlin, Springer Science & Business Media; 2011. pp. 41–75
6. Lewis KM, McKee J, Schiviz A, Bauer A, Wolfsegger M, Goppelt A. Randomized, controlled comparison of advanced hemostatic pads in hepatic surgical models. *ISRN Surg*. 2014;2014:930803.
7. Lewis KM, Schiviz A, Hedrich HC, Regenbogen J, Goppelt A. Hemostatic efficacy of a novel, PEG-coated collagen pad in clinically relevant animal models. *Int J Surg*. 2014;12(9):940–944.
8. Lewis KM, Atlee H, Mannone A, et al. Hemostatic effectiveness of two gelatin and thrombin combination hemostats. *J Invest Surg*. 2013; 26(3):141–148
9. Imkamp F, Tolkach Y, Wolters M, Jutzi S, Kramer M, Herrmann T. Initial experiences with the Hemopatch® as a hemostatic agent in zero-ischemia partial nephrectomy. *World J Urol*. 2014;33(10): 1527–1534
10. Scheurer S, Schultz N, Storkholm J, et al. Comparison of two hemostatic agents (Hemopatch™ vs. TachoSil™) in liver resection, A clinical randomised trial. *Hpb*. 2016;18:e268.
11. Ulrich F, Ettorre GM, Weltert L, Oberhoffer M, Kreuwel H, De Santis R, Kuntze E. Intra-operative Use of Hemopatch®: Interim Results of a Nationwide European Survey of Surgeons. *Surg Technol Int*. 2016 Apr;28:19-28.
12. Pisapia A, Crolla E, Saracco M, Saglioccolo A, Dolce P, Molino C. The effectiveness of Hemopatch™ in preventing postoperative distal pancreatectomy fistulas. *Expert Rev Med Devices*. 2019 Mar;16(3):253-256.
13. Bubis LD, Behman R, Roke R, Serrano PE, Khalil JA, Coburn NG, Law CH, Bertens K, Martel G, Hallet J, Marcaccio M, Balaa F, Quan D, Gallinger S, Nanji S, Leslie K, Tandan V, Luo Y, Beck G, Skaro A, Dath D, Moser M, Karanicolas PJ; HPB CONCEPT team. PATCH-DP: a single-arm phase II trial of intra-operative application of HEMOPATCH™ to the pancreatic stump to prevent post-operative pancreatic fistula following distal pancreatectomy. *HPB (Oxford)*. 2021 Jun 9:S1365-182X(21)00158-1.
14. López-Guerra, D., Santos-Naharro, J., Rojas-Holguín, A. *et al*. Postoperative bleeding and biliary leak after liver resection: A cohort study between two different fibrin sealant patches. *Sci Rep* 9, 12001 (2019)

INNOVATIVE BIOMATERIALS FOR CONTROL OF HEMOSTASIS DURING HEPATO-BILIARY AND RECTAL SURGERY

E.Arabadzhieva, E.Tosheva, Iv.Taneva, Zh.Shavalov, I.Bashliev, A.Ionkov

Department of General and Hepato-pancreatic Surgery, University Hospital “Alexandrovka” – Sofia; Medical University of Sofia

Address for correspondence: 1 Georgi Sofiiski Str, 1431 Sofia, Bulgaria;

e-mail: elena_arabadjieva@abv.bg

Keywords: biomaterials, Hemopatch, hepato-biliary surgery, rectal surgery, hemostasis

ABSTRACT

Introduction: Although hemostatic pads have been used successfully in surgery for several decades, the complexity of surgical procedures and the increased use of anticoagulation and antiplatelet therapies require the development of novel hemostatic agents.

Aim: To evaluate the effectiveness of some innovative biomaterials in the control of bleeding in hepato-biliary and rectal surgery and the possible postoperative complications associated with their use.

Materials and Methods: Since 11.2019, the use of Hemopatch (a local hemostatic agent consisting of a synthetic, protein-reactive monomer and collagen base) has started at the Department of General and Hepato-pancreatic Surgery, University Hospital "Alexandrovska" – Sofia. The indications for its administration are: patients with no gender and age restrictions, subjected to high volume abdominal surgery, in which definitive hemostasis of prolonged mild to moderate bleeding cannot be achieved by other methods. Contraindications are lesions of large blood vessels with pulsating/profuse bleeding; the presence of active infection in the immediate vicinity, hypersensitivity of the patient to bovine proteins. Hemopach was applied in 20 patients (9 cases with hepato-biliary surgery, rectal surgery – 3, splenectomy – 2, extirpation of retroperitoneal tumors or extended lymphadenectomy – 6 cases). The study is still ongoing and data collection and analysis of the final results are forthcoming.

Results: Up to now, additional activities, including initiation of reoperation to control the bleeding, has not been undertaken in the studied patients. Postoperative complications associated with placement of Hemopatch (formation of fluid collections, fever, change in the type, and amount of secretion from contact drainages) were not observed.

Discussion and Conclusion: The active side of Hemopatch is coated with a protein-reactive monomer NHS-PEG, which leads to rapid adherence and thickening of tissues. Hemostatic action is obtained from the collagen base. Hemopatch can be used safely and effectively during open and minimally invasive interventions, according to several clinical reports. However, this needs to be assessed through larger and randomized studies.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ НА ЛОКАЛНИ РЕЦИВИДИ ПРИ РАК НА ГЪРДАТА И ВРЪЗКАТА ИМ СЪС СПАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СТАНДАРТИ

В. Митова¹, И. Гаврилов², Р. Хаджиев³, Р. Горнев¹, Т. Атанасов⁴

¹Клиника по обща хирургия, УМБАЛ „Лозенец“, София, България

²Клиника по гръдна хирургия, УСБАЛ по онкология, София, България

³Медицински факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

⁴Национален раков регистър

Адрес за кореспонденция: УМБАЛ „Лозенец“, Клиника по обща хирургия,
гр. София, ул. „Козяк“ №1; **e-mail:** vania_mitova@mail.bg

Ключови думи: рецидиви на рак на гърдата, прогностични фактори, медицински стандарти

Въведение: Рецидивите при рак на гърдата (РГ) са сред водещите причини за смъртните случаи, свързани с прогресията на това злокачествено заболяване. Редица експерти се опитват да създават клинични калкулатора, известни като номограми, за прогнозиране на рецидивиращо заболяване. Основна част от тези номограми се използват главно при дукталния карцином *in situ*, а изцяло действащи за инвазивни карциноми номограми все още не са валидирани. Въпреки това има редица неизвестни – прогностични фактори, риск за развитието им, както и връзката между честотата им и нивото на спазване на медицинските стандарти.

Цел: Целта на нашето проучване е да се анализират характеристиките и прогностичните фактори на локални рецидиви при РГ, отчитайки и връзката им със спазване на медицинските стандарти при лечението на тези пациенти.

Материали и методи: Анализирахме ретроспективно данни за 263 пациенти, диагностицирани и лекувани с локален рецидив на РГ в периода от януари 2012 до март 2020 година в УМБАЛ „Лозенец“ и УСБАЛО. В проучването е включена информация както за рецидивите, така и за първичните тумори на тези пациенти. В направения анализ използвахме част от индикаторите за качество, валидирани от EUSOMA, отнасящи се до диагностика, стадиране и комплексно лечение при пациентите с РГ.

Резултати: От изследваната кохорта се установява времеви интервал между първичния тумор и появата на рецидива от 1 месец до 36 години. Средната възраст на поява на рецидива е 59,1 години. Прави впечатление наличието на фамилна обремененост в почти половината от пациентите (44,9% - 118 пациента). Най-голям

е процентът на първичните тумори в T1 стадий - 68,82% (T1a - 1,5%, T1b – 49%, T1c – 18,3%), при които се е появил рецидив, а най-нисък в T3 – едва 0,8%. В най-голяма степен както при първичните тумори, така и при рецидивите няма засягане (N0) на регионалните лимфни възли, но при 11,4% от пациентите те не могат да бъдат оценени (Nx), което води до значително намаляване на нивото на спазване на медицинските стандарти. 67,3% от пациентите с рецидив са имали високи титри на ER ($\geq 50\%$). Като част от предикторите за локален рецидив отчитаме тумори с ER-положителен и HER2-отрицателен статус. (Табл. 1.)

Табл. 1. Хормонална характеристика на изследваните пациенти

	Първичен тумор	Рецидив
ER (+) с висок титър ($\geq 50\%$)	66,5%	67,3%
PgR (+) с висок титър ($\geq 50\%$)	45,2%	41,4%
HER2 (-) отр.	79,8%	85,2%

Получените резултати показват значителни различия в степента на спазване на стандартите според възрастта на пациентите, биологичните характеристики и клиничното поведение. Отчитаме най-ниско ниво на спазване на стандарта сред първичните тумори – 22,7% и най-високо ниво на спазване на стандарта при част от пациентите – 92,8%.(Табл. 2)

Табл. 2. Ниво на спазване при лечение на първичните тумори според индикатори на EUSOMA

ИНДИКАТОР (EUSOMA)	Миним. стандарт	Първичен тумор: Ниво на спазване на QIs
<p>4а. Относителен дял на случаи с инвазивен карцином, за които са описани следните прогностични/предиктивни параметри: хистологичен вид (според класификацията на WHO), G (според ръководствата на WHO и EC), ER, PgR*, HER-2/neu, Ki67*</p> <p>*Препоръчителни маркери, които не са задължителни и те трябва да се включват в изчисляването на индикатора.</p>	>95%	87,4%

10а. Относителен дял на пациенти с инвазивен карцином (M0), които са провели следоперативно лъчелечение след хирургична резекция на първичен тумор и подходящо аксиларно стадиране/дисекция при органосъхраняваща операция	90%	82,1%
10б. Относителен дял на пациенти със засегнати аксиларни лимфни възли ($\geq pN2a$), преминали следоперативно (след мастектомия) лъчелечение на гръдна стена и всички (неотстранени) регионални лимфни възли	90%	81,8%
11с. Относителен дял на пациенти с инвазивен карцином (с изкл. на тези с BRCA1- и BRCA2-мутации), не по-голям от 3 см. (общ размер, вкл. Insitu компонента), на които е направена органосъхраняваща операция като първоначално лечение	70%	74,9%
12. Относителен дял на пациенти с инвазивен карцином, чувствителен към ендокринна терапия, които са провели такава терапия	85%	84.6%
13б. Относителен дял на пациенти с инвазивен карцином, който е HER2-позитивен, с T >1см. или със засегнати регионални лимфни възли, които са провели химиотерапия и адювантно лечение с Transtuzumab	85%	64,2%

Дискусия: Един от най-значимите проблеми при лечение на рака на гърдата (РГ) е възникването на рецидиви. Най-разпространената класификация на рецидивите е Maastricht Delphi Консенсус. (7)

При рецидивите е необходимо да се отчита задължително биологията, рецепторният и лимфният статус и прогностичните фактори както на първичния, така и на рецидивния тумор (1), като появата на рецидивите е в пряка връзка и със спазването на медицинските стандарти и клиничните ръководства.

Ето защо според последните препоръки на ESMO Clinical Guideline лечението на РГ трябва да бъде такова, че да се поддържат ниски нива на локални рецидиви под 0,5% на година (с таргет <0,25% годишно) и общо до 10% при много дългосрочно проследяване. (2)

Факторите, които се определят като високорискови за възникването на локален рецидив, са: резидуален тумор, наличие на перитуморна инвазия на кръвоносни и лимфни съдове, мултифокалност, състояние на аксиларни лимфни възли, G3, висок Ki-67-индекс, негативен ER и възраст под 40 години. Провеждането на интра- и

следоперативна лъчетерапия, а също и неoadювантна химиотерапия, дава шанс за намаляване на риска от локален рецидив и постига локален контрол в 90%. (2,3,4)

През последните години се разработват все повече тестове, свързани с изчисляване на риска от рецидив. По-голямата част от тях са свързани по-скоро с определяне на подход и поведение с цел превенция от развитие на рецидив. Според последните препоръки за прогнозиране на риск от рецидив в рамките на 10 години, за избор на терапевтично поведение при ранен карцином на гърда (стадий I-II) може да се използва мултигенен тест (MammaPrint, EndoPredict, Prosigna, Oncotype DX), независимо от хормон-рецепторен статус или проведено лечение. (5,6)

Заклучение: Въпреки редицата усилия, които се полагат при грижата за пациентите с РГ, намаляване честотата на рецидивите значително би подобрило общата преживяемост и далечните резултати от лечението им. Ето защо определянето на прогностичните фактори е ключов момент за по-добрата прогноза на тези пациенти. Същевременно с това мониторирането на нивото на спазване на медицинските стандарти и предсказването на модела за поява на рецидив в българската популация може да помогне при разработването на целеви стратегии за проследяване на рискови пациенти и съответно - лечението им.

Използвана литература

1. EBCTCG (2005) Effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trials. Lancet 365:1687–1717. doi:S0140-6736(05)66544-0
2. Cardoso, S. Kyriakides et al. Early breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2019; 30 (Issue 8); 1194–1220
3. Димитров Г., Гаврилов И., Седлоев Т., Йовчев Й. и съав. Рак на гърдата. 2014; 224-225
4. Neri A1, Marrelli D, Rossi S, De Stefano A, Mariani F, De Marco G, Caruso S, Corso G, Cioppa T, Pinto E, Roviello F. Breast cancer local recurrence: risk factors and prognostic relevance of early time to recurrence. World J Surg. 2007 Jan;31(1):36-45.
5. МОРЕ. Поведение при карцином на гърда, версия 2.2018, Клинично ръководство основано на доказателства, Варна, 2018.
6. Arvold ND, Taghian AG, Niemierko A, et al: Age, breast cancer subtype approximation, and local recurrence after breast-conserving therapy. J Clin Oncol 29:3885-3891, 2011.
7. Martine Moosdorff Lori M. van Roozendaal Luc J. A. Strobbe Stefan AebiDavid A. Cameron J. Michael Dixon Armando E. Giuliano et al. Maastricht Delphi Consensus on Event Definitions for Classification of Recurrence in Breast Cancer Research. JNCI J Natl Cancer Inst (2014) 106(12): dju288 doi:10.1093/jnci/dju288

CHARACTERISTICS AND PROGNOSTIC FACTORS OF BREAST CANCER RECURRENCE AND THE RELATION WITH ADHERENCE TO MEDICAL STANDARDS

V. Mitova¹, I. Gavrilov², R. Hadjiev³, R. Gornev¹, T. Atanasov⁴

¹General Surgery Department, Lozenetz University Hospital, Sofia, Bulgaria

²Thoracic Surgery Department, National Hospital of Oncology, Sofia, Bulgaria

³Medical Faculty, Sofia University "St. Kliment Ohridski"

⁴Bulgarian National Cancer Registry

Address for correspondence: Lozenetz University Hospital, General Surgery Department, 1 Kozyak Str., Sofia, Bulgaria; **E-mail:** vania_mitova@mail.bg

Keywords: breast cancer recurrence, prognostic factors, medical standards

Introduction: Breast cancer (BC) recurrences are among the leading causes of deaths related to this malignancy's progression. Many experts have tried to create several clinical calculators, also known as nomograms, to prognose recurrent disease. However, they still have a number of unknown - prognostic factors, risk for their development, and the relation between level of adherence to medical standards and the recurrence rate.

Aim: The aim of this study is to analyze characteristics and prognostic factors of breast cancer recurrences, and to account their relation with adherence to medical standards in the treatment of these patients.

Materials and Methods: We retrospectively analysed data from 263 patients diagnosed and treated for local recurrence of BC between January, 2012, and March, 2020, at Lozenets University Hospital and National Hospital of Oncology. It was analyzed the information of primary breast cancers and recurrences of these patients. The level of adherence to medical standards was assessed by some of the quality indicators (QIs) that are validated by EUSOMA, related to diagnosis, staging and complex treatment in patients with BC.

Results: The time interval between the primary tumor and the recurrence is from 1 month to 36 years in the examined cohort. More of primary tumors are in T1 stage - 68.82% T1a - 1,5%, T1b - 49%, T1c - 18,3%), and only 0.8% of them are in T3. Regional lymph nodes could not be assessed (Nx) in 11,4% of patients with primary tumors, which leads to a significant decrease in level of adherence to medical standards in these patients. 67,3% of relapsing patients had high estrogen receptor (ER+) titers (≥ 50 %). The predictors of local recurrence are breast cancers with ER-positive and HER2-negative status. The results include significant differences in the level of adherence to medical standards according to the patients' age, biological characteristics and clinical treatment.

Conclusion: Despite many efforts that are made about BC care, it would be greatly improved if we reduce recurrences. It would lead to better overall survival and long-term outcomes. Therefore, knowledge of the prognostic factors is key to a better prognosis. Monitoring the level of adherence to medical standards for BC recurrence and the prediction of the model for recurrence in the Bulgarian population can aid in the development of treatment strategies and follow-up in these at-risk patients.

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА НА КАЧЕСТВОТО НА МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ В СПО, ХО НА УМБАЛ БУРГАС

1. *д-р Бойко Миразчийски- Изпълнителен директор, УМБАЛ Бургас*
2. *доц. Аркади Иванов, д.м- Изпълнителен директор, IV МБАЛ-София*
3. *Елисавета Петрова-Джеретто, д.м,- ФОЗ, МУ София*
4. *проф. д-р Златица Петрова- ФОЗ, МУ София*

Въведение: Моделът за рисков базиран надзор на качеството на медицинското обслужване е необходим, за да допринесе за подобряване на резултатите на лечебното заведение, изразяващо се във високо ниво на качество и безопасност на осъществяваните медицински дейности и удовлетвореност на потребителите на техните услуги.

Цел: Да се направи анализ на специфичните показатели на СПО и ХО, необходими за прилагане на модела за рисков базиран надзор.

Материал и методика: За болничните лечебни заведения могат да бъдат използвани следните индикатори: общи показатели за дейност и капацитет – брой преминали болни, брой легла, проведени леглодни, използваемост на леглата, болничен леталитет, вътреболнични инфекции, икономически показатели за дейност – средна стойност на леглоден, лекарстводен, храноден и др.(7) Показатели за осигуреност с персонал – осигуреност с лекари и специалисти по здравни грижи. Показатели за ресурсна осигуреност – материално-технически, информационни, финансови или др. В случая сме използвали специфични показатели за качество на

медицинските дейности – време за чакане, общ болничен леталитет, постоперативен леталитет на оперирани болни, усложнения от проведено специфично лечение, отразени на чек лист (1). Всеки индикатор има определен начин на изчисление, гарантиращ съпоставимост на резултатите. Периодите на проучване са два: 11 месеца на 2020г, с оглед специфичната обстановка и показателите за 2018-2020 г. Използван е сравнителен, документален и графичен анализ.

Табл. № 1 Специфични индикатори наблюдавани в УМБАЛ „ Бургас“ за 2020 г. за 11 м. на 2020 г

	Индикатори	Начин на изчисление		
1	Средно време за чакане при планова хирургия и терапевтични специалности <i>(по видове процедури; по специалности)</i>	Общото време за чакане, разделено на броя записани в листа за чакащи	4,2 дни	
2	Разпределение на оперираните болни, постъпили по спешност според срока на извършване на операцията: до 6 ч. от постъпването над 6 ч. от постъпването	Броят болни постъпили по спешност, оперирани в съответния срок след постъпването, умножен по 100 и разделен на общия брой на оперираните болни, постъпили по спешност	24% до 6 ч. 76% след 6 ч.	
3	Средно време за чакане в спешно отделение	Общото време за чакане в спешно отделение, разделено на броя преминалите	33 мин	9 м-20 мин окт. - 60 мин ноември-120
4	Средна продължителност на болничния престой	Общият брой проведени леглодни, разделен на броя	4,2 дни	

		преминали болни		
5	Предоперативен престой	Броят леглодни, проведени от болните до извършване на операция, разделен на броя оперирани болни, напуснали стационара	0,87 дни	
6	Следоперативен престой	Броят леглодни, проведени от болните след извършване на операция, разделен на броя оперирани болни, напуснали стационара	2,7 дни	
7	Брой преминали в спешно отделение	За 11 месеца	32016	
8	Болничен леталитет общо	За 11 месеца	3,9	2,6 дни за 4 год.
9	Брой изписани и починали пациенти	За 11 месеца	24001	
10	Брой починали пациенти	За 11 месеца	871	
11	Брой преминали през стационара болни	За 11 месеца	27577 пациенти	
12	Брой оперирани в стационара болни	За 11 месеца	6867	
13	Постоперативен леталитет на оперираните болни	За 11 месеца	29 болни	0.4%

Данните са в резултат на попълваните чек листи в проследяваните отделения/клиники а именно СО, ХО, за период от 11 месеца. За сравнение на някои от болничните специфични показатели използвахме данните от информационните

масиви на други болнични заведения, включени в проекта на ИАМО (2). На всички БЛЗ са раздадени еднакви чеклисти, съдържащи едни и същи показатели. Различията в информацията се получава от различното портфолио на лечебните заведения. За сравнимост сме приели МБАЛ „Ангел Дафовски.“

Фиг. № 1 Оперирани болни до 6 часа/след 6 часа

Фиг. № 2. Средно време за чакане в спешно отделение

Оперираните в МБАЛ – Кърджали, до 6 часа са под 50%, което е логично, тъй като тук влизат и приетите по спешност и за другите отделения, освен хирургия, ортопедия, АГ , и др. В УМБАЛ Б-с само 24% от постъпилите по спешност са оперирани до 6 ч., а 76% след 6 час. Този показател в сравнение с идентичната болница не е много добър, което вероятно е свързано с организацията в спешното отделение. Това се потвърждава и от времето за чакане в СО, 20 мин. в УМБАЛ Бургас срещу 12 мин. в Кърджали. На следващите графики са разгледани индикаторите по месечно през 2020 г . приети в стационара, общо оперирани, приети по спешност и оперирани по спешност. Установихме, че няма статистическа значима разлика през отделните месеци.

Фиг. № 3. Оперирани болни до 6ч. и след 6 ч

Фиг. № 4. Характеристика на постъпили болни/оперирани болни

Общ брой преминали през стационара болни 27886 от тях оперирани 6867 или приблизително 24%, а 87% от преминалите болни в СП са приети за болнично лечение.

Фиг.№ 5 Характеристика на постъпилите болни/ постъпили по спешност/ оперирани по спешност/

Фиг.№ 6. Характеристика на приети болни в стационара/ оперирани в стационара /оперирани по спешност/

Сравнявайки с данните на НЦОЗА - 53.4%(5) табл. № 2 за аналогичните структури е видно, че почти 1,6 пъти повече са приетите през СПО в УМБАЛ Бургас и около 3 пъти повече от стандартите за прием през СПО по научни данни. Това логически води до извода, че или системата на извънболничната помощ не работи достатъчно адекватно и добре, или доверието на пациентите в болничната помощ е високо и се разчита на своевременна и достатъчна помощ в болницата, както и наличието на няколко частни лечебни заведения, чиите предпочитания са свързани с планови пациенти и високодоходни клинични пътеки. Това е особено характерно за 2020 г, т.к в началото на пандемията липсват утвърдени алгоритми.

Табл. № 2. Обслужени лица 2019 г . СП/СПО

2019 г/СП/СПО		СПО	%
Общо обслужени лица	2 646 758	1 412 566	53.4%

Анализ на показателите в Хирургичните отделения.

На табл. № 3 са посочени някои характеристики на оперираните в страната за 2019 г. Данните за сравнение в УМБАЛ Бургас за периода 2018-2020 г., са посочени в табл. № 4. Съгласно Медицински стандарт по хирургия количествени показатели за осъществяване на дейността – минимални /задължителни/ изисквания за годишен обем на медицинските дейности са следните:

- най-малко 1000 операции годишно, като 50 % от тях, трябва да са с „много голям“ и „голям“ обем и сложност;
- използваемостта на леглата не трябва да е по-ниска от 70% на година;

- средният болничен престой не трябва да е по-висок от 7 дни;
- предоперативният престой не трябва да превишава 2 дни;
- оперативната активност не трябва да е по-ниска от 70%;
- следоперативните усложнения, нуждаещи се от хирургична корекция/ операция, не трябва да са по-вече от 1,5%;
- леталитетът на отделението/клиниката след операции не трябва да е по-висок от 2,0%;

Табл. № 3. Характеристика на оперираните в страната (5)

2019 г/БЛЗ	Оперирани/напуснали	Получили усложнения	умрели	% от оперирани
Общо	545629	4060/0,8%	3230	0.6%

Сравнявайки тези показатели със средните показатели на хирургичните отделения в УМБАЛ Бургас, установяваме следното: постоперативният леталитет, оперативната активност са в рамките на стандарта. Предоперативният престой е 2 пъти по-нисък, което говори за добра организация при подготовката на пациенти нуждаещи се от оперативно лечение.

Табл. №4. Характеристика на оперираните в УМБАЛ

Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	средно
Общ брой операции	10128	10346	10366	8484	9831
Оперативна активност	69,8	68,3	67,5	68,0	68,3%
Предопер. престой	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0
Следоперативен престой	3,1	3,0	3,1	3,2	3,1
Постоперативен леталитет	2,4	2,6	2,6	0,5%	2%

При направения анализ на обема операции много големи и големи през 2017-2020 средно е 17,3%, значително под стандарта, въпреки че средно годишно операциите са 9831. Лекото намаление се дължи на 2020 г , която е несравнима спрямо другите години, поради Ковид обстановката. Над 21% са големите операции и през четирите години. Основно оперативната активност е съсредоточена върху средните по-обем операции, чийто процент се движи около 50%. Тези показатели са сравними спрямо показателите на областните болници, но все пак УМБАЛ Бургас е университетска и би следвало да отговаря на посочените по-горе стандарти. Усложненията през 2019 и

2020 са 0,2%, 0,3%, които са по-малко от посочения стандарт, но следва да се има предвид и ниския брой много големи и големи операции (около 3 пъти по нисък)

Табл. № 4 . Видове операции 2017-2018

Операции	2017г.	% от всички операции	2018 г.	% от всички операции
Много големи	1136	11,2	1154	11,2
Големи	2289	22,6	2247	21,7
Средни	4916	48,5	5105	49,3
Малки	1787	17,7	1840	17,8
Общ брой операции	10128	100,0	10346	100,0

Постоперативният леталитет през същият период 2017-2020 е средно 2 %, което отговаря на стандарта. Много трудно е да се направи анализ на видовете усложнения при отделните видове операции, както и при такива по-спешност или планови, т. к РЗИ изисква информация само общо за усложненията. Следва да се помисли да се регистрират видовете усложнения, за да бъдат анализирани и направена оценка на риска за съответното отделение и предприемат мерки за корекция.

Следоперативни усложнения 2019 г. – 24 бр./0,4%

Следоперативни усложнения 2020 г. – 29 бр./0.5%

Табл. № 5 Видове операции 2019-2020

Операции	2019	% от всички операции	2020	% от всички операции
Мн.големи	1292	12,5	1058	12,5
Големи	2251	21,7	2099	24,7
Средни	5239	50,5	3893	45,9
Малки	1584	15,3	1434	16,9

Общ брой	10366	100%	8484	100%
-----------------	--------------	-------------	-------------	-------------

По данни на някои международни литературни източници(9,10) е видно, че смъртността и усложненията при спешна абдоминална хирургия се анализират по няколко показателя: общ леталитет ; първите 24 часа; 30 дневен леталитет, high - volume hospitals, low- volume hospitals. По отношение усложненията също се делят на хирургични и медицински. В случая не можем да направим сравнителен анализ , поради липса на събиране и анализиране на данни по този начин. Препоръчваме като възможност за по-точен анализ и оценка на риска да бъдат въведени и този вид показатели.

Фиг.№.7 Общ брой оперирани и постоперативен леталитет

Табл. № 6. Леталитет след спешна абдоминална хирургия

Леталитет след спешна абдоминална хирургия /САХ/	
От 10 344 п. със САХ – 798 умрели = честота 77/1 000	
high volume hospitals – 54,7/ 1 000	
low volume hospitals – 85,4/1 000	
Deirdre M Nally et al. / BMJ Open 2019	
От 10 745 п. от 357 центъра - 58 страни;	
Общ леталитет = 1,6% за първите 24 ч., увеличаващ се до 5,4% - 30 дневен	
high-volume hosp. – 4,5%; low-volume – 8,6%	
BJS 2016; 103: 971–988	
4 346 п. със САХ	- 14% - хирургични усложнения
	- 23% - медицински усложнения
Общ 30 дн. Леталитет = 8% /достигащ до 50% при възраст > 80 г./	
Т.е. един на всеки пет оперирани при САХ умира	
/от тях един от пет – в първите 24 ч./	
Mai-Britt Tolstrup / Langebeck's Arch Surg, 2017	

Фиг. № 8. Общ брой операции 2013-2018 г

Фиг. №9. Предоперативен престой

Фиг. №10. Следоперативен престой

Фиг. №11. Оперативна активност

Фиг. № 12. Леталитет

Интересна е връзката между броя починали, починали с регистрирано усложнение и преминалите пациенти. Изключително малко са починалите пациентите с регистрирано усложнение и сборът с починалите пациенти без регистрирано усложнение прави 725, а не 871, така че интерпретацията е невъзможна. Потвърждение на това, че в лечебните заведения няма практика да се регистрират усложненията. Причината за това, освен страха от наказания и съдебно преследване, е и във възможността да се прехвърлят пациентите по други клинични пътеки и отчитат там.

Фиг.13. Характеристика на починалите пациенти

Изводи и заключение: От направеният анализ е видно, че изпълнението на дейностите в ХО са в рамките на Стандарта по хирургия, с малки изключения по отношение количествените показатели свързани с обема операции. Не се регистрират усложненията и не се диференцират като хирургични и усложнения от друго естество. В тази връзка предлагаме да се въведат рутинно приложените от нас чек листи и да се създаде регистър на усложненията при хирургични интервенции. Моделът за рисков базиран надзор(4) на качеството на медицинското обслужване е необходим, за да допринесе за подобряване на резултатите на лечебното заведение, изразяващо се във високо ниво на качество и безопасност на осъществяваните медицински дейности и удовлетвореност на потребителите на техните услуги.

Съкращения:

СПО-Спешно приемно отделение

ХО-Хирургично отделение

УМБАЛ- Университетска многопрофилна болница

Използвана литература:

1. Иван Костов, „Подходи за оценка на качеството на медицинските услуги в акушеро-гинекологичната практика“, монография, изд. МУ Варна, 2017 г, 176 стр., 978-619-221-078-6
2. Проект „Социални иновации в Изпълнителна агенция „Медицински одит“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2014-

- 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, регистрационен номер на договора: BG05:9OP001-4.001-0079-C01
3. Петрова, З., Чамов, К., Гладилев, З. "Качеството в здравеопазването. Съвременни измерения и тенденции" София 2008г, HEALTH media grup
 4. Петрова Зл., д.м., Тодор Черкезов, д.м., Ралица Златанова-Великова, Елисавета Петрова-Джеретто д.м, Александрина Гилова. „Риск базирани проверки в здравеопазването, изд.Бивалвия ООД“ „2020, ISBN:978-619-91569-0-2, 203str,
 5. Статистически справочник , НЦОЗА, 2019
 6. Спиридонов, Ст., Болничният мениджмънт в България- реалности и предизвикателства, Симелпрес, София, 2010 г.
 7. Черкезов, Т., Болничният мениджмънт в новите проекции на общественото здраве, АБ, Ст.Загора, 2018 г
 8. 1Care Quality Commissions , Shaping the future: CQC's strategy for 2016 to 2021, <https://www.cqc.org.uk/file/384235>
 9. Deirdre M Nally et al, BMJ, 2019
 10. Mai-Britt -Tolstrup, Langebeck's Arch Surg, 2017
 11. NPSA, Risk Assessment Programme. Overview, 2006, p. 3

INDICATORS FOR RISK ASSESSMENT OF MEDICAL CARE QUALITY IN ER AND SURGERY WARD AT UNIVERSITY HOSPITAL- BURGAS

1. *d-r Boiko Mirazchiiski. MD – Managing director, UMHAT Burgas*
2. *Ass.prof. Arcade Ivanov, PhD- Managing director, IV City Hospital Sofia*
3. *Elisaveta Petrova-Geretto, PhD – Faculty of Public Health, Medical University Sofia*
4. *prof. d-r Zlatitsa Petrova, PhD – Faculty of Public Health, Medical University Sofia*

A risk-based model for medical care quality monitoring is needed to improve results by providing high quality and safe medical procedures and increase patient satisfaction. The suggested model for risk-based assessment is easily applicable, allows objective analysis of results in the identified risk areas, comparability between wards and dynamic monitoring.

Data and methodology: We applied specific medical procedure quality indicators; waiting time at ER, pre- and post-surgical stay, interventions undertaken in less than 6 hours and above 6 hours, lethality for selected nosologies, post-surgical lethality, lethality treatment stage, complications etc. Every indicator is calculated so that comparability of results is guaranteed.

Results and discussion: At University Hospital- Burgas only 24% of emergency patients are surgically treated within 6 hrs and 76% after the 6th hour. Waiting time in ER is 20 minutes compared to 12 minutes in other University hospitals. Total number of patients

checked in for hospital care is 27886 of which 6867 received surgical intervention (nearly 24%). 87% of ER patients are accepted for in-hospital treatment. Comparing UH-Burgas Surgical Ward indicators with median data of all other surgical facilities in the country, we can conclude that post-surgical lethality and surgical activity are within the norm. Pre-surgical stay is 2 times lower, which indicates efficient organization for incoming patients. The amount of large and very large surgical procedures between 2017 and 2020 is 17,3% on average – well below the median. The main surgical activity, around 50%, is centered around medium size surgical procedures. Interesting to note is the connection between number of deceased, number of deceased with reported complications and general number of patients. The number of deceased with reported complications is extremely low and in contrast to European protocols, complications are not divided in surgical and medical. There is no established procedure for registering complications. This is caused by fear of punishment and prosecution as well as the opportunity to reassign patients to other clinical care pathways and bill them there.

Keywords: specific indicators, surgical activity, pre- and post-surgical complications, lethality, risk assessment

LAPAROSCOPIC TREATMENT OF PANCREATIC TUMORS

5. *Dimov V., Jovcevski A., Trajkovski Z., Dimova B., Simonovska M., V. Ljuckanov Acibadem Sistina Hospital*
6. *Skopje, N.Macedonia*

Introduction: The minimal invasive treatment of the pancreatic tumors is considered as one of the most complex and challenging abdominal surgical procedure.

Our aim is to shed light on the importance of the application of minimally invasive techniques to pancreatic surgery, such as the laparoscopic approach, thus including the laparoscopic pancreatoduodenectomy, and distal pancreatectomy.

Objectives: The application of minimal invasive treatment to pancreatic surgery has only recently been introduced, but even so, both laparoscopic distal pancreatectomy and laparoscopic pancreatoduodenectomy can be efficiently performed.

The location of the tumor within the pancreas still remains the key element in the decision of performing laparoscopy in pancreatic surgery.

Lesions on the body and tail, have accepted procedures of laparoscopic distal or subtotal pancreatectomy as a standard principle of treatment.

Laparoscopic treatment of the lesions of the head of the pancreas is proven to be safe , only if it's performed in high volume centers, by experienced surgeons, in selected patients only.

Laparoscopy can be applied in patients with unresectable tumors that demand palliative care. In these patients with the laparoscopic approach, the most frequent complications can be treated, such as duodenal or gastric obstruction, obstructive jaundice, and pain.

Endoscopy with stenting can be used as a way of treatment of obstructive jaundice, following the laparoscopic gastro-enteral anastomosis as a standard procedure.

The pain can be reduced with percutaneous neurolysis of the celiac plexus.

Methods and materials: We provided an overview of the laparoscopic procedures performed on the pancreas, given data from the literature and our own personal experience.

We represent a retrospective review from our personal experience , 110 patients with pancreatic tumors, that have been treated laparoscopically, including pancreatic benign , malignant tumors and rare tumors with a high malignant potential.

Only 2 undergone LPD , in 47 patients LDP was performed. In 12 of them subtotal pancreatectomy was performed . Laparoscopic approach was used to perform by-pass procedures in 49 patients.

Results: Data shows that LPD and LDP are associated with significantly decreased blood loss, incidence of wound infections, and a shorter hospital stay.

The retrospective review from our experience, regarding laparoscopic distal pancreatectomy support the routine use of laparoscopy for the treatment of certain pancreatic tumors of the body and tail of the pancreas, with not enough evidence to support the use of laparoscopy for pancreatoduodenectomy.

Data on oncologic radicality and effectiveness on both procedures is limited. **CONCLUSION**

The inclusion of laparoscopy in pancreatic surgery, introduces advantages such as earlier post op recovery, lower rate of post op complications and shorter hospital stay.

It is recommended that great pancreatic resections are performed only in high volume centers, by experienced surgeons in the field of pancreatic surgery and pathology.

Laparoscopy is recommended as a way of treatment in patients with unresectable tumors that request palliative care.

There isn't enough evidence for the longterm oncological outcomes.

Keywords: Laparoscopy, Pancreatic tumors, Distal pancreatectomy, Pancreaticoduodenectomy